

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Begleitung von Vätern in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Untersuchung zu Perspektiven und
Anliegen von Vätern hinsichtlich ihrer sozialen
Teilhabe

eingereicht von: Irene Zemp

Begleitung: Prof. Christina Koch

Datum der Abgabe: 7. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Lebenssituation von Vätern mit Kindern mit Beeinträchtigung. Im Fokus stehen ihre Erfahrungen, Belastungen und Bedürfnisse im Hinblick auf soziale Teilhabe. Ziel der Arbeit ist es, die Perspektiven der Väter im Kontext der Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) sichtbar zu machen und deren Einbindung in Unterstützungsprozesse zu reflektieren. Auf der Basis eines qualitativen Forschungsdesigns entstehen sechs Leitfaden-Interviews, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Väter einen stärkeren Einbezug in die HFE sowie den Austausch mit Familien in ähnlichen Lebenssituationen wünschen. Zudem äussern sie ein deutliches Bedürfnis nach gezielter Information und Beratung. Eine stärkere Einbindung der Väter in die HFE kann ihre Bewältigungskompetenz stärken, soziale Teilhabe fördern und ihre Selbstwirksamkeit in der Begleitung ihrer Kinder nachhaltig unterstützen.

Dank

Von Herzen möchte ich allen danken, die mich auf dem Weg zu dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Christina Koch, meiner Mentorin, die mich mit ihrer fachkundigen Begleitung, ihren wertvollen Anregungen und ihrem konstruktiven Feedback stets ermutigt und inspiriert hat. Ein grosses Dankeschön geht an die Väter, die sich zu einem Interview bereit erklärt haben. Durch ihr Vertrauen, ihre Offenheit und ihre ehrlichen Einblicke haben sie diese Untersuchung überhaupt erst möglich gemacht. Ebenso danke ich Evelyne und Lea für die vielen Stunden des aufmerksamen Gegenlesens, ihre kritischen Rückmeldungen und die ermutigenden Gespräche. Von Herzen danken möchte ich auch meiner Familie. Ihr Verständnis, ihre Geduld und Unterstützung in den intensiven Monaten haben es mir ermöglicht, mich auf meine Arbeit zu fokussieren. Zuletzt, aber ebenso von Herzen, danke ich allen, die nachgefragt, zugehört und mich daran erinnert haben, die Balance zwischen Arbeit, Familie und Freizeit zu bewahren.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit wird nach den Empfehlungen der HfH (2021) nach Möglichkeit mit geschlechtsneutralen und geschlechtsabstrakten Formulierungen gearbeitet. Dabei sollen alle Menschen gleichermaßen angesprochen und die Leserlichkeit beibehalten werden. Ein Beispiel dafür ist der Begriff Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung. Ist eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich, wird als Genderzeichen der Genderdoppelpunkt verwendet. Ein Beispiel dafür ist ein:e Expert:in. Der Begriff Eltern, welcher in der Fachliteratur und umgangssprachlich häufig verwendet wird, steht stellvertretend für alle erziehungsberechtigten Personen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	1
1.3 Zielsetzung und Fragestellung	3
1.3.1 Zielsetzung	3
1.3.2 Fragestellung	3
1.4 Aufbau der Arbeit	4
2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	6
2.1 Vaterschaft	6
2.1.1 Väterlichkeit und Vaterschaft	7
2.1.2 Die Familie im Wandel	8
2.1.3 Rollenverteilung von Vätern mit einem Kind mit Beeinträchtigung	9
2.1.4 Die Rolle der Väter für die kindliche Entwicklung	9
2.1.5 Alltag mit einem Kind mit Beeinträchtigung	10
2.2 Belastungen und Belastungserleben	11
2.2.1 Stressforschung	11
2.2.2 Stresserleben	13
2.2.3 Stressbewältigung	14
2.2.4 Perspektive der Väter auf das Stresserleben	17
2.3 Bedürfnisse von Vätern	18
2.3.1 Allgemeine Bedürfnisse von Familien	20
2.3.2 Spezifische Bedürfnisse von Eltern mit einem beeinträchtigten Kind	21
2.3.3 Bedeutung der Bedürfnisse	22
2.4 Teilhabe	23
2.4.1 Begriffsklärung	23
2.4.2 Bedeutung von Teilhabe	24

2.4.3	<i>Konzepte in Bezug auf die Teilhabe</i>	24
2.4.4	<i>Teilhabe und Familie</i>	26
2.5	Zusammenfassung des Theorieteil	27
3	Forschungsmethodik	29
3.1	Forschungsmethode	29
3.1.1	<i>Stichprobe</i>	30
3.1.2	<i>Datenschutz</i>	31
3.1.3	<i>Pre-Test</i>	31
3.1.4	<i>Durchführung der Interviews</i>	32
3.2	Datenauswertung	32
4	Darstellung der Ergebnisse	34
4.1	Erhebung der Personendaten	34
4.2	Ergebnisse der Hauptkategorie 1: Belastungen im Familienalltag	35
4.2.1	<i>Kindbezogene Belastungsfaktoren</i>	35
4.2.2	<i>Elternbezogene Belastungsfaktoren</i>	36
4.2.3	<i>Familienbezogene Belastungsfaktoren</i>	39
4.2.4	<i>Subjektives Belastungserleben</i>	40
4.2.5	<i>Belastungsmindernde Effekte</i>	40
4.3	Ergebnisse der Hauptkategorie 2: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	42
4.3.1	<i>Allgemeine Einschränkungen durch Elternschaft</i>	42
4.3.2	<i>Einschränkungen im beruflichen Kontext</i>	43
4.3.3	<i>Einschränkungen in der eigenen Freizeit</i>	43
4.3.4	<i>Einschränkungen in der Freizeit mit der Familie</i>	44
4.3.5	<i>Auswirkungen auf soziale Kontakte</i>	45
4.4	Ergebnisse der Hauptkategorie 3: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	46

4.4.1 Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung	46
4.4.2 Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf	47
4.4.3 Wunsch nach mehr eigener Freizeit	47
4.4.4 Wunsch nach gemeinsamen Familienaktivitäten ohne Hürden	47
4.4.5 Wunsch nach sozialen Kontakten	48
4.4.6 Teilhabepreferenzen	48
4.5 Ergebnisse der Hauptkategorie 4: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	48
4.5.1 Wunsch nach Information	49
4.5.2 Wunsch nach Beratung	50
4.5.3 Wunsch nach Entlastung	50
4.5.4 Wunsch nach Kommunikation und Kontaktgestaltung	51
4.6 Diskussion der Ergebnisse	52
4.6.1 Hauptkategorie Belastungen	52
4.6.2 Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	54
4.6.3 Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	56
4.6.4 Hauptkategorie Anliegen für den Kontext der Frühförderung	58
4.7 Beantwortung der Forschungsfragen	60
4.7.1 Unterfrage 1	60
4.7.2 Unterfrage 2	62
4.7.3 Hauptforschungsfrage	64
4.8 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	65
4.8.1 Leitfadeninterview	66
4.8.2 Transkription	67
4.8.3 Qualitative Inhaltsanalyse	67
4.9 Fazit und Ausblick	68
5 Verzeichnisse	71

5.1 Literaturverzeichnis	71
5.2 Abbildungsverzeichnis	77
6 Anhang	78

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Ein Kind zu bekommen bringt viel Freude und neue Erfahrungen mit sich. Die Geburt ist aber auch mit Unsicherheiten verbunden und der Herausforderung, den Alltag neu zu organisieren (Wulff, 2012). Im Familienalltag müssen kindliche und eigene Bedürfnisse immer wieder in Einklang gebracht werden. Hat ein Kind besondere Bedürfnisse, entstehen oft zusätzliche Herausforderungen. Ein erhöhter Pflege- und Betreuungsaufwand, Zeitmangel, Erschöpfung, finanzielle Sorgen oder Zukunftsängste können das Familienleben belasten und sich auf die soziale Teilhabe der Eltern auswirken (Eckert, 2012). Manche Eltern erleben zudem Ausgrenzung oder Diskriminierung aufgrund der Beeinträchtigung ihres Kindes (Hinze, 1992). Dies zeigt, dass eine kindliche Beeinträchtigung immer auch das Leben der Familienmitglieder ohne Beeinträchtigung beeinflusst (Behrisch, 2024).

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den Vätern von Kindern mit einer Beeinträchtigung. Ihre Rolle hat sich im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen gewandelt. Viele Väter möchten aktiv am Familienleben teilnehmen, Verantwortung übernehmen und als präzente Bezugsperson für ihr Kind da sein (Dornes, 2012; Eickhorst, 2005; Fthenakis, 1999; Possinger, 2013). Während es mittlerweile zahlreiche Studien zur Väterforschung gibt, ist über die Situation von Vätern mit einem Kind mit Beeinträchtigung noch wenig bekannt. Diese Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, die Lebenssituation dieser Väter besser zu verstehen, insbesondere ihr Belastungserleben, ihre soziale Teilhabe sowie ihre Anliegen im Zusammenhang mit der Heilpädagogischen Früherziehung. Auf dieser Grundlage sollen Praxisanregungen für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung abgeleitet werden, damit diese gezielter auf die Bedürfnisse der Väter eingehen können. Ziel ist es, damit, das Wohlbefinden und die Selbstwirksamkeit der Väter nachhaltig zu stärken.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Familienorientierung gehört zu den Grundprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung. Fachpersonen haben dabei nicht nur das Kind und seine Bedürfnisse, sondern auch die Eltern und die Lebenssituation der gesamten Familie im Blick. Die Philosophie der

Familienorientierung gründet auf der zentralen Rolle der Familie im Leben eines Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren. Nach Dempsey und Keen (2008) prägen vier Grundüberzeugungen die familienzentrierte Frühintervention. Erstens ist die Familie und nicht die Fachperson die Konstante im Leben des Kindes. Zweites kennt die Familie ihr Kind am besten und kann demzufolge seine Bedürfnisse am besten einschätzen. Drittens wird das Kind besser unterstützt, wenn auch seine Familie unterstützt wird und viertens sind es die Bedürfnisse und Entscheidungen der Familie, die den Inhalt des Unterstützungsangebots bestimmen (ebd.).

Ziel der Familienorientierung ist es, Eltern so zu stärken, dass sie mit ihrem Kind entwicklungsorientiert interagieren können. Untersuchungen zeigen, dass familiäre Interaktionsmuster in engem Zusammenhang mit der kindlichen Entwicklung stehen. Nach dem Modell von Guralnick (2011) wirken sich insbesondere drei Faktoren direkt auf die Entwicklung des Kindes aus. Es sind dies die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion, die Fähigkeit der Eltern, Erfahrungen des Kindes anzuregen und zu strukturieren, sowie die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit.

Obwohl im Kontext der Frühförderung Mütter häufig präsenter sind, spielen Väter eine ebenso wichtige Rolle. Durch die Verschiedenartigkeit von Mutter und Vater eröffnen sich dem Kind vielfältige Erfahrungen in emotionaler Fürsorge, Regulation und Exploration (Grossmann & Grossmann, 2004). Väter bringen zudem eigene Sichtweisen, Dynamiken und Ressourcen ins Familiensystem ein (ebd.).

Eine familienorientierte Frühförderung nimmt das Kind daher nie losgelöst von seinem familiären Umfeld wahr. Sie zielt darauf ab, die Eltern in ihrer Bewältigungsfähigkeit zu stärken, damit sie ihre Entwicklungsaufgaben selbstständig bewältigen können. Dazu gehört, dass sie sich den Bedürfnissen des Kindes angemessen anpassen (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013) und seine Entwicklung im Alltag unterstützen (Pretis, 2017). Die Stärkung elterlicher Kompetenzen steht in engem Zusammenhang mit dem Erleben von Selbstwirksamkeit und Kontrollfähigkeit über wichtige Lebensaspekte (Dempsey & Keen, 2008). Diese Faktoren beeinflussen wiederum die Fähigkeit der Eltern, entwicklungsfördernde Lernbedingungen zu schaffen (Dunst, Trivette & Hamby, 2007).

Zur Situation von Vätern von Kindern mit einer Beeinträchtigung liegen bisher nur wenige empirische Studien vor. Vorhandene Ergebnisse (Dabrowska & Pisula, 2010; Eckert, 2008; Sarimski, 2021; Scheibner et al., 2024) deuten darauf hin, dass Väter Belastungen teils anders erleben als Mütter. Um die Unterstützung familienorientiert gestalten zu können, ist

es daher notwendig, die Lebenssituation, Belastungen und Anliegen von Vätern gezielt zu erfassen.

Eine differenzierte Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse ist aus heilpädagogischer Sicht bedeutsam, da gezielte Unterstützungsangebote nicht nur die Entwicklung und Regulation des Kindes fördern, sondern auch die soziale Teilhabe der Väter und ihrer Familien stärken kann (Deci & Ryan, 1993). Eine gelingende Teilhabe wirkt Isolation entgegen, fördert Wohlbefinden und trägt zur Stabilisierung des gesamten Familiensystems bei (ebd.). Damit leistet die Heilpädagogische Früherziehung einen wichtigen Beitrag zur umfassenden Förderung von Kind und Familie.

1.3 Zielsetzung und Fragestellung

1.3.1 Zielsetzung

Die einleitenden Ausführungen zeigen auf, dass Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung trotz ihrer zentralen Rolle im Familiensystem in der Forschung und oft auch in der Praxis bislang wenig Beachtung finden. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, mit einer qualitativen Erhebung herausarbeiten, welche Anliegen die Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung in der Heilpädagogischen Früherziehung haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf ihrer sozialen Teilhabe. Untersucht wird, welche Belastungen Väter im Familienalltag erleben, wie sich diese auf ihre soziale Teilhabe auswirken und welche Veränderungswünsche sie daraus ableiten. Die Ergebnisse der Masterarbeit sollen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung für die Situation von Vätern sensibilisieren und sie dabei unterstützen, deren Anliegen noch gezielter zu berücksichtigen. Langfristig soll damit das Wohlbefinden, die Selbstbestimmung und auch die soziale Teilhabe der Väter gesteigert werden.

1.3.2 Fragestellung

Ausgehend von der Zielsetzung lassen sich die folgenden Fragestellungen ableiten. Eine Hauptfrage und zwei Unterfragen strukturieren den empirischen Teil dieser Arbeit.

Hauptfrage: Welche Anliegen haben Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung in der Heilpädagogischen Früherziehung in Bezug auf ihre soziale Teilhabe?

Unterfrage 1: Welche Belastungen schränken Väter mit einem Kind mit Beeinträchtigung in der sozialen Teilhabe ein?

Unterfrage 2: Welche Veränderungswünsche haben Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung aufgrund ihres Teilhabebedarfs?

Abbildung 1: Diese eigene Darstellung zeigt die Abfolge des Forschungsansatzes. Aus den von den Vätern berichteten Belastungen und den daraus resultierenden Einschränkungen in ihrer sozialen Teilhabe ergeben sich Wünsche als subjektive Veränderungsvorstellungen. Diese Wünsche sollen eine Ausgangslage für eine Weiterentwicklung der Heilpädagogischen Früherziehung darstellen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Um den formulierten Forschungsfragen nachzugehen, vermittelt zunächst der Theorieteil (Kapitel 2) einen wissenschaftlich fundierten Einblick in die relevanten Themenbereiche. Den Ausgangspunkt bildet die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993), die das theoretische Fundament der vorliegenden Arbeit darstellt. Im Anschluss wird das Vatersein (Kapitel 2.1) thematisiert. Dabei stehen der Wandel der Vaterrolle, der Einfluss von Vätern auf die kindliche Entwicklung sowie der Familienalltag mit einem Kind mit Beeinträchtigung im Zentrum. Darauf aufbauend beleuchtet Kapitel 2.3 die Belastungen und das Belastungserleben im Allgemeinen sowie in Bezug auf Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung. Es folgt ein theoretischer Einschub zu Bedürfnistheorien sowie zu den spezifischen Bedürfnissen von Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung (Kapitel 2.4). In

Kapitel 2.5 wird schliesslich der Begriff der Teilhabe definiert, ergänzt durch allgemeine Konzepte und Ausführungen zur Teilhabe von Familien. Eine abschliessende Zusammenfassung des Theorieteils leitet über zum empirischen Teil der Arbeit. Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen, gegliedert in die Datenerhebung (Kapitel 3.1) und dessen Auswertung (Kapitel 3.2). Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Studie und diskutiert diese in Bezug auf die theoretischen Grundlagen. Daran anschliessend erfolgt die Beantwortung der Forschungsfragen (Kapitel 4.7). Zum Abschluss wird das methodische Vorgehen reflektiert, ein Fazit gezogen und einen Ausblick auf weiterführende Aspekte gegeben (Kapitel 4.9).

2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

Als theoretische Grundlage für diese Forschungsarbeit bietet sich die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci (1993) an. Es handelt sich dabei um eine Motivationstheorie, die beschreibt, was Menschen brauchen, um sich psychisch wohlfühlen, motiviert zu bleiben und gesund zu handeln. Häufig wird diese Theorie im Lernkontext angewendet, sie lässt sich jedoch auch auf den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung übertragen. Hier lässt sich eine Brücke zu Dempsey und Keen (2008) sowie Dunst und Trivette (2009) schlagen, die festhalten, dass die Stärkung der elterlichen Kompetenz eng mit dem Erleben von Selbstwirksamkeit und der Kontrollfähigkeit über wichtige Lebensaspekte verbunden ist.

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) wird im Theorieteil anschliessend an die theoretischen Grundlagen zur Vaterschaft (Kapitel 2.1) sowie den Ausführungen zu Belastungen und Belastungserleben (Kapitel 2.2) im Kapitel Bedürfnisse (2.3) vorgestellt (vgl. S. 18/19). Die Selbstbestimmungstheorie zeigt, dass die Erfüllung der drei Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit nicht nur das individuelle Wohlbefinden steigert, sondern auch die soziale Teilhabe fördert (Deci & Ryan, 2020). Wenn Menschen sich autonom, kompetent und sozial eingebunden fühlen, nehmen sie aktiver am gesellschaftlichen Leben teil. Sie engagieren sich eher in sozialen Gruppen, knüpfen leichter Kontakte und fühlen sich in Gemeinschaften wohler. Das wiederum verstärkt ihr Gefühl von Zugehörigkeit und sozialer Integration (ebd.). Dies macht die zirkulären Effekte zwischen der Befriedigung der drei Grundbedürfnisse und der sozialen Teilhabe deutlich. Sind die Bedürfnisse gut erfüllt, führt dies zu mehr sozialer Teilhabe. Umgekehrt stärkt soziale Teilhabe wiederum das Erleben von Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit (Deci & Ryan, 2020). Weitere theoretische Grundlagen zur Teilhabe sind im Kapitel 2.4 ausgeführt.

2.1 Vaterschaft

Nachdem einleitend in den Theorieteil die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) kurz beleuchtet wurde, beschäftigt sich dieses Kapitel mit dem Thema Vaterwerden. Die Geburt eines Kindes ist ein einschneidendes Erlebnis, das mit vielen Freuden aber auch Unsicherheiten verbunden ist (Eckert, 2012). Weiter steht der Wandel der Familie im Fokus. Die Rollen im Familiensystem verändern sich, der Begriff der «neuen Väter» taucht auf. In

diesem Kapitel wird beschrieben, mit welchen Chancen aber auch Herausforderungen die Väter konfrontiert sind und welche Rollenbilder Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung prägen. Weiter ist die Bedeutung der Väter für die Entwicklung der Kinder ein Thema sowie der Alltag von Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung.

2.1.1 Väterlichkeit und Vaterschaft

Die Sozialwissenschaftlerin Anja Wolde (2007) beschreibt Vaterschaft als «Institution», die mit gesellschaftlich und kulturell spezifischen Funktionen verbunden ist. Die Zuständigkeiten des Vaters sind dabei sozial und rechtlich geregelt. Vaterschaft ist jedoch nicht zwangsläufig an die biologische Abstammung gebunden. Auch nicht leibliche Väter, wie Stief- oder Adoptivväter, können die Institution Vaterschaft ausfüllen, wenn sie dieselben Rechte und Pflichten wie ein biologischer Vater übernehmen (ebd.). Unter dem Begriff «Väterlichkeit» versteht Wolde eine «soziale Zuweisung von Eigenschaften, Fähigkeiten und Aufgaben an den Vater», die je nach Kultur und Gesellschaft stark variieren kann» (Wolde, 2007, S. 46). Vaterschaft ist ein wesentlicher Bestandteil der männlichen Biografie. Das theoretische Konzept von Erik Erikson beschreibt im Rahmen seiner Entwicklungsstufen die Elternschaft als eine zentrale Entwicklungsaufgabe (Conzen, 2020). Er spricht von der sogenannten «Generativität», dem Bedürfnis etwas Bleibendes zu schaffen. In diesem Sinne ist die Elternschaft für Erikson eine Form von Generativität, um im Erwachsenenalter Sinn und Erfüllung zu finden (ebd.).

Schon werdende Väter beschäftigen sich damit, wie sie ihre Identität als Vater später gestalten möchten und welche Veränderungen mit der Geburt des Kindes einhergehen könnten (Schneider & Lindenberger, 2018). Häufig ist die Phase der Familiengründung von ambivalenten Gefühlen verknüpft (Wulff, 2012). Neben Freude können auch Unsicherheiten und Ängste mitschwingen. Die Frage nach der neuen Verantwortung und der Umstellung der bisherigen Lebensgewohnheiten kann eine Herausforderung darstellen. Die Schwangerschaft und Geburt sind natürliche Prozesse, die sich bis zu einem gewissen Grad der externen Kontrolle und Regulation entziehen. Damit bilden sie eine geradezu konträre Lebenssituation im Gegensatz zum in einem hohen Grad planbaren Leben (ebd.).

Die individuelle Auseinandersetzung mit Vaterschaft und Väterlichkeit ist nahe mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbunden (Wolde, 2007). Um die Rolle der Väter heute zu verstehen, ist es daher notwendig den Wandel von Familie und Geschlechterrollen in den Blick zu nehmen.

2.1.2 Die Familie im Wandel

Auch wenn laut Statistik (BFS, 2021) eine klare Mehrheit der Kinder mit den leiblichen Eltern aufwächst, ist es wichtig festzuhalten, dass gesellschaftliche Entwicklungen die Familienstrukturen und den Alltag von Familien nachhaltig verändern (Behringer, Gmür, Hackenschmid & Wilms, 2019a). Familie bedeutet heute vieles. Neben klassischen Herkunftsfamilien gibt es Patchworkfamilien, nicht eheliche Lebensgemeinschaften oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Mit diesen Strukturen wandeln sich auch die Rollen in der Familie. Heute wird Vaterschaft nicht mehr selbstverständlich nach traditionellen Rollenmustern gelebt. Das Familienernährer-Modell, das bis weit ins 20. Jahrhundert klare Orientierung bot, verliert an Bedeutung (ebd.). Zunehmend mehr Menschen wünschen sich, dass sich Mutter und Vater Erwerbs- und Familienarbeit teilen. Viele Männer möchten eine aktivere Rolle in der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder übernehmen und zeigen Bereitschaft, beruflich kürzerzutreten (Possinger, 2013). In der Väterforschung ist oft vom «neuen Vater» die Rede (Eickhorst, 2005). Im Gegensatz zum «traditionellen» Vater übernimmt er Fürsorgeaufgaben, beteiligt sich an Pflege und Erziehung, bietet Schutz und Zuwendung, ist Spielpartner, vermittelt Werte und Normen und gestaltet die Beziehung zum Kind aktiv. Andrea Bambey und Hans-Walter Gumbinger (2017) beschreiben zudem ein zunehmend egalitäres Partnerschaftsverständnis. Damit lässt sich eine Entwicklung von einem traditionellen hin zu einem partnerschaftlich-engagierten Vaterbild feststellen (Fthenakis, 1999).

Der Wandel zeigt, dass es heute ein breiteres Spektrum väterlicher Rollen gibt. Die Männer haben die Möglichkeit, ihr Mannsein selbst zu gestalten (Wolde, 2007). Dies ist einerseits eine Chance, andererseits aber auch eine Herausforderung. Männer können sich nicht mehr an den gesellschaftlichen Erwartungen an das Männlichkeitsbild orientieren, sondern sind herausgefordert nach neuen Vorstellungen der männlichen Identität zu suchen (Böhnisch & Winter, 1993). Dennoch sind nach wie vor viele Erwartungen, die ursprünglich an den patriarchalen Vater gekoppelt waren, erkennbar (Bambey & Gumbinger, 2017). Obwohl die Rolle der Väter heute in vielen Familien vielfältig ist, bleibt ihnen in vielen Fällen nach wie vor vergleichsweise wenig Zeit für diesen Lebensbereich. Die Ansprüche an eine engagierte Vaterschaft und die tatsächliche Verfügbarkeit klaffen oft auseinander (ebd.). Studien des Bundesamts für Statistik (2021) zeigen, dass nach wie vor die Mehrheit der Väter für das Haupteinkommen verantwortlich ist.

2.1.3 Rollenverteilung von Vätern mit einem Kind mit Beeinträchtigung

Die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung stellt Eltern vor spezifische Anforderungen, die ihre bisherigen Rollenbilder und geplanten Arrangements in Frage stellen können. Dies kann dazu führen, dass sich traditionelle Muster verfestigen und Väter sich stärker aus der direkten Versorgung zurückziehen (Behringer, Gmür, Hackenschmid & Wilms, 2019b). Laut Heckmann (2004) ist es für Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung besonders herausfordernd, neue Rollen zu entwickeln, da für diese Situation kaum gesellschaftlich standardisierte Muster existieren. In Studien wird daher eine verstärkte Rückkehr zu traditionellen Rollenvorstellungen beschrieben (Cloerke, 2001). Cloerke (2001) sieht die Ursache dafür vor allem im erhöhten Pflege- und Erziehungsbedarf. In solchen Fällen übernimmt der Vater häufiger die finanzielle Verantwortung, während die Mutter zugunsten der Berufstätigkeit des Vaters ihre Rückkehr in den Arbeitsalltag verschiebt. Eine klare Rollenverteilung kann zwar Stabilität bedeuten, sie birgt jedoch das Risiko, dass Väter weniger Zeit mit ihrem Kind verbringen und dadurch eine distanziertere Beziehung entwickeln (ebd.).

2.1.4 Die Rolle der Väter für die kindliche Entwicklung

Die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung eines Kindes lässt sich nach Gloger-Tippelt (2011) nur auf mehreren Ebenen und unter dynamischen Gesichtspunkten beschreiben. Sie greift dabei auf das Entwicklungsmodell nach Bronfenbrenner (1981) zurück. Dieses zeigt auf, wie Familien als Mikrosystem in komplexere Systeme eingebunden sind. Diese wirken zusammen. Lamb (2012) beschreibt drei Komponenten der elterlichen Beteiligung, die für die kindliche Entwicklung von Bedeutung sind. Es sind dies Engagement, Verfügbarkeit und Verantwortung. Emotionale Wärme und Fürsorge seitens der Eltern sind relevant für die Entwicklung von Kindern. Auch Behringer, Gmür, Hackenschmid und Wilms (Behringer, Gmür, Hackenschmid & Wilms, 2018) halten fest, dass Väter das Bindungsverhalten ihrer Kinder unterstützen, wenn sie schon im Säuglingsalter in die Fürsorgearbeit aktiv miteinbezogen sind. Sie können genauso kompetent und feinfühlig mit ihren Kindern umgehen, wie die Mütter. Sie sind ebenso in der Lage, die Bedürfnisse des Säuglings wahrzunehmen und darauf zu reagieren (Lamb, 2012). Kinder können davon profitieren, wenn sie Erfahrungen mit zwei Bindungspersonen machen können (ebd.). Durch die Verschiedenartigkeit von Mutter und Vater hat das Kind die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen mit emotionaler Fürsorge, Regulation sowie Exploration zu machen (Grossmann & Grossmann, 2004). Eine sichere Vater-Kind-Bindung in der frühen Kindheit

hat eine präventive Wirkung für eine gesunde emotionale und kognitive Entwicklung des Kindes (ebd.). Das Kind profitiert, wenn es mit seinen Eltern unterschiedliche Interaktionserfahrungen machen kann (Seiffge-Krenke, 2016). In der Zeit, die Väter mit ihren Kindern verbringen, wenden sie sich stärker Spiel und Freizeitaktivitäten zu, sie toben mehr mit ihnen, regen sie zu «gefährlicheren» Aktivitäten an und fördern damit stärker das Selbstvertrauen. Zudem berücksichtigen sie in ihren Aktivitäten eher das Geschlecht, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass sei insbesondere mit Jungen wilder spielen (ebd.).

2.1.5 Alltag mit einem Kind mit Beeinträchtigung

Nachdem im vorangehenden Abschnitt die Bedeutung der Väter für die kindliche Entwicklung Thema war, richtet sich nun der Blick auf den Familienalltag. Die Geburt eines Kindes mit einer Beeinträchtigung bringt besondere Herausforderungen mit sich. Die Familie muss sich an neue Situationen anpassen, bekannte Lebenspläne geraten ins Wanken (Götz, 1997). Häufig ist die Nachricht einer Behinderung zunächst ein Schock. Eltern berichten von einem Gefühlschaos aus Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit, Abwehr, Schuldgefühlen und dem Empfinden von persönlichem Versagen (ebd.). Sarimski (2022) betont, dass die Mitteilung einer dauerhaften Behinderung als potenzielle Traumatisierung angesehen werden muss. Wie schnell Eltern danach ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, etwa von der Art der Diagnose und den Umständen der Mitteilung (ebd.).

Die besonderen Anforderungen wirken sich direkt auf den Alltag aus. Der erhöhte Pflege- und Betreuungsaufwand sowie die Vielzahl an notwendigen Unterstützungs- und Therapieangeboten beanspruchen viel Zeit und Energie (Eckert, 2012). Auch die Organisation des familiären Lebens übersteigt häufig die übliche Logistik einer Familie. Hinzu kommt die Konfrontation mit gesellschaftlichen Reaktionen. Eltern berichten, dass die Reaktionen der Umwelt auf die Behinderung des Kindes als zusätzliche Belastung empfunden werden (Eckert, 2002; Kallenbach, 1994). Gleichzeitig kann die Situation auch Anlass sein, eigene Werte und bisherige Lebenspläne zu überdenken. Eckert (2002) spricht in diesem Zusammenhang von einem erzwungenen Überdenken bisheriger Wertvorstellungen, das sowohl ein Risiko als auch eine Chance sein kann.

Bei Vätern kommt hinzu, dass die Geburt eines Kindes mit einer Behinderung ihr Selbstbild und ihr Selbstkonzept besonders herausfordern kann (Eckert, 2012). Denn Väter orientieren sich gesellschaftlich bedingt stärker an Normen und Wertvorstellungen. Sie erleben die

Behinderung ihres Kindes teilweise als Bedrohung ihrer männlichen Identität oder sehen ihre gesellschaftliche Anerkennung gefährdet (ebd.). Kallenbach (1994) beschreibt dies als «einen Anschlag auf das Ich-Gefühl» (Kallenbach, 1994, S. 241). Hinze (1992) weist zudem darauf hin, dass Väter häufig Ängste vor gesellschaftlicher Diskriminierung äußern. Belastend können auch Schuldgefühle sein, da sich Väter für die Entwicklung und das Verhalten ihres Kindes verantwortlich fühlen (Kaufmann, 1990). Die beschriebenen Herausforderungen verdeutlichen, dass Väter mit vielfältigen Anforderungen konfrontiert sind. Damit rückt die Frage in den Fokus, wie sie diese Belastungen wahrnehmen und bewältigen.

2.2 Belastungen und Belastungserleben

Elternschaft bringt immer wieder Situationen mit sich, die herausfordernd sind. Wenn ein Kind eine Beeinträchtigung hat, können sich diese Herausforderungen wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, verstärken (Eckert, 2012; Götz, 1997; Sarimski, 2022). In diesem Kapitel geht es darum, wie Belastungen entstehen, wie sie von Eltern, insbesondere von Vätern, erlebt werden und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Zuerst werden allgemeine Modelle der Stressforschung vorgestellt. Anschließend werden Instrumente und Forschungsergebnisse beschrieben, die das Stresserleben von Eltern erfassen.

2.2.1 Stressforschung

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) beschreibt Stress als «starke Beanspruchung eines Organismus durch innere und äußere Reize» (Ernst, Franke & Franzkowiak, 2022). Solche Reize, auch Stressoren genannt, bringen den Organismus aus dem Gleichgewicht und erfordern Anpassungsleistungen. Stressreaktionen machen den Körper kurzfristig leistungsfähig, um mit der Situation umzugehen. Langfristig führt jedoch ein erhöhter Cortisolspiegel zu einer Beeinträchtigung des allgemeinen Wohlbefindens. Stress kann dabei negativ (Distress) als Belastung erlebt werden oder positiv (Eustress) als anregende Herausforderung (ebd.).

In der Stressforschung werden vor allem zwei Modelle unterschieden. Hans Selye (1936, zitiert nach Häcker & Stapf, 2009, S. 967) betont in seinem biologischen Modell die körperlichen Reaktionen: Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet,

Herz und Atmung beschleunigen sich, Energiereserven werden mobilisiert. Der Körper ist auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Das Transaktionale Stressmodell nach Lazarus und Folkman (1984) richtet den Blick dagegen auf die subjektive Wahrnehmung. Stress entsteht demnach, wenn eine Situation als belastend eingeschätzt wird und die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten nicht auszureichen scheinen. Lazarus und Folkman (1984) unterscheiden zwischen einer primären Bewertung (ist der Reiz irrelevant, positiv oder bedrohlich) und einer sekundären Bewertung (welche Ressourcen zur Bewältigung stehen mir zur Verfügung). Je weniger Ressourcen eine Person sieht, desto intensiver fällt die Stressreaktion aus. Auf den Bewertungsprozess folgt die Bewältigung, das sogenannte Coping. War diese erfolgreich, wird die Situation künftig als weniger bedrohlich eingeschätzt. Gelingt die Bewältigung nicht, steigt die Bedrohung.

Demzufolge ist es wichtig festzuhalten, dass nicht alle Belastungen als stressig empfunden werden und nicht jeder der Stress erlebt, dies als belastend empfindet (ebd.). In Bezug auf die vorliegende Forschungsfrage ist dies entscheidender Fokus. Denn es geht, darum die subjektiv wahrgenommenen Belastungen der Väter zu erfragen.

Abbildung 2: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus & Folkman (Ernst et al., 2022)

2.2.2 Stresserleben

Während die Konfrontation mit der Beeinträchtigung eines Kindes als kritisches Lebensereignis betrachtet werden kann, gelten die Anforderungen im Alltag als chronische Belastung (Eckert, 2012). Das Stresserleben von Eltern ist vielschichtig. Es hängt sowohl von den Eigenschaften des Kindes als auch von Merkmalen der Eltern und von familiären Rahmenbedingungen ab. Im Folgenden werden verschiedene Einflussfaktoren dargestellt, die häufig in Wechselwirkung zueinanderstehen (Domsch & Lohaus, 2010).

Kindliche Faktoren: Als wichtiges Merkmal wird das kindliche Temperament beschrieben. Kinder mit einem schwierigen Temperament lassen sich schwerer beruhigen, haben Mühe, ihre Emotionen und Bedürfnisse zu regulieren und zeigen häufiger Angst- oder Ärgerreaktionen (Domsch & Lohaus, 2010). Betroffene Kinder verlangen oft nach viel Aufmerksamkeit und stellen besondere Anforderungen an die Eltern. Auch das Parenting-Stress-Modell von Abidin (1990) beschreibt die Charakteristika und die Verhaltensdispositionen eines Kindes als Belastungsquellen im Kindbereich. Studien zeigen, dass insbesondere Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität, emotionale Labilität oder Probleme im Sozialverhalten zu erhöhtem elterlichem Stress führen (Fang et al., 2022; Maly-Motta, 2023). Zwischen dem Alter des Kindes und dem elterlichen Stresserleben lässt sich hingegen gemäss Domsch und Lohaus (2010) kaum ein Zusammenhang herstellen. «Insgesamt ist davon auszugehen, dass nicht das Alter selbst, sondern die damit verknüpften kindlichen Verhaltensänderungen für das Stresserleben ausschlaggebend sind» (Domsch & Lohaus, 2010, S. 11). Auch zwischen dem Geschlecht des Kindes und dem elterlichen Stress konnten keine klaren Verbindungen gefunden werden (Fang et al., 2022).

Elterliche Faktoren: Das Temperament, die Persönlichkeit und frühere Erfahrungen haben einen Einfluss auf das elterliche Stresserleben (Domsch & Lohaus, 2010). Sie haben Auswirkungen auf den Bewertungsprozess im Sinne des transaktionalen Stressmodells (Lazarus & Folkman, 1984) sowie auf die Interaktion mit dem Kind. Insbesondere psychische Instabilität und Erkrankungen erschweren es Eltern, sich um die Anforderungen des Kindes zu kümmern (Domsch & Lohaus, 2010). Auch die Meta-Analyse von Fang et al. (2022) zeigt, dass depressive Symptome der Eltern stark mit höherem elterlichem Stress zusammenhängen. Domsch und Lohaus (2010) beschreiben einen Aufschaukelungsprozess. Zu diesem kann es kommen, wenn die Eltern ein geringes Engagement gegenüber den kindlichen Belangen aufweisen. Daraus können Verhaltensauffälligkeiten des Kindes resultieren, was wiederum die Anforderungen an die Eltern erhöht. Tröster (2011) beschreibt neben einer eingeschränkten emotionalen

Verfügbarkeit von Eltern unter anderem auch Kompetenzzweifel und Bindungsschwierigkeiten als Belastungsfaktoren. Auch Abidin (1990) nennt in seinem Modell einen Elternbereich, der elterliche Belastungen umfasst, die die Ressourcen im Umgang mit den Anforderungen in der Erziehung mindern.

Familiäre und soziale Faktoren: Neben kindlichen und elterlichen Faktoren spielen auch Umfeldfaktoren eine zentrale Rolle. Krause und Petermann (1997) halten fest, dass die Bewältigung als soziales Geschehen verstanden werden soll, da ein Grossteil der Belastungen sozial bedingt sei. Sie stellen die familiäre Kohäsion als wichtiges Merkmal dar, gerade auch, weil Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung eine höhere Tendenz zu innerfamiliärer Orientierung zeigen als Familien mit gesunden Kindern (ebd.). Auch Domsch und Lohaus (2010) halten fest, dass Konflikte und Probleme in der Partnerschaft das Stresserleben steigern. Im Gegenzug kann eine stabile Partnerschaft eine wichtige Ressource bilden und das Stresserleben positiv beeinflussen. Neben der innerfamiliären Unterstützung kann auch die ausserfamiliäre Unterstützung einen wichtigen Faktor darstellen. Ein gutes soziales Netzwerk kann einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Anforderungen leisten (ebd.). Unterschiedliche Forschungsergebnisse bestätigen, dass stabile Partnerschaften und eine gute soziale Unterstützung mit geringerem elterlichem Stress verbunden sind, während fehlende Unterstützung das Belastungserleben verstärkt (Fang et al., 2022).

2.2.3 Stressbewältigung

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, welche Belastungen Eltern erleben können und wie diese gemessen werden. Doch ebenso wichtig ist die Frage, wie Eltern mit diesen Belastungen umgehen. Dieser Prozess wird Stressbewältigung oder auch Coping genannt (Ernst et al., 2022). Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beschreibt Coping als «kognitive und verhaltensbezogene Anstrengungen des Organismus, die vom Stressor ausgehende Bedrohung reduzieren und das eigene Gleichgewicht wiederherstellen» (Ernst et al., 2022, S.11). Dabei unterscheiden Ernst et. al. (2022) zwischen zwei grundlegenden Strategien. Zum einen können Eltern versuchen, die belastende Situation direkt zu verändern (instrumentelles Coping). Zum anderen können sie an ihren eigenen Gedanken und Gefühlen arbeiten, um besser mit der Situation umgehen zu können (emotionsbezogenes Coping).

Die folgenden Modelle, das doppelte ABCX-Modell (Mc Cubbin & Patterson, 1983) und das Konzept der Salutogenese (Antonovsky, 1979), zeigen, wie Familien Belastungen im Alltag einordnen, bewältigen und welche Ressourcen dabei eine Rolle spielen. Das doppelte ABCX-Modell eignet sich besonders gut, weil es die Bewältigung als dynamischen Prozess beschreibt. Die andauernden und wiederkehrenden Belastungen im Alltag mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung erfordern fortlaufende Anpassungsprozesse. Die Salutogenese von Antonovsky lenkt den Blick auf das Kohärenzgefühl. Dieses hilft Vätern herausfordernde Situationen zu verstehen, sich ihnen gewachsen zu fühlen und in ihnen einen Sinn zu sehen. Das Kohärenzgefühl ist ein wichtiger Faktor bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen.

Die vorangehenden Erläuterungen machen deutlich, dass Eltern von einem Kind mit Behinderung mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert sind. In der Familienstresstheorie wird das Erleben der Familien als dynamischen Prozess beschrieben (Hill, 1958; Mc Cubbin & Patterson, 1983). Hill (1958) hat diesen im ABCX-Modell dargestellt. Darin spielen neben dem Stressereignis auch die Ressourcen der Familie zur Krisenbewältigung und die Bewertung des Stressereignisses eine Rolle. Entsteht ein Ungleichgewicht von Stressoren und Ressourcen ergibt sich eine potenzielle Krise. Mc Cubbin und Patterson (1983) haben das Modell weiterentwickelt. Sie beschreiben die Situation von Familien mit einem Kind mit Behinderung mit dem doppelten ABCX-Modell. Denn oft steht in diesen Familien kein einzelnes Stressereignis im Vordergrund, sondern die Konfrontation mit der Behinderung geschieht wiederkehrend und auf verschiedenen Ebenen. Dieses angepasste Modell weist auf die Anpassung der Familie über einen längeren Zeitraum hin, in dem sich die individuellen Voraussetzungen verändern können (ebd.).

Abbildung 3: Das doppelte ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (Iffländer & von Rhein, 2021)

Neben dieser systemischen Perspektive ist auch das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky (1979) von Bedeutung, da es den Blick von den Belastungen weg und hin zu den Ressourcen richtet. Das salutogenetische Modell unterscheidet sich grundlegend von der klassischen Stressforschung, da Gesundheit nicht als fester Zustand verstanden wird, sondern als Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit. Im Zentrum steht das Kohärenzgefühl. Dieses beschreibt, wie Menschen Belastungen wahrnehmen und bewältigen.

Abbildung 5: Eigene Darstellung der Salutogenese nach Antonovsky (1979)

Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei eng miteinander verwobenen Dimensionen zusammen. Die Verstehbarkeit meint die Fähigkeit, bekannte und unbekannte Reize als geordnete und strukturierte Informationen zu behandeln. Schwierigkeiten können erklärt werden. Mit der Handhabbarkeit ist die Zuversicht gemeint, über ausreichende Ressourcen zu verfügen, um den Anforderungen des Lebens begegnen zu können. Die Sinnhaftigkeit beschreibt das Erleben des Lebens als bedeutsam und lohnenswert, sodass es sich lohnt, sich aktiv mit Herausforderungen auseinanderzusetzen. Retzlaff (2019) hebt hervor, dass das Kohärenzgefühl «eine übergeordnete, globale Orientierung» darstellt, die motivationale und kognitive Prozesse bei der Bewertung von Stressoren beeinflusst und spezifische Coping-Strategien auslöst (S. 114). Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl nehmen Belastungen im Sinne von Lazarus und Folkman (1984) primärer Bewertung häufig als weniger stressig wahr (Antonovsky, 1997).

Ergänzt wird das Konzept durch die Idee der allgemeinen Widerstandsressourcen, die sowohl interne als auch externe Faktoren wie Selbstwertgefühl, Wissen, finanzielle Mittel oder ein unterstützendes soziales Umfeld umfassen. Sie tragen wesentlich dazu bei, das Kohärenzgefühl zu stärken (Antonovsky, 1979).

2.2.4 Perspektive der Väter auf das Stresserleben

Über das Stresserleben von Vätern mit einem Kind mit Beeinträchtigung gibt es bislang vergleichsweise wenige Studien. Mehrere Ergebnisse deuten jedoch auf Unterschiede im Belastungserleben im Vergleich zu Müttern hin (Dabrowska & Pisula, 2010; Eckert, 2008; Sarimski, 2021; Scheibner et al., 2024). So stellte Eckert (2008) fest, dass Väter ihre Ressourcen im Umgang mit herausfordernden Situationen oft höher einschätzen und insgesamt von einem geringeren Stresserleben berichten als Mütter. Auch in fragebogenbasierten Studien zeigte sich, dass Väter von Kindern mit geistiger oder körperlicher Behinderung tendenziell weniger Belastungs- und Depressionssymptome berichten als Mütter (Dabrowska & Pisula, 2010; Sarimski, 2021). Eine aktuelle Untersuchung von Scheibner et al. (2024) bestätigt dies. Mütter wiesen in dieser Studie deutlich höhere Stresswerte auf als Väter. Dies wird damit erklärt, dass sie häufiger die Hauptverantwortung für Betreuung und Erziehung übernehmen, während Väter stärker in ihrer Rolle als Ernährer verankert sind und dadurch weniger soziale Isolation erleben (Eckert, 2008; Scheibner et al., 2024). Im Gegensatz dazu gibt es auch Studien die aussagen, dass sich das Ausmass an Stress zwischen Mutter und Vater nicht unterscheiden So etwa bei Baker (1994), der den Stress von Eltern mit Kindern mit Aufmerksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) untersucht hat und Hastings (2003), der zum Stresserleben von Eltern von autistischen Kindern forschte. Hastings, Kovshoff, Ward, Espinosa, Brown und Remington (2005) beschreiben, dass sich in Familien mit Kindern mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten, wie etwa einer Autismus-Spektrum-Störung, das Belastungserleben der Väter stärker dem der Mütter angleicht.

Hinze (1999) beschreibt, dass Mütter und Väter sich aufgrund ihrer geschlechterspezifischen sozialen Rolle unterschiedlich mit der Behinderung ihres Kindes auseinandersetzen. In seinen Interviews zeigte sich, dass Väter durch das traditionelle Ernährer-Hausfrauen-Modell in ihrer Auseinandersetzung eher gehemmt sind. Während Mütter durch ihre intensivere Pflege stärker belastet sind, haben sie zugleich bessere Voraussetzungen, die Behinderung emotional zu verarbeiten und anzunehmen. Väter hingegen seien rationaler orientiert und beteiligten sich stärker an Pflege- und Versorgungsaufgaben als Väter nicht behinderter Kinder (ebd.).

Auch bei den Bewältigungsstrategien zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede. Mütter suchen tendenziell mehr soziale Unterstützung und Beratung (Dabrowska & Pisula, 2010; Eckert, 2008), während Väter seltener über ihre Emotionen sprechen und häufiger handlungsorientierte Strategien nutzen, etwa durch Informationssuche. Manche Väter

weichen einer direkten Auseinandersetzung aus oder reagieren kämpferisch, indem sie mit Behörden und Krankenkassen um Unterstützung ringen (Retzlaff, 2016). Andere versuchen verbissen, Ursachen der Behinderung zu klären, ohne diese emotional anzunehmen (Götz, 1997). Berufstätigkeit und ein externer Ausgleich können helfen, die Situation pragmatischer zu bewältigen und psychische Stabilität zu fördern (ebd.). Hinze (1999) beschreibt zudem, dass traditionelle Väter ihre Gefühle eher verdrängen und den Austausch mit Fachpersonen oder Verwandten vermeiden. Sie erhalten dadurch weniger emotionale und soziale Unterstützung und haben es dadurch schwerer, die Behinderung ihres Kindes zu akzeptieren (ebd.).

Die Ausführungen in diesem Kapitel machen deutlich, dass das Stresserleben sehr subjektiv ist und sich in einem Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Rollenerwartungen, individuellen Bewältigungsstrategien und verfügbaren Ressourcen bewegt. Im folgenden Kapitel sind die Bedürfnisse Thema, die Väter in ihrer Situation haben.

2.3 Bedürfnisse von Vätern

Nachdem zuvor die Belastungen und das Belastungserleben von Familien im Mittelpunkt standen, geht es in diesem Kapitel um die Bedürfnisse von Vätern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung. Eckert (2012) beschreibt Bedürfnisse auf wissenschaftlicher Ebene «als Wunsch oder Bestreben einer Person, einen subjektiv empfundenen oder faktisch vorhandenen Mangel zu beheben» (S. 44). Für die Kategorisierung von Bedürfnissen gibt es verschiedene Ansätze. Im Rahmen der Motivationsforschung wird den menschlichen Bedürfnissen eine zentrale Rolle zugeschrieben. In der Folge werden drei klassische motivationstheoretische Ansätze beschrieben, die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993), die Bedürfnishierarchie von Maslow (2010) und die ERG-Theorie von Alderfer (1972).

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) geht davon aus, dass die intrinsische Motivation und das psychische Wohlbefinden davon abhängen, in welchem Ausmass drei grundlegende, angeborene psychologische Bedürfnisse erfüllt sind. Es sind dies das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit und das Bedürfnis nach Autonomie (ebd.). Die Kompetenz umfasst das Bedürfnis, sich wirksam zu erleben, Herausforderungen zu bewältigen und Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können.

Die Autonomie bezeichnet das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln und sich dabei an eigenen Werten und Interessen orientieren zu können. Die soziale Eingebundenheit meint das Erleben von Verbundenheit, Zugehörigkeit und wertschätzenden Beziehungen. Diese drei Bedürfnisse gelten als universell und sind zentral für die persönliche Entwicklung sowie das seelische Gleichgewicht (ebd.).

Abbildung 2: Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (eigene Darstellung)

Werden die drei psychologischen Grundbedürfnisse Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie erfüllt, stärkt das die intrinsische Motivation, die eng mit hohem Engagement, Wohlbefinden und persönlicher Entwicklung verknüpft sind (Deci & Ryan, 1993). Werden sie hingegen nicht ausreichend befriedigt, leidet das allgemeine Wohlbefinden: Es kann zu Motivationsverlust, Stress, Erschöpfung, Hilflosigkeit oder Rückzug kommen (ebd.).

Die von Deci und Ryan beschriebenen Grundbedürfnisse lassen sich auch in Beziehung zu anderen Modellen der Motivationsforschung setzen. Ein bekanntes Modell ist die Bedürfnishierarchie von Maslow. Maslow (2010) entwickelte die Bedürfnishierarchie in den 1950-er Jahren. Es ist bis heute ein häufig zitierter Ansatz zur Betrachtung und Analyse menschlicher Bedürfnisse. Maslow gilt als einer der bekanntesten Vertreter der Humanistischen Psychologie und hat sich insbesondere durch seine Untersuchungen in Bezug auf menschliche Bedürfnisse verknüpft mit der persönlichen Selbstverwirklichung einen Namen gemacht (Eckert, 2012). Das pyramidenförmige beschreibt unterschiedliche Bedürfnisstufen, die hierarchisch aufeinander aufbauen.

Abbildung 5: Maslowsche Bedürfnishierarchie (Eckert, 2012, S. 45)

Maslow (2010) beschreibt folgende fünf Bedürfniskategorien:

- Psychologische Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlaf, Sexualität
- Sicherheitsbedürfnis nach Stabilität, Geborgenheit, Angstfreiheit, Struktur, Ordnung, Sicherheit
- Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe wie Zuneigung, liebevolle Beziehungen, Kontakt, Freundschaft, Gemeinschaft
- Bedürfnis nach Achtung wie Wertschätzung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Stärke, Kompetenz, Erfolg
- Bedürfnis nach Selbstverwirklichung wie Spontaneität, Autonomie, Kreativität, eigene Wertvorstellungen.

Der Mensch strebt aus Sicht von Maslow (2010) die nächste höhere Stufe erst an, wenn die darunter befindliche Ebene genug Berücksichtigung erfahren hat.

Aufbauend auf Maslows Konzept entwickelt Alderfer (1972) mit der ERG-Theorie ein Modell, das ähnliche Bedürfnisbereiche umfasst. Alderfer (1972) unterteilt die menschlichen Bedürfnisse in Existence Needs (Existenzsicherungsbedürfnisse), Relatedness Needs (Beziehungsbedürfnisse) sowie Growth Needs (Wachstumsbedürfnisse). Er lockert die Linearität von Maslows Modell auf und spricht von simultan bestehenden Bedürfnissen, deren Gewichtung sich situativ verschieben kann (ebd.).

2.3.1 Allgemeine Bedürfnisse von Familien

In den bisherigen Modellen standen die Bedürfnisse einzelner Personen im Vordergrund. Eckert (2012) hat diese, angelehnt an Alderfer (1972), auf den familiären Kontext übertragen. Betrachtet man die Aufgaben einer Familie, zeigen sich Bereiche, die zur Existenzsicherung gehören, etwa Einkommen zu erzielen oder Wohnraum zu beschaffen (Eckert, 2012).

Dahinter stehen Bedürfnisse nach materieller Sicherheit und physiologischer Versorgung. Ebenso wichtig ist das Bedürfnis nach Geborgenheit und Schutz vor Gefahren (ebd.). Nach Lüscher (1990) ist die Gestaltung sozialer Beziehungen eine weitere zentrale Aufgabe der Familie. Diese betrifft sowohl Kontakte innerhalb der Familie als auch nach aussen. Deci und Ryan (1993) sprechen von dem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Zudem lassen sich Parallelen zu Maslow (2010) ziehen, der von Bedürfnissen nach Zuwendung und Liebe spricht. Liebe und Zuneigung finden vor allem innerhalb der Familie statt. Im ausserfamiliären Kontext geht es stärker um Anerkennung, Akzeptanz, soziale Unterstützung und Gemeinschaft (Eckert, 2012). «Als ganze Familie Anerkennung, soziale Eingebundenheit und Unterstützung zu erfahren, kann in diesem Sinne als ein familiäres Grundbedürfnis bezeichnet werden» (S. 49).

Das familiäre Bedürfnis nach Autonomie und Selbstverwirklichung lässt sich mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (Alderfer, 1972; Maslow, 2010) sowie mit den Bedürfnissen nach Autonomie und Kompetenz (Deci & Ryan, 1993; vgl. Selbstbestimmungstheorie S. 6) zusammenfassen. Auf familiärer Ebene nennt Eckert (2012) diesbezüglich beispielsweise die Entwicklung einer eigenen Familienidentität, das Bedürfnis nach gemeinsamen Werten und nach selbstbestimmten Handlungsmöglichkeiten. Die Bedürfnisse nach Autonomie und Selbstverwirklichung können auf der personalen Ebene im Kontext des Familienlebens eine besondere Bedeutung bekommen (ebd.). Durch die Familiensituation kann es zu Konflikten kommen, wenn zu wenig Freiraum für die eigene Selbstverwirklichung zur Verfügung steht oder «eine unzureichende Wirksamkeit in der Erziehung des eigenen Kindes erlebt wird» (Eckert, 2012, S. 50).

2.3.2 Spezifische Bedürfnisse von Eltern mit einem Kind mit Beeinträchtigung

Bei Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung werden in der Literatur verschiedene spezifische Bedürfnisebenen beschrieben (Eckert, 2012). Da diese oft mit Fragen nach Unterstützungsangeboten verbunden sind, werden besonders jene Bereiche hervorgehoben, an denen Fachpersonen direkt oder indirekt ansetzen können (ebd.). Die drei im vorangehenden Absatz (vgl. Allgemeine Bedürfnisse von Familien, S. 20-21) beschriebenen familiären Bedürfnisse nach Existenzsicherung, Beziehung sowie Autonomie und Selbstverwirklichung werden miteinbezogen, der Fokus liegt allerdings auf jenen Bedürfnissen, die für Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung besonders relevant sind. Eckert (2012) beschreibt Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung, auf

der Ebene der Beratung, auf der Ebene der Entlastung und auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung. Der Ebene der Informationsgewinnung können unter anderem Wünsche nach Informationen über die Behinderung des Kindes oder mögliche Förder- und Unterstützungsangebote zugeordnet werden (ebd.). Untersuchungen zeigen, dass Eltern diesem Bereich eine hohe Bedeutung beimessen (Speck & Peterander, 1994). Das Bedürfnis nach Beratung geht über die reine Informationsweitergabe hinaus (Eckert, 2012). Der Austausch von Informationen kann zwar auch im Kontext der Beratung eine wichtige Rolle spielen, doch die Beratung ermöglicht darüber hinaus das «gemeinsame Erörtern offener Fragen, eine am Einzelfall orientierte Themenbehandlung sowie die kooperative Entwicklung von Handlungs- und Lösungsansätzen» (Eckert, 2012, S. 53). Auf der Ebene der Entlastung beschreibt Eckert (2012) das Bedürfnis nach der Bereitstellung von Betreuungsangeboten für das Kind, aber auch das Bedürfnis nach Freiräumen für persönliche oder familiäre Aktivitäten. Unter dem Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung versteht Eckert (2012) Bedürfnisse, die «mit der Gestaltung unterstützender Kontakte» (S. 53) einhergehen. Zum einen geht es um informelle Kontakte, aber auch um jene mit Fachleuten. Der erste Aspekt umfasst auch der Wunsch nach einem Austausch mit anderen betroffenen Familien (ebd.).

2.3.3 Bedeutung der Bedürfnisse

Im Anschluss an die Darstellung spezifischer elterlicher Bedürfnisse stellt sich die Frage, welche Bedeutung deren Erfüllung oder Nicht-Erfüllung hat. Deci und Ryan (1993) gehen davon aus, dass das psychische Wohlbefinden und die Motivation eines Menschen wesentlich davon abhängt, ob die drei Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit erfüllt sind (vgl. Selbstbestimmungstheorie, S. 18-19). Werden diese Bedürfnisse befriedigt, fördert dies die Selbstwirksamkeit, die innere Motivation und die psychische Stabilität der Eltern. Bleiben sie hingegen unbefriedigt, kann dies zum Gefühl von Hilflosigkeit, Erschöpfung und Rückzug führen (Deci & Ryan, 1993). Bedürfnisse und Ressourcen stehen demzufolge in einem Zusammenhang. Dies beschreibt auch Eckert (2012). Er zeigt ein Wechselspiel zwischen den Bedürfnissen, den Ressourcen und dem Stresserleben auf. «Während die Bewertung von Bedürfnisintensitäten mit der zunehmenden Ausprägung an Ressourcen sinkt, verläuft diese zur Bewertung des Stresserlebens tendenziell parallel» (S. 106).

2.4 Teilhabe

In diesem Kapitel steht die soziale Teilhabe im Mittelpunkt. Zunächst wird erläutert, wie der Begriff zu verstehen ist und weshalb er eine zentrale Bedeutung hat. Anschliessend werden verschiedene Modelle von Teilhabe vorgestellt, bevor im letzten Abschnitt die Teilhabeforschung mit Blick auf Familien betrachtet wird.

2.4.1 Begriffsklärung

Teilhabe bedeutet, Dabei-Sein und Einbezogen-Sein in Alltagsgeschehnisse (Philippi & Mayer, 2024). Allein die Teilnahme reicht nicht aus, für eine gelingende Teilhabe. Sie ist zwar eine notwendige Voraussetzung. Es braucht jedoch auch Beteiligung, ein Einbezogen-Sein (ebd.). Menschen haben einen Anspruch auf Teilhabe. Dieser ist in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK, 2006) festgehalten. Der universelle Rechtsanspruch behinderter Menschen auf «volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft» (ebd.) wird menschenrechtlich begründet. Der Anspruch auf «Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben» (UN-BRK, 2006) bezieht sich auf unterschiedliche Lebensbereiche. Damit ist die Teilhabe im Sinne der UN-BRK mehrdimensional. Sie entspricht einem dynamischen Prozess. Gemäss Bartelheimer, Behrisch, Dassler, Dobslaw, Henke und Schäfers (2020) wird Teilhabe nicht nur von individuellen Fähigkeiten bestimmt, sondern hängt auch von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und sozialen Netzwerken abhängig. Teilhabe entsteht durch ein Wechselspiel zwischen individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Strukturen (ebd.). Dabei nimmt die Teilhabe die subjektive Perspektive ein. «Das Verhältnis zwischen Individuum wird nicht aus der Vogelperspektive des Systems, sondern aus der Perspektive des Individuums erfasst» (Bartelheimer et al., 2020, S. 44). Die Autoren halten fest, dass Teilhabe Wahlmöglichkeiten impliziert. «Teilhabe setzt also voraus, dass ein Individuum eigene Zielsetzungen in der Lebensführung setzen kann und Wahlmöglichkeiten für die Verfolgung und Befriedigung eigener Interessen gewährleistet wird» (S. 45). Damit knüpft der Teilhabebegriff eng an die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) an. Darin wird das Bedürfnis nach Autonomie als zentrales Element menschlichen Wohlbefindens beschrieben. Teilhabe im Sinne der Selbstbestimmungstheorie bedeutet, dass Menschen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu handeln, sich kompetent zu erleben und sich sozial eingebunden zu fühlen (ebd.).

Philippi und Mayer (2024) verwenden verschiedene Begriffe, wenn es um die Ermittlung von Teilhabe geht. Als Teilhabe-Status benennen sie das Erfassen des Ist-Zustands (Philippi &

Mayer, 2024). Es wird festgehalten, inwiefern Teilhabe einschränken vorliegen. Dies ist eine Voraussetzung, um den Teilhabebedarf festzulegen. Es gibt auch Teilhabe einschränkungen, die keinen Teilhabebedarf nach sich ziehen. Die Begriffe Teilhabewunsch und Teilhabepreferenz sind eng mit der inneren Motivation und einer positiven Stimmung verknüpft. Wunsch betont die Hoffnung auf etwas, während die Präferenz eher darauf hinweist, dass Eltern eine Wahl haben, also unter unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen können. Teilhabepreferenz umschreibt daher mehr als ein reiner Wunsch, es sind bereits erste konkrete Vorstellungen vorhanden (ebd.).

2.4.2 Bedeutung von Teilhabe

Es gibt unterschiedliche wissenschaftlich fundierte Konzepte, die die Bedeutung sozialer Teilhabe belegen. Eines davon ist die Bedürfnishierarchie von Maslow (vgl. S. 19-20). Er ordnet soziale Zugehörigkeit wie Freundschaft und Gemeinschaft als eines der zentralen Grundbedürfnisse ein. Ohne soziale Teilhabe können höhere Ebenen wie die Selbstverwirklichung nicht erreicht werden. Weiter lässt sich eine Brücke zum Salutogenese-Modell von Aaron Antonovsky (1979) schlagen. Wie im Kapitel Stressbewältigung (2.2.3) beschrieben spielt darin das Gefühl von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit eine zentrale Rolle. Alle drei Komponenten werden durch soziale Teilhabe gestärkt, so etwa durch Zugehörigkeit oder soziale Unterstützung. Auch Philippi und Mayer (2024) beschreiben die Teilhabe als «ein Grundbedürfnis und Voraussetzung für die Entfaltung des Entwicklungspotenzials». In diesem Zusammenhang lässt sich auch eine Brücke zur Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) schlagen. Sie zeigt auf, dass soziale Eingebundenheit ein zentrales psychologisches Grundbedürfnis des Menschen ist und das dessen Befriedigung entscheidend ist für die Motivation und das Wohlbefinden.

2.4.3 Konzepte in Bezug auf die Teilhabe

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) ist ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickeltes Klassifikationssystem, das einen international anerkannten Rahmen zur Beschreibung von Lebenssituation und Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung bietet (vgl. Abb. 5, S. 25). Dem System liegt ein bio-psycho-soziales Verständnis zu Grunde, das Raum gibt für die Betrachtung der gesamten Lebenssituation (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017). Die ICF unterscheidet vier Dimensionen: die Körperfunktionen- und -strukturen, Aktivitäten, Teilhabe sowie Kontextfaktoren. Letztere umfassen Umweltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren.

Unter Teilhabe versteht die WHO «das Einbezogenensein in eine Lebenssituation» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017, S. 149). Damit wird deutlich, dass Teilhabe mehr bedeutet als reine Teilnahme. Sie umfasst sowohl den objektiven Zugang zu Ressourcen als auch die aktive Beteiligung und das subjektive Erleben von Zugehörigkeit. Wie stark die Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt sind, definiert sich über die Wechselwirkungen zwischen der Beeinträchtigung einer Person, bezogen auf ihre körperlichen Strukturen und Funktionen und ihre personenbezogenen und sozialen Kontextbedingungen (Bartelheimer et al., 2020). Fachpersonen können mit Hilfe der ICF strukturiert erfassen, in welchen Lebensbereichen die Teilhabe eingeschränkt ist, und daraus gezielte Massnahmen ableiten, um die Teilhabe zu erhöhen (Philippi & Mayer, 2024).

Abbildung 5: Das ICF-Komponenten-Modell der WHO. Die Abkürzungsbuchstaben der Komponenten leiten sich aus den englischen Begriffen ab. b= body functions, s= body structures, a= activities, p= participation, e= environmental factors. (Philippi & Mayer, 2024, S. 45)

Während ICF den Fokus primär auf das Individuum im Zusammenspiel mit seiner Umwelt legt, steht beim Grundmodell von Bartelheimer et al. (2020) stärker die Gesellschaft und ihre Strukturen im Zentrum. Die Teilhabe wird als Wechselwirkung zwischen persönlichen Merkmalen und gesellschaftlichen Bedingungen beschrieben (vgl. Abbildung 6, S. 26). Damit Teilhabe gelingen kann, wird in diesem Modell der Zugang zu materiellen Ressourcen vorausgesetzt. Dazu gehören neben Einkommen und Vermögen auch Ansprüche auf soziale Dienstleistungen und Infrastrukturen. Diese ermöglichen Wahlmöglichkeiten in der Lebensführung (Bartelheimer et al., 2020). Ob die Ressourcen zu Teilhabe führen, hängt von

gesellschaftlichen wie persönlichen Bedingungen ab. Ein Zusammenspiel von den Ressourcen und den Bedingungen ergeben die Teilhabechancen (ebd.). Dies bedeutet, dass Menschen mit ausreichend Ressourcen und günstigen Bedingungen so teilhaben können wie sie möchten. Sind die Bedingungen hingegen ungünstig oder fehlen Ressourcen, kann die Teilhabe eingeschränkt werden (ebd.).

Abbildung 6: Wie Teilhabe entsteht – ein Grundmodell nach Bartelheimer (Bartelheimer et al., 2020, S. 32)

Ein weiterer theoretischer Zugang zur Bestimmung sozialer Teilhabe ist der Capability Approach (Sen, 2002). Dieser wurde in den 1980-er Jahren von Amartya Sen entwickelt und später von Martha Nussbaum weiter ausgebaut. Dieses Konzept ergänzt ICF und das Grundmodell von Bartelheimer et al. (2020) mit dem Fokus auf Verwirklichungschancen. Lebensqualität bemisst sich bei dieser Theorie nach dem Befähigungsansatz an der Summe der Handlungen die einer Person möglich sind (Bartelheimer et al., 2020). Damit rückt der Ansatz die Frage in den Vordergrund, ob Menschen nicht nur theoretisch Zugang zu Ressourcen haben, sondern ob sie diese auch praktisch in Handlungsspielräume umsetzen können (ebd.).

2.4.4 Teilhabe und Familie

Die Teilhabe im Kontext von Familie fordert die Auseinandersetzung mit Kollektivzusammenhängen. «Dabei bewegt sich Familie, eingebettet in ein Generationenverhältnis, perspektivisch in der Ambiguität von Familie-Wir und Individuum-in-Familie» (Behrisch, 2024, S. 12). Damit gerät die Forschung zur Teilhabe in ein

Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Familienautonomie. Im Bereich der Familie richtet sich der Blick auf Lebenssituationen von Menschen mit und ohne Behinderung. Denn neben Menschen mit einer Beeinträchtigung sind auch weitere, oft nicht behinderte Angehörige betroffen, die die Auswirkungen miterleben. Auch in der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (2006) wird betont, dass es im Bereich Familie um Rechte von Menschen mit und ohne Behinderung geht, da die Lebenssituation von nichtbehinderten Eltern von Kindern mit Behinderung ebenfalls mitthematisiert wird. In der englischsprachigen Literatur wird in diesem Zusammenhang das Konzept «third party disability» diskutiert (Grawburg, 2013). Dieses bestimmt auf der Grundlage von ICF (vgl. Konzepte in Bezug auf Teilhabe, S. 24-25) die Funktionsfähigkeit von Familienmitgliedern. Der Befund einer Beeinträchtigung im Körperstatus sowie Einschränkungen in der Partizipation des behinderten Familienmitglieds wird dabei als Umweltfaktor für das nicht-beeinträchtigte Familienmitglied gewertet. Die daraus entstehenden negativen Auswirkungen für dieses Familienmitglied werden als «third party disability» bezeichnet (ebd.). Auswirkungen in Bezug auf die soziale Teilhabe sind gemäss Weiss (2019) nicht nur in belasteten Lebenslagen zu beobachten, sondern auch in materiell gut situierten und sozial eingebundenen Familien. Auch sie können Gefahr laufen, sich aufgrund der zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit ihrem Kind mit Beeinträchtigung aus Partizipationsprozessen zurückzuziehen.

2.5 Zusammenfassung des Theorieteils

Die theoretische Auseinandersetzung macht deutlich, dass für Männer die Phase der Familiengründung oft von ambivalenten Gefühlen geprägt ist (Wulff, 2012). Neben Freude treten auch Unsicherheiten und Ängste auf. Die Auseinandersetzung mit der neuen Rolle ist eng mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbunden (ebd.). Viele Männer möchten heute eine aktive Rolle in der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder übernehmen (Possinger, 2013). In der Väterforschung ist vom «neuen Vater» die Rede (Eickhorst, 2005). Die Väter spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung ihrer Kinder (Behringer et al., 2018; Lamb, 2012). Eine sichere Vater-Kind-Bindung in der frühen Kindheit wirkt präventiv und unterstützt sowohl die emotionale als auch kognitive Entwicklung des Kindes (Grossmann & Grossmann, 2004). Verschiedene wissenschaftliche Quellen beleuchten die besonderen Anforderungen, die Kinder mit einer Beeinträchtigung an ihre Eltern stellen, es sind dies unter anderem die Konfrontation mit der Diagnose (Eckert, 2002; Götz, 1997; Sarimski, 2022), aber auch der erhöhte Pflege- und Betreuungs- und Therapieaufwand (Eckert, 2012)

oder Reaktionen der Umwelt auf die Beeinträchtigung des Kindes (Eckert, 2002; Hinze, 1992; Kallenbach, 1994). Die Auseinandersetzung mit der Theorie macht deutlich, dass sich kindliche, elterliche sowie familiäre und soziale Faktoren auf das Stressempfinden von Vätern beeinflussen (Abidin, 1990; Domsch & Lohaus, 2010; Fang et al., 2022; Krause & Petermann, 1997; Lazarus & Folkman, 1984; Maly-Motta, 2023; Tröster, 2011).

Verschiedene Stressmodelle (Antonovsky, 1979; Lazarus & Folkman, 1984; Mc Cubbin & Patterson, 1983) zeigen auf, dass das Stressleben sehr subjektiv ist und eng mit den verfügbaren Ressourcen verknüpft ist. Mehrere Studien (Dabrowska & Pisula, 2010; Eckert, 2008; Sarimski, 2021; Scheibner et al., 2024) zeigen Unterschiede im Stresserleben zwischen Vätern und Müttern von Kindern mit einer Beeinträchtigung auf. Mit ein Grund ist gemäss wissenschaftlicher Erkenntnisse (Eckert, 2008; Scheibner et al., 2024), dass Väter oft stärker die Rolle des Ernährers einnehmen und dadurch weniger soziale Isolation erleben. Auch bei den Bewältigungsstrategien zeigen sich geschlechterspezifische Unterschiede (Dabrowska & Pisula, 2010; Eckert, 2008; Götz, 1997; Hinze, 1993; Kallenbach, 1994; Retzlaff, 2016). Dabrowska und Pisula (2010) und Eckert (2008) beschreiben beispielsweise, dass Väter seltener über Emotionen sprechen als Mütter und häufiger handlungsorientierte Strategien nutzen, wie etwa die Informationssuche. Eckert (2012) beschreibt vier spezifische Bedürfnissebenen von Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung. Es sind dies das Bedürfnis nach Informationen, das Bedürfnis nach Beratung, das Bedürfnis nach Entlastung sowie das Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung. Verschiedene theoretische Modelle (Alderfer, 1972; Deci & Ryan, 1993; Maslow, 2010) machen die Bedeutung von Bedürfnissen deutlich. Ein besonderer Fokus liegt im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993). Diese bietet eine hilfreiche Grundlage, um das Zusammenspiel von Motivation, Wohlbefinden und sozialer Teilhabe besser zu verstehen. Wenn sich Väter kompetent, autonom und sozial eingebunden fühlen, nehmen sie aktiver am gesellschaftlichen Leben teil. Das wiederum verstärkt ihr Gefühl von Zugehörigkeit und sozialer Integration (ebd.). Verschiedene Konzepte wie ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017), das Grundmodell nach Bartelheimer (Bartelheimer et al., 2020) oder der Capability Approach (Sen, 2002) zeigen die Mehrdimensionalität von Teilhabe auf.

Insgesamt zeigt sich, dass das Wohlbefinden und die soziale Teilhabe von Vätern wesentlich davon abhängen, wie sie Belastungen bewältigen, Bedürfnisse erfüllen und Unterstützung erleben können.

3 Forschungsmethodik

Nachdem in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen im Zentrum standen, widmet sich das folgende Kapitel dem forschungsmethodischen Vorgehen. Für die Bearbeitung der Fragestellung (vgl. S. 3-4) wurde ein qualitatives Forschungsvorgehen mit problemzentrierten Interviews gewählt. In Kapitel 3.1 wird die gewählte Forschungsmethode vorgestellt und begründet, in Kapitel 3.2 folgen Erläuterungen zur Datenauswertung.

3.1 Forschungsmethode

Die Fragestellungen dieser empirischen Arbeit zielen darauf ab, die Erfahrungen und Bedürfnisse von Vätern von Kindern mit einer Beeinträchtigung abzubilden und zu verstehen. Es wurden offene Fragestellungen gewählt, um dem persönlichen und subjektiven Erleben der Väter Raum zu geben. Dies entspricht dem qualitativen Forschungsvorgehen, das es ermöglicht, subjektive Sinnzusammenhänge zu verstehen und individuelle Bedeutungen zu rekonstruieren (Roos & Leutwyler, 2022). Qualitative Forschung eignet sich besonders, um komplexe Themenfelder umfassend zu erfassen und neue Einsichten in individuelle Lebenswelten zu gewinnen (Flick, 2016). Sie erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern möchte das Erleben im jeweiligen Kontext nachvollziehbar machen (ebd.).

Für die Datenerhebung wurde das problemzentrierte Leitfadeninterview gewählt. Dieses Verfahren bietet sich an, wenn es darum geht, konkrete gesellschaftliche oder alltagsbezogene Probleme aus der Perspektive der Betroffenen zu erfassen (Mayring, 2016). Der Leitfaden enthält alle wichtigen Themen und Aspekte, die für die Fragestellung von Bedeutung sind (Roos & Leutwyler, 2022, S. 255). Er bietet zum einen Struktur und gewährleistet eine gewisse Vergleichbarkeit der Interviews, lässt zum anderen aber auch offenen Raum für individuelle Erfahrungen, Erzählungen und Deutungen. Mayring (2016) unterscheidet zwischen allgemeingehaltenen Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, die als wesentliche Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind und Ad-hoc-Fragen, die spontan formuliert werden.

Der erarbeitete Interviewleitfaden besteht aus den folgenden drei Teilen: Einstieg, Hauptteil und Abschluss (Roos & Leutwyler, 2022, vgl. Anhang S. 83-88). Der Interviewverlauf gestaltete sich folgendermassen: Nach einer kurzen Begrüssung und dem Dank für die

Teilnahme stellte die Autorin sich selbst sowie ihr Interesse am Thema vor. Sie erläuterte Ziel, Ablauf und zeitlichen Rahmen des Interviews (zirka eine Stunde). Vor Beginn des Gesprächs wurde die Einwilligung zur Tonaufnahme und Datennutzung eingeholt sowie die Verpflichtungserklärung besprochen und unterschrieben (vgl. Anhang S. 81-82). Offene Fragen konnten geklärt werden. Dieser einleitende Teil wurde nicht aufgezeichnet, da er für die Beantwortung der Forschungsfragen nicht relevant ist. Der Hauptteil des Interviews gliederte sich in sechs Themenblöcke. Zu Beginn wurden Angaben zum Vater und zum Kind mit Beeinträchtigung erhoben. Eine offene Einstiegsfrage leitete anschliessend zum eigentlichen Gespräch über. Sie hatte einen narrativen Charakter und lud die Väter zum Erzählen ein, wodurch zugleich eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre entstand. Wie Roos & Leutwyler (2022) betonen, sind Vertrauen und Offenheit zentrale Voraussetzungen qualitativer Interviews. Auch Mayring (2016) betont die Wichtigkeit einer Vertrauensbeziehung. Die interviewte Person soll sich ernstgenommen fühlen und nicht ausgehorcht.

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen und den Forschungsfragen umfassten die weiteren Themenblöcke Fragen zu Belastungen im Familienalltag, Einschränkungen in der sozialen Teilhabe, Veränderungswünschen sowie Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. Zum Abschluss erhielten die Väter Gelegenheit, Ergänzungen anzubringen oder für sie besonders bedeutsame Aspekte nochmals aufzugreifen.

3.1.1 Stichprobe

Es wurden Interviews mit sechs Vätern geführt. Bei den Interviewten handelt es sich um Väter aus dem Kanton Luzern, die ein Kind mit einer Beeinträchtigung haben und derzeit von einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet werden. Sie nutzen das Angebot seit mindestens sechs Monaten, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sie mit der Arbeitsweise vertraut sind. Alle befragten Väter leben im selben Haushalt wie ihr Kind mit einer Beeinträchtigung. Ihr Kind hat entweder eine Diagnose oder eine Verdachtsdiagnose; welche genau, wird in der Stichprobenbeschreibung nicht festgelegt. Verschiedene Beeinträchtigungsformen tragen zur Heterogenität der Stichprobe bei. Dies gewährleistet am ehesten, dass unterschiedliche Probleme, Sichtweisen und Wünsche thematisiert werden. «Erst wenn dies gelingt, kann eine Thematik in ihrer gesamten Komplexität angemessen erfasst werden» (Roos & Leutwyler, 2022, S 211).

Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass die Anzahl von sechs Interviews zwar eine Vielfalt an Erfahrungen sichtbar macht, diese jedoch nicht ausreicht, um Repräsentativität zu gewährleisten.

Die erste Anfrage zur Teilnahme erfolgte über eine Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Anhang S. 79). Nachdem die Väter ihr Interesse bekundet hatten, nahm die Autorin telefonisch Kontakt auf, stellte sich sowie Inhalte und Ziele der Studie vor und vereinbarte einen Interviewtermin. Anschliessend erhielten die Teilnehmenden ein Informationsschreiben, das den Termin bestätigte und die wichtigsten Angaben nochmals zusammenfasste (vgl. Anhang S. 80).

3.1.2 Datenschutz

Aus Datenschutzgründen wird lediglich ein anonymisierter, zusammenfassender Überblick über die wichtigsten Eckdaten der interviewten Väter gegeben. Zur Absicherung des Datenschutzes unterschrieben die Väter beim Interviewtermin nach der Klärung von allfälligen Fragen die Einwilligung zur Aufzeichnung und Datenverwendung (vgl. Anhang S. 81). Die Interviewerin informierte über Bearbeitung und Sicherung der Daten und unterzeichnete eine Verpflichtungserklärung (vgl. Anhang S. 82). Wichtig ist festzuhalten, dass die Transkripte (vgl. Anhang S. 102-2w6) anonymisiert werden und die Aussagen der Väter ihnen und ihren Familien nicht direkt zugeordnet werden können. Dazu wurde den Vätern den Buchstaben B sowie eine Nummer zwischen eins und sechs zugeordnet. Die Namen ihrer Kinder wurden mit dem Buchstaben X ersetzt.

3.1.3 Pre-Test

Vor der eigentlichen Datenerhebung wurde ein Pre-Test mit einem Vater durchgeführt, der alle Kriterien für eine Interviewteilnahme erfüllte, aber nicht zur Stichprobe zählte. Der Pre-Test entsprach einem Probedurchlauf. Ziel war es zu überprüfen, ob es unklare Fragen gibt, ob alle die vorgegebenen Fragen adäquate Antworten ermöglichen und ob alle Fragen beantwortbar und gut verständlich sind (Roos & Leutwyler, 2022). Die Rückmeldungen sowie die gewonnenen Erkenntnisse zeigten auf, dass der Leitfaden den Anforderungen entspricht und keine Anpassungen nötig waren.

3.1.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden von Mai bis Juni 2025 geführt. Alle sechs Väter wählten die Räumlichkeiten des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes als Durchführungsort. Die Gespräche dauerten zwischen 60 und 90 Minuten. Sie wurden in Schweizerdeutsch geführt und mit Hilfe eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet.

3.2 Datenauswertung

Auf die Informationen zur Datenerhebung folgen nun Ausführungen zur Datenauswertung. Es werden Ausführungen zur Transkription sowie zur Analyse der erhobenen Daten gemacht.

Die Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet. Dadurch ist es möglich, die Aussagen wortgetreu zu verschriftlichen. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2022) verbessert sich durch die Transkription die Dokumentation und Kontrollierbarkeit und es ist eine kritische Reflexion der Interviewtechnik möglich. Zudem ist es möglich, bei der Auswertung und im Ergebnisbericht mit wortwörtlichen Zitaten zu arbeiten (ebd.) Um die Verschriftlichung zu vereinfachen, wurde die Audiodateien der sechs Interviews in die Software F4 überführt. Die Transkription erfolgte anhand von festgelegten Regeln (siehe Anhang S. 96-97).

Die Transkripte wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Technik eignet sich laut Roos und Leutwyler (2022) besonders, um grosse Informationsmengen, wie sie in den Interviews vorliegen, systematisch zu verdichten und zu strukturieren. Ein erster Arbeitsschritt bestand in der Sichtung und Vorbereitung des Datenmaterials. Dazu wurden die Interviews in Form von Fallzusammenfassungen aufbereitet (vgl. Anhang S. 98-101; 118-121; 137-139; 159-162; 183-186; 205-207). Diese orientierten sich am Interviewleitfaden und halfen, die Unterschiedlichkeit der Fälle sichtbar zu machen (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Anschliessend erfolgte die Kategorienentwicklung. Um ähnliche Aussagen nach ausgewählten Kriterien zusammenzufassen, wurde zunächst ein deduktives Vorgehen gewählt. Die provisorischen Kategorien wurden aus den theoretischen Grundlagen abgeleitet und am Interviewleitfaden ausgerichtet (vgl. Anhang S. 227-243). Jede Kategorie wurde mit einer Definition versehen, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Sogenannte Ankerbeispiele veranschaulichten die Zuordnung. Wie Roos und Leutwyler (2022) betonen, ist es inhaltlich sinnvoll, eine Aussage gegebenenfalls mehreren Kategorien zuzuordnen.

Nach dem ersten Codierungsdurchgang wurde das Kategoriensystem induktiv überarbeitet und erweitert (vgl. Anhang S. 244-255). Es folgten weitere Codierungen, um die Informationsfülle sukzessive zu reduzieren und im Hinblick auf das Untersuchungsziel zu strukturieren (Roos & Leutwyler, 2022). Für die gesamte Codierung wurde die Software MAXQDA eingesetzt.

4 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den sechs Interviews mit den Vätern von Kindern mit einer Beeinträchtigung dargestellt. Das Datenmaterial stammt aus 531 codierten Aussagen.

Im Kapitel 4.1. werden zuerst die Erhebungen der Personendaten der interviewten Väter und ihren Kindern aufgeführt. Daraufhin folgen in Kapitel 4.2. bis 4.5. die Ergebnisse der ermittelten Daten anhand der Haupt- und Subkategorien des erweiterten Kategoriensystems (vgl. Anhang S. 244-255).

- Hauptkategorie 1: Belastungen im Familienalltag
- Hauptkategorie 2: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe
- Hauptkategorie 3: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe
- Hauptkategorie 4: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

4.1 Erhebung der Personendaten

Zu Beginn der Interviews wurden die Personendaten der interviewten Väter sowie ihrer Kinder mit einer Beeinträchtigung erfragt. Für die Beantwortung der Fragen stand eine vorgegebene Auswahl an Antworten zur Verfügung. Die Angaben zum Vater und zum Kind sind in den Teilen A und B des Interviewleitfadens aufgeführt (vgl. Anhang S. 83-88). Sie werden im folgenden Abschnitt zusammenfassend aufgeführt.

Die interviewten Väter waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 30 und 59 Jahren. Vier der sechs Väter waren zwischen 30 und 39 Jahre alt, zwei zwischen 40 und 49 Jahren und einer zwischen 50 und 59 Jahren. Ein Vater hat ein Kind, vier Väter haben zwei Kinder, ein Vater hat vier Kinder. Fünf der sechs befragten Väter arbeiten in einem Vollzeitpensum. Ein Vater hat sein Arbeitspensum auf 80 Prozent reduziert. Alle geben an, daneben ein Teil der Hausarbeiten sowie der Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung zu übernehmen. Vier der Väter haben eine Berufsausbildung abgeschlossen, zwei verfügen über einen Hochschulabschluss.

Die Kinder mit einer Beeinträchtigung der interviewten Väter sind zwischen zwei und fünf Jahren alt. Es handelt sich dabei um drei Mädchen und drei Knaben. Zwei der insgesamt sechs Kinder haben diagnostizierten frühkindlichen Autismus. Zwei der Kinder haben Trisomie 21, ein Kind hat das atypische Menkes-Syndrom, ein Kind verfügt über eine allgemeine Entwicklungsverzögerung aufgrund eines Sauerstoffmangels während der Geburt. Das Alter der Diagnosestellung variiert, bei einem Kind wurde die Beeinträchtigung gleich nach der Geburt festgestellt, die anderen Kinder waren bei der Diagnosestellung zwischen sechs Monate und vier Jahre alt. Durch die verschiedenen Zeitpunkte der Diagnosestellung sowie der unterschiedlichen Alter der Kinder der interviewten Väter, stehen diese im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Diagnose an sehr unterschiedlichen Punkten. Alle sechs befragten Väter und ihre Familie werden von einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet, daher wird bei der Darstellung der Ergebnisse die weibliche Form verwendet.

4.2 Ergebnisse der Hauptkategorie 1: Belastungen im Familienalltag

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 1 sowie der dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 312 Aussagen codiert.

4.2.1 Kindbezogene Belastungsfaktoren

Diese Subkategorie umfasst Belastungen, die aufgrund der Bedürfnisse oder besonderen Merkmalen des Kindes mit einer Beeinträchtigung entstehen. Es wurden ihr 70 Codes zugewiesen. Es wird unterschieden zwischen dem Betreuungs- und Unterstützungsbedarf des Kindes (28 Codes), herausforderndem Verhalten (32 Codes) sowie organisatorischem Aufwand (10 Codes).

Alle sechs interviewten Väter nennen Belastungen aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs ihrer Kinder. Einer beschreibt, dass sein Kind eine dauernde Überwachung benötige. *«Dann kannst du ihn kein Moment aus den Augen lassen, das ist schon schwierig»* (B5, Pos. 35). In drei anderen Familien ist es weniger die Überwachung, die herausfordert, sondern mehr die dauernde Aufmerksamkeit, die das Kind braucht, damit es zufrieden ist. Ein Vater erzählt, dass sein Kind einen grossen Teil des Tages herumgetragen werden möchte. *«Sie braucht den Kontakt, das merkt man extrem»* (B3, Pos. 33). Mehrere Väter beschreiben einen höheren Betreuungsaufwand, wenn sie sich mit ihren Kindern ausserhalb der eigenen vier Wände bewegen (vgl. B1, Pos. 39; B1, Pos. 53; B4,

Pos. 53; B5, Pos. 79). Ein Vater beschreibt seine Situation wie folgt: *«Wenn wir bei uns zu Hause sind, ist sie relativ selbstständig, aber wenn wir an einem fremden Ort sind, muss immer jemand von uns beiden ein Auge auf sie haben»* (B1, Pos. 53). Neben der Betreuung nennen mehrere Väter auch einen erhöhten Aufwand wenn es um die Selbstversorgung der Kinder geht. Die Kinder brauchen mehr Unterstützung als Gleichaltrige wenn es ums Essen, ums An- und Ausziehen oder die Ausscheidungen geht (vgl. B6, Pos. 65; B5, Pos. 45; B4, Pos. 55; B1, Pos. 49; B2, Pos. 37).

Mehrere der befragten Väter beschreiben herausfordernde Verhaltensweisen ihrer Kinder, die sie belasten. Mehrere Väter erzählen, dass ihre Kinder manchmal weglaufen (vgl. B5, Pos. 79; B1; Pos. 35). Andere erleben es als belastend, wenn ihre Kinder sehr laut sind und ausdauernd schreien oder sich nicht beruhigen lassen. Sie nennen Situationen in einem Restaurant oder in einer vollen Kirche als Beispiel (vgl. B1, Pos. 41; B5; Pos. 95). Ein anderer Vater erlebt das Schreien abends als Herausforderung. *«Wenn er beispielsweise am Abend um 22 oder 23 Uhr so laut ist, dass du ihn im Quartier hörst, auch wenn die Fenster geschlossen sind.»* (B 5, Pos. 39). Auch Verhaltensweisen wie Beissen und Kratzen werden als herausfordernd erlebt (B5, Pos. 59). Ein weiterer Bereich genannter Aussagen bezieht sich auf Situationen ausserhalb des Familiensystems. Väter beschreiben auffällige Verhaltensweisen in Gruppensituationen an unbekanntem Orten mit fremden Leuten (vgl. B5, Pos. 95; B4, Pos. 41). Ein Vater erlebt es als herausfordernd, dass sein Kind im Spektrum wenig flexibel auf ungewohnte Situationen reagiert. *«Und wehe ich fahre auf einem langen Weg diese Strecke mit einem anderen Endziel, dann passt es ihm nicht einfach nicht. Dann bringen wir ihn nicht aus dem Auto»* (B4, Pos. 43).

Weitere Aussagen beziehen sich auf den organisatorischen Aufwand, den die Beeinträchtigung des Kindes mit sich bringt. Die Väter nennen Termine für Arztbesuche oder verschiedene Therapien (vgl. B6, Pos. 69; B3, Pos. 49; B2, Pos. 41) sowie Übungen, die die Eltern zu Hause mit dem Kind täglich machen (vgl. B3, Pos. 41). Ein Vater beschreibt es wie folgt: *«Du musst dir halt schon manchmal Zeit freischaufeln»* (B2; Pos. 41).

4.2.2 Elternbezogene Belastungsfaktoren

Diese Subkategorie umfasst Belastungen, die sich aus den Rollen, Einstellungen oder Lebensbedingungen der Väter ergeben. Es wurden ihr 116 Codes zugewiesen. Ein Teil machen die emotionalen Belastungen wie Ängste und Sorgen (17 Codes), Selbstzweifel (12

Codes), Inneres Ringen mit der Situation (32 Codes) und restliche emotionale Belastungen (29 Codes) aus. Dazu kommen Aussagen zu Erschöpfung (20 Codes) und materiellen Belastungen (6 Codes).

Die Väter äussern vor allem Sorgen und Ängste, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht. Es ist die Ungewissheit der Zukunft, die Fragen aufwirft. Zum einen sind es Befürchtungen, wie es in naher Zukunft weitergeht, dann etwa, wenn das Kind eingeschult wird. Ein Vater äussert seine Bedenken: *«Den grössten Respekt habe ich vor den anderen Eltern. Es könnte Eifersucht auf X geben»* (B1, Pos. 41). Andere Gedanken drehen sich um die Zeit, wenn die Kinder ins Erwachsenenalter kommen (B5, Pos. 51; B3, Pos. 55; B2, Pos. 47). Ein Vater beschreibt es so: *«Was ist, wenn er bis dann nicht kommunizieren kann und so. Wenn er fast ein Pflegefall oder ein Betreuungsfall wird für immer. Das löst zum Teil schon Ängste aus»* (B5, Pos. 15). Sorgen machen sich die Väter zum Teil auch um die Akzeptanz in der Gesellschaft (vgl. B5, Pos. 97; B1, Pos. 41; B1, Pos. 69). Ein Vater äussert seine Befürchtungen wie folgt: *«Am Anfang fragten wir uns, wenn wir in einem Restaurant waren, ob das die anderen Gäste tolerieren»* (B1, Pos. 41).

Mehrere Väter äusserten Selbstzweifel. Sie beschreiben eine Unsicherheit, den Anforderungen gerecht zu werden oder das Empfinden, dem Kind oder der Familie nicht zu genügen. Die beiden Väter von Kindern im Autismus-Spektrum beschreiben ihre Zweifel, wenn es darum geht, ihr Kind in herausfordernden Situationen mit Kraft festzuhalten (vgl. B4, Pos. 43; B5; 39). Einer davon beschreibt zudem seine Unsicherheit und das Gefühl von Hilflosigkeit: *«Es gibt halt immer wieder neue Situationen, in denen du keine Ahnung hast was du tun sollst. Dann bist du manchmal schon etwas hilflos»* (B5, Pos. 59). Ein anderer Vater erzählt von seinen Zweifeln, als es um die Frage nach einem weiteren Kind ging (B4, Pos. 81). In einem Interview war zudem die Medikation Thema. Ein Vater hegte Zweifel daran, wie gut es für sein Kind ist, wenn es über eine längere Zeit Medikamente einnimmt (B2, Pos. 31).

Ein Thema war in den Interviews auch das innere Ringen mit der Situation. Mehrere Väter beschreiben die Zeit bis zur Diagnosestellung als belastend. Das lange Warten und die Unsicherheit, was dem Kind fehlt erlebten sie als sehr schwierig (B6, Pos. 37; B5; Pos. 33). Auch die Diagnosestellung selbst erlebten mehrere Väter als einschneidend (B1, Pos. 35; B2, Pos. 27; B4, Pos. 35). *«Die Diagnose selber hat mich schnell (...) recht zonderobsi brocht»* (B1, Pos. 35). Auch der Moment, als sie sich eingestehen mussten, dass die Entwicklung ihres Kindes etwas anders verläuft als bei anderen, nennen Väter als schwierig (vgl. B4, Pos. 33). Zudem berichten sie, dass die Beeinträchtigung ihrer Kinder ihre Lebenspläne auf den Kopf stellte. Ein Vater erzählt, dass er gerne ein drittes Kind gehabt

hätte und dies nun nicht mehr möglich ist (vgl. B6, Pos. 45). Eine andere Familie hatte mit der Familienplanung bereits vorher abgeschlossen, dann wurde die Frau unerwartet schwanger. *«Wir hatten unsere Leben ein bisschen anders geplant»* (B5, Pos. 31). Der Vater erzählt, wie gerne er mit seinem Kind spielen würde, wie er dies in seiner eigenen Kindheit mit seinem Vater erlebte. *«Das wäre meine Idee gewesen, dass ich das dann irgendwann auch so mache. Und dann würdest du gerne etwas mit ihm spielen, aber das geht einfach nicht»* (B5, Pos. 35). Die Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass die Entwicklung des Kindes und damit auch der Alltag etwas anders ist als in anderen Familien war in den Interviews mehrmals Thema. Der Vergleich mit anderen Kindern löst ein inneres Ringen mit der Situation aus (vgl. B5, Pos. 73; B5, Pos. 85; B5, Pos. 91; B4, Pos. 97; B2, Pos. 31; B2, Pos. 49; B2, Pos. 85). Ein Vater erzählt von Frust. *«... Du siehst auf dem Spielplatz die anderen Kinder. Du siehst Zwei- oder Dreijährige die überall rumklettern und rutschen und alles machen, das Spass macht...»* (B4, Pos. 99). Die Aussagen beziehen sich zum einen auf Aktivitäten des Kindes, zum andern auf jene der gesamten Familie. *«In der Anfangszeit war es manchmal schon frustrierend oder zermürend, wenn du erkannt hast, dass gewisse Sachen bei uns nicht gehen»* (B5, Pos. 91). Ein Vater äussert folgenden Wunsch: *«Wir möchten ein so normales Leben wie möglich führen»* (B4, Pos. 99).

Ein Vater beschreibt die dauernde Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung seines Kindes als belastend. *«Es drehte sich alles um das Thema. Zu Hause es ist nur um X und Autismus gegangen, wenn wir die Familie oder Freunde trafen»* (B4, Pos. 69). Mehrere Väter beschreiben zudem die Reaktionen auf ihr Kind in der Öffentlichkeit als belastend (vgl. B2, Pos. 61; B4, Pos. 99; B4, Pos. 101). *«Da merkst du auch dem Spielplatz, dass andere Eltern über dein Kind reden. Das tut weh»* (B4, Pos. 101). Auch die fehlenden Ärzte belasten (vgl. B3; Pos. 47; B3, Pos 93; B3, Pos 129).

Mehrere Väter beschreiben die Situation, wenn sie nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen, als herausfordernd (vgl. B3, Pos. 37; B5, Pos. 55; B6, Pos. 83). Ein Vater sagt: *«Wenn ich nach Hause komme, nehme ich sie meistens, weil meine Frau sie schon den ganzen Tag hatte. (...) Es ist sonst schon anstrengend»* (B3, Pos. 35). Auch die Abendstunden können zur Belastung werden, wenn das Kind spät zu Bett geht und den Vätern dadurch die Erholungszeit fehlt (vgl. B3, Pos. 35; B5, Pos. 61). Ein Vater beschreibt, dass am Wochenende viel Arbeit anfalle, die die Familie aufgrund des hohen Betreuungsaufwandes ihres Kindes nicht unter der Woche erledigen könne (vgl. B3, Pos. 135). Besonders zur Erschöpfung trägt der fehlende Schlaf bei. Fünf der sechs befragten Väter erleben dies so (B1, Pos. 53; B2, Pos. 31; B2, Pos. 33; B3, Pos. 33; B4, Pos. 95; B5, Pos. 43).

Die Väter verneinen in den Interviews die Frage nach zusätzlichen finanziellen Belastungen, die durch die Beeinträchtigung ihres Kindes entsteht. Ein Vater spricht das Arbeitspensum seiner Frau an. Eigentlich hätte sie geplant, mehr auswärts zu arbeiten, doch das ist aktuell aufgrund der Situation mit ihrem Kind nicht denkbar (vgl. B6, Pos. 71).

4.2.3 Familienbezogene Belastungsfaktoren

Diese Subkategorie umfasst Belastungen, die sich auf das gesamte Familiensystem auswirken. Es wurden ihr 63 Codes zugewiesen. Es werden Aussagen zur Belastung in der Partnerschaft (37 Codes) und im Zusammenhang mit den Geschwisterkindern (18 Codes) zusammengefasst. Ein weiterer Faktor ist das Unterstützungsnetzwerk (8 Codes).

Mehrere Väter erzählen, dass ihnen durch den hohen Betreuungsaufwand ihres Kindes mit einer Beeinträchtigung die Zeit zu zweit fehle (vgl. B1, Pos. 61; B1, Pos. 57; B3, Pos. 57; B4, Pos. 55; B4, Pos. 83; B5, Pos. 53; B6, Pos. 81). *«Durch die Dauerbetreuung, die X braucht, nagt es halt an der Partnerschaft»* (B 1, Pos. 57). Ein anderer Vater vermutet: *«Für die Partnerschaft ist die Situation vermutlich schon schwieriger, als normal wenn du Kinder hast. Wir haben praktisch keine Zeit zu zweit»* (B5, Pos. 53). Zu Belastungen in der Partnerschaft kann auch der unterschiedliche Umgang mit der Beeinträchtigung des Kindes führen (vgl. B1, Pos. 59; B3, Pos. 69; B6, Pos. 75; B6, Pos. 85; B6, Pos. 97). Ein Vater beschreibt die verschiedenen Haltungen wie folgt *«Sie ist eher übervorsichtig und ich denke, dass es schon gut kommt»* (B6, Pos. 97). Auch die unterschiedlichen Vorstellungen im Bereich der Erziehung können zu Konflikten führen (vgl. B5, Pos. 55). Zwei Väter beschreiben zudem, dass sie durch die herausfordernde Alltagssituation mit einem Kind mit Beeinträchtigung manchmal schneller reizbar seien und es dadurch zu Diskussionen mit ihrer Frau komme (vgl. B1, Pos. 53; B1, Pos. 67; B4, Pos. 61). *«Wir waren früher ein sehr harmonisches Paar, das nie stritt und ja, das passte auch. Wir haben nicht Streit, aber sind schneller reizbar. Der eine sagt beispielsweise etwas, das der andere anders auffasst und dann sind beide ein bisschen verärgert»* (B4, Pos. 61).

Fünf der sechs befragten Väter haben neben dem Kind mit einer Beeinträchtigung noch weitere Kinder. Mehrere berichten von ihren Gefühlen, den Geschwistern weniger gerecht zu werden (vgl. B6, Pos. 51; B4, Pos. 81; B3, Pos. 43; B1, Pos. 39). Ein Vater äussert sich so zu diesem Thema: *«Ich habe das Gefühl, sie ist die, die am meisten leidet. Und ihr auch gerecht zu werden, das ist manchmal nicht einfach»* (B6, Pos. 51).

Einige Väter erzählten im Interview von ihrem unterstützenden Umfeld (vgl. Belastungsmindernde Effekte, S. 40). Fehlt die Möglichkeit, das Kind abgeben zu können,

kann dies zu einer Herausforderung werden. *«(...) Ich habe keine Eltern mehr und die Schwiegereltern sind eine Autostunde entfernt oder mit dem ÖV zwei Stunden. Sie kommen zwar schon regelmässig vorbei, aber einfach zu Besuch. Die kannst du nicht anstellen, dass sie rasch während zwei Stunden X hüten»* (B5, Pos. 47). Zwei Väter erzählen zudem, dass die Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung die Betreuungspersonen herausfordert (vgl. B1, Pos. 93; B4, Pos. 79).

4.2.4 Subjektives Belastungserleben

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, wie sie die Auswirkungen von Stress im Alltag wahrnehmen (9 Codes). Zwei Väter erzählen von einer Müdigkeit, die sie durch das hohe Stresslevel wahrnehmen (vgl. B3, Pos. 71; B6, Pos. 89). Ein anderer Vater berichtet, dass er durch die Herausforderung innerlich unruhig wird und dadurch manchmal den Schlaf nicht findet (vgl. B5, Pos. 61). Mehrere Väter berichten zudem, dass sie durch die Belastungen angespannt und dadurch schneller reizbar sind oder weniger Geduld haben im Umgang mit den Kindern (vgl. B1, Pos. 51; B2, Pos. 51; B4, Pos. 61).

4.2.5 Belastungsmindernde Effekte

In dieser Subkategorie sind Faktoren aufgelistet, die die Väter als belastungsmindernd erleben. Die insgesamt 52 codierten Aussagen beziehen sich zum einen auf Ressourcen, die die Väter benannten (32 Codes) und zum andern auf Veränderungen, die die Väter vorgenommen haben in ihrem Denken und Handeln (18 Codes). Fünf der sechs interviewten Väter berichten von Grosseltern und zum Teil auch Geschwistern, die ein Teil der Kinderbetreuung übernehmen. Dies zum einen tagsüber, wenn die Mütter arbeiten gehen, zum andern aber auch abends oder am Wochenende, damit das Paar Zeit für sich hat (vgl. B1, Pos. 61; B2, Pos. 35; B2, Pos. 89; B4, Pos. 33; B4, Pos. 77; B6, Pos. 93; B6, Pos. 111, B6, Pos. 155). Ein Vater umschreibt es wie folgt: *«Ich sage immer, wir haben ein super soziales Umfeld, mit den Grosseltern, die wirklich wollen auf X schauen»* (B2, Pos. 89). Auch Freunde übernehmen Betreuungsaufgaben (vgl. B3, Pos. 89; B3, Pos. 91; B3, Pos. 117). Daneben erleben die Väter in ihrem Umfeld auch Unterstützung auf der emotionalen Ebene. *«Wir waren am Anfang gut unterstützt durch meine Schwester. Sie ist Psychotherapeutin und war für uns eine Anlaufstelle»* (B4, Pos. 33). Ein Vater berichtet von seinem langjährigen und vertrauensvollen Arbeitsverhältnis, das entlastet. *«Ich habe gewisse Freiheiten, also kann ich sagen heute arbeite ich, heute nicht»* (B2, Pos. 65). Ein anderer Vater hat vor der Geburt

des Kindes seine Stelle intern gewechselt und hat dadurch regelmässige Arbeitszeiten und weniger Verantwortung. *«Ich bin vom Stresslevel von 150 auf 50 runtergekommen. Das war schon positiv, dass ich diesen Wechsel intern im Geschäft machen konnte. (...) Ich habe mehr Kraft für die Familie»* (vgl. B3, Pos. 71).

Drei der sechs befragten Väter beschreiben die Arbeit als Möglichkeit, dem Familienalltag und den damit verbundenen Herausforderungen zu entfliehen (vgl. B4, Pos. 69; B5, Pos. 51; B5, Pos. 63; B5, Pos. 65; B6, Pos. 45). Ein Vater beschreibt es so: *«Dadurch, dass ich durch die Arbeit immer wieder wegkomme und wieder acht bis zehn Stunden ausser aus Haus bin, ist es für mich alles in allem ertragbar»* (B5, Pos. 63). Ein anderer erzählt, dass ihn die Arbeit auf andere Gedanken bringt: *«Zu Hause es ist nur um X und Autismus gegangen, wenn wir die Familie oder Freunde trafen. Es ist schön, dass die Leute teilhaben und helfen möchten und sich informieren. Aber es ist halt nie um etwa anderes gegangen. Beim Arbeiten waren acht bis neun Stunden, in denen es nicht zum Thema wird. Es wird gearbeitet und wenn geredet wird, wird über anderes geredet. Ich habe das genossen»* (B4, Pos. 69).

Ein anderer Vater erzählt, dass er bereits als Kind im familiären Kontext Kontakt zu Kindern mit einer Beeinträchtigung hatte. *«Diese Welt war für mich nicht ganz fremd»* (B2, Pos. 59). Auch ähnliche Werte in der Herkunftsfamilie können entlastend wirken. *«Dass wir sehr ähnlich aufgewachsen sind, entspannt unsere Partnerschaft. Wir haben nicht noch grosse Diskussionen, wie wir es möchten»* (B1, Pos. 55). Ein weiterer entlastender Faktor kann eine positive Grundeinstellung sein. *« (...) Ich habe das Gefühl, sie findet ihren Weg. Ich möchte mir nicht zu viele (...) Überlegungen und Pläne machen, sondern versuchen es so zu nehmen, wie es kommt»* (B1, Pos. 45). Ein Vater betont, dass seine Frau viel Verantwortung und Arbeit rund um das Kind mit einer Beeinträchtigung übernehme und ihn so entlaste (vgl. B6, Pos. 99).

Mehrere Väter erzählten von Verhaltensweisen oder Veränderungen die sie aufgrund ihrer besonderen Situation angestossen haben und die sie nun als entlastend erleben. Zum einen betreffen die Aussagen den Umgang mit Reaktionen von aussen (B1, Pos. 79; B4, Pos. 97; B5, Pos. 85; B5, Pos. 88). Sie erzählen, dass sie die Blicke nicht mehr wahrnehmen oder gelernt haben, wie sie darauf reagieren. Ein Vater hält fest: *«Mir ist es eigentlich auch egal was andere Leute denken. Aber wenn man es merkt, muss man damit umgehen können. Mittlerweile kann ich das, ich bin auch sehr offen und sage, was Sache ist»* B4, Pos. 97). Weiter äusserten sich die Väter zu praktischen Entlastungsmöglichkeiten. Einer erzählt von der Organisation einer Tagesmutter, die das Kind regelmässig betreut und so den Eltern Freiraum verschafft (vgl. B5, Pos. 49), ein anderer berichtet von einem Bollerwagen, den er

angeschafft hat und so seinem Kind ausserhalb der Wohnung einen Rückzugsort bieten kann (vgl. B4, Pos. 45). Ein Vater erzählt zudem, wie die Diagnose seines Kindes seine Einstellung verändert hat. *«Und danach kam der prägende Wechsel für mich persönlich und unsere Kinder. Denn du hast durch X eine andere Einstellung zu Erwartungen an die Kinder. Vorher war für mich das Glas voll, wenn ein Kind zur Welt kam. Bei allem, was das Kind nicht konnte, wurde das Glas leerer. Das war meine Grundeinstellung. Und mit X hat sich das geändert. Alles was ein Kind kann, ist erfreulich»* (B1, Pos. 35). Ein Vater hat aufgrund der besonderen Familiensituation sein Arbeitspensum reduziert um dadurch zu Hause präsenter zu sein (vgl. B5; Pos 67; B5, Pos. 70-71). Zwei Väter erzählen, dass sie durch die Herausforderungen zu Hause gelernt haben, anders mit den Belastungen am Arbeitsplatz umzugehen (vgl. B4, Pos. 67; B3; Pos. 73). *«Sachen die mich früher nervten oder mich verärgerten, das lässt mich heute recht kalt. Ich denke, das ist jetzt halt so. Ich will meine Energie nicht dafür verschwenden»* (B4, Pos. 67).

4.3 Ergebnisse der Hauptkategorie 2: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 2 sowie der dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 115 Aussagen codiert. Diese beinhalten Themen rund um die Auswirkungen der Belastungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

4.3.1 Allgemeine Einschränkungen durch Elternschaft

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die Einschränkungen in der sozialen Teilhabe beschreiben, die im Zusammenhang mit der Familiengründung stehen – unabhängig von der Beeinträchtigung des Kindes. Es wurden 15 Aussagen codiert.

Mehrere Väter beschreiben Einschränkungen in der sozialen Teilhabe, die sie nicht auf die Beeinträchtigung ihres Kindes zurückführen, sondern ganz allgemein auf die Tatsache, dass sie sich für eine Familie entschieden haben (vgl. B2, Pos. 55; B2, Pos. 55; B3, Pos. 137; B5, Pos. 73). *«(...) Es ist mehr einfach die Situation mit einem Kind, die Familiensituation. (...) Früher hast du einfach das gemacht, was du / . Das ist ja die grosse Veränderung, würde ich sagen. Und das bringt jedes Kind mit sich»* (B2, Pos. 55). Zwei Väter betonen, dass sie sich bewusst für eine Familie entschieden haben und daher auch sehr gerne Zeit mit ihr verbringen möchten (vgl. B2, Pos. 65; B2, Pos. 69; B3, Pos. 83). Einer der Väter fasst es so

zusammen: *«Es ist nicht, dass ich gar nicht mehr dazu komme, aber das ist wie du gesagt hast, mit einer Familie anders. Es wird zweitrangig. Schlussendlich ist die Familie auf dem ersten Rang und man verbringt die Freizeit mit der Familie»* (B3, Pos. 83). Dazu beschreiben zwei Väter, dass sie durch ihr Arbeitspensum bereits stark ausgelastet sind und sie die verbleibende Zeit an den Abenden und am Wochenende bewusst mit der Familie verbringen möchten (vgl. B1, Pos. 81; B2, Pos 67; B2, Pos. 69). Ein Vater erzählt: *«Ich habe vorher viel Handball gespielt. Doch ich wusste, dass ich damit aufhöre, bevor X auf der Welt war. Ähm. Ich wusste, dass ich weiterhin 100 Prozent arbeite und ich will ja auch noch zu Hause sein.»* (B2, Pos. 67). Auch ein anderer Vater berichtet, wie er seine eigenen Bedürfnisse zu Gunsten der Familie zurücksteckt und sein Hobby aufgegeben hat (vgl. B4, Pos. 71).

4.3.2 Einschränkungen im beruflichen Kontext

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, über Veränderungen, Belastungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit, die sie im Kontext ihrer Elternschaft eines Kindes mit einer Beeinträchtigung erleben. Es wurden 7 Aussagen codiert.

Zwei Väter erzählen, dass sie am Abend versuchen rasch nach Hause zu gehen nach der Arbeit und auch Wochenendeinsätze vermeiden, damit sie bei der Familie sein können (vgl. B3, Pos. 79; B4, Pos. 95; B2, Pos. 65). Einer beschreibt es so: *«Es braucht mich sicher mehr zu Hause, als wenn wir einfach ein Kind hätten. Dann würdest du vielleicht eher mal sagen, ich arbeite bis 21 Uhr oder so»* (B2, Pos. 65). Dieser berichtet auch, dass ihm durch die besonderen Familiensituation den Ehrgeiz etwas fehle, um eine neue Stelle anzutreten oder sich beruflich weiterzuentwickeln (vgl. B2, Pos. 49).

4.3.3 Einschränkungen in der eigenen Freizeit

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern über Einschränkungen und Veränderungen in ihrer persönlichen, selbstbestimmten Freizeitgestaltung, die sie auf die Belastungen durch das Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung zurückführen. Es wurden 18 Aussagen codiert.

Mehrere Väter halten fest, dass Kinder grundsätzlich eine Veränderung in der eigenen Freizeitgestaltung mit sich bringen, dass ihnen aber durch die besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder noch weniger Zeit für sich selber bleibt (vgl. B2, Pos. 67; B6, Pos. 107). Ein Vater sagt, dass er neben seiner Arbeit praktisch keine Zeit für eigene Hobbys habe. *«(...) Ich war von morgens bis abends weg. Und sonst war ich auch mehrere Tage oder wochenweise auf*

Geschäftsreise, darum blieb für Hobby praktisch keine Zeit» (B5, Pos. 67). Zwei Väter erzählen, dass sie ihre langjährigen Hobbys aufgegeben haben (vgl. B4, Pos. 71; B6, Pos. 105). *«Ich muss sagen, es war mein einziges Hobby und das habe dadurch komplett aufgegeben»*, (B6, Pos. 105). Ein Vater erzählt von seinem Hader, wenn es darum geht, ob er sich für sich selber Zeit herausnehmen darf oder nicht. *«Es ist ein abwägen, wie viel es verträgt. (...) Wenn ich meine Frau frage, ob es in Ordnung ist, wenn ich zwei Stunden Velofahren gehe, sagt sie eigentlich im Prinzip immer ja. Aber dann ist ja da auch noch das Gewissen, du denkst, kannst du sie nun am Abend nicht auch noch alleine lassen, wenn sie den ganzen Tag um ihn herum war»* (B5, Pos. 67). Auch andere Väter beschreiben, dass sie ihre Frauen entlasten möchten und daher auf eigene Hobbys verzichten (vgl. B3; Pos. 84-85; B2, 67; B6, Pos 107). Ein Vater erzählt, dass ihm durch die Herausforderungen am Wochenende die Energie fehle, um etwas zu unternehmen (vgl. B3, Pos. 117).

4.3.4 Einschränkungen in der Freizeit mit der Familie

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern erschwerte oder verringerte Möglichkeiten, gemeinsam mit der Familie die Freizeit zu gestalten. Es wurden 46 Aussagen codiert.

Alle Väter sagen, dass die Beeinträchtigung ihres Kindes ihre Freizeit mit der Familie beeinflusst (vgl. B3, Pos. 33; B3, Pos. 93; B5, Pos. 79; B6, Pos. 113). Drei Väter erzählen, dass sie sich in der Wahl der Freizeitaktivitäten eingeschränkt fühlen (vgl. B2, Pos. 55; B5, Pos. 79). Ein Vater sagt beispielsweise: *«Sie läuft noch nicht so gerne und wir würden gerne laufen gehen. Das schränkt uns noch ein Stück weit ein»*, (B1; Pos. 75). Mehrere Väter erzählen, dass sie mit der Familie andere Aktivitäten unternehmen, weil ihr Kind besondere Bedürfnisse hat (vgl. B2, Pos. 57; B3, Pos. 93; B5, Pos. 79; B6, Pos. 113). Zwei Väter berichten, dass sie bewusst auf gewisse Aktivitäten wie etwa Restaurantbesuche, Hotelferien oder Flugreisen verzichten, weil dies mit ihrem Kind aufgrund der Beeinträchtigung nicht gut möglich ist (vgl. B4, Pos. 91; B5, Pos. 79). Es sind dies jene Väter, mit einem Kind im Autismus-Spektrum, der eine sagt *«Wir könnten niemals irgendwohin fliegen, das würden wir uns nie im Leben antun»* (B5, Pos. 83). Ein Vater beschreibt die Ambivalenz zwischen Neuem wagen und auf Bewährtes zurückzugreifen: *«Wir haben uns gesagt, wir müssen ihn einfach ein bisschen rauslocken und auch anderes probieren, nicht immer nur die drei bis vier grossen Spielplätze, die er mag, sondern auch andere Sachen»* (B4, Pos. 55). Ein Vater erzählt, dass sie zwar als Familie gemeinsam etwas unternehmen, beide Elternteile aber so beschäftigt sind, dass sie kein Wort mit einander wechseln können (vgl. B4, Pos. 55; B4, Pos. 83). Fünf der sechs Väter berichten, dass sie sich durch die Beeinträchtigung ihres

Kindes in der Freizeitgestaltung nicht einschränken lassen möchten (vgl. B1, Pos. 79; B3, Pos. 93; B3, Pos. 99; B6, Pos. 113). *«Also, von dem her kannst du sagen, es geht alles. Und sonst machst du, das es geht, irgendwie»* (B6, Pos. 135). Ein anderer Vater betont: *«(...) Wir möchten ein so normales Leben wie möglich führen. Nur weil er nun Autismus hat, wollen wir uns nicht zu Hause einschliessen und sagen, wir sind einfach immer zu Hause. Wir können vieles wie andere auch»* (B4, Pos. 99). Die Frage sei mehr, ob man es sich antun wolle, sagt ein Vater (vgl. B2, Pos. 71). Mehrere Väter erzählen von Strategien, die ihnen helfen, mit ihren Kindern Aktivitäten zu unternehmen (vgl. B2, Pos. 55; B3, Pos. 97; B3, Pos. 111; B4, Pos. 43; B4, Pos. 45; B4, Pos. 89). Ein Vater berichtet: *«Du musst schauen, dass du in eine Gartenbeiz gehst und dann isst vielfach jemand und der andere läuft mit ihm umher»* (B5, Pos. 79). Ein anderer Vater erzählt Folgendes: *«Und man lernt, sich immer zu hinterfragen im Voraus. Könnte das etwas sein, das X triggert»* (B4, Pos. 93). Manchmal sei es auch nötig, die Notbremse zu ziehen. Zwei Väter berichten von Situationen, in denen sie eine geplante Freizeitaktivität abbrechen mussten (vgl. B4, Pos. 45; B6, Pos. 117). *«Wir zückten alle unsere Register, dann brachen wir ab. Es bringt ihm nichts und es bringt uns nichts»* (B4, Pos. 85).

4.3.5 Auswirkungen auf soziale Kontakte

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern die beschreiben, wie sich die Lebenssituation mit einem Kind mit Beeinträchtigung auf seine sozialen Kontakte ausserhalb der Kernfamilie auswirken. Es wurden 22 Aussagen codiert.

Vier der sechs Väter berichten, dass sich die Beziehungen zur Familie und zu guten Freunden nicht verändert habe (vgl. B1, Pos. 73; B2, Pos. 59; B3, Pos. 101; B4, Pos. 75). Mehrere Väter erleben aber auch, dass sich Kontakte aufgrund ihrer Familiensituation distanzieren oder es gar zum Kontaktabbruch kam (vgl. B2, Pos. 59; B4, Pos. 75; B5, Pos. 75; B5, Pos. 77). *«Mit gewissen Leuten haben wir nun schon auch weniger bis gar keinen Kontakt mehr. Weil wir wissen, für sie geht das nicht»* (B5, Pos. 75). Ein Vater erzählt, dass durch die Geburt des Kindes mit einer Beeinträchtigung ein naher Kontakt zu einer Familie in derselben Situation entstanden sei (vgl. B1, Pos. 73). Die Väter berichten, wie die Beeinträchtigung im Freundeskreis Thema ist, sie erleben es unterschiedlich. Ein Vater erzählt, dass die Beeinträchtigung seines Kindes in Gesprächen oft viel Raum einnehme, weil das Kind bei den Treffen auch dabei sei (vgl. B5, Pos. 73). Ein anderer erlebt zum Teil Zurückhaltung. *«(...) Ich weiss nicht, ob sie Hemmungen haben etwas nachzufragen»* (B2, Pos. 85). Jener Vater ärgert sich manchmal, wenn Kollegen, die auch Kinder haben sich über

ihre Situation beschweren. *«Das waren Momente, denen man fast so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist. In denen du dachtest, ich will jetzt nicht mit dir darüber reden»* (B2, Pos. 27). Ein anderer Vater erlebt es als schwierig, wenn sein Umfeld sehr leistungsorientiert denkt. *«(...) Da muss ich mich langsam von Diskussionen abschotten»* (B1, Pos. 69). Zwei Väter erzählen, dass durch ihren Austritt aus Vereinen die Pflege von sozialen Kontakten nun mehr abverlange (vgl. B3, Pos.89; B4, Pos. 71). Ein Vater hält fest, dass er auch mal auf ein Treffen mit Freunden verzichte, wenn er zu Hause gebraucht wird. *«Ich hätte mit einem Kolleg abgemacht gehabt, aber ich sagte, wir verschieben das. Weil ähm, es kann nicht sein, dass meine Frau nachts nicht schläft. Sie arbeitet ja auch drei Tage und ist daneben zu Hause und macht und tut. Es ist ein vor und nach geben»* (B4, Pos. 95). Ein Vater erzählt, dass er durch seine Tochter mit Leuten in Kontakt komme, mit denen er sonst nicht ins Gespräch gekommen wäre (B1, Pos. 75).

4.4 Ergebnisse der Hauptkategorie 3: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 3 sowie der dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 29 Aussagen codiert. Diese beinhalten Äusserungen zu Veränderungswünsche, die Väter in Bezug auf ihre soziale Teilhabe äussern.

4.4.1 Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, in denen der Wunsch nach mehr Wertschätzung, Respekt und Verständnis für seine familiäre Situation durch die Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Es sind 6 Aussagen codiert.

Ein Vater spricht die Toleranz an. Er hat das Gefühl, dass in der Gesellschaft mehr Toleranz gegenüber Neuem und Anderem vorhanden ist als vor zwanzig Jahren. *«Von dem her (...) finde ich, es geht in die richtige Richtung»* (B2, Pos. 71). Zwei andere Väter wünschen sich in der Gesellschaft mehr Verständnis für die Andersartigkeit ihrer Kinder und ihre Familiensituation. *«(...) Eigentlich hat man immer das Gefühl, wir sind im 20. Jahrhundert, die Leute sind aufgeklärt. Das stimmt nicht»* (B4, Pos. 97). Ein anderer Vater fragt sich, ob er seine Erwartungen an die Gesellschaft diesbezüglich zu hoch ansetzt: *«(...) Nehmt sie einfach so wie sie ist»* (B1, Pos. 69). Er wünscht sich, dass die Leute sich weniger Gedanken darüber machen, was andere über sie denken, sondern sich überlegen, wie sie behandelt

werden möchten und sich dementsprechend verhalten. «*In dieses Setting reinkommen wäre glaub für die Gesellschaft allgemein gut*» (B1, Pos. 97). Er äussert sich zudem zur leistungsorientierten Haltung, die er in der Gesellschaft wahrnimmt. «*Diese stört mich ein bisschen*» (B1, Pos. 69).

4.4.2 Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach besseren Möglichkeiten zur Vereinbarkeit des Berufs und den familiären Anforderungen beinhalten. Es sind zwei Aussagen codiert.

Ein Vater würde sein Arbeitspensum gerne reduzieren, spürt vom Arbeitgeber jedoch wenig Unterstützung diesen Weg einzuschlagen (B1, Pos. 83). Ein anderer Vater ist selbstständig und würde sein Kind gerne ab und zu mitnehmen zu Kunden, wie er dies beim Geschwister auch gemacht hat. «*Das ist etwas, das du vergessen kannst*» (B6, Pos. 133).

4.4.3 Wunsch nach mehr eigener Freizeit

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach mehr Zeit für sich selbst, für persönliche Interessen oder zur Erholung zum Ausdruck bringen. Es sind zwei Aussagen codiert. Ein Vater sagt: «*Schon klar, hast du manchmal den Gedanken, dass du denkst so ein halber Tag Tennis spielen gehen wäre auch nicht schlecht*» (B2, Pos. 69). Ein anderer Vater überlegt sich, sein Arbeitspensum zu reduzieren, damit er ein bisschen mehr Freizeit und Zeit für seine Vereinstätigkeit hätte (B1, Pos. 85).

4.4.4 Wunsch nach gemeinsamen Familienaktivitäten ohne Hürden

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die den Wunsch äussern, gemeinsame Zeit mit der Familie zu verbringen ohne eingeschränkt zu sein. Es sind sechs Aussagen codiert.

Ein Vater äussert den Wunsch, dass er und seine Familie trotz der Beeinträchtigung seines Kindes ein so normales Leben wie möglich führen möchten (B4, Pos. 99). Dies bezieht er auch auf die gemeinsamen Familienaktivitäten. Zwei Väter wünschen sich, dass ihr Kind sich besser selber beschäftigen könnte (vgl. B6, Pos. 133), mutiger wäre (vgl. B5, Pos. 93) und

sich mehr mit anderen Kindern abgeben würde (vgl. B5, Pos. 93). Dadurch würden mehr gemeinsame Aktivitäten möglich.

4.4.5 Wunsch nach sozialen Kontakten

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach sozialen Kontakten umfassen. Es sind zehn Aussagen codiert.

Vier der sechs befragten Väter wünschen sich einen Austausch mit Familien in einer ähnlichen Situation (vgl. Pos. 85; B4, Pos. 111; B5, Pos. 95). Ein Vater sagt: *«Zwischendurch wäre es schon spannend, sich mit einer Familie zu unterhalten, die in derselben Situation ist»* (B2, Pos. 81). Voraussetzung dafür sei, dass es harmoniere zwischen den Elternteilen. Ein anderer Vater äussert den Wunsch, sich explizit mit anderen Vätern auszutauschen. *«Wahrscheinlich gäbe es auch eine andere Konstellation, wenn nur Männer diskutieren. Es wäre auch noch spannend, wie die Diskussion rauskommen würde»* (B1, Pos. 111).

4.4.6 Teilhabepreferenzen

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, wie sie sich die gewünschte Teilhabe konkret vorstellen. Es sind fünf Aussagen codiert.

Mehrere Väter äussern konkrete Ideen, was ihre soziale Teilhabe vereinfachen könnte. Ein Vater äussert den Wunsch nach Familiengarderoben in Hallenbädern oder separate ruhige Ecken im Restaurant. *«Mit solchen Sachen könntest du schon viel mehr wagen»* (B5, Pos. 97). Ein anderer Vater hat die Idee, ein Feierabendbier für Väter von Kindern mit der Diagnose Trisomie 21 anzubieten (vgl. B1, Pos. 111).

4.5 Ergebnisse der Hauptkategorie 4: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 4 sowie der dazugehörigen Subkategorien dargestellt. In dieser Kategorie wurden insgesamt 73 Aussagen codiert. Diese beinhalten Äusserungen zur gewünschten Unterstützung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung, damit die Väter am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

4.5.1 Wunsch nach Information

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach Informationen rund um die Beeinträchtigung ihres Kindes beinhalten sowie nach relevanten Unterstützungsangeboten und rechtlichen Rahmenbedingungen. Dazu wurden 21 Aussagen codiert.

Alle sechs befragten Väter äussern Wünsche nach Informationen, die ihnen helfen im Alltag mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung und explizit auch in der sozialen Teilhabe unterstützen. Ein Vater wünscht sich Informationen zu konkreten Angeboten, die ihm und seiner Familie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtern. Er spricht beispielsweise die Möglichkeit bei einer Bergbahn an, das Anstehen mit einer Karte von Autismus Schweiz zu umgehen. *«Ich glaube es gibt mehr, als wir kennen. Man ist es sich zum Teil gar nicht bewusst, welche Angebote es gibt»* (B4, Pos. 103). Die zwei Väter mit einem Kind im Autismus-Spektrum wünschen sich konkrete Tipps, wie sie auf herausforderndes Verhalten ihres Kindes reagieren können. Der eine Vater wünscht sich sehr konkrete Hilfestellung. Er beschreibt, dass er mit seinem Sohn immer wieder neue herausfordernde Situationen erlebe und sich gerade dann Unterstützung wünscht. Er spricht die Idee einer Hotline an, auf der eine Fachperson jederzeit erreichbar ist (vgl. B5, Pos. 101). Der andere Vater erzählt, dass ihm Infos und Inputs geholfen haben, selber Strategien für den Alltag mit seinem Kind zu entwickeln. *«Am Anfang brauchten wir diesen Anstoss»*, (B4, Pos. 105). Dies habe mitgeholfen, dass er und seine Familie mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können (vgl. B4; Pos. 108-109). Ein anderer Vater berichtet, dass es für ihn besonders hilfreich ist, wenn er im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung seine Fragen stellen kann (vgl. B3, Pos. 121; B3, Pos. 123). Thema war in einem Interview zudem die Vielfalt an Angeboten. Ein Vater erzählt, dass er es als hilfreich erlebe, wenn die Heilpädagogische Früherzieherin verschiedene Möglichkeiten und Angebote aufzeige (vgl. B3, Pos. 119; B3, Pos. 123). *«Man ist ja manchmal auch ein bisschen überfordert, was es alles für Möglichkeiten gibt. (...)»* B3; Pos. 119). Ein anderer Vater ergänzt: *«(...) Sie hat genau im richtigen Moment das richtige kommuniziert. (...) Sie schaut bei uns, dass wir immer einen Schritt voraus sind und unsere Meinung bilden können»* (B1, Pos. 101). Dieser Vater wünscht sich, dass die Heilpädagogische Früherzieherin ihn über den Entwicklungsstand seines Kindes informiert (vgl. B1, Pos. 103) und ihm entsprechende Fördermöglichkeiten aufzeigt (B1, Pos. 105). Auch andere Väter wünschen sich Tipps, wie sie ihr Kind im Alltag in seiner Entwicklung unterstützen können (vgl. B6, Pos. 149). In einem Interview war zudem die Suche nach der Ursache für die Entwicklungsverzögerung des Kindes Thema. Dieser Vater wünscht sich hier Unterstützung von der Heilpädagogischen Früherzieherin (vgl. B6, Pos. 137).

4.5.2 Wunsch nach Beratung

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, in denen sie den Wunsch nach individueller Unterstützung bei der Verarbeitung oder Alltagsbewältigung im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes äussern. Es wurden 12 Aussagen codiert.

Zwei Väter erzählen, dass sie es insbesondere am Anfang der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherzieherin geschätzt haben, dass sich diese Zeit genommen hat um miteinander ins Gespräch zu kommen (vgl. B4, Pos. 105). *«Am Anfang ist es noch gut, man kann sich austauschen, ein bisschen reden. (...) Es ist nicht nur fokussiert auf X, es geht um die ganze Familie. Das finde ich sehr wichtig»* (B3, Pos. 119). Er habe sich in der Anfangsphase etwas zurückgehalten, erzählt ein anderer Vater. *«Ich habe die ersten zweimal kaum etwas gesagt, ich habe nur zugehört und meine Frau hat geredet. Es ist noch speziell, diese Situation. Es kommt jemand zu dir nach Hause und es ist kein Dreinreden. Aber sie gibt dir Tipps, wie du den Alltag managen kannst. Das musste sich auch zuerst setzen und normal werden, aber danach war es gut»* (B4, Pos. 113). Ein weiterer Vater macht sich ähnliche Gedanken. *«Ich sage, das macht ihr gut, dass ihr die Leute so sein lässt, wie sie sind. Wenn du bestimmend kommst, ist es schwierig für das Gegenüber. Ich kann mir vorstellen, dass dann bei vielen Männern der Beschützerinstinkt kommt, wenn jemand sagt was ich machen muss. Dann beginne ich meine Familie zu schützen. (...)»* (B1, Pos. 113). Zwei Väter sprechen das Gefühl an, nicht alleine unterwegs zu sein und sich begleitet zu fühlen. *«(...) Wir können jederzeit mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie anrufen, wenn wir etwas besprechen möchten. Das ist super»* (B5, Pos. 107). Der andere Vater hat die Begleitung insbesondere auf dem Weg zur Diagnosestellung als sehr hilfreich erlebt (vgl. B4, Pos. 37). In einem anderen Interview spricht ein Vater die Rolle der Heilpädagogischen Früherzieherin in der interdisziplinären Zusammenarbeit an. Er erlebt sie als hilfreiches Bindeglied zwischen den verschiedenen Therapien (vgl. B3, Pos. 119).

4.5.3 Wunsch nach Entlastung

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, in denen sie den Wunsch nach praktischer oder emotionaler Unterstützung äussern. Es wurden fünf Aussagen codiert.

Ein Vater erzählt von seinem Wunsch nach Entlastung im Sinne einer familienergänzenden Betreuung für sein Kind. *«In den letzten zwei Jahren haben wir uns das manchmal schon gewünscht, dass wir noch mehr Möglichkeiten hätten. Wir haben auch schon überlegt mit Kita Plus etwas zu probieren oder mit der Spielgruppe im Dorf. Einfach, dass wir ein bisschen entlastet sind»* (B5, Pos. 105). Der Wunsch eines anderen Vaters geht in eine

ähnliche Richtung. Er wünscht sich Freiräume für sich und seine Frau, damit sie auch einmal zu zweit etwas unternehmen können (vgl. B4, Pos. 117). In einem anderen Interview war die Entlastung im Haushalt Thema. «(...) *Manchmal hättest du den Wunsch, es wäre jemand da, der helfen könnte. (...)*» (B3, Pos. 133).

4.5.4 Wunsch nach Kommunikation und Kontaktgestaltung

Diese Subkategorie umfasst Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach Kommunikation mit Fachkräften sowie anderen betroffenen Eltern beinhalten. Es wurde 35 Aussagen codiert.

Drei der interviewten Väter erzählen, dass in ihrem Fall vor allem ihrer Partnerin mit der Heilpädagogischen Früherzieherin in Kontakt ist und sie sich übers Dreieck informieren (vgl. B2, Pos. 77; B3, Pos 125; B6, 141). Für einen dieser Väter passt es so. Er und seine Frau haben die Rollen klar verteilt. «*Da kommen bei mir nicht so viele Fragen auf wie du es bei anderen siehst. Es soll nicht abschätzig tönen, aber sie ist die Chefin vom Haus. (...) Sie weiss, wie es funktioniert, was soll ich ihr da dreinreden*» (B6, Pos. 159). Ein anderer Vater erzählt, dass er sich für wichtige Gespräche mit der Heilpädagogischen Früherzieherin oder anderen Fachpersonen zwar «Zeit freischauffle», im Alltag sei seine Frau aber näher dran. «*(...) Sie hat es dann vielleicht am Abend einfach mit mir besprochen, wenn etwas anstand. Mein Kanal war meine Frau.*» (B2, Pos. 77). Wenn die Beziehung gut funktioniere sei es sicher einfacher übers Dreieck in Kontakt zu bleiben. Er habe sich auch ohne direkten Kontakt immer als Bestandteil gefühlt. Drei der befragten Väter wünschen sich mehr direkten Kontakt mit der Heilpädagogischen Früherzieherin (vgl. B2, Pos. 79; B3, Pos. 145; B3, Pos, 151; B4, Pos, 107). Ein Vater beschreibt es so: «*Es ist mir schon ein Anliegen, dass ich mich da mehr integrieren kann oder wieder mal in die Physio gehe oder zu Hause bin, wenn die Früherzieherin kommt und so. Das wäre schon ein Ziel*» (B3, Pos. 145). In der einen Familie wechselte vor Kurzem die Heilpädagogische Früherzieherin, die erste konnte die Termine so legen, dass der Vater dabei war, der zweiten ist dies zeitlich nicht möglich. «*(...) Ich stelle es mir speziell vor. Wenn nur die Frau die Termine hat und der Mann nie. Dann hört er es nur aus Erzählungen. Das war toll, dass ich immer dabei war*» (B4, Pos. 107).

Ein weiteres grosses Thema war in den Interviews der Wunsch nach Kontakten mit Familien in ähnlichen Situationen. Vier der sechs befragten Väter haben das Bedürfnis nach Austausch auf verschiedenen Ebenen. Die Väter äussern sich zu unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten, zu solchen, die in Vereinen stattfinden (vgl. B1, Pos. 73), an spezifischen Anlässen für Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung (vgl. B2, Pos. 57), beim Abholen von der Spielgruppe B3, Pos. 143) oder auf privater Basis. Ein Vater

erzählt von seinen positiven Erfahrungen: *«(...) Auf einmal merkt man, es gibt so viele Leute mit gleichaltrigen Kindern und es sind nicht zwei, drei in der Schweiz. Sondern sie sind auch in unserer Umgebung. Das war spannend und sehr lehrreich.»* (B4, Pos. 111). Ein anderer Vater betont, dass er sich Kontakt zu einer anderen Familie wünsche. *«Aber es muss "gige" zwischen den Personen»* (B2, Pos. 83). Er erzählt von einer positiven Erfahrung: *«Also ich habe mit dieser Person anders gesprochen als mit meinen Kollegen, du kommst viel schneller in die Themen, die halt vergleichbar sind. Und wo auch das gegenseitige Verständnis da ist»* (B2, Pos. 85).

Die beiden anderen befragten Väter sagen klar, dass sie im Moment kein Bedürfnis nach einem Austausch mit anderen Eltern haben. Es sei gut gewesen zu hören, dass andere Familien ähnliche Herausforderungen erleben, wie sie. *«Aber für mich ist dann einmal die Grenze erreicht. Wenn sich alles vom Morgen bis am Abend um das Thema dreht, ist es für mich zu viel»* (B5, Pos. 115). Einer davon sagt, dass er es schätze, dass sein Kind in Kontakt kommen könne mit anderen Kindern, er selber habe kein Bedürfnis danach (vgl. B5, Pos. 101).

4.6 Diskussion der Ergebnisse

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln die Ergebnisse in den verschiedenen Hauptkategorien zusammengefasst wurden, geht es im Folgenden darum, die Resultate mit den theoretischen Grundlagen zu verknüpfen, zu hinterfragen und mögliche Zusammenhänge zu erläutern. Die Diskussion ist anhand der Hauptkategorien gegliedert.

4.6.1 Hauptkategorie Belastungen

Die Hauptkategorie Belastungen im Familienalltag hatte das Ziel, die Belastungsfaktoren von Vätern von Kindern mit einer Beeinträchtigung zu untersuchen und ihre subjektiven Erfahrungen darzustellen. Das Stresserleben der sechs befragten Väter erweist sich wie von Domsch und Lohaus (2010) beschrieben als vielschichtig. Es hängt sowohl von den Eigenschaften des Kindes wie auch von den elterlichen Merkmalen und familiären Rahmenbedingungen ab. Alle sechs Väter nennen Belastungen aufgrund des erhöhten Betreuungsaufwandes ihres Kindes, der sich zum Teil ausserhalb der eigenen vier Wände noch verstärkt. Ein grosses Thema ist zudem in drei der sechs geführten Interviews das herausfordernde Verhalten der Kinder, das zur Belastung wird. Diese Äusserungen zu

kindbezogenen Belastungsfaktoren lassen sich mit dem Parenting Stress Index von Abidin (1990) sowie dem Eltern-Belastungs-Inventar (Tröster, 2011) verknüpfen. Abidin (1990) und Tröster (2011) unterscheidet zwischen Stressoren, die vom Kind ausgehen, und solchen, die in der Elternrolle selbst begründet liegen. Der beschriebene erhöhte Betreuungsaufwand oder das herausfordernde Verhalten stellen typische kindbezogene Belastungsquellen dar. Dass gerade herausfordernde Verhaltensauffälligkeiten zu einer grossen Belastung werden können, kommt auch in anderen Studien zum Ausdruck (Fang et al., 2022). Auch Domsch und Lohaus (2010) beschreiben das kindliche Temperament als wichtiges Merkmal des elterlichen Stresserlebens.

In den Interviews wird deutlich, dass herausfordernde Verhaltensweisen zu Selbstzweifeln führen können. Die beiden interviewten Väter mit einem Kind im Autismus-Spektrum erzählen, dass sie sich manchmal unsicher und auch hilflos fühlen im Umgang mit ihrem Kind. Fünf der sechs Väter äusserten zudem Sorgen und Ängste, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht. Dabei war neben der Unsicherheit wie ihre Kinder im Erwachsenenalter ihr Leben gestalten können, auch die Sorge um fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft Thema. Diese Äusserungen spiegeln die elternbezogenen Stressfaktoren, die Abidin (1990) und Tröster (2011) beschreiben. Dazu zählen auch die Belastungen, die die Väter im Zusammenhang mit der Diagnosestellung nennen sowie das Innere Ringen mit den Besonderheiten ihrer Familiensituation im Vergleich zu anderen. Mehrere Väter erzählen zudem von fehlendem Schlaf und wenig Erholungszeit nach einem anstrengenden Arbeitstag. Diese Aussagen weisen auf eine eingeschränkte Bedürfnisbefriedigung hin (Deci & Ryan, 1993). Einzelne Väter berichten, dass sie in Phasen emotionaler oder körperlicher Erschöpfung weniger geduldig sind und sich weniger kompetent fühlen. Diese Aussagen verdeutlichen die Wechselwirkungen zwischen elterlicher Befindlichkeit und kindlichem Verhalten hin. Domsch und Lohaus (2010) beschreiben einen möglichen Aufschaukelungsprozess. Wenn Eltern weniger engagiert auf kindliche Belange reagieren, können sich Verhaltensauffälligkeiten verstärken, was wiederum die elterlichen Anforderungen erhöht.

Auch familiäre Faktoren erweisen sich als bedeutsam. Mehrere Väter berichten, dass sie aufgrund der hohen Anforderungen durch die Situation mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung weniger Zeit für die Partnerschaft haben und zum Teil aufgrund unterschiedlicher Bewältigungsstrategien oder Ansichten Konflikte entstehen können. Auch die fehlende Zeit für Geschwisterkinder und das damit verbundene schlechte Gewissen ist in den Interviews mehrfach zur Sprache gekommen.

Einer der sechs befragten Väter berichtet zudem von einem fehlenden sozialen Netzwerk, das Betreuungs- und Entlastungsaufgaben übernehmen kann. Krause und Petermann (1997) betonen die Bedeutung der familiären Kohäsion und der sozialen Unterstützung. Die Interviewaussagen zeigen, dass fehlende Unterstützung das Belastungserleben verstärkt. Diese Beobachtung wird auch durch die Ergebnisse von Fang et al. (2022) bestätigt.

Die verschiedenen beschriebenen Anforderungen können als Stressoren verstanden werden. Ihre Auswirkungen auf das Belastungserleben hängt gemäss dem doppelten ABCX-Modell von McCubbin und Patterson (1983) von der Bewertung durch die Väter sowie von den verfügbaren Ressourcen ab. Auch das Transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (Lazarus & Folkman, 1984) ist eine Erklärung dafür, warum die Väter Belastungen sehr unterschiedlich wahrnehmen. Die Bewältigungsstrategien und die Ressourcenlage bestimmen, ob es zu einer Anhäufung von Belastung oder zu einer Stabilisierung im Familiensystem kommt.

Die Salutogenese nach Antonovsky (1979) hilft, die Ergebnisse der Interviews ressourcenorientiert zu betrachten. Neben unterschiedlichen Belastungen schildern die Väter Faktoren, die sie entlasten. So etwa die Arbeit als Abwechslung, ein unterstützendes soziales Umfeld, biografische Erfahrungen oder eine positive Grundhaltung. Diese Aspekte lassen sich als Ausdruck des Kohärenzgefühls deuten. Väter, die ihre Situation als verstehbar, handhabbar und sinnvoll erleben, erzählen trotz den hohen Anforderungen von entlastenden Momenten. Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) ergänzt diesen Ansatz, in dem sie aufzeigen, dass das Kohärenzgefühl durch die Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse gestärkt wird. Dies macht deutlich, dass Belastungen und Ressourcen eng miteinander verbunden sind und die Bewältigung des Familienalltags in einem dynamischen Prozess von Belastung, Entlastung und Sinnkonstruktion erfolgt.

4.6.2 Einschränkungen in der sozialen Teilhabe

Die zweite Hauptkategorie bezieht sich darauf, welche Auswirkungen die familiären Belastungen auf die soziale Teilhabe der Väter haben. Ein zentrales Ergebnis ist die Erkenntnis, dass Elternschaft an sich bereits Veränderungen mit sich bringt. Die Väter beschreiben, dass sie die damit verbundenen Einschränkungen in ihrer persönlichen Teilhabe bewusst in Kauf nehmen, da sie die Bedürfnisse ihrer Familien höher gewichten als ihre eigene Selbstverwirklichung. Hier zeigt sich in den Interviews ein Spannungsfeld

zwischen familiärer Verantwortung und dem Bedürfnis nach Autonomie, wie es die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) beschreibt. Dieses ist auch im Zusammenhang mit der Teilhabeforschung von Familien ein Thema. Behrisch (2024) beschreibt die Ambiguität vom Familien-Wir und dem Individuum-in-Familie. Mehrere Väter berichten, ihre Vereinsaktivitäten und Hobbys aufgegeben zu haben, teils explizit aufgrund der Familiengründung, teils durch die besonderen Belastungen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes. Dieser Verzicht kann als Einschränkung des Bedürfnisses nach Autonomie und sozialer Eingebundenheit verstanden werden. Dies macht gemäss dem Capability Approach nach Amartya Sen und Martha Nussbaum (vgl. S. 26) deutlich, dass durch die Belastungen ihre Möglichkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu führen eingeschränkt sind. Der Verzicht auf Hobbys bedeutet eine Reduktion der individuellen «Capabilities». Die Väter schildern, dass ihnen sowohl zeitliche als auch energetische Ressourcen fehlen, um Freizeitaktivitäten nachzugehen. Dabei geht es in den Interviews nicht nur um die individuelle Freizeitgestaltung, sondern ebenso um gemeinsame Unternehmungen mit der Familie. Besonders bei Vätern von Kindern im Autismus-Spektrum treten diesbezüglich Einschränkungen deutlich hervor. Veranstaltungen mit vielen Menschen oder Restaurantbesuche sind für ihre Kinder beispielsweise schwer handhabbar, was wiederum die gesamte Familie einschränkt. Hinzu kommen herausfordernde Verhaltensweisen, die Eltern nur schwer bewältigen können, sowie die Sorge vor mangelnder Toleranz. Diese Erfahrungen können das Gefühl von sozialer Eingebundenheit schwächen und die Motivation zur Teilhabe reduzieren, dies lässt sich anhand der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) mit dem Zusammenhang zwischen der Bedürfnisbefriedigung und der Motivation erklären. Eine Studie aus dem Jahr 2023 unterstützt diese Erfahrungen (Smith et al., 2023). Die qualitative Befragung von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum machte deutlich, wie schwierig, aber auch unverzichtbar die soziale Teilhabe für sie ist.

Das theoretische Modell von Bartelheimer (Bartelheimer et al, 2020) verdeutlicht, dass Einschränkungen der sozialen Teilhabe nicht allein den familiären oder privaten Bereich betreffen, sondern stets in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext eingebettet sind. Bartelheimer et al. (2020) betonen, dass Teilhabe nicht nur von den persönlichen Bedingungen abhängt, sondern ebenso davon, ob gesellschaftliche Strukturen ein «Dabeisein» ermöglichen. Sind öffentliche Räume, Freizeitangebote oder soziale Situationen nicht inklusiv gestaltet, kann dies Familien mit beeinträchtigten Kindern faktisch ausschließen. Zwar beschreiben die Väter Strategien, um dennoch teilhaben zu können,

gleichzeitig machen sie aber deutlich, dass sie stets abwägen müssen, welchen Aufwand sie dafür betreiben wollen.

Auch im Hinblick auf soziale Netzwerke zeigen die Interviews zentrale Aspekte, die an Bartelheimer et al. (2020) anschliessen. Während der Kontakt zur Herkunftsfamilie oft stabil bleibt, berichten mehrere Väter von einer Distanzierung im Bekanntenkreis oder gar von Kontaktabbrüchen. Dies macht deutlich, dass soziale Teilhabe nicht allein von eigenen Entscheidungen abhängt, sondern auch von der Bereitschaft des Umfelds, die besondere Familiensituation zu akzeptieren. Fehlende Akzeptanz oder stereotype Vorstellungen im Kollegenkreis können hingegen soziale Isolation verstärken und die Teilhabechancen zusätzlich einschränken.

Hinzu kommt, dass die meisten befragten Väter in einem Vollzeitpensum arbeiten und dadurch bereits stark ausgelastet sind. Mehrere schildern, dass sie sich bemühen, abends früh nach Hause zu kommen, um Zeit mit der Familie zu verbringen und ihre Partnerinnen zu entlasten. Diese Aussagen decken sich mit den Ergebnissen einer jüngst erschienenen qualitativen Studie aus England von Emma Langley (2025). Sie zeigt, dass Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung sowohl in die direkte als auch in die indirekte Betreuung eingebunden sind, ihre Partnerin und die Geschwisterkinder unterstützen und dies zusätzlich zu ihren beruflichen Verpflichtungen. Ein Vater betont zudem, dass ihm angesichts der hohen Belastung durch die besondere Familiensituation der Ehrgeiz fehle, sich weiterzubilden oder eine neue Stelle anzutreten. Dies zeigt, dass nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch im Beruf gemäss dem Capability Approach (Sen, 2002) die persönlichen Handlungsmöglichkeiten durch die familiären Belastungen eingeschränkt sind.

4.6.3 Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe

In der dritten Hauptkategorie werden die Veränderungswünsche dargestellt, die Väter in Bezug auf ihre soziale Teilhabe äussern. Auffällig ist zunächst, dass die befragten Väter nur wenige konkrete Wünsche formulierten. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass viele von ihnen über ausreichend persönliche und soziale Ressourcen verfügen, um Veränderungen selbstständig anzustossen. Ein Vater formulierte: «*Wenn eine Situation nicht zufriedenstellend ist, muss man halt aktiv werden. Aber das ist in jeder Situation so*» (B2, Pos. 75). Diese Haltung weist auf ein ausgeprägtes Kompetenz- und Autonomieerleben hin, dieses trägt gemäss der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) wesentlich zum

Wohlbefinden bei. Weiter identifizieren sich die befragten Väter stark mit ihrer familiären Situation und haben Wege gefunden, sich mit den Besonderheiten ihres Alltags zu arrangieren. Dennoch ist wichtig festzuhalten, dass gemäss Weiss (2019) auch materiell gut situierte und sozial eingebundene Familien in Gefahr laufen, sich aus Partizipationsprozessen zurückzuziehen.

Mehrere Väter wünschen sich Familienaktivitäten ohne Hürden. Dieser Wunsch ist eng mit dem Streben nach einem möglichst normalen Familienalltag verbunden. In den Interviews verweisen Väter auf die im Alltag erlebten Barrieren. Im Sinne von Bartelheimer et al. (2020) wird hier sichtbar, dass soziale Teilhabe nicht allein eine Frage individueller Ressourcen ist, sondern auch von der Gestaltung gesellschaftlicher Räume abhängt. Erst durch strukturelle Anpassungen, wie etwa durch familienfreundliche Angebote oder geeignete Infrastrukturen, können Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung gleichberechtigt teilhaben. Dazu kommt, dass es nicht nur alleine ums Teilnehmen, sondern im Sinne von ICF (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017) ums Teilhaben geht.

Darüber hinaus äussern mehrere Väter den Wunsch nach sozialen Kontakten zu anderen Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung. Sie wünschen sich Kontakte auf Augenhöhe, die Verständnis für die besonderen Herausforderungen mitbringen. Dieser Wunsch verdeutlicht das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit. Der Austausch und das Gefühl der Zugehörigkeit sind gemäss der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) ein wichtiger Schutzfaktor gegen Isolation.

Auffallend ist, dass Wünsche nach mehr eigener Freizeit oder nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf kaum geäussert werden. Dies lässt sich einerseits dadurch erklären, dass die Väter wie bereits beschrieben das Familienleben bewusst höher gewichten als die eigene Selbstverwirklichung. Hier lässt sich an Aussagen von Behrich (2024) anknüpfen. Sie beschreibt die Ambiguität zwischen dem Familien-Wir und dem Individuum-in-Familie. Andererseits deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die befragten Väter über ein vergleichsweise stabiles soziales Umfeld verfügen, das ihnen punktuell Auszeiten ermöglicht. Dies macht deutlich, dass die Teilhabechancen ungleich verteilt sind: Während ein Grossteil der befragten Familien über ein tragfähiges Netzwerk verfügen, sind andere Familien ohne soziales Umfeld stärker auf gesellschaftliche Unterstützung angewiesen. Fehlt diese Eingebundenheit ist laut der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) das Risiko für Stress und Rückzug erhöht.

Schliesslich zeigen die genannten konkreten Ideen, etwa die Einrichtung von Familiengarderoben im Hallenbad oder der Wunsch nach einem ungezwungenen Austausch unter Vätern, dass Teilhabe nicht nur von grossen strukturellen Reformen abhängt, sondern auch von kleinen Anpassungen im Alltag. Solche Veränderungen verdeutlichen, dass Teilhabe immer sowohl eine individuelle als auch eine gesellschaftliche Dimension besitzt. Im Sinne von Bartelheimer et al. (2020) wird deutlich, dass eine Verbesserung sozialer Teilhabe nur dann gelingt, wenn private Ressourcen und gesellschaftliche Strukturen zusammenspielen. Bereits kleine, alltagsnahe Veränderungen können Handlungsspielräume schaffen, Erfolgserlebnisse ermöglichen und das Zugehörigkeitsgefühl stärken und damit dazu beitragen, dass die drei Grundbedürfnisse der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) gestärkt werden.

4.6.4 Hauptkategorie Anliegen für den Kontext der Frühförderung

In dieser Kategorie werden die Anliegen der Väter hinsichtlich der Heilpädagogischen Früherziehung diskutiert. Ein häufig geäussertes Wunsch betrifft den Austausch von Informationen. Zum einen wünschen sich die Väter konkrete Tipps für herausfordernde Alltagssituationen, insbesondere im Zusammenhang mit auffälligen Verhaltensweisen ihrer Kinder. Zum anderen nennen sie den Wunsch nach einem Austausch über den Entwicklungsstand ihres Kindes und darauf abgestimmte Fördermöglichkeiten. Dabei geht es sowohl um Anregungen, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen können, als auch um Informationen zu Therapieangeboten und allgemeinen Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Vater äusserte zudem den Wunsch nach Hinweisen zu konkreten öffentlichen Angeboten, die seiner Familie die gesellschaftliche Teilhabe erleichtern würden. Eckert (2012) beschreibt das Bedürfnis nach Information als eine zentrale Ressource, die Eltern Orientierung verschafft und Sicherheit gibt. Die Aussagen der Väter verdeutlichen, dass gerade praxisnahe und alltagsbezogene Hinweise durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung Sicherheit vermitteln. Die Väter lernen ihr Kind besser zu verstehen und entwickeln Strategien, wie sie mit belastenden Situationen umgehen können. Aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) stärkt dies ihr Gefühl von Kompetenz. Die Befriedigung dieses Grundbedürfnisses fördert die Motivation, die Belastbarkeit und das Wohlbefinden.

Neben Informationen wünschen sich die Väter auch Begleitung und Beratung. Mehrere betonen, wie wertvoll es ist, eine Ansprechperson zu haben, die sie kontinuierlich begleitet.

Für einige Väter ist es zudem ein Bedürfnis, über ihre persönliche Situation zu sprechen, sei es im Zusammenhang mit der Diagnosestellung ihres Kindes oder mit den Herausforderungen des besonderen Familienalltags. Wichtig ist ihnen dabei, dass die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung nicht bestimmend auftritt. Ein Vater berichtete, dass dies bei ihm den Beschützerinstinkt wecke und die Zusammenarbeit erschwere. Sein Wunsch spiegelt das Bedürfnis nach Autonomie. Väter möchten selbstbestimmt handeln und in Entscheidungen einbezogen werden, ohne bevormundet zu werden.

Vergleichsweise selten thematisieren die befragten Väter den Wunsch nach Entlastung. Vereinzelt wird der Wunsch nach mehr Betreuungsmöglichkeiten, mehr Zeit als Paar oder Unterstützung im Haushalt genannt. Die wenigen Nennungen könnten damit zusammenhängen, dass die Väter über personelle oder materielle Ressourcen verfügen, um selbst Entlastung zu organisieren. Sie erzählen beispielsweise, dass sie weniger Zeit zu zweit haben, sehen aufgrund ihres guten sozialen Netzwerkes aber Möglichkeiten, sich Zeitfenster dafür zu organisieren. Nach Eckert (2012) stellt Entlastung eine zentrale Ressource dar, um Belastungen im Familienalltag abzufedern. Entlastungsangebote können zur Befriedigung der Grundbedürfnisse beitragen, in dem sie Freiräume für selbstbestimmtes Handeln und Erholung schaffen.

Sehr gross ist hingegen das Anliegen nach Kommunikation und Kontakten. Hier unterscheiden die Väter zwischen dem Austausch mit Fachpersonen und dem Austausch mit anderen betroffenen Familien. Im Kontakt mit Fachpersonen steht vor allem die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung im Vordergrund. Bei allen Befragten läuft diese Kommunikation primär über die Partnerin. Die Informationen erreichen die Väter meistens über dieses «Dreieck». Für einzelne ist diese Rollenaufteilung passend, andere wünschen sich jedoch explizit mehr direkten Kontakt. Angesichts ihrer hohen beruflichen Belastung ist es für sie ein Anliegen, dass Termine so gelegt werden, dass sie teilnehmen können.

Ein weiteres wiederholt genanntes Anliegen ist der Austausch mit Familien in ähnlichen Situationen. Kontaktmöglichkeiten ergeben sich etwa beim Abholen des Kindes in der Spielgruppe oder im Wartezimmer bei Therapien, doch hier sind es laut den Vätern meist die Mütter, die miteinander ins Gespräch kommen. Ein Vater äussert ausdrücklich den Wunsch nach einem Austausch mit anderen Vätern. Für andere ist entscheidend, dass ein menschliches Grundverständnis zwischen den Eltern besteht, damit der Austausch gelingen

kann. Wichtig ist jedoch festzuhalten, dass nicht alle Befragten dieses Bedürfnis teilen; zwei der sechs Väter äusserten keinerlei Anliegen in diesem Bereich.

4.7 Beantwortung der Forschungsfragen

In diesem Kapitel werden die drei Forschungsfragen auf der Grundlage der empirischen Ergebnisse beantwortet. Die Ausführungen haben das Ziel, die Perspektiven der Väter im Kontext der Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung sichtbar zu machen und deren Einbindung in Unterstützungsprozesse zu reflektieren.

4.7.1 Unterfrage 1

Welche Belastungen schränken Väter mit einem Kind mit Beeinträchtigung in der sozialen Teilhabe ein?

Die Ergebnisse dieser empirischen Untersuchung zeigen, dass Väter mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung in ihrer sozialen Teilhabe durch ein Zusammenspiel von kind-, eltern- und familienbezogenen Belastungen eingeschränkt sind. Es fehlen zeitliche und energetische Ressourcen. Hauptgrund dafür ist, dass ihre Kinder mit einer Beeinträchtigung deutlich mehr Betreuung benötigen als Gleichaltrige. Dadurch sind die Väter neben ihrer beruflichen Tätigkeit im Familienalltag stark eingespannt und dies, in einem stärkeren Mass als andere Familienväter mit Kindern ohne Beeinträchtigung. Die oft dauerhafte Einschränkung des eigenen Handlungsspielraums kann das Bedürfnis nach Autonomie beeinträchtigen. Dadurch kann gemäss der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) das psychische Wohlbefinden gemindert werden.

Die sechs befragten Väter verzichten bewusst auf persönliche Freizeit, um am Familienleben teilzuhaben und ihre Partnerinnen zu entlasten. Während eine Familiengründung generell eine Reduktion der individuellen Freizeit mit sich bringt, verdeutlichen die Ergebnisse der Untersuchung, dass die Belastungen für Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung nochmals deutlich höher sind.

Belastungen wie der erhöhte Betreuungsaufwand und herausforderndes Verhalten erschweren gemeinsame Aktivitäten und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Diese Faktoren lassen sich gemäss Abidin (1990) und Tröster (2011) als kindbezogene Stressoren einordnen. Ergänzend berichten die Väter von elternbezogenen Belastungen wie

Selbstzweifeln, Sorgen und Ängsten, fehlenden Erholungsphasen und Schlafmangel, die ihre Energie zusätzlich mindern. Diese können das Bedürfnis nach Kompetenz untergraben, weil sich die Väter verunsichert fühlen im Umgang mit den Anforderungen. Darüber hinaus berichten sie auch von familienbezogenen Belastungen. Die Paarzeit reduziert sich, es kommt vermehrt zu Konflikten aufgrund von Erschöpfung und einem unterschiedlichen Umgang mit der Beeinträchtigung des Kindes. Gemeinsame Aktivitäten sind erschwert. Besonders herausfordernd ist dies für Familien ohne tragfähiges soziales Netzwerk. Im Sinne des doppelten ABCX-Modells nach McCubbin und Patterson (1983) wird sichtbar, dass Belastungen stärker ins Gewicht fallen, wenn Ressourcen fehlen. Auch die soziale Teilhabe im weiteren Umfeld ist betroffen: Während enge Familienbindungen meist stabil bleiben, berichten einige Väter von Distanzierungen im Freundeskreis oder gar Kontaktabbrüchen. Teilweise entstehen auch Konflikte durch veränderte Werthaltungen. Diese Erfahrungen verdeutlichen, dass Teilhabe nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, sondern von der sozialen Anerkennung durch das Umfeld abhängt. Ein Ergebnis, das sich mit Bartelheimer et al. (2020) verknüpfen lässt sowie mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993). Fehlt die soziale Anerkennung bleibt das Bedürfnis nach Eingebundenheit unbefriedigt. Dies kann sich auf das Wohlbefinden und die Teilhabe auswirken.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass soziale Teilhabe für Väter mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung durch ein komplexes Zusammenspiel von erhöhtem Betreuungsaufwand, fehlender Energie, emotionalen Belastungen, partnerschaftlichen Herausforderungen und unzureichender Unterstützung im sozialen Umfeld eingeschränkt wird. Diese Ergebnisse lassen sich sowohl mit dem Transaktionalen Stressmodell (Lazarus & Folkman, 1984) als auch dem Doppelten ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983) erklären. Diese helfen zu verstehen, dass Stress nicht nur durch die Situation selbst entsteht, sondern auch davon abhängt, welche Unterstützung ein Vater und seine Familie hat und wie er mit den Herausforderungen umgeht. Ergänzend dazu bietet die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) eine psychologische Perspektive. Es wird deutlich, dass Teilhabe nicht selbstverständlich gegeben ist. Sie ist das Ergebnis einer dynamischen Balance zwischen Belastungen, Ressourcen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.

4.7.2 Unterfrage 2

Welche Veränderungswünsche haben Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung aufgrund ihres Teilhabebedarfs?

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Väter zwar Einschränkungen in ihrer sozialen Teilhabe wahrnehmen, insgesamt jedoch verhältnismässig nur wenige konkrete Veränderungswünsche äussern. Eine mögliche Erklärung liegt darin, dass die befragten Väter über persönliche und soziale Ressourcen verfügen, die es ihnen erlauben, Veränderungen selbstständig anzustoßen. Im Sinne der Salutogenese nach Antonovsky (1997) kann dieses aktive Handeln ein Ausdruck von Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit sein. Auch die Identifikation mit ihrer familiären Situation und die Bereitschaft, sich mit den Besonderheiten des Alltags zu arrangieren, erklären, warum die befragten Väter vergleichsweise wenig Veränderungswünsche äussern.

Besonders hervorzuheben ist der geäusserte Wunsch nach Familienaktivitäten ohne Hürden, insbesondere der Väter von Kindern im Autismus-Spektrum. Dieser drückt das Bedürfnis nach einem möglichst normalen Familienalltag aus. Restaurantbesuche, Ferientaufenthalte oder Freizeitangebote sind durch das herausfordernde Verhalten der Kinder in ihrer Situation oft schwer möglich. Hier zeigt sich im Sinne von Bartelheimer et al. (2020), dass soziale Teilhabe nicht allein durch individuelle Ressourcen bestimmt wird, sondern auch von der Gestaltung der gesellschaftlichen Räume abhängt. Aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) spiegeln solche Wünsche das Bedürfnis nach Autonomie. Die Väter möchten ihren Familienalltag selbstbestimmt und ohne Barrieren gestalten. Erst durch strukturelle Anpassungen, wie etwa durch familienfreundliche Angebote oder geeignete Infrastrukturen, können Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung gleichberechtigt teilhaben.

Die genannten konkreten Ideen, wie etwa die Einrichtung von Familiengarderoben im Hallenbad oder der Wunsch nach einem ungezwungenen Austausch unter Vätern, dass Teilhabe nicht nur von grossen strukturellen Reformen abhängt, sondern ebenso von pragmatischen Anpassungen im Alltag. Solche alltagsnahen Verbesserungen können sich nach Deci und Ryan (1993) auf alle drei Grundbedürfnisse auswirken. Sie ermöglichen selbstbestimmte Entscheidungen (Autonomie), schaffen Erfolgserlebnisse (Kompetenz) und fördern Begegnungen (Eingebundenheit). Diese Verbesserungsideen der Väter zeigen, dass soziale Teilhabe stets eine individuelle, aber auch eine gesellschaftliche Dimension haben. Im Sinne des doppelten ABCX-Modells (McCubbin & Patterson, 1983) wird deutlich, dass die Wirkung von Belastungen und Teilhabebeschränkungen stark von vorhandenen Ressourcen

und Coping-Strategien abhängt, gleichzeitig aber auch strukturelle Rahmenbedingungen mitentscheidend sind.

Darüber hinaus äusserten mehrere Väter den Wunsch nach sozialen Kontakten zu anderen Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung oder spezifisch zu anderen Vätern. Während tragfähige Netzwerke im engen Familienkreis meist stabil bleiben, fehlen mitunter Kontakte auf Augenhöhe, die Verständnis für die besonderen Herausforderungen mitbringen. Dieser Wunsch zeigt aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) das Bedürfnis nach Eingebundensein. Es lässt sich auch eine Brücke zur Theorie von Bartelheimer (Bartelheimer et al., 2020) schlagen. Soziale Teilhabe umfasst nicht nur den Zugang zu gesellschaftlichen Angeboten, sondern auch die Möglichkeit, stabile soziale Netzwerke aufzubauen und zu pflegen.

Bemerkenswert ist, dass Wünsche nach mehr eigener Freizeit oder nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf kaum geäussert wurden. Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass die Väter bewusst das Familienleben höher gewichten als die eigene Selbstverwirklichung. Andererseits deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die befragten Väter über vergleichsweise stabile soziale Netzwerke verfügen, die ihnen punktuell auch Entlastung ermöglichen.

Darüber hinaus äussern einzelne Väter auch den Wunsch nach mehr gesellschaftlicher Akzeptanz gegenüber Menschen mit einer Beeinträchtigung und ihren Familien. Sie schildern, dass irritierte Blicke oder stereotype Vorstellungen im Alltag eine zusätzliche Belastung darstellen und die Teilhabe erschweren. Dieser Wunsch verdeutlicht, dass soziale Teilhabe nicht nur durch strukturelle Rahmenbedingungen, sondern auch durch gesellschaftliche Haltungen geprägt wird. Im Sinne von Bartelheimer et al. (2020) kann Akzeptanz als wesentliche Bedingung für gelingende Teilhabe verstanden werden, da nur durch Anerkennung und Wertschätzung ein gleichberechtigtes «Dabeisein» möglich ist.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die befragten Väter nur wenige, aber sehr konkrete Veränderungswünsche äussern. Diese betreffen vor allem familienfreundlichere Teilhabestrukturen, mehr soziale Kontakte auf Augenhöhe sowie kleine alltagspraktische Verbesserungen. Ihre Aussagen machen sichtbar, dass individuelle Ressourcen zwar eine wichtige Rolle spielen, die Verwirklichung von Teilhabe aber letztlich auf das Zusammenspiel von privaten Bewältigungsstrategien und inklusiv gestalteten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angewiesen ist.

4.7.3 Hauptforschungsfrage

Welche Anliegen haben Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung in der Heilpädagogischen Früherziehung in Bezug auf ihre soziale Teilhabe?

Die Ergebnisse dieser Studie machen deutlich, dass Väter im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung vor allem Anliegen in den von Eckert (2012) beschriebenen Dimensionen Information, Beratung sowie Kommunikation und Kontakte äussern. Vergleichsweise wenig Nennungen gibt es auf der Ebene des Entlastungsbedürfnisses.

Ein häufig geäussertes Wunsch betrifft den Bereich Information. Mehrere Väter wünschen sich konkrete Tipps für den Alltag, insbesondere im Umgang mit herausforderndem Verhalten. Gerade Väter von Kindern im Autismus-Spektrum betonten den Bedarf an Strategien, um mit spezifischen Verhaltensweisen ihrer Kinder umgehen zu können. Darüber hinaus ist mehrfach das Bedürfnis nach Informationen zum Entwicklungsstand des Kindes, zu passenden Fördermöglichkeiten sowie zu Therapie- und Unterstützungsangeboten Thema. Ein Vater äussert zudem den Wunsch nach Informationen zu öffentlichen Angeboten, welche die gesellschaftliche Teilhabe seiner Familie erleichtern. Eckert (2012) beschreibt Information als zentrale Ressource, die Orientierung verschafft und Unsicherheit reduziert. Aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) tragen Informationen zur Befriedigung des Kompetenzbedürfnisses bei. Sie stärken das Gefühl, Herausforderungen wirksam bewältigen zu können.

Neben Informationen benennen die Väter ihr Bedürfnis nach Beratung und Begleitung. Sie schätzen es, mit der Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung eine kontinuierliche Ansprechperson zu haben, die sie durch den Alltag begleitet und auch bei der Koordination interdisziplinärer Kontakte unterstützt. Für mehrere Väter ist das Gespräch über ihre persönliche Situation ein wichtiges Bedürfnis. Zum einen im Zusammenhang mit der Diagnosestellung ihres Kindes, zum andern in Bezug auf die besonderen Anforderungen ihres Familienalltags. Dabei betont ein Vater, dass die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung nicht bevormundend auftreten sollte, da dies Widerstand hervorrufen könne. Dieser Wunsch verweist auf das Bedürfnis nach Autonomie. Der Vater möchte selbstbestimmt handeln und nicht fremdbestimmt werden (Deci & Ryan, 1993). Die Ergebnisse spiegeln zudem Eckerts Dimension der Beratung wider (Eckert, 2012). Diese geht über reine Informationsvermittlung hinaus und umfasst auch emotionale Unterstützung, Reflexion und Orientierung.

Im Bereich des Bedürfnisses nach Entlastung gibt es vergleichsweise wenig Nennungen. Der Wunsch nach zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten, mehr Paarzeit oder Unterstützung im Haushalt wird nur vereinzelt geäußert. Dies kann als Hinweis verstanden werden, dass die befragten Väter über ausreichende Ressourcen verfügen, um eigene Lösungen zu finden.

Ein sehr grosses Anliegen der befragten Väter betrifft die Ebene von Kommunikation und Kontakten. Mehrere Väter äussern den Wunsch nach direktem Kontakt zur Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Informationen kommen in ihrem Fall häufig über ihre Partnerinnen zu ihnen. Dies erleben sie nicht als gleichwertig wie ein direkter Austausch. Ein solcher würde ihnen eine stärkere Einbindung ermöglichen. Gleichzeitig äussern mehrere Väter den Wunsch nach einem Austausch mit anderen Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung, teilweise auch spezifisch mit anderen Vätern. Hierbei betonen sie, dass nicht allein die ähnliche Familiensituation ausschlaggebend sei, sondern dass die «Chemie» stimmen müsse für einen gewinnbringenden Austausch. Beziehungen erfüllen das Bedürfnis nach Eingebundensein und stärken somit das psychische Wohlbefinden (Deci & Ryan, 1993). Im Sinne der Selbstbestimmungstheorie zeigt sich hier, dass Kommunikation und Kontaktgestaltung entscheidende Ressourcen sind, um Isolation zu verhindern und soziale Teilhabe zu fördern.

Zusammenfassend wird deutlich, dass sich Väter vor allem praxisnahe Informationen, kontinuierliche Beratung und gelingende Kontakte wünschen. Entlastung wird zwar weniger stark eingefordert, bleibt aber als Ressource bedeutsam. Im Sinne der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1993) zeigt sich somit, dass die Befriedung der drei psychologischen Grundbedürfnissen wichtige Voraussetzungen für das Wohlbefinden, die Motivation und die Teilhabe sind. Informationen fördern die Kompetenz, eine partizipative Beratung die Autonomie und gelingende Kommunikation das Gefühl des Eingebundenseins. Indem die Anliegen der Väter im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung gezielt aufgenommen werden, können die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die drei Grundbedürfnisse nach Deci und Ryan (1993) gezielt berücksichtigen und damit die Teilhabe und das Wohlbefinden der Väter langfristig stärken.

4.8 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen der Arbeit reflektiert. Die kritischen Überlegungen beziehen sich dabei auf das Leitfadenterview, die Transkription

sowie die qualitative Inhaltsanalyse. Das qualitative Vorgehen erwies sich als passend, da es die subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Väter sichtbar macht und ermöglicht, ihr Erleben der Situation differenziert zu erfassen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Stichprobe mit sechs Teilnehmern sehr klein ist. Daher gelten die Ergebnisse nicht als repräsentativ.

4.8.1 Leitfadeninterview

Die Rekrutierung der Interviewteilnehmer erfolgte mit Unterstützung der Fachpersonen des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes Sursee-Willisau im Kanton Luzern. Die sechs Väter wurden anhand festgelegter Kriterien (vgl. S. 30-31) ausgewählt. Es war unkompliziert, genügend Interessierte zu gewinnen. Um ein möglichst breites Bild unterschiedlicher Familiensituationen zu erhalten, wurden Väter von Kindern mit verschiedenen Beeinträchtigungsformen einbezogen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich tendenziell reflektierte und engagierte Väter zur Teilnahme bereit erklärten, was die Ergebnisse in ihrer Repräsentativität einschränkt. Es meldeten sich ausnahmslos Väter mit Schweizer Wurzeln, damit fehlt der Blick auf die Situation von Vätern aus anderen Kulturen.

Die Interviews dauerten jeweils rund 60 Minuten. Der erste Kontakt erfolgte telefonisch, wobei Ablauf und offene Fragen geklärt werden konnten. Als Durchführungsort dienten die Räumlichkeiten des Heilpädagogischen Früherziehungsdienstes Sursee-Willisau. Der Interviewleitfaden strukturierte die Erhebung durch einen klaren und aufeinander aufbauenden Ablauf. Für die Autorin bestand die Herausforderung darin, die Balance zwischen Offenheit und Steuerung zu finden, eine Anforderung, die auch Mayring (2016) sowie Roos und Leutwyler (2022) hervorheben. Um den Vätern Denkanstöße zu geben, bot die Autorin stellenweise spontan Antwortalternativen an. Vermutlich beeinflusste dies die Offenheit der Antworten, da sie dadurch weniger frei formuliert wurden. Mayring (2016) weist darauf hin, dass in solchen Situationen besser auf Antwortvorgaben verzichtet werden sollte. Die im Vorfeld formulierten Einleitungen zu den einzelnen Fragestellungen erwiesen sich dabei als hilfreich, um die Interviews vergleichbar zu gestalten. Das Abfragen der Personaldaten am Anfang des Interviews erwies sich nicht als ideal, da dadurch der Gesprächsfluss gehemmt wurde. Für zukünftige Erhebungen wäre es daher sinnvoll, diese Angaben vorgängig schriftlich zu erfassen, um unmittelbar mit der thematischen Einstiegsfrage beginnen zu können. Die Frage nach Veränderungswünschen stellte sich für mehrere Väter als schwierig heraus. Viele gaben an, sich mit ihrer Situation arrangiert zu haben und keine konkreten Veränderungswünsche zu haben. Zudem erwies sich die

Unterscheidung zwischen Teilhabebedarf und Teilhabewunsch in der Praxis als zu fein. Die Väter machten keinen Unterschied zwischen diesen Begriffen. Für künftige Interviews wäre eine einfachere Begriffswahl oder eine präzisere Einführung in die Bedeutung dieser Begriffe empfehlenswert.

Insgesamt zeigte sich, dass die offene Struktur des Leitfadens grundsätzlich geeignet war, die Erfahrungen der Väter differenziert zu erfassen. Gleichzeitig verdeutlichten die genannten Herausforderungen, wie wichtig eine präzise Formulierung der Fragen und eine flexible Gesprächsführung sind, um den subjektiven Zugang der Väter zur sozialen Teilhabe adäquat abzubilden.

4.8.2 Transkription

Durch die Transkription erfolgte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Interviews, was sich unterstützend auf die anschliessende Inhaltsanalyse auswirkte. Eine kurze Zusammenfassung jedes Interviews nach demselben Raster half zusätzlich, den Inhalt zu strukturieren und einen ersten Überblick zu gewinnen. Die wörtliche Transkription war zwar zeitaufwändig, trug jedoch dazu bei, die Aussagen möglichst unverfälscht festzuhalten und eine detaillierte Auswertung zu ermöglichen. Da die Interviews in Schweizerdeutsch geführt wurden, kann der Wechsel ins Hochdeutsche zu kleineren Bedeutungsverschiebungen führen.

4.8.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die qualitative Inhaltsanalyse wurde zunächst ein deduktiv angelegtes Kategoriensystem erstellt (vgl. Anhang S. 220-228), das sich eng am Interviewleitfaden orientierte. Im ersten Codierdurchgang zeigte sich, dass in der Hauptkategorie 1 «Belastungen im Familienalltag» überdurchschnittlich viele Äusserungen den emotionalen Belastungen zuzuordnen werden konnten. Dies führte zu einer Überarbeitung und Verfeinerung des Kategoriensystems. Die Subkategorie «emotionale Belastungen» wurde differenziert. Weiter wurde deutlich, dass sich einige Äusserungen nicht als Belastungen, sondern als Belastungsminderungen einordnen liessen. Diese wurden im Rahmen der induktiv erweiterten Subkategorien separat aufgeführt. Auch in der Hauptkategorie 2 «Einschränkungen in der sozialen Teilhabe» entstand eine neue Subkategorie. In dieser wurden Äusserungen erfasst zu Strategien, mit denen die Familien trotz Belastungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

In der Hauptkategorie 3 «Veränderungswünsche» zeigten sich vergleichsweise wenige Nennungen. Daher wurden die Subkategorien der unterschiedlichen Bereiche der sozialen Teilhabe zu einer zusammengefasst. In der Hauptkategorie 4 «Anliegen im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung» kam es zu einer Anpassung bei den Begrifflichkeiten. Im Interviewleitfaden wurde, in Anlehnung an das Modell von Eckert (2012) der Begriff Bedürfnisse verwendet. In der Auswertung erfolgte der Wechsel zu Anliegen. Diese Anpassung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Väter in den Interviews nicht in abstrakten Bedürfniskategorien gesprochen haben, sondern konkrete Themen, Erwartungen und Vorstellungen formulierten.

Mit dem erweiterten Kategoriensystem (vgl. Anhang Seite 244-255) wurde das Textmaterial erneut codiert. Dabei zeigte sich, dass einzelne Äusserungen mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten, ein Vorgehen, das laut Roos & Leutwyler (2022) sinnvoll ist, wenn eine Aussage verschiedene Aspekte enthält.

4.9 Fazit und Ausblick

Die Auswertung der Studie zeigt, dass das Belastungserleben und die wahrgenommenen Einschränkungen von Vätern mit einem Kind mit Beeinträchtigung sehr unterschiedlich sind und demzufolge auch ihre Anliegen variieren. Daher ist es wichtig, jede Familie als Einzelfall zu betrachten. Die Unterstützung sollte immer individualisiert und an den spezifischen Bedürfnissen der Familien angepasst werden. Es gilt die Mutter und den Vater als eigenständige Personen mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und Bedürfnissen ernst zu nehmen und die Anliegen beider Elternteile aktiv zu erfragen. Ein zentrales Anliegen der befragten Väter betrifft ihre Teilhabe am Setting der Heilpädagogischen Früherziehung. Es empfiehlt sich, ihre diesbezüglichen Bedürfnisse im Kontext der Auftragsklärung abzuholen. Dementsprechend wirkt es unterstützend, wenn Gespräche und Förderstunden so geplant werden, dass eine aktive Beteiligung der Väter möglich ist. Ergänzend könnte die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung flexible Kommunikationsformen anbieten, so etwa ein regelmässiger telefonischer Austausch, Video Calls oder kurze schriftliche Rückmeldungen. So könnte es gelingen, die Väter auch bei hoher Arbeitsbelastung stärker einzubeziehen.

Weiter ist es sinnvoll, die soziale Teilhabe in der Beratung explizit zu thematisieren und diesbezüglich nach Herausforderungen und Bedürfnissen zu fragen. Mehrere Väter äusserten den Wunsch nach einem Austausch mit anderen betroffenen Familien. Die

Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung kann hier eine Brückenfunktion übernehmen, indem sie Angebote bekannt macht, Familien vernetzt oder selbst Treffen organisiert. Niederschwellige, spezifisch auf Väter zugeschnittene Formate wie kurze Vätercafés oder informelle Austauschrunden könnten Hürden senken.

Wichtig ist der ressourcenorientierte Blick. Väter investieren viel Zeit und Energie in ihre Familien und stellen dabei ihre eigenen Bedürfnisse oft zurück. Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung können ihr Engagement wertschätzen und gemeinsam mit ihnen anschauen, wie sie selbst neue Energie tanken können. Auch wenn Entlastung in dieser Studie wenig thematisiert wurde, sollte dieses Bedürfnis proaktiv angesprochen werden. Entlastung kann entscheidend zur Stärkung der sozialen Teilhabe beitragen.

Schliesslich kann die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit einen wichtigen Beitrag leisten. Sie kann beispielsweise bei Netzwerktreffen auf Barrieren hinweisen, welche die Teilhabe von Familien mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung erschweren und Verständnis für die Anliegen dieser Familien schaffen.

Hier könnte auch ein weiterführendes Forschungsprojekt ansetzen. Ausgehend von den geäusserten Veränderungswünschen könnte untersucht werden, wie die Väter die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber ihrer Familie erleben. So wäre es möglich, Barrieren, Vorurteile und diskriminierende Strukturen aufzeigen und Ansätze für mehr Inklusion schaffen. Es bieten sich weitere weiterführende Forschungsansätze an. So zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit beispielsweise, dass insbesondere Väter von Kindern im Autismus-Spektrum spezifische Belastungen und Teilhabeeinschränkungen erleben. Zukünftige Studien könnten diesen Fokus gezielt aufnehmen und untersuchen, welche besonderen Herausforderungen, aber auch welche Bewältigungsstrategien, in dieser Gruppe relevant sind. Spannend wäre es auch, mehr über die Anliegen von Vätern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung aus anderen Kulturen zu erfahren. Weiter bietet es sich an, genauer zu erforschen, welche konkreten Kontaktangebote sich Väter wünschen. Im Sinne einer Produktarbeit wäre es möglich, den Bedarf zu erheben und passende Angebote zu entwickeln. Neben Belastungen könnten in weiteren Studien verstärkt die Ressourcen und entlastenden Faktoren von Vätern in den Blick genommen werden. Ein ressourcenorientierter Zugang kann aufzeigen, welche Schutzfaktoren soziale Teilhabe fördern.

Unabhängig von diesen zukünftigen Forschungsfeldern wird bereits jetzt sichtbar, wie zentral die Rolle der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung für mehr Teilhabe ist. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung im Sinne von Deci und Ryan (1993) einen Beitrag zur Förderung der sozialen Teilhabe von Vätern leisten können. Und zwar, indem sie gezielt dazu beitragen, dass die drei psychologischen Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit erfüllt werden. Dies kann gelingen, in dem die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung Väter selbstbestimmt in Förderprozesse einbindet, sie in ihrer Rolle bestärkt und Kontaktmöglichkeiten fördert. Dadurch wird gemäss der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 2020) nicht nur das Wohlbefinden der Väter gestärkt, sondern auch ihre Motivation, aktiv am familiären und sozialen Leben teilzuhaben.

5 Verzeichnisse

5.1 Literaturverzeichnis

Abidin, R. (1990). Introduction to the special issue : The stresses parenting. *Journal of Clinical Child Psychology*, 19(4), 298-301. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1904_1

Alderfer, C.P. (1972). *Existence, Relatedness and Growth Human Needs in Organizational Settings*. New York: Free Press.

Antonovsky, A. (1979). *Health, stress and coping: New perspectives on mental and physical well-being*. San Francisco: Gossey-Bass.

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese : Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: DGVT.

Baker, D. (1994). Parenting Stress and ADHD: A comparison of mothers and fathers. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 2(1), 46-50.
<https://doi.org/10.1177/106342669400200106>

Bambey, A. & Gumbinger, H-W. (2017). *Neue Väter? Rollenmodelle zwischen Anspruch und Wirklichkeit*. Frankfurt: Campus.

Bartelheimer, P., Behrisch, B., Dassler, H., Dobslaw, G. Henke, J. & Schäfer, M. (2020). *Teilhabe- eine Begriffsbestimmung*. Wiesbaden: Springer.

Behringer, L., Gmür, W. Hackenschmid, G. & Wilms, D. (2018). Arbeit mit Vätern von Kindern mit Behinderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 63-72.

Behringer, L., Gmür, W., Hackenschmid, G. & Wilms, D. (2019a). *Väter an Bord. Arbeiten mit Vätern von Kindern mit einer Behinderung*. Oldenburg: De Gruyter.

Behringer, L., Gmür, W., Hackenschmid, G. & Wilms, D. (2019b). Väter im Fokus- auch in der Frühförderung?! In G. Möller-Dreischer & S. Sohns (Hrsg.), *Frühförderung wirkt- von Anfang an* (S. 62-70). Kohlhammer: Stuttgart.

Behrisch, B. (2024). Lebensbereich Familie als Thema der Teilhabeforschung. *Teilhabe*, 63(1), 12-17. <https://doi.org/10.25656/01:28633>

Böhnisch, L. & Winter, R. (1993). *Männliche Sozialisation*. Weinheim: Juventa Verlag.

- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2021). Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch>
- Cloerke, G. (2001). *Soziologie der Behinderung. Eine Einführung*. Heidelberg: Universitätsverlag.
- Conzen, P. (2020). *Erik H. Erikson. Grundpositionen seines Werkes* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dabrowska, A. & Pisula, E. (2010). Parenting Stress on Coping Styles in Mothers and Fathers of Pre-School Children with Autism and Down Syndrome. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54(3), 266-280. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2010.01258.x>
- Deci, E. & Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223-238. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Deci, E. & Ryan, R. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78
- Dempsey, I. & Keen, D. (2008). A review of processes and outcomes in family-centered services for children with a disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28(1), 45-52. <http://dx.doi.org/10.1177/0271121408316699>
- Domsch, H. & Lohaus, A. (2010). Elternstressfragebogen. *Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Dornes, M. (2012). *Die Modernisierung der Seele. Kind-Familie-Gesellschaft*. Frankfurt: Fischer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription und Analyse: Anleitung und Regelsystem für qualitativ Forschende*. Marburg: Dr. Dresing & Pehl GmbH.
- Dunst, C. & Trivette, C. (2009). Capacity-Building Family-Systems Intervention Practices. *Journal of Family Social Work*, 12(2), 119-143. https://doi.org/10.1080/10522150802713322?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate
- Dunst, C., Trivette, C. & Hamby, D. (2007). Meta analysis of family-centered helping practices research. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 13(4), 370-378.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbrunn: Klinikhardt.

- Eckert, A. (2008). Mütter und Väter in der Frühförderung- Ressourcen, Stresserleben und Bedürfnisse aus der Perspektive der Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 27(1), 3-10.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2. Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Eickhorst, A. (2005). *Vater-Erleben, integrative Kompetenzen und Wohlbefinden*. Osnabrück: Universitätsverlag.
- Ernst, G., Franke, A., & Franzkowiak, P. (2022). Stress und Stressbewältigung (2022 version). <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i118-2.0>
- Fang, Y., Luo, J., Boele, M., Windhorst, D., van Grieken, A., & Raat, H. (2022). Parent, child, and situational factors associated with parenting stress: A systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02027-1>
- Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (7. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Fthenakis, W. (1999). *Engagierte Vaterschaft. Die sanfte Revolution in der Familie*. Opladen: Leske und Budrich.
- Gloger-Tippelt, G. (2011). Rolle des Vaters in der frühen Kindheit. *Vaterschaft und Elternzeit*, S. 24-27.
- Götz, B. (1997). Warum gerade ich? Behinderung in der Familie als Lebenskrise. In A. Heinrich (Hrsg.), *Wo ist mein Zuhause? Integration von Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 143-164). Stuttgart: Freies Geistesleben.
- Grawburg, M. (2013). A qualitative investigation into third-party functioning and third-party disability in aphasia. *Aphasiology*, 27(7), 828-848. <https://doi.org/10.1080/02687038.2013.768330>
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2004). Die Bedeutung der Väter für die Entwicklung von Bindungsbeziehungen. In L. Ahnert (Hrsg.), *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Guralnick, M. J. (2011). Why early intervention works: A systems perspective. *Infants & Young Children*, 24(1). <https://doi.org/10.1097/IYC.0b013e3182002cfe>
- Häcker, H. O., & Stapf, K.-H. (2009). *Dorsch psychologisches Wörterbuch* (15., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hastings, R. (2003). Child behaviour problems and partner mental health as correlates of stress in mothers and fathers children with autism. *Journal of Intellectual Disability Research*, 47(4-5), 231-237.

- Hastings, R., Kovshoff, H., Ward, N., Espinosa, F., Brown, T. & Remington, B. (2005). Systems Analysis of Stress and Positive Perceptions in Mothers and Fathers of Pre-School Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 35(5), 635-644.
- Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingung für die Bewältigung*. Heidelberg: Universitätsverlag.
- Hill, R. (1958). Generic features of families under stress. *Social casework*, 39, 139-150.
- Hinze, D. (1992). Väter behinderter Kinder; ihre besonderen Schwierigkeiten und Chancen. *Geistige Behinderung*, 31(2), 135-143.
- Hinze, D. (1999). *Väter und Mütter behinderter Kinder. Der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich*. Heidelberg: Universitätsverlag.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2017). *ICF-CY (2. Aufl.)*. Bern: Hogrefe.
- Iffländer, R. & von Rhein, M. (2012). Der Umgang mit der Behinderung eines Kindes in der Familie: was kann die Heilpädagogische Früherziehung als familienorientierte Massnahme aus Sicht der Eltern beitragen? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(12), 24-30.
- Kallenbach, K. (1994). Elternarbeit mit Familien mit einem schwerstkörperbehinderten Kind auf der Grundlage von Erhebungen über die besondere psycho-soziale Belastungssituation der Väter dieser Kinder. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 45(4), 238-242.
- Kaufmann, F.X. (1990). *Zukunft der Familie. Stabilität, Stabilitätsrisiken und Wandel der familialen Lebensformen sowie ihre gesellschaftlichen und politischen Bedingungen*. München: Beck.
- Krause, M. & Petermann, F. (1997). *Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder (SOEBEK)*. Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (5., überarbeitete Aufl.)*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamb, M. (2012). Mothers, Fathers, Families and Circumstances : Factors Affecting Childrens Adjustment. *Applied developmental science*, 16(2), 98-111.
- Langley, E. (2025). Father Involvement in the Lives of Their Children With. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 38(4).
- Intellectual and Developmental Disabilities in the UK
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.

- Lüscher, K. (1990). *Familie und Familienpolitik im Übergang zur Postmoderne. Die postmoderne Familie*. Konstanz: Universitätsverlag.
- Maly-Motta, H. (2023). *Gestresste Eltern—Belastungsaspekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Familie* (1. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Maslow, A.H. (2010). *Motivation und Persönlichkeit* (12. Aufl.). Reinbek: Rowohlt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). The Family Stress Process: The Double ABCX Model of adjustment and adaptation. *Marriage & Family Review*, 6(1–2), 7–37.
https://doi.org/10.1300/J002v06n01_02
- Philippi, H. & Mayer, R. (2024). *ICF-Praxislehrbuch-Neue Standards in der Versorgung chronisch kranker Kinder* (1. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Possinger, J. (2013). *Wie neu sind die «neuen Väter»? Eine Klärung von Johanna Possinger*. Berlin: Verlag des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge.
- Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. *Eltern sein plus*, 91-111.
- Retzlaff, R. (2016). Väter von Kindern mit Behinderung. In A. Eickhorst & A. Röhrbein, «*Wir freuen uns, dass Sie da sind!*». *Beratung und Therapie von Vätern*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Retzlaff, R. (2019). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen: ein familienorientierter Beratungsansatz*. Bern: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2022). *Handbuch für interdisziplinäre Frühförderung* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). «Auf die Familie kommt es an.» Familienorientierte Frühförderung und inklusive Krippenförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(4), 195-205.

Scheibner, M., Scheibner, C., Hornemann, F., Arelin, M., Hennig, Y.D., Kiep, H. (2024). The Impact of Demographic Characteristics on Parenting Stress among Parents of Children with Disabilities : A cross-sectional-study. *Children*, 11(2).

Schneider, W. & Lindenberger, U. (2018). *Entwicklungspsychologie* (8., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Seiffge-Krenke, I. (2016). *Väter, Männer und kindliche Entwicklung. Ein Lehrbuch für Psychotherapie und Beratung*. Heidelberg: Springer.

Sen, A. (2002). *Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft*. München: DTV.

Smith, J., Halliwell, N., Laurent, A., Tsotsoros, J., Harris, K. & De Grace, B. (2023). Social Participation Experiences of Families Raising a Young Child With Autism Spectrum Disorder : Implications for Mental Health and Well-Being. *The American Journal of Occupational Therapy*, 77(2).

Speck, O. & Peterander, F. (1994). Elternbildung, Autonomie und Kooperation in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 13(3), 108-120.

Tröster, H. (2011). *Eltern-Belastungs-Inventar (EBI). Deutsche Version des Parenting Stress Index (PSI) von R. Abidin*. Göttingen: Hogrefe.

Vereinte Nationen. (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)*. (Inkrafttreten Schweiz: 15. Mai 2014. SR 0.109). Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Weiss, H. (2019). Teilhabe im Kontext der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 38(4), 191-206.

Wolde, A. (2007). *Väter im Aufbruch? Deutungsmuster von Väterlichkeit und Männlichkeit im Kontext von Väterinitiativen*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Wulff, C. (2012). Die Geburt als Übergangsritual vom Mann zum Vater. In M. Baader, J. Bilstein & T. Tholen (Hrsg.), *Erziehung, Bildung und Geschlecht: Männlichkeit im Fokus der Gender-Studies* (S. 415-426). Berlin: Springer.

5.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigene Darstellung des Forschungsansatzes

Abbildung 2: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus & Folkman (Ernst et al., 2022)

Abbildung 3: Doppeltes ABCX-Modell nach McCubbin & Patterson (Iffländer & von Rhein, 2021)

Abbildung 4: Selbstbestimmungstheorie (eigene Darstellung nach Deci & Ryan (1993)

Abbildung 5: Maslowsche Bedürfnishierarchie (Eckert, 2012, S. 45)

Abbildung 6: ICF-Komponenten-Modell der WHO (Philippi & Mayer, 2024, S. 45)

Abbildung 7: Teilhabe-Grundmodell nach Bartelheimer (Bartelheimer et al., 2020, S. 32)

6 Anhang

- I. Interviewanfragen
- II. Einverständniserklärung
- III. Verpflichtungserklärung
- IV. Interviewleitfaden
- V. Transkriptionsregeln
- VI. Zusammenfassung Interview 1
- VII. Transkript Interview 1
- VIII. Zusammenfassung Interview 2
- IX. Transkript Interview 2
- X. Zusammenfassung Interview 3
- XI. Transkript Interview 3
- XII. Zusammenfassung Interview 4
- XIII. Transkript Interview 4
- XIV. Zusammenfassung Interview 5
- XV. Transkript Interview 5
- XVI. Zusammenfassung Interview 6
- XVII. Transkript Interview 6
- XVIII. Begründung der Haupt- und Subkategorien
- XIX. Erster Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele
- XX. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele
- XXI. Übersichtsliste des Kategoriensystems
- XXII. Codierte Interviewabschnitte

I. Interviewanfragen

Interviewanfrage per Mail an die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung

Liebe:r Früherzieher:innen

Wie ihr wisst, befinde ich mich im Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Mein Abschluss rückt näher. Doch vorerst gilt es, die Masterarbeit abzuschliessen.

Ich lege den Fokus bei meinem Forschungsprojekt auf Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung. Ich möchte mehr über ihre Lebenswelt erfahren. Anhand von qualitativen Interviews plane ich zu erheben, welche Belastungen ihre soziale Teilhabe im Alltag mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung einschränken, welche Veränderungswünsche sie hinsichtlich ihres Teilhabebedarfs haben und welche Anliegen sich daraus für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten lassen.

Aktuell bin ich auf der Suche nach Vätern, die sich bereit erklären, mir in einem etwa 60- bis 90-minütigen Interview Auskunft zu geben über Belastungen und deren Auswirkungen auf die soziale Teilhabe. Der Ort des Gesprächs legen wir gemeinsam fest.

Die Kriterien für die Aufnahme in die Erhebung habe ich wie folgt festgelegt:

- Das Kind wird durch eine HFE begleitet.
- Das Kind hat eine (Verdachts-)Diagnose.
- Der Vater lebt bei der Familie.

Damit ich mit den Vätern in Kontakt treten kann, benötige ich ihr mündliches Einverständnis sowie ihre Adresse und Telefonnummer. Ich versichere, dass ich die Kontaktdaten vertraulich behandle und mich an die Vorschriften des Datenschutzes halte. Die Väter erhalten von mir das unten aufgeführte Schreiben und die Einverständniserklärung. Für die Terminfindung werde ich telefonisch mit ihnen Kontakt aufnehmen.

Für eure Rückfragen dürft ihr euch gerne an mich wenden.

Ich danke euch, für eure wertvolle Unterstützung.

Liebe Grüsse

Irene

Interviewanfrage Väter

HHH

Willisau, 00.00.2025

Guten Tag Herr

Ich darf Sie zu einem Interview im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit einladen. Vielen Dank, dass Sie sich dafür Zeit nehmen.

Ich absolviere aktuell den Masterstudiengang zur Heilpädagogischen Früherzieherin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen meiner Masterarbeit interessiere ich mich für die Anliegen von Vätern in der Heilpädagogischen Früherziehung. Ich erlebe die Väter in meinem Berufsalltag als Früherzieherin als eine grosse Ressource. Viele sind sehr engagiert im Familienleben und übernehmen in der Begleitung und Betreuung ihrer Kinder eine zentrale Rolle. Dennoch bin ich als Früherzieherin in vielen Familien mehrheitlich mit den Müttern im Austausch. Auch in der Literatur und in der Forschung sind die Mütter deutlich präsenter. Die Masterarbeit bietet mir die Gelegenheit, mehr über die Situation der Väter zu erfahren. Mich interessiert, welche Belastungen sie im Familienalltag erleben und wie sich diese auf ihre soziale Teilhabe auswirken. Weiter möchte ich herausfinden, welche Anliegen sich daraus für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten lassen. Ihre Aussagen sollen uns Fachpersonen helfen, die Lebenssituationen von Vätern besser zu verstehen und so die Familien weiter bedarfsgerecht zu unterstützen.

Ich freue mich, dass Sie sich bereit erklären, beim Interview mitzumachen. Das Gespräch findet wie gemeinsam vereinbart am **Wochentag, Datum, Uhrzeit, Ort** statt. Es dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Gerne erstelle ich eine Tonaufnahme, das ermöglicht mir die Weiterverarbeitung der Daten. Ich versichere, dass ich Ihre Aussagen vertraulich behandle und mich an die Regeln des Datenschutzes halte. Genauere Informationen dazu finden Sie auf der Einverständniserklärung, die ich Ihnen am Gesprächstermin zur Unterschrift vorlegen werde.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken.

Freundliche Grüsse

Irene Zemp, 079 567 63 50, zemp-irisang.irene@kanton.zh.ch

II. Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

HfH:

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecken verwendet werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Irene Zemp ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten «Ja» angekreuzt haben.

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Ort, Datum

Unterschrift

III. Verpflichtungserklärung

HfH

Verpflichtungserklärung Studierende:r

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Backup;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten den Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinarmaßnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift Studierende:r

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

IV. Interviewleitfaden

Ablauf

- Begrüssung, Dank für die Teilnahme
- Verstellung der eigenen Person und Interesse am Thema
- Ziel und Zweck des Interviews

Ablauf des Interviews

Das Interview dauert 60 bis 90 Minuten und ist in sechs Themenblöcke aufteilt.

A: Angaben zum Vater

B: Angaben zum Kind

C: Fragen zu Belastungen im Familienalltag

D: Fragen zu Einschränkungen in der sozialen Teilhabe

E: Fragen zu Veränderungswünschen in Bezug auf die soziale Teilhabe

F: Fragen zu Anliegen, die sich daraus für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten lassen.

- Einverständniserklärung für Tonaufnahmen
- Vertraulichkeitserklärung unterschreiben
- Offene Fragen

A: Angaben zum Vater

A.1. Alter

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre |
| <input type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre |
| <input type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre |
| <input type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre |

A.2. Familiensituation

- 1 Kind (Alter ___)
- 2 Kinder (Alter ___/___)
- 3 Kinder (Alter ___/___/___)
- 4 Kinder (Alter ___/___/___/___)
- mehr als 4 Kinder

A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)

- berufliche Vollzeitbeschäftigung
- berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ___%)
- Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung
- Hausarbeiten

A.4. Letzter abgeschlossener Ausbildungsgrad

- Kein Abschluss
- Schulabschluss
- Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister)
- Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)

B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung**B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)**

B.2. Geschlecht des Kindes

- weiblich
 männlich

B.3. Welche (Verdachts-)Diagnose(n) hat das Kind?

B.4. Falls das Kind eine bestätigte Diagnose hat: Wie alt war es bei der Diagnosestellung?

Einstieg

Was haben Sie bislang in Bezug auf die besondere Entwicklung Ihres Kindes als besonders einschneidend erlebt?

C: Belastungen im Familienalltag

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Was erleben Sie aktuell in Ihrem Familienalltag als herausfordernd?	Kindbezogene Belastungsfaktoren <i>Parenting Stress Index (Abidin, 1990); Stressbelastungsskala des Fragebogens zur sozialen Orientierung von Eltern behinderter Kinder (SOEBEK) (Krause & Petermann, 1997); EBI (Tröster, 2011); EFI; ESF (Domsch & Lohaus, 2010)</i>	Was erleben Sie im Alltag in Bezug auf die Beeinträchtigung Ihres Kindes als herausfordernd?
	Elternbezogene Faktoren	Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen Sie?
	Familienbezogene Faktoren	Inwiefern wirkt sich die Beeinträchtigung Ihres Kindes belastend auf Ihre Partnerschaft aus?
	Belastungserleben <i>Doppelten ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983)</i> <i>Salutogenese-Modell (Antonovsky, 1979)</i>	Wie äussert sich bei Ihnen das Gefühl, gestresst oder überfordert zu sein? Wie stark belastet fühlen Sie sich?

D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Inwiefern wirken sich die Belastungen auf Ihre persönliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus?	Teilhabestatus <i>nach Bartelheimer (2020)</i>	In welchen konkreten Situationen haben Sie sich in den vergangenen Wochen in ihrer Teilhabe eingeschränkt gefühlt?
	Teilhabe einschränkungen	Inwiefern wirkt sich die Belastungen des Familienalltags auf Ihre persönlichen Aktivitäten in Beruf und Freizeit aus?

		Inwiefern wirken sich die Belastungen auf die gesellschaftliche Teilhabe mit ihrer Familie aus?
	Befinden	Welche Gefühle kommen bei Ihnen auf, wenn Sie sich in der sozialen Teilhabe eingeschränkt fühlen?

E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Welche Veränderungswünsche haben in Bezug auf ihre soziale Teilhabe?	Teilhabebedarf	In welchen Bereichen des sozialen Lebens möchten Sie gerne mehr teilhaben, als dies im Moment möglich ist?
	Teilhabewunsch	In welchen Situationen wünschen Sie sich mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?
	Teilhabepräferenz	Wie stellen Sie sich die gewünschte Teilhabe konkret vor?

F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Wie kann Sie die Heilpädagogische Früherzieherin unterstützen, damit Sie im gewünschten Rahmen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können?	Bedürfnis nach Informationen <i>Eckert (2012), Deci & Ryan (1993)</i>	Welche Informationen könnten Sie entlasten im Umgang mit den Herausforderungen Ihres Familienalltags?
	Bedürfnis nach Entlastung	Welche Formen von Entlastung wünschen Sie sich im Familienalltag?

	Bedürfnis nach Beratung	In welchen Themenbereichen wünschen Sie sich Beratung und Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieherin?
	Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung	Welche zusätzlichen Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten könnten für Sie hilfreich sein?

Abschluss

Gibt es etwas, das im Interview nicht zur Sprache kam und Sie noch sagen oder betonen möchten?

Interviewleitfaden mit Sprechtext

Interviewleitfaden

Ablauf

- Begrüssung, Dank für die Teilnahme
- Verstellung der eigenen Person und Interesse am Thema
 Ich arbeite am Heilpädagogischen Früherziehungsdienst in Sursee-Willisau und absolviere neben meinem Teilzeitpensum den Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Zum Abschluss gehört das Schreiben einer Masterarbeit und diese ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Ich lege in meiner Arbeit den Fokus auf die Väter. Und zwar erlebe ich sie in meiner Arbeit als eine grosse Ressource. Viele bringen sich sehr engagiert ins Familienleben ein und übernehmen in der Begleitung und Betreuung ihrer Kinder eine zentrale Rolle. Dennoch bin ich als Früherzieherin in vielen Familien mehrheitlich mit den Müttern im Austausch. Auch in der Literatur und in der Forschung sind die Mütter deutlich präsenter. Die Masterarbeit bietet mir die Gelegenheit, mehr über die Situation der Väter zu erfahren.
- Ziel und Zweck des Interviews
 Mich interessiert, welche Belastungen sie im Familienalltag erleben und wie sich diese auf ihren persönlichen Alltag auswirken. Weiter möchte ich herausfinden, welche Anliegen sich daraus für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten lassen. Ihre Aussagen sollen uns Fachpersonen helfen, die Lebenssituationen von Vätern besser zu verstehen und so die Familien noch bedarfsgerechter zu unterstützen.

Ablauf des Interviews

Das Interview dauert 60 bis 90 Minuten und ist in sechs Themenblöcke aufteilt.

A: Angaben zum Vater

B: Angaben zum Kind

C: Fragen zu Belastungen im Familienalltag

D: Fragen zu Einschränkungen in der sozialen Teilhabe

E: Fragen zu Veränderungswünschen in Bezug auf die soziale Teilhabe

F: Fragen zu Anliegen, die sich daraus für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung ableiten lassen.

Damit ich die Daten für den Forschungsteil meiner Arbeit weiterverarbeiten kann, bin ich sehr froh, wenn ich unser Gespräch aufnehmen darf. Die Daten werden anonymisiert. Es ist also kein Rückschluss auf Ihre Person möglich. Die Daten werden ausschliesslich für die Masterarbeit verwendet und die Aufnahme danach wieder gelöscht. Wenn es für Sie in Ordnung ist, könnten die anonymisiert Daten aus der Masterarbeit allenfalls für weitere Forschungszwecke weiterverwendet werden.

- Einverständniserklärung für Tonaufnahmen
- Vertraulichkeitserklärung unterschreiben
- Offene Fragen

A: Angaben zum Vater

A.1. Alter

- 20 bis 29 Jahre
 - 30 bis 39 Jahre
 - 40 bis 49 Jahre
 - 50 bis 59 Jahre

A.2. Familiensituation

- 1 Kind (Alter ____)
 - 2 Kinder (Alter ____/____)
 - 3 Kinder (Alter ____/____/____)
 - 4 Kinder (Alter ____/____/____/____)
 - mehr als 4 Kinder

A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)

- berufliche Vollzeitbeschäftigung
 - berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ____%)
 - Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung
 - Hausarbeiten

A.4. Letzter abgeschlossener Ausbildungsgrad

- Kein Abschluss
- Schulabschluss
- Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister)
- Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)

B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung**B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)****B.2. Geschlecht des Kindes**

- weiblich
- männlich

B.3. Welche (Verdachts-)Diagnose(n) hat das Kind?**B.4. Falls das Kind eine bestätigte Diagnose hat: Wie alt war es bei der Diagnosestellung?**

--

Einstieg

Was haben Sie bislang in Bezug auf die besondere Entwicklung Ihres Kindes als besonders einschneidend erlebt?

C: Belastungen im Familienalltag

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Was erleben Sie aktuell in Ihrem Familienalltag als herausfordernd?	Kindbezogene Belastungsfaktoren	Was erleben Sie im Alltag in Bezug auf die Beeinträchtigung Ihres Kindes als herausfordernd?
	Elternbezogene Faktoren	Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen Sie?
	Familienbezogene Faktoren	Inwiefern wirkt sich die Beeinträchtigung Ihres Kindes belastend auf Ihre Partnerschaft aus?
	Belastungserleben	Wie äussert sich bei Ihnen das Gefühl, gestresst oder überfordert zu sein? Wie stark belastet fühlen Sie sich?

Wichtig: Dabei den Fokus auf der Beeinträchtigung des Kindes behalten. Es gibt auch in Familien mit einem Kind ohne Beeinträchtigung Alltagsbelastungen. Da es in der HFE um Kinder mit Besonderheiten geht, geht es auch um die Besonderheiten, die der Alltag dadurch mit sich bringt.

D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe

Wir haben vorher über die Herausforderungen und Belastungen gesprochen, die der Familienalltag mit sich bringt. Bei den nächsten Fragen geht es darum, wie sich diese auf ihr Leben auswirken. Ich lege den Fokus dabei in meiner Arbeit auf die soziale Teilhabe. Das ist ein etwas klobiger Begriff. Aber es geht einfach gesagt darum, wie sich die Alltagsbelastungen auf ihr persönliches gesellschaftliches Leben auswirkt. Das heisst, hat sich durch die Geburt Ihres Kindes etwas verändert, wenn Sie an ihre Freizeit denken, an Hobbys, an Kontakte die Sie pflegen, aber auch an ihren Job.

Ich weiss, dass gibt es in jeder Familie. Ein Kind stellt den Alltag eines Paares auf den Kopf, das kenne ich von mir selber. Aber ich weiss auch aus meiner Arbeit und von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ein Kind mit besonderen Bedürfnissen auch besondere Herausforderungen im Familienalltag mit sich bringen kann. Und sich daher vielleicht auch noch etwas anders auf das eigene Leben auswirkt.

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Inwiefern wirken sich die Belastungen auf Ihre persönliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus?	Teilhabestatus	In welchen konkreten Situationen haben Sie sich in den vergangenen Wochen in ihrer Teilhabe eingeschränkt gefühlt?
	Teilhabeeinschränkungen	Inwiefern wirkt sich die Belastungen des Familienalltags auf Ihre persönlichen Aktivitäten in Beruf und Freizeit aus? Inwiefern wirken sich die Belastungen auf die gesellschaftliche Teilhabe mit ihrer Familie aus?
	Befinden	Welche Gefühle kommen bei Ihnen auf, wenn Sie sich in der sozialen Teilhabe eingeschränkt fühlen?

E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe

Beim letzten Punkt haben wir sozusagen eine Bestandsaufnahme gemacht. Sie haben mir erzählt, wie sich die Herausforderungen auf ihr Leben auswirken. Nun interessiert mich, was sie sich wünschen würden. Gibt es Bereiche, in denen Sie sich mehr Teilhabe wünschen? Es geht nicht darum, ob das umsetzbar und realistisch umzusetzen ist im Alltag. Sondern es dürfen einfach auch Wünsche sein.

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Welche Veränderungswünsche haben in Bezug auf ihre soziale Teilhabe?	Teilhabebedarf	In welchen Bereichen des sozialen Lebens möchten Sie gerne mehr teilhaben, als dies im Moment möglich ist?
	Teilhabewunsch	In welchen Situationen wünschen Sie sich mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?
	Teilhabepräferenz	Wie stellen Sie sich die gewünschte Teilhabe konkret vor?

F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung

Und jetzt, beim letzten Punkt, schlagen wir noch den Bogen zur Früherziehung. Beratung und Begleitung ist ja ein sehr wichtiger Punkt in der Früherziehung. Wie könnte Sie die Früherzieherin unterstützen?

Leitfrage/Erzählaufforderung	Themen/Theoriebezug	mögliche Vertiefungsfragen
Wie kann Sie die Heilpädagogische Früherzieherin unterstützen, damit Sie im gewünschten Rahmen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können?	Bedürfnis nach Informationen	Welche Informationen könnten Sie entlasten im Umgang mit den Herausforderungen Ihres Familienalltags?
	Bedürfnis nach Entlastung	Welche Formen von Entlastung wünschen Sie sich im Familienalltag?

	Bedürfnis nach Beratung	In welchen Themenbereichen wünschen Sie sich Beratung und Begleitung durch die Heilpädagogische Früherzieherin?
	Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung	Welche zusätzlichen Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten könnten für Sie hilfreich sein?

Abschluss

Gibt es etwas, das im Interview nicht zur Sprache kam und Sie noch sagen oder betonen möchten?

V. Transkriptionsregeln

Regelsystem für die inhaltlich-semantiche Transkription

Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl, 2018

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. «So 'n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern

gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.

14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“). Die Regeln nach Dresing und Pehl (2018) wurden in der vorliegenden Arbeit so erweitert, dass für das Kind mit einer Beeinträchtigung immer der Buchstabe X verwendet wurde, für dessen Geschwister der Buchstabe Y und für Ortsangaben, die Rückschlüsse auf die Personen zuließen die Buchstaben A und B.

Folgende Textbausteine wurden bei der Transkription nach f4transkript verwendet:

unv. = unverständlich

hm (bejahend)

hm (verneinend)

// = überlappend

/ = Abbruch

(...) = Pause

Ähm = Verzögerungslaut

VI. Zusammenfassung Interview 1

A: Angaben zum Vater	
A.1. Alter	<input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre <input type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre <input type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre
A.2. Familiensituation	<input type="checkbox"/> 1 Kind (Alter ____) <input type="checkbox"/> 2 Kinder (Alter ____/____) <input type="checkbox"/> 3 Kinder (Alter ____/____/____) <input checked="" type="checkbox"/> 4 Kinder (Alter 10/ 9/7/5) <input type="checkbox"/> mehr als 4 Kinder
A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)	<input checked="" type="checkbox"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="checkbox"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ____%) <input checked="" type="checkbox"/> Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung <input checked="" type="checkbox"/> Hausarbeiten
A.4. Ausbildungsgrad	<input type="checkbox"/> Kein Abschluss <input type="checkbox"/> Schulabschluss <input type="checkbox"/> Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister) <input checked="" type="checkbox"/> Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)
B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung	
B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)	5;0

B.2. Geschlecht des Kindes	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
B.3. (Verdachts-)Diagnose	Trisomie 21
B.4. Alter bei der Diagnosestellung	6 Monate
Einstieg: Einschneidende Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnosestellung hat Lebensplan auf den Kopf gestellt - Neue Haltung in Bezug auf Leistung - Veränderung in Familie, hohe Akzeptanz
C: Belastungen im Familienalltag	
Kindbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Permanente Überwachung, braucht Aufsicht - Imitation von Handlungen, die ihr schaden könnten - Beansprucht in der Familie viel Raum, die Geschwister müssen zurückstehen - Geschrei bei Restaurantbesuch - Phasenweise Schlafmangel
Elternbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Befürchtung, dass andere Leute auffälliges Verhalten nicht tolerieren - Übertritt in den KG: Respekt vor den Reaktionen der anderen Eltern und den Kindern
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Konflikte, wer wann die Dauerbetreuung übernimmt - Schwierigkeiten in der Kommunikation bei Übermüdung - Unausgesprochene Themen in Bezug auf die Zeugungssituation von X - Unterschiedlicher Umgang mit Diagnose, Mutter informiert sich intensiver als Vater
Belastungserleben	<ul style="list-style-type: none"> - angespannt, erträgt weniger seitens der Kinder, weniger Toleranz bei Fehlern - Abschottung - aktuell relativ gelassen, da wenig Belastung im Job
D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	
Teilhabestatus Beruf	<ul style="list-style-type: none"> - möchte sein Arbeitspensum reduzieren, Ausschlag gibt nicht die Situation mit X, sondern der Wunsch nach mehr Freizeit für sich selbst
Teilhabestatus Hobbys	<ul style="list-style-type: none"> - Freundschaften haben sich etwas auseinandergeliebt, aufgrund der Familiengründung und nicht wegen der Situation von X

	<ul style="list-style-type: none"> - erlebt keine Einschränkungen wegen X, sondern wegen dem Job
Teilhabestatus Freizeit mit der Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehung zu einer anderen Familie mit einem Kind mit Trisomie 21 intensiviert - X läuft nicht so gut, längere Spaziergänge und Wanderungen sind nicht möglich
Befinden	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeiten mit der sozialen Teilhabe von anderen, wenn die Orientierung an der Leistung im Vordergrund steht - anfängliche Angst vor Reaktionen auf X - bräuchte wenn es stressig ist Zeit für sich um Energie zu tanken
E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	
	<ul style="list-style-type: none"> - der Wunsch nach mehr gesellschaftlicher Akzeptanz und Toleranz
F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	
Bedürfnis nach Information	<ul style="list-style-type: none"> - die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, damit er sich rechtzeitig eine Meinung bilden konnte, immer ein Schritt voraus - Informationen zum aktuellen Entwicklungsverlauf
Bedürfnis nach Entlastung	
Bedürfnis nach Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - eine Auswahl an Förderideen zur Unterstützung des nächsten Entwicklungsschritts im Sinne einer Schatzkiste - Erfahrungen aus anderen Familien einbringen, was hat sich andernorts bewährt - Unterstützung bei der Diagnoseverarbeitung (in diesem Fall war der HFD noch nicht involviert) - Der Weg übers Vorleben und nicht über die Familie bestimmen, das könnte beim Vater den Schutzinstinkt wecken und die Zusammenarbeit blockieren
Bedürfnis nach Kontakten	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch mit anderen betroffenen Eltern im Kontext der Früherziehung - Feierabendbier statt Kaffee für die Austauschrunde der Trisomieeltern, neue Zeit und neuer Kontext, ein Angebot, das Männer mehr anspricht

Besonderheiten:

- Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder
- durch die Offenheit von X entstehen Kontakte
- «wir lassen uns nicht einschränken»
- «es ist herausfordernd, aber es ist okay»
- Viel Akzeptanz im näheren und weiteren Umfeld

VII. Transkript Interview 1

1. I: So gut, wie gesagt, ginge es ganz kurz um dich und deine Familie. Das Alter kannst du sagen, zwischen // #00:00:14-2#
2. B1: 40 und 49. #00:00:14-6#
3. I: Und nachher, hast du gesagt, vier Kinder, gell? #00:00:18-8#
4. B1: Genau. #00:00:22-2#
5. I: Und wie alt sind diese? #00:00:22-1#
6. B1: 10 Jahre, ähm, 9 Jahre, 7 Jahre und 5 Jahre. #00:00:30-2#
7. I: Und welches ist das Früherziehungschild? #00:00:32-8#
8. B1: Die Fünfjährige. #00:00:32-8#
9. I: Arbeitest du im Moment Vollzeit oder in einem Teilzeitpensum? #00:00:40-1#
10. B1: Vollzeit. Sie lassen mich nicht runter gehen (lacht). #00:00:46-8#
11. I: Okay. Das heisst, du übernimmst keine Betreuungsaufgaben. Also Betreuungsaufgaben natürlich schon, aber nicht einen fixen Tag oder so. #00:00:52-4#
12. B1: Nein, also ja. Beim mir ist es so, unsere Schüler kommen blockweise. Diese Woche habe ich beispielsweise keinen Unterricht und gehe sonst ins Geschäft um zu arbeiten. Um Morgen gehe ich auch mit X turnen. #00:01:02-1#
13. I: Okay. #00:01:04-6#
14. B1: Es ist nicht fix geplant, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich da. #00:01:07-9#
15. I: Du bist vielleicht schon etwas mehr zu Hause, als jemand, der immer um 6 Uhr aus dem Haus geht und // #00:01:13-2#
16. B1: Ja. #00:01:12-7#
17. I: Das heisst man kann sagen, du übernimmst in der Betreuung schon auch gewisse Aufgaben. #00:01:17-3#
18. B1: Ja, ich habe im Herbst sehr viel unterrichtet, bis 42 Lektionen in der Woche. Ich habe viele Überstunden gemacht und jetzt bin ich eigentlich wieder am Runterfahren und arbeite auch von zu Hause aus. #00:01:30-3#
19. I: Und Hausarbeiten, gibt es fixe Sachen, die du übernimmst? #00:01:36-9#

20. B1: Ja, ich bin für den Garten und Rasen zuständig, ich koche auch, wenn ich daheim bin. Die Wäsche ist das Gebiet meiner Frau (lacht). #00:01:47-6#
21. I: Was ist dein letzter abgeschlossene Ausbildungsgrad? #00:01:51-3#
22. B1: Hochschulabschluss nehme ich an. #00:01:56-5#
23. I: Auf Bachelor- oder Masterniveau oder war es eine Fachhochschule oder eine Meisterprüfung? #00:02:00-9#
24. B1: Ich meinte, es ist ein Hochschulabschluss. #00:02:07-6#
25. I: Dann kommen wir zu den Angaben des Kindes. X ist der Name. Sie ist fünf Jahre alt, oder? #00:02:25-0#
26. B1: Ja, genau. #00:02:25-7#
27. I: Welche Diagnose oder Verdachtsdiagnose hat sie? #00:02:28-9#
28. B1: Sie hat Trisomie 21. Das ist die Diagnose (...) . Ich finde es immer spannend, wenn die Leute fragen, wie sie denn rauskomme mit Trisomie. Ich frage dann, ja weisst du das bei deinem Kind? Ich weiss es bei meinem auch nicht (lacht). Sie sollen nicht solche Fragen stellen. Ja, sie ist anhand des Vademecums ungefähr im Entwicklungsalter von drei Jahren, haben wir das Gefühl. #00:02:56-1#
29. I: Wie alt war sie bei der Diagnosestellung? Hatte sie die Diagnose schon vor der Geburt, bei der Geburt oder erst nachher? #00:03:14-3#
30. B1: Ein halbes Jahr nachher. Wir haben / . X ist bei uns zu Hause zur Welt gekommen. Wir hatten nicht das Gefühl, dass irgendetwas sein könnte. Nach der Geburt sagte meine Frau, sie glaube, X habe Trisomie 21. Ich teilte diese Beobachtung nicht. Dann hatte X Probleme mit der Sauerstoffsättigung, darum musste sie auf die Neonatologie. Und dann kam ein Arzt, der sich mit genetischen Sachen auskennt. Er schaute X an und sagte, sie habe kein Trisomie. Irgendwie liess es uns doch keine Ruhe. Also sie kam im September zur Welt und im Januar haben wir sie testen lassen. Wir haben es vorher schon mal versucht bei der Hausärztin, aber da ging es irgendwie nicht weiter. So haben wir später nochmals Blut genommen. Und dann, im Januar, wussten wir den Befund Trisomie 21 definitiv (...) . #00:04:10-0#
31. I: Und wenn du zurückschaust auf die letzten fünf Jahre oder auch auf die erste Zeit. Welches waren in Bezug auf die Entwicklung von X besonders einschneidende oder bedeutende Momente in ihrem Leben? #00:04:31-6#

32. B1: In ihrem Leben oder in meinem Leben? #00:04:30-9#
33. I: Also für dich, in der Zeitspanne von ihrem Leben. #00:04:35-9#
34. B1: Für mich war in der Zeitspanne / . Ich muss ehrlich sagen, die Diagnose hat mich / . Ich hatte im Moment das Gefühl, das gibts doch nicht. Die Diagnose selbst hat mich schnell (...) recht „zonderobsi brocht“. Es hat mich auch so / . Ich hatte das Gefühl, wenn die Kinder grösser sind, möchte ich wieder reisen und solche Sachen machen (...) . Ich konnte die Situation nicht richtig einordnen. Ich hatte das Wort Trisomie und konnte doch nicht richtig einschätzen, wie schlimm es ist. Was das nun bedeutet. Das war schon (...) sehr prägend, die Diagnose. Und danach kam der prägende Wechsel für mich persönlich und unsere Kinder. Denn du hast durch X eine andere Einstellung zu Erwartungen an die Kinder. Vorher war für mich das Glas voll, wenn ein Kind zur Welt kam. Bei allem, was das Kind nicht konnte, wurde das Glas leerer. Das war meine Grundeinstellung. Und mit X hat sich das geändert. Alles was ein Kind kann, ist erfreulich. Dabei geht es nicht nur um X, sondern auch um unsere anderen Kinder. Und das hat mich recht geprägt in dem Moment. Bei X ist alles verzögert, Jetzt beginnt sie den Wortschatz zu entdecken, sie beginnt zu reden. Es ist alles später, aber du beginnst es mehr zu schätzen. Ich sage, das ist auch für mich (...) recht prägend. Schön ist, dass wir keine Operationen hatten. X hat keinen Herzfehler oder so was. Sie ist ein bisschen anfällig für Grippe. Aber sonst ist eigentlich / . Von dem her ist es die Diagnose selbst, die das Leben auf den Kopf stellte und das Umdenken und Schätzen. Jetzt ist es die Lebensfreude, die rüber kommt (...) . Aber du merkst schon, dass der Frontallappen bei ihr nicht richtig funktioniert. Sie ist auch schon weggelaufen. Aber nicht, weil sie weglaufen will oder uns nicht liebt. Sondern, weil sie etwas anderes interessierte. Sie ist einfach davon gelaufen. Es hat sie dann jemand gesehen. Meine Frau war am Kochen. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Wir sollten auch Vertrauen geben unseren Kindern. Zum Glück hat X jemand erkannt und meine Frau angerufen. Sie brachte X dann zurück. Aber es war schon / . Du merkst schon / . Ich merke es auch in der Familie / . Die Familie hat sich recht verändert. Wir tolerieren / . Es gibt nie die Aussage, X sei blöd oder sie sei anders. Sondern alle nehmen sie wie sie ist und unterstützen sie. Auch die grösseren Schwestern ziehen mit an dem Konstrukt rund um X. Sie schauen auf sie. Ich finde das mega. #00:08:39-0#
35. I: Das ist schön, das zeigt, wie es mit der ganzen Familie etwas macht, auch mit den Geschwistern. #00:08:05-4#

36. B1: Und auch mit der meiner Familie und der Familie meiner Frau (...) . Mein Bruder, der Pate von X, hat eine Tochter die im Nachwuchskader der Skifahrerinnen ist. Er ist sehr ambitioniert und seine Kinder auch. Und bei X, kann er wie / . Ich staune, wie er sich öffnet und mit ihr aufs Trampolin geht ohne Erwartungen. Aber bei den eigenen Kindern hat er für mich zu hohe Erwartungen. Das muss er selber wissen. Aber es gibt eine rechte Veränderung. #00:08:35-4#
37. I: Spannend (...) . Wir kommen zu den herausfordernden Situationen. Was sind für dich im Moment die Sachen, die dich beschäftigen oder herausfordern? Und zwar nicht im Allgemeinen, sondern in Bezug auf die Trisomie von X. Du hast zum Beispiel erzählt, dass sie manchmal wegläuft. Das kann ja dann zu einer Herausforderung werden im Alltag. #00:09:11-8#
38. B1: Das ist eine Herausforderung und (...) . Sie muss halt / . Sie ist noch nicht selbstständig. Sie muss immer / . Wenn wir irgendwo auf dem Spielplatz sind oder wenn wir irgendwo hin gehen, muss permanent jemand auf sie schauen. Du kannst sie nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie hat (unv.). Sie cremt sich zum Beispiel mit der Sonnencreme von oben bis unten ein. Das ist schon eine Herausforderung. Sie beginnt zudem extrem zu imitieren (...) . Das ist je nach Situation / . Ich habe beispielsweise Probleme mit Gicht und nehme Medikamente. Diese bewahre ich weit oben auf. Aber sie ist schlau, sie baut sich etwas / . Sie sieht bei mir etwas und denkt, was Papi macht ist gut und kopiert. Das ist für mich auch eine gewisse Angst. Dass sie etwas kopiert, das nicht gut ist für sie. Und das finde ich eine Herausforderung. So, dass ich dann manchmal überlege, ob ich etwas vor ihr machen soll oder nicht. Das ist halt schon / . Sie nimmt auch beim Abendritual viel Raum in Anspruch. Wir können von ihr weg sitzen. Doch die anderen drei Kinder müssen warten und tolerieren, dass X / . #00:10:43-9#
39. I: Braucht sie Begleitung beim Einschlafen? #00:10:49-8#
40. B1: Ja, genau. Und (...) und was auch immer eine Herausforderung ist / . Wenn wir auswärts essen gehen / . Wir wissen noch nicht, warum sie das macht. Aber sie schreit zuerst und verweigert das Essen. Danach isst sie dann schon. Mittlerweile geht das. Aber am Anfang fragten wir uns, wenn wir in einem Restaurant waren, ob das die anderen Gäste tolerieren. Im Nachhinein muss ich sagen, die meisten tolerieren es. X geht dann allen „Hallo“ sagen. Aber es ist / . Meine Befürchtungen, die ich früher hatte, dass man von der Gesellschaft nicht toleriert wird / . Ich muss sagen, das funktioniert relativ gut. Und für mich ist auch eine Angst, wie es in naher Zukunft weitergeht. Vielleicht habe ich auch einen Podcast falsch gehört. X geht

nächstes Jahr in den Kindergarten. Ich habe nicht Angst, dass es die Schule nicht schafft. Den grössten Respekt habe vor den anderen Eltern. Es könnte Eifersucht auf X geben. Oder Eltern könnten ihrem Kind sagen, dass sie nicht in die Nähe von X dürfen, weil sie ansteckend ist. Die Leute wissen manchmal nicht, was Trisomie bedeutet. Es könnte sein, dass ich X schützen muss. Ich denke, die anderen könnten für ihr Leben viel von X profitieren, aber wenn sie das nicht wollen. Vor diesen Diskussionen habe ich ein bisschen Angst. #00:12:29-8#

41. I: Mit dem Kindergartenstart ist es der erste Moment, in dem sie // #00:12:42-4#
42. B1: Sie ist jetzt in der Spielgruppe, da funktioniert es relativ gut. Sie geht / . Sie ist am liebsten bei uns. Sie geht nicht so gerne in die Spielgruppe. sie hat noch etwas Ablöseschwierigkeiten. In der Spielgruppe ist die Gruppe angenehm, es funktioniert relativ gut. Aber es ist schon / . Ich bin gespannt. Die Schule hat keine Erfahrung mit Trisomie-Kindern und wir haben auch nur jene mit X. Ähm. Darum ist es eine neue Ausgangslage, obwohl (...) es gibt eine Lehrerin, die nun noch eine Ausbildung macht. Sie wird X begleiten. Sie hat auch (...) ein Patenkind mit Trisomie. Eben, von der Schule habe ich nicht wirklich Angst. Meine Angst geht in die Richtung, wie die anderen Kinder reagieren. (...) Meistens sind es ja nicht die Kinder, sondern eher die Eltern. #00:14:01-4#
43. I: Und wenn du an die Zukunft denkst? #00:14:00-7#
44. B1: (...) Ich weiss bei allen Kindern nicht, wie sie sich entwickeln und bei X weiss ich es auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie findet ihren Weg. Ich möchte mir nicht zu viele (...) Überlegungen und Pläne machen, sondern versuchen es so zu nehmen, wie es kommt. Und auch wie es dann mit der Familie ist, was die grösseren Schwestern machen. Für mich wäre es ein Traum / . Wir haben ein Haus und könnten den obersten Stock ausbauen, damit X dort wohnen könnte. Und wenn dann eine Tochter das Haus übernehmen würde, dass sie dann auch X ein Stück weit übernehmen. Aber ich möchte es niemandem aufdrücken. Es ist so / . Aber es ist so schwierig. Es ist spannend mit Leuten zu diskutieren, Wir wissen nicht, ob sie dann in der Schule bleibt. X wird dies entscheiden. Dann kommt von aussen der Einwand, das könne sie doch nicht. Und doch weiss ich, dass sie es entscheiden wird. Wenn sie traurig nach Hause kommt, müssen wir etwas ändern. Wenn sie jeden Tag mit Freude nach Hause kommt, ist es das richtige Setting. Und darum, sie sagt es nicht mit Worten. #00:15:30-7#
45. I: Das zeigt, für dich steht das Bedürfnis des Kindes im Vordergrund, wenn es um solche Sachen geht. #00:15:32-0#

46. B1: Genau, wir haben die Heilpädagogische Schule bereits besucht. Es ist eine coole Schule. Ähm. Wir probieren, dass sie in unserem Wohnort verankert ist. Wir wollen aber nichts erzwingen. #00:15:55-6#
47. I: Wir haben bereits von der Betreuung gesprochen. Davon, dass X etwas mehr braucht als andere Kinder. Wie ist es mit der Pflege. Hat sie pflegerische Bedürfnisse? #00:15:55-6#
48. B1: Sie hat noch Windeln. Sie braucht pro Tag wenns gut geht eine Windel. Sie kann aufs WC gehen. Aber es nicht gerade ihr erstes Bedürfnis. Da war es cool mit dem Kopieren. Bei uns in der Nähe kann man kneipen. Sie waren kneipen, also meine Schwägerin, die jeden zweiten Donnerstag zu ihnen schaut, war mit ihnen kneipen. Da war ein Mädchen, das Pipi machen musste. Dieses ging hinter den Baum, liess die Hose runter und machte Pipi. Zu Hause ging X draussen in die Hocke, sie hat dann aber nicht nur Pipi gemacht. Sie hat in den Garten gekotet (lacht). Mit dem Kopieren ist es so eine Sache. Sie isst selbstständig. #00:16:58-0#
49. I: Dadurch, dass sie keine Operationen brauchte, ist dieser pflegerische Teil wohl auch eher klein. #00:17:17-9#
50. B1: Wir müssen einmal (...) im Quartal in die Physiotherapie. Da gehen wir eigentlich mehr schauen, dass wir nicht etwas verpassen. Oder wenn zum Beispiel ein Entwicklungsschritt schlechter würde, müssten wir regelmässiger gehen. Es ist mehr zur Überwachung und die Therapeutin gibt jeweils Tipps, was wir zu Hause machen können. Der grosse Vorteil ist, dass sie drei ältere Schwestern hat und diesen viel abschaut. Und sie probiert es nachzumachen, was diese tun. Dadurch kommt sie selber auch weiter. #00:17:59-0#
51. I: Das glaube ich. Gibt es Bereiche, in denen du spürst, dass sich die Beeinträchtigung von X belastend auf eure Partnerschaft auswirkt? #00:18:07-7#
52. B1: (...) Ja, es / Ähm. Ja, weil die Bedürfnisse / . Wenn du jetzt irgendwo hingehst, zum Beispiel an einen Familienanlass / . Wenn wir bei uns zu Hause sind, ist sie relativ selbstständig, aber wenn wir an einem fremden Ort sind, muss immer jemand von uns beiden ein Auge auf sie haben. Du musst schon daran arbeiten, dass du dem Partner nicht einen Vorwurf machst / . Irgendwann möchtest du auch runterfahren und schnell mit anderen Leuten reden. Und jetzt macht das der eine und der andere auch gerade. Und dann ist es wichtig, dass man nicht wütend ist aufeinander, sondern die Situation bespricht. Zum Teil ist es auch schwierig, weil der Schlaf fehlt. Im Moment ist es zwar gut, wenn sie nicht krank ist. Doch wenn sie krank

ist, schläft sie bei uns und sie schläft nicht so ruhig. Sie zappelt und dann schläfst du auch nicht gleich tief und dann gibt es in der Kommunikation in der Partnerschaft manchmal Herausforderungen. Wenn man zu wenig geschlafen hat und einander noch falsch versteht. Aber ich / . Aber ich würde behaupten, dass dafür nicht X der Grund ist. Ich denke, das ist generell so, in jeder Partnerschaft. #00:19:30-7#

53. I: Mit Kindern vielleicht sowieso. #00:19:36-0#
54. B1: In einer Partnerschaft mit Kindern / . Ich sehe es als grossen Vorteil, dass meine Frau und ich ähnlich aufgewachsen sind, mit einem ähnlichen Familienbild. Ähm. Wie die Kinder etwas selber machen lassen, sie selber ausprobieren lassen und nicht immer alles vorgeben. Sie dürfen selber malen, kreativ sein. Wir bespassen sie nicht immer. Es gibt auch noch andere Themen. Dass wir sehr ähnlich aufgewachsen sind, entspannt unsere Partnerschaft. Wir haben nicht noch grosse Diskussionen, wie wir es möchten. #00:20:17-5#
55. I: Die Grundsatzdiskussionen, die Weichen sind gleich gestellt. #00:20:17-5#
56. B1: Die Weichen sind gleich gestellt, das hilft. Aber es ist / . Durch die Dauerbetreuung, die X braucht, nagt es halt trotzdem an der Partnerschaft. #00:20:29-6#
57. I: Und der Umgang mit der Diagnose? #00:20:33-7#
58. B1: Was soll ich sagen? (...) Ich weiss nicht, ob es für meine Frau (...) noch / . (...) X war eigentlich nicht geplant (...). Eigentlich habe ich nach drei Kindern gesagt, es ist okay so. Wir haben aber nicht wirklich einen Schlusstrich gezogen. Und dann (...) hat es sie reingeschneit. Dann kam noch die Diagnose dazu (...). Ich habe eigentlich vor dem Geschlechtsverkehr noch gefragt, müssen wir nicht verhüten und sie hat verneint und versichert, dass sie im Moment nicht schwanger werden könne. Und das ist immer noch ein bisschen / . Ich weiss nicht, ob sie ein schlechtes Gewissen hat. Das haben wir noch nicht aufgearbeitet. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Also ich probiere es. Aber es kann ja trotzdem irgendwie wirken. Das ist das, was nachwirken könnte. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das jetzt noch der Fall ist. Im ersten Moment war es wahrscheinlich schon so, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Das könnte ich nachvollziehen. Ähm. Dass sie ein Problem hat deswegen. Aber sonst / . Sie beschäftigt sich eigentlich noch mehr mit der Diagnose. Was das bedeutet. Ich habe mich etwas weniger damit beschäftigt. Ich wollte probieren es so zu nehmen, wie es ist. Ich habe mich am Anfang informiert, da gab es auch Negatives zu lesen. Das war schon nicht einfach. #00:22:42-4#

59. I: Das verstehe ich. Und die Zeit zu zweit? Habt ihr die Möglichkeit die Kinder abzugeben oder ist dies mit der Beeinträchtigung von X erschwert? Oder muss immer jemand von euch da sein? #00:23:00-3#
60. B1: Wir haben Betreuungsmöglichkeiten, so dass wir die Kinder abgeben können. Die es gut machen mit X und die X auch gerne hat (lacht). Wir nehmen uns Zeit für die Partnerschaft. Immer am Hochzeitstag gehen wir zwei bis drei Tage alleine weg, zum Beispiel wellnessen. Wir probieren es. Wir probieren an dem zu arbeiten, dass wir / . Wir sagen uns immer wieder, dass wir die Kinder haben, weil wir uns einmal geliebt haben (...) oder uns lieben. Nicht geliebt haben, das ist falsch. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir versuchen daran zu arbeiten, es ist Alltag. #00:23:48-7#
61. I: Ich habe auch eine Familie, ich weiss wie es ist. Ähm. Wie äussert sich bei dir das Gefühl von Stress oder starker Herausforderung? #00:23:58-8#
62. B1: Ähm (...). Dann bin ich logischerweise angespannt, es verträgt weniger von den Kindern. Ich ertrage dann das Geschrei weniger, ich reagiere dann mit "Hey könnt ihr jetzt ruhiger sein". Aber das bringt tendenziell nichts. Das weiss ich eigentlich. Aber es ist der Moment. Manchmal macht es einfach mit einem. Es ist dann die Abschottung / . Ich versuche mich abzuschotten ähm (...). Meistens bist du einfach gestresst und weniger tolerant bei Fehlern und ich kann den Fehler nicht mit ihnen besprechen. Wir versuchen dann, dass die Kinder und ich uns trennen und später versuchen über die Situation zu reden. Das Kind sitzt auf die Treppe und du versuchst ruhig über die Sache zu diskutieren und bemühst dich, die Situation zu klären, wenn es geht (...). #00:25:01-1#
63. I: Das heisst, ihr habt Strategien für solche Situationen? #00:25:05-0#
64. B1: Ja, wir haben die Strategie, dass wir die Kinder auf die Treppen setzen und wir auch weg gehen. Oder, dass sich das Kind ins Zimmer zurückzieht. Und wenn das Kind runtergefahren ist und auch ich runtergefahren bin probieren wir zu besprechen, was man anders machen könnte. #00:25:30-4#
65. I: Wie schätzt du die Situation im Moment ein, wie stark bis du herausgefordert oder belastet? #00:25:47-5#
66. B1: Im Moment bin ich relativ gelassen, weil ich weniger unterrichte. Es geht relativ gut, ich habe jetzt eine gemütliche Zeit. Darum merke ich, dass ich jetzt entspannt bin. Je nachdem, wie viel ich unterrichte und wie viel sonst noch läuft / . Aber der Vorteil ist, dass ich und meine Frau das im Voraus wissen. Ich sehe im Schulkalender, wann ich angespannte Zeiten habe. Dann versuchen wir zu entlasten.

Meine Frau weiss dann (...) jetzt ist er angespannt und ich muss nicht zu viel von ihm wollen. Aber im Moment ist es sehr entspannt. #00:26:41-2#

67. I: Dann gehen wir zum nächsten Bereich. Wie wirken sich die Belastungen auf deinen Alltag aus. Auf deine soziale Teilhabe. Das bedeutet, auf dein gesellschaftliches Leben, auf deine Freizeit, auf deine Zeit für dich, auf die Zeit mit dem Job, auf Kontakte die du pflegst? Zusammengefasst geht es darum, inwiefern wirken sich die Herausforderungen des Alltags in Bezug auf X auf dein gesellschaftliches Leben und deinen Lebensalltag aus? #00:27:31-0#
68. B1: Ähm. Grosse Auswirkungen sehe ich, wenn ich meinen Bruder sehe / . Ich habe Mühe, wenn die Gesellschaft sehr leistungsorientiert ist. Auch Eltern / . Da muss ich mich langsam von Diskussionen abschotten. Es gibt immer wieder Eltern, bei denen Noten und die Leistung im Vordergrund stehen. Da hat mir X einen Schub gegeben, mich in eine andere Richtung gelenkt. Die leistungsorientierte Haltung in der Gesellschaft (...) stört mich ein bisschen. Du kommst / . Das ist noch speziell (...). Wie gehst du damit um (...) . Du redest mit anderen über die Familie und über die Kinder. Ich bin relativ offen und sage, dass X Trisomie hat. Ich sage es gleich. Dann gibt es Fragen wie "wie geht es ihr", dann werden unsere anderen Kinder sofort ausgeblendet. Oder soll ich die Strategie fahren, dass ich nichts von der Diagnose erzähle? Es ist noch spannend, wie die Leute reagieren. Es ist manchmal auch schwierig. Manchmal siehst du X die Beeinträchtigung an, manchmal weniger. Wie die Leute reagieren, das ist für mich schon noch schwierig. Also (...). Vielleicht habe ich meine Erwartungen zu hoch angesetzt, aber ich sage, nehmt sie einfach so wie sie ist. Das ist für mich eine Schwierigkeit. Es kann zum Beispiel sein, dass sie in der Kirche laut spricht. Tolerieren es die Leute oder nicht? #00:29:26-9#
69. I: Wie beim Restaurantbesuch, von dem du erzählt hast? #00:29:29-1#
70. B1: Genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen kein Problem haben und sie tolerieren. Du hörst selten Negatives. Aber es ist schon das, dass / . #00:29:48-4#
71. I: Und die sozialen Kontakte? Hat sich die Diagnose oder die aktuelle Situation auf deine sozialen Kontakte ausgewirkt? Dass du vielleicht merkst, dass es von der Haltung her nicht mehr so passt oder, dass Kontakte vielleicht sogar enger geworden sind? #00:30:12-6#
72. B1: Meine Kollegen von früher treffe ich jedes Quartal einmal. Nach 15 Minuten ist es bereits wieder wie früher. Ähm. Es ist eigentlich gleichgeblieben, die Freundschaften

haben sich vor den Kindern schon etwas auseinander gelebt (...). Es war nicht X ausschlaggebend. Mit den Nachbarn haben wir es sehr gut. Speziell ist, dass jemand, den ich von früher kenne, ebenfalls ein Trisomiekind im selben Alter wie X hat. Wir sehen uns etwa zweimal pro Jahr. Die Kinder können miteinander spielen und wir tauschen uns aus. Vor allem die Frauen schwatzen miteinander über die Kinder. Diese Beziehung hat sich etwas verändert. Aber sonst / (...). Das familiäre Umfeld ist gleich, zu meiner Schwester hatte ich immer ein gutes Verhältnis. Es hat sich niemand abgesondert. Ich kann nicht sagen, dass sich massiv etwas verändert hat. Im Trisomieverein sind wir zwar dabei, hatten aber nicht so das Bedürfnis Hilfe zu suchen. Es haben sich auch keine Freundschaften gebildet. Für uns stimmt es, wie es ist. Für X glaube ich auch. (...) #00:32:14-2#

73. I: Und die Aktivitäten, die ihr als Familie macht? Hat sich durch die Situation mit X die gesellschaftliche Teilhabe an Aktivitäten etwas geändert? #00:32:47-4#
74. B1: Ja, schon. Du kommst mit X mit Leuten in Kontakt, mit denen du sonst nicht in Kontakt gekommen wärst (lacht). Wenn wir an einem Dorffest sind und X sagen, dass wir nun aufbrechen, geht sie zu allen im Festzelt und schüttelte die Hand (lacht). Dadurch kommst du natürlich auch immer mit mehr Leuten in den Austausch, als wir das sonst kommen würden. Dadurch hat sich das schon etwas verändert. Sie spricht auch Leute ein. Letztes Mal waren wir auf einem Campingplatz, da ging sie zu Leuten hin und sagte "ich X , du?". Das ist wirklich / . Und mit Aktivitäten / . Sie läuft noch nicht so gerne und wir würden gerne laufen gehen. Das schränkt uns noch ein Stück weit ein. Aber, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. #00:33:58-4#
75. I: Und gibt es Sachen, die ihr nicht unternimmt, weil ihr euch nicht mit Blicken oder Fragen zu X konfrontieren möchtet? #00:34:12-7#
76. B1: Nein, eigentlich nicht. #00:34:12-7#
77. I: Es schränkt auch also nicht ein? #00:34:16-0#
78. B1: Also, wir lassen uns nicht einschränken. Ich finde, was wir vorher als Familie gerne unternommen haben, machen wir immer noch. Wenn andere ein Problem haben, dann sollen sie es haben. Ich hatte am Anfang schon auch diese Ängste. Aber ich muss sagen, es kommt drauf an, wie du auf die Leute zu gehst. Und wenn du "flott" auf sie zugehst, macht es keinen Unterschied. #00:34:40-2#
79. I: Und dein persönliches Freizeitverhalten? Es ist klar, dass eine Familie dieses grundsätzlich schon mal auf den Kopf stellt, aber gibt es Aktivitäten, die du für dich machst, auf die du nun verzichtest, weil du merkst, dass X mehr Betreuung braucht

oder du mehr müde bist durch die Situation? Erlebst du Einschränkungen?

#00:35:07-5#

80. B1: Nein. Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe mehr, dass wenn ich vom Job her gefordert bin, dass dann die Zeit fehlt. Das ist eigentlich auch schade. Weil eigentlich bräuchte ich dann die Zeit, oder auch meine Frau, um wieder Energie zu tanken. Dann merke ich jeweils, dass die Freizeit fehlt. Das hat aber nichts mit X zu tun. Das ist dann vom Programm her. Ich finde es eher länger je amüsanter / . Jetzt kommen die grösseren Kinder in ein Alter, in dem sie an Sachen teilhaben können, die ich früher sehr gerne gemacht habe. Ich bin viel geklettert und nun bin ich mit den Kindern schon einige Male in die Kletterhalle gegangen. Sie kommen, auch X. Ich finde das cool, jetzt wo alle ein gewisses Alter haben. Der Trend von Einschränkung mit Familie wechselt nun langsam zum Trend hin zu Erlebnissen mit der Familie. Der Ausschlag ist das Alter der Kinder und nicht per se X. Sie ist fit genug. #00:36:41-5#
81. I: Und im beruflichen Kontext? Hast du dein Pensum angepasst, weil du mehr zu Hause sein möchtest? #00:36:50-8#
82. B1: Also ich /. Ich habe die Ausbildung gemacht und diese wurde finanziert. Aus diesem Grund musste ich mich für drei Jahre verpflichten in einem 100 Prozent-Pensum zu arbeiten. Und ähm. Diese drei Jahre sind jetzt dann durch und bin dran. Ich möchte gerne weniger arbeiten. Die Schule sagt /. Ich habe neue Unterrichtsmethoden geschrieben, wir sind daran das selbstorganisierte Lernen einzuführen, bei dem ich eingebunden bin. Sie sagen, es wäre schade, wenn ich mein Pensum reduzieren. Ich weiss das, aber// #00:37:32-4#
83. I: Ist die Situation mit X ein Faktor, warum du dein Pensum reduzieren möchtest? #00:37:41-8#
84. B1: (...) Der Hauptgrund ist nicht X. Die Frage ist mehr, ob wir das finanziell tragen können. Dies wäre möglich, das ist mal ein grosser Grund. Es würde funktionieren. Es ist nicht wegen X. Ich bin in einem Verein noch engagiert. Dann hätte ich ein bisschen mehr Freizeit. X kommt in den Kindergarten. Sie ist nicht mehr so viel Zeit zu Hause, in der sie Betreuung braucht. Daher würde es sich in eine andere Richtung entwickeln. Aus diesem Grund hätte ich eigentlich vorher reduzieren müssen. Aber ich machte es nicht. Ein Tag schaut meine Mutter zu den Kindern, an einem anderen Tag meine Schwiegermutter und die Zwillingsschwester meine Frau. Sie arbeitet 40 Prozent. Dadurch, dass wir die Betreuung familiär abdecken können / . Ich habe vorhin gesagt, meine Frau und ich sind ähnlich aufgewachsen, daher / . Ich hatte auch nicht das Gefühl, ich müsste nach Hause, weil ich nicht hinter dem Setting

stehen konnte. Sondern, so wie sie mit unseren Kindern /. Wenn unsere Kinder das Zeugnis bekommen, sind sie im Sozialen, also in den überfachlichen Kompetenzen, immer top. Dann muss ich sagen, ich habe mein Ziel erfüllt. Sie sind sozial gut unterwegs. Sie können mit allen Kindern, egal woher sie kommen. Dann habe ich das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. #00:39:51-8#

85. I: Ich muss noch kurz nachfragen. Du hast die familiäre Betreuungssituation angesprochen. War da die Situation von X mal Thema? #00:40:12-0#
86. B1: Das hat sich vorher schon /. Die erste war, ich muss es so sagen, vorher nicht so sozial. Die zweit älteste Tochter schaut immer. Sie macht sehr viel, übernimmt manchmal auch Aufgaben von den andern. Damit hat sie so eine Rolle reingebracht, dass es die anderen als selbstverständlich anschauen. Und /. Ich glaube sie haben /. Für sie hat X einfach Trisomie. Aber es ist nicht anders. #00:40:58-1#
87. I: Es ist ihre Lebenswelt // . #00:40:58-1#
88. B1: Es ist ihre Lebenswelt und sie hinterfragen das nicht. Ich finde das eigentlichen /. Sie tragen es mega mit. Ich finde auch cool, wie sie gegen aussen reagieren. Sie sagen nicht, bitte nimm X weg, sie tut blöd. Sondern sie stehen für sie ein und helfen ihr. #00:41:23-7#
89. I: Und die Betreuungspersonen von euren Herkunftsfamilien, die Betreuungsaufgaben übernehmen. Kamen da Fragen auf mit der Diagnose von X? #00:41:41-5#
90. B1: Das hat nie eine Rolle gespielt. Ich hatte nie das Gefühl, dass dies jemand stört. #00:41:48-7#
91. I: Oder dass es sie herausfordert vielleicht, weil sie mehr Betreuung braucht. #00:41:53-5#
92. B1: Es fordert sie heraus. Logisch, das tut es uns auch. Bei relativ vielen hat das Mindset geändert und das ist /. Das ist X. Es ist herausfordernd, aber es ist okay. #00:42:15-6#
93. I: Dann ist es so, dass sie mit den Herausforderungen umgehen können. #00:42:15-6#
94. B1: Ja, sie können damit umgehen. Sehr gut sogar. #00:42:23-5#
95. I: Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Es geht um Veränderungswünsche in Bezug auf das gesellschaftliche Leben. Ähm. Du hast erzählt, dass du ganz vieles machen

- kannst. Gibt es Sachen im gesellschaftlichen Kontext, in dem du dir mehr Teilhabe wünschst? Es muss ähm / . Es können Wünsche sein. #00:42:59-4#
96. B1: Ich muss ehrlich sagen, so wie es bei mir läuft mit der Familie, mit der Früherziehung und mit meinem Beruf bin ich glücklich mit dem Setting, das wir haben. Und auch die Gesellschaft, wie sie reagiert, das ist mehr (...) / . Ich habe früher oft den Satz gehört "was denken wohl die anderen". Ich weiss nicht, ob du den auch gehört hast. Das ist so / . unv. Der ist so wie eingebrannt. Und ich glaube, dass das / . Ich denke die Gesellschaft muss sich von der Frage, was die anderen denken entfernen und sich mehr überlegen, was mein Verhalten mit dem Gegenüber macht. Oder hätte ich es gerne, wenn jemand anders dies macht. Wenn dieses Mindset / . Ich hätte das auch nicht gerne, wenn jemand anders das mit mir machen würde. Mehr das, statt "was denken die anderen". In dieses Setting reinkommen wäre glaub für die Gesellschaft allgemein gut. (...) Sonst vom Ding her, ich finde es mit dem Betreuungspersonal gut. Ähm (...). Wir sind unv. #00:44:32-5#
97. I: Und für dich persönlich? Hast du genügend soziale Teilhabe oder hast du Veränderungswünsche? #00:44:43-1#
98. B1: Nein. Ich habe das Gefühl, wir sind im Turnverein, wo wir vorher aktiv dabei waren. Die tolerieren / . X macht im Turnverein mit. Dieses Jahr waren beim Turnerabend erstmal alle vier Kinder dabei, auch meine Frau machte mit und ich war in der Regie. Wir sind / . Ich kann niemand sagen, der uns merken liess, wenn wir X dabei haben müssen wir nicht kommen. Überspitzt gesagt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Alle sind offen zu uns und wir auch offen zu ihnen. Ich habe das Gefühl, das hat auch viel mit Gegenseitigkeit zu tun. Darum kann ich dir nichts Negatives sagen (lacht). #00:45:30-4#
99. I: Nein, nein. Du hast ein paar Mal die Wertvorstellungen erwähnt, was die Situation mit euch, aber auch mit der Gesellschaft macht. Das zeigt, dass du dich in deiner Rolle gut zurechtfindest oder dass du dich so gut organisieren konntest, dass du was Teilhabe angeht dort bist, wo du sein möchtest. Ja, ich glaube dann gehen wir zum letzten Punkt, zu den Anliegen zum Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. Wie kann dich eine Heilpädagogische Früherzieherin unterstützen, damit du am gesellschaftlichen Leben teilhaben kannst, so wie du dir das wünschst? Brauchst du beispielsweise Informationen, Entlastung, hast du ein Bedürfnis nach Kontakten. Oder was wünschst du dir? Und dies ohne spezifisch an eure Früherzieherin zu denken. Die Frage ist allgemein zu verstehen. #00:46:55-3#

100. B1: Das wie ich es erlebt habe, war die HFE XY unsere Hauptansprechperson und sie hat es (...). Sie hat genau im richtigen Moment das richtige kommuniziert. Wir durften die Schule anschauen gehen. Also wir sind / . Sie schaut bei uns, dass wir immer einen Schritt voraus sind und unsere Meinung bilden können. Das finde ich / . Wir durften die Schule anschauen gehen und das finde ich gut, dass man diese Schule anschauen kann. Weil es gibt ja, unv. dort sind nur "Dubbeln". Ich habe diese Haltung mitbekommen, ich soll mein Kind davor bewahren, weil es sind ja eben / . Durch das, dass wir die Schule anschauen konnten und das Konzept kennenlernten, wie sie arbeiten. Ein Arbeitskollege schickt seine Kinder in eine Privatschule, ähm. Der bezahlt viel Geld. Ich sagte ihm, schau, das ist etwa dasselbe. Nur habe ich es bezahlt, weil meine Tochter Trisomie hat (lacht). Ein bisschen necken. Ich finde es sehr schön, also auch mit dem Kaffee, das wieder stattfindet für Kinder mit einer Beeinträchtigung. Das finde ich cool, der Austausch wird von der Früherziehung gefördert. Ich schätze den Austausch sehr, man sieht einander. (...) Auf eine gute Art, finde ich. #00:48:46-5#
101. I: Also, du hast das Gefühl, du hast die richtigen Informationen, die richtigen Angebote im richtigen Moment bekommen? #00:48:54-2#
102. B1: hm (bejahend). (...) Ich habe das Gefühl, wir sind eine Familie, die nicht so viel braucht. Du kannst ja auch noch mehr brauchen, dass du mehr andere brauchst / . Ich muss mir einfach sagen, was bringt mir dies für einen Benefit. Ich kann schauen, was sie kann, durch die Schwestern lernt sie relativ viel, wir können es ihr vorleben, mit ihr Bücher anschauen wie mit den anderen Kindern. Was nützt es da, wenn ich mehr über die Diagnose weiss? Es ändert sich für mich, für ihren / . Das finde ich gut, wenn jemand zum Beispiel sagt, sie kann noch nicht so gut reden. Wir haben da den Anybook-Stift Pro gekauft. Damit sie einen persönlichen Bezug hat, haben wir Fotos von allen Familienmitgliedern gemacht und jenen Leuten, mit denen sie oft Kontakt hat. Diese Leute haben einen Satz für X aufgenommen. Wie "ich bin der Papi und mach den Lapi". Ähm. Ihr Cousin "ich bin XY und mache Grosi einen Tschüggu". Und / . Das ist spannend, wie sich ihr Wortschatz entwickelt hat, in dem sie diese Sätze immer wieder hört. #00:50:20-8#
103. I: Dann konnte eure Früherzieherin euch den Entwicklungsstand und nächste Entwicklungsschritte aufzeigen und was X dabei unterstützen kann. #00:50:28-1#

104. B1: Ja genau, sie zeigte uns Tools. Ich finde das noch spannend. Es gibt das Tool, das bewährt sich. Andere Familie haben das ausprobiert, vielleicht bringts was, vielleicht auch nicht. Einfach so die Vielfalt von Tools, wie man spielerisch Fördern kann. Dass man Einblick in diese Schatzkiste bekommt. Wie Anybook, oder wir sind Fan von Hörbert. Solche Sachen. Dass sie uns Tools zeigen kann, wie sie selbstständig, relativ einfach etwas tun kann und Erfolgserlebnisse hat. Das wäre etwas Schönes, das / . #00:51:25-0#
105. I: Das sind konkrete Ideen für die Förderung der Entwicklung von X. Gibt es Sachen / Hast du das Gefühl, dass deine Bedürfnisse genug gehört oder miteinbezogen werden? Oder hast du in diesem Bereich noch Wünsche? #00:51:39-7#
106. B1: (...). Ja, es ist (...). Es ist noch schwierig. Für mich selber? (...) Ich kann nicht wirklich etwas sagen. Wenn ich zurückschaue, ist für mich der Wandel über die Diagnose bis zur Akzeptanz. Aber da war die Früherziehung gar noch nicht involviert. Da wart ihr noch nicht mit drin. Und / . Das ist ein Prozess, der jeder Mensch für sich selber durchlaufen muss. #00:52:34-8#
107. I: Es gibt schon auch Familien, die von Anfang an Früherziehung haben. Aber bei euch war das etwas anders, weil das noch nicht ganz klar war. #00:52:47-2#
108. B1: Ja, wir rissen uns nicht gerade darum. Wir dachten, es kommt schon gut. Irgendwann sind wir dann draufgekommen, dass wir doch Früherziehung möchten. Dann kamen wir in Kontakt. (...) Was wirklich cool ist, ist das Kaffee. Und, dass da wirklich halt mal / . Es ist schwierig zu sagen, aber Kaffeezeit ist nun halt mal / . Ich kann es mir unterm tags einrichten. #00:53:15-5#
109. I: Dann gehst du auch? #00:53:16-9#
110. B1: Ich war schon einmal und diesmal gehe ich auch wieder. Ich gehe auch wieder mit. Dieser Austausch hat Vor- und Nachteile (lacht). Aber das hat auch ein bisschen mit den Eltern zu tun, die da sind. Okay, man kann nachher auch rausgehen und denken, wir haben es gut. Es gibt auch Eltern, die sehen alles problematisch. Oder in dieser Gemeinde läuft es problematisch. Die Frage ist für mich immer, ist es die Gemeinde oder ist es / . An wem liegt es wirklich? Aber wirklich etwas für die Früherziehung / . Aber es ist noch speziell, etwas für Männer (...). Man könnte etwas anderes / . Man könnte Bier und Snacks für Männer anbieten. Das wäre vielleicht etwas, mit dem man die Männer zu den Treffen locken könnte. Und das zum Feierabendbier. Wahrscheinlich gäbe es auch eine andere Konstellation, wenn nur Männer diskutieren. Es wäre auch noch spannend, wie die Diskussion rauskommen

würde. (...) Es wäre noch spannend. Bei den Frauen kommst du / . Wenn Frauen diskutieren ist es / . Männer können manchmal rigoroser oder härtere Kritik äussern.
#00:54:52-9#

111. I: Das ist eine spannende Idee. Ja. Gibt es etwas, von dem wir noch nicht gesprochen haben, das dir wichtig ist? Oder möchtest du etwas betonen?
#00:55:01-0#

112. B1: (...) Ich habe relativ viel gesagt. Es kommt mir nichts in den Sinn, das wirklich / . Das andere ist (...) , das Menschen / . Ich sage, das macht ihr gut, dass ihr die Leute so sein lässt, wie sie sind. Mit vorleben / . Wenn du bestimmend kommst, du musst, ist es schwierig für das Gegenüber. Auch Eltern gegenüber, eher das würde dir helfen. Dass es so ein bisschen in diese Richtung geht. Das kann ich mir vorstellen, dass dann bei vielen Männern der Beschützerinstinkt kommt, wenn jemand sagt was ich machen muss. Dann beginne ich meine Familie zu schützen. Was schlussendlich negativ sein kann. Aber der Mann kann es im Moment nicht unterscheiden und übernimmt die Funktion des Beschützers, als dass er offen ist gegenüber dem Angebot. Mehr kann ich nicht dazu sagen. #00:56:13-8#

113. I: Das ist tipptopp. Danke vielmals. Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme. #00:56:14-5#

XIII. Zusammenfassung Interview 2

A: Angaben zum Vater	
A.1. Alter	<input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre <input type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre <input type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre
A.2. Familiensituation	<input type="checkbox"/> 1 Kind (Alter ____) <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kinder (Alter 4 Jahre/7 Wochen) <input type="checkbox"/> 3 Kinder (Alter ____/____/____) <input type="checkbox"/> 4 Kinder <input type="checkbox"/> mehr als 4 Kinder
A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)	<input checked="" type="checkbox"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="checkbox"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ____%) <input checked="" type="checkbox"/> Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung <input checked="" type="checkbox"/> Hausarbeiten
A.4. Ausbildungsgrad	<input type="checkbox"/> Kein Abschluss <input type="checkbox"/> Schulabschluss <input type="checkbox"/> Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister) <input checked="" type="checkbox"/> Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)
B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung	
B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)	4;11
B.2. Geschlecht des Kindes	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
B.3. (Verdachts-)Diagnose	Trisomie 21, partiell und im Mosaik, eine Spezialform mit wenig vergleichbaren Fällen
B.4. Alter bei der Diagnosestellung	6 Monate
Einstieg: Einschneidende Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnosestellung: Klarheit nach einer Phase der Unsicherheit - mit der Diagnose wurden einige Sachen entspannter, so etwa Arztbesuche
C: Belastungen im Familienalltag	
Kindbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsschritte brauchen sehr viel Zeit - Vergleich mit andern Kindern im Umfeld schmerzt manchmal, die Frage «warum geht bei anderen alles so einfach?» - phasenweise Schwierigkeiten mit dem Schlafen - Dauerbetreuung im Alltag, wenn sie diese nicht hat beginnt sie Sachen rumzuwerfen, Schränke auszuräumen - spielt nicht alleine

	<ul style="list-style-type: none"> - kommt in ein «Lärmen», dieses weckt beim Vater den Wunsch sie aus der Situation rauszuholen - Pflege: vergleichbar mit einem Kleinkind mit Windeln wechseln, an- und ausziehen, waschen - Zusätzliche Termine mit Physio, Hippotherapie, Arztbesuchen, «wir sind ab und zu unterwegs»
Elternbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - wenn Kollegen Kinder bekommen und über Alltagssituationen jammern
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - es gibt anstrengende Momente, in denen jemand die Geduld verliert oder in ein Tief fällt, wirkt sich nicht negativ auf Beziehung aus - eher positive Auswirkung, beide sind ruhiger geworden, «lässt den Fünfer grad sein»
Belastungserleben	<ul style="list-style-type: none"> - Gedanken an die Zukunft, Fragen, wie es einmal wird, wie X am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann - die Frage, was er als Vater ihr bieten kann, damit sie eine Tätigkeit aufnehmen und gesellschaftlich mitwirken kann - manchmal weniger Geduld, weniger Verständnis um etwas zu besprechen, gereizt, keine Lust noch aufzuräumen nach dem Abendessen - Belastung hängt eng mit der Belastung im Job zusammen
D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	
Teilhabestatus Beruf	<ul style="list-style-type: none"> - weniger Ehrgeiz im Beruf für Weiterentwicklung - bremst darin, neue Projekte oder eine neue Stelle zu suchen - langjährige Anstellung bringt Freiheiten, auf die der Vater nicht verzichten möchte - Hinderungsgrund für Stellenwechsel - «es braucht mich sicher mehr zu Hause, als wenn wir einfach ein Kind hätten»; er achtet darauf, dass er am Abend frühzeitig nach Hause geht um seine Frau zu entlasten, hat eher mit der Familiensituation allgemein als mit der Situation von X dazu - Familienzeit am Wochenende und am Abend eingeplant, rund um die Arbeitszeit herum
Teilhabestatus Hobbys	<ul style="list-style-type: none"> - geht Diskussionen im Kollegenkreis über Alltagssorgen mit Kindern aus dem Weg - Freundeskreis ist gleichgeblieben - Zeitintensives Hobby vor der Geburt aufgegeben wegen 100 Prozent-Job neben Familie

	<ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnis am Abend zu Hause zu sein, bei den Kindern und die Frau zu entlasten - nimmt sich für sich persönlich weniger Freizeit raus
Teilhabezeit mit der Familie	<ul style="list-style-type: none"> - sie können X überall hin mitnehmen - eher eingeschränkt in den ersten zwei Lebensjahren, jetzt nicht mehr - nehmen eigenes Essen mit, da X eine besondere Ernährung hat - mehr Unabhängigkeit ohne Kind, hängt mehr mit der Situation als Familie als mit X zusammen - Beeinträchtigung wirkt sich zum Teil auf Wahl der Freizeitaktivität aus (Treffen mit anderen betroffenen Familien) - Entwicklungsalter gibt Ausschlag, welche gemeinsamen Aktivitäten gewählt werden - Reaktionen auf X wie Blicke, der Vater nimmt sie weniger wahr als die Mutter - kann X überall hin mitnehmen, er stellt sich manchmal die Frage, ob er sich dies antun will
Befinden	<ul style="list-style-type: none"> - manchmal gerne etwas mehr Zeit für sich selber, hätte grundsätzlich die Möglichkeit sich dies zu ermöglichen, in dem er im Job kürzertritt - erlebt die Einschränkungen nicht per se als Auswirkung der Beeinträchtigung von X
E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	
	<ul style="list-style-type: none"> - spürt mehr Akzeptanz als früher, deutet dies als Entwicklung in die richtige Richtung - Ressourcen um Veränderungen anzustossen sind vorhanden («wenn die Situation nicht zufrieden stellend ist, muss man halt aktiv werden»)
F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	
Bedürfnis nach Information	<ul style="list-style-type: none"> - fühlt sich bei Fragen unterstützt
Bedürfnis nach Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung ist da, er stellt sich die Frage, was er annehmen möchte
Bedürfnis nach Beratung	
Bedürfnis nach Kontakten	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt zur HFE läuft grösstenteils über die Mutter («mein Kanal war meine Frau»); Kontakt im Dreieck - fühlt sich auch ohne direkten Kontakt zur HFE als Bestandteil der Situation, spricht die Qualität der Partnerschaft als Vorteil an - Wunsch nach Austausch mit anderen Eltern mit Kindern mit Trisomie 21, vorausgesetzt die Chemie stimmt - Gegenseitiges Verständnis aufgrund selber Themen

Besonderheiten:

- Bezeichnet sich als «faktenbasierter Mensch»
- «das ist ein Prozess, irgendwann akzeptierst du es»
- Fokus auf Positives: sie hat keine Schmerzen, ist präsent,...
- Mutter des Vaters hat in der Heilpädagogischen Schule gearbeitet, der Vater hatte in der Kindheit Kontakt mit Kindern mit einer Beeinträchtigung
- beide Grosselternpaare kümmern sich um die Kinder
- das eine Grosselternpaar wohnt in der Nachbarschaft
- verfügt über genügend Ressourcen, um gewünschte Veränderungen heranzuführen (Beispiel Wechsel von Bezugspersonen im therapeutischen und medizinischen Bereich)

IX. Transkript Interview B2

1. I: Läuft es jetzt schon? (...) Gut, dann starten wir. Zuerst ginge es um kurze Angaben zu deiner Person. Zuerst das Alter, in welchem 10-er bist ? #00:00:35-1#
2. B2: In den Dreissigern. #00:00:34-5#
3. I: Ähm. Ihr habt X, habt ihr noch weitere Kinder? #00:00:41-0#
4. B2: Ja, Y. Er ist jetzt sieben Wochen alt. #00:00:45-1#
5. I: Jöö, okay. Und X ist ? #00:00:50-9#
6. B2: Sie wir im Juni fünf Jahre alt. #00:00:49-7#
7. I: Also noch vier im Moment. Bist du beruflich Teilzeit tätig oder Vollzeit? #00:00:57-4#
8. B2: Ich arbeite Vollzeit. #00:00:59-6#
9. I: Und die Betreuung von X. Gibt es fixe Aufgaben, die du übernimmst? #00:01:11-8#
10. B2: Ja, am Donnerstag bringe ich sie jeweils in die Heilpädagogische Tagesspielgruppe und hole sie wieder ab. Wenn ich am Abend nach Hause komme ist sie meistens bei mir und ich bringe sie auch meistens ins Bett. #00:01:25-8#
11. I: (...) Und im Haushalt? Übernimmst du einen fixen Teil? #00:01:39-0#
12. B2: Ja, kochen am ehesten. Vor allem am Wochenende oder wenn wir beide zu Hause sind. Ausser am Abend, wenn meine Frau zu Hause ist und ich knapp heimkomme. Aber am Wochenende koche ich. #00:01:49-9#
13. I: Dein letzter abgeschlossener Ausbildungsgrad? Du hast den Bachelor erwähnt. #00:01:56-5#
14. B2: Ja, ich habe den Experten gemacht. #00:01:59-2#
15. I: Gut, das ist soweit alles. Das Alter von X ist in dem Fall 4 Jahre und 11 Monate. #00:02:11-7#
16. B2: Ja, genau. #00:02:16-2#
17. I: Und die Diagnose? #00:02:17-0#
18. B2: Sie hat Trisomie 21. Ähm. Es ist partiell und im Mosaik. (...) Das heisst partiell, nicht das ganze Chromosom, das dreifach vorhanden ist sondern nur etwa 80 Prozent. Und im Mosaik. Es ist nicht ganz in jeder Zelle vorhanden. Es ist nicht eine

klassische frei Form, sondern ein bisschen eine Spezialform. Gemäss Kinderarzt gibt es wenige vergleichbare Fälle. #00:02:52-9#

19. I: Und ist diese noch mit weiteren Diagnosen gekoppelt oder ist das alles in Trisomie 21 / ? #00:03:00-9#
20. B1: Hm (bejahend). Aktuell hat sie keine andere Diagnose. Der Herzfehler hatte sie noch. Aber sonst nichts. Es ist einfach Trisomie und den Herzfehler hat sie operiert. Aber sonst ist alles / . Es ist nichts anderes. #00:03:26-2#
21. I: Wie alt war sie bei der Diagnosestellung? Wusstet ihr es bereits vor der Geburt? #00:03:31-9#
22. B2: Nein, ein halbes Jahr später. Ja. Beim ersten Trimesteruntersuch war der Wert bei der Nackenfalte leicht erhöht. Und dann sagten sie, man könnte es abklären, wenn man möchte. Sie würden es empfehlen, aber es sei nicht zwingend notwendig. Wir sagten, für uns spielt es keine Rolle. Wir wollten es nicht weiter abklären. Und während der Schwangerschaft wuchs sie nicht so schnell, so kam immer wieder der Verdacht auf. Auch bei der Geburt war es ein Thema. Doch wir wollten es im Moment nicht wissen. Ähm. Es spielt für uns keine Rolle. Nach einem halben Jahr klärten wir es mit einem Gentest ab und dann war es / . Ja, dann wurde es bestätigt. #00:04:26-1#
23. I: Und wenn du zurückschaust, auf die ersten bald fünf Jahre. Was waren in Bezug auf die Entwicklung von X die besonders einschneidenden Momente? #00:04:40-9#
24. B2: (...) Für mich persönlich? #00:04:47-6#
25. I: Ja, genau. #00:04:46-4#
26. B2: Ich bin halt ein faktenbasierter Mensch. Als die Diagnose kam, war es für mich klar. Vorher stand es einfach im Raum. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, es gab ein paar Anzeichen, aber es ist nicht 100 Prozent bestätigt. Aber man kann es noch abklären, ja / . Aber als wir das Testresultat bekamen, war es dann schon / . Meine Frau hatte sich glaub schon viel früher damit / . Es war für sie schon klar, dass es so ist. Aber ich bin ein Faktenmensch. So wusste ich, jetzt ist es so. Dass war ein Moment, also / . Es war einschneidend. Aber wir hatten uns ja im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt. Wenn es so wäre, wäre es so. Also / . Trisomie / . Ja da musst du dich darüber unterhalten, was ist lebenswert und was ist nicht lebenswert. Dazu haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht und wir sagten immer, Trisomie ist für uns überhaupt kein Grund ähm, um zu sagen, dieses Leben möchten wir nicht. Also abbrechen oder nicht weiterverfolgen. Ähm. Das war sicher, der einschneideste

Momente. Das halbe Jahr vorher, war einfach / . Ich bin froh, konnten wir X einfach so kennenlernen ohne einen Stempel. Es war einfach X. Dann hiess es, sie hat nun das. Aber für uns, wie soll ich sagen, ähm, hat sich dadurch nichts geändert. Zum Teil Sachen sind entspannter geworden. Zum Beispiel die Arztbesuche und so weiter. Es wurde entspannter. Vorher hat es eher geheissen, sie müsste wachsen oder man müsste es abklären und so weiter. Danach war es wie eine Kehrtwende. Danach hiess es, ja das ist X Weg. Es wurde akzeptiert. Davor war es in den Kontrollen immer so, dass sie nicht in ein Schema passte und sie suchten immer nach dem Warum. Und als die Diagnose da war, sagten sie, dass X ihren eigenen Weg gehe. Das ist sicher, der Moment, der einschneidend war. Danach gab es nichts mehr Vergleichbares. Aber es gibt immer wieder Situationen, ähm, / . Auch im Kollegenkreis, wenn andere Kinder bekamen und so weiter. Und wenn sie jammerten, dachte ich, ja komm, das ist nun nicht so schlimm. Das waren Momente, denen man fast so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist. In denen du dachtest, ich will jetzt nicht mit dir darüber reden. Ähm. Das hatte ich noch. Aber sonst (...) hatte ich keine Phasen / . Du akzeptierst irgendwann, dass bei X einfach alles viel länger geht. Aber ähm, ja. #00:08:09-4#

27. I: Und wenn wir nun zu den Herausforderungen kommen. Was erlebst du aktuell als herausfordernd im Alltag mit X? #00:08:23-2#
28. B1: Also Stand heute, es wechselt ja immer wieder. Es kommt immer auf die Phase an. Ähm. #00:08:29-9#
29. I: Vielleicht gibt es Sachen, die im Moment sind. Und vielleicht andere, die andauern. #00:08:32-9#
30. B1: Ähm, was sicher ist, du brauchst bei X einfach Geduld für alles. Also auch mit den Entwicklungsschritten, ähm. Das braucht eben auch / . Sie hat jetzt an Ostern mit Laufen begonnen. Vorher konnte sie sich schon bewegen, aber / . Ja. Du brauchst einfach Geduld. Du siehst manchmal im Umfeld, wie es bei anderen Kindern schnell geht und du denkst, ja, X läuft noch nicht. Obwohl sie manchmal zwei bis drei Jahre jüngere Kinder schon laufen. Aber, ähm. Ja, das ist ein Prozess, in den du reinkommst. Und irgendeinmal akzeptierst du es, du weisst es. Aber sonst, sind wir / . X ist sehr dankbar, sie ist sehr zufrieden, sie ist nicht / . Es gibt nicht Situationen, in denen sie sich stark unwohl fühlt oder Schmerzen hat oder so. Sie ist präsent da, sie kann am Leben teilnehmen, sie kann sich auch ausdrücken. Du weisst, was sie möchte. Kommunikativ verstehen wir sie relativ gut und sie uns eben auch. Von dem her, ähm / . Du brauchst wirklich einfach Geduld. Geduld, das braucht es. Und ähm / .

Wir hatten phasenweise die Herausforderung, dass sie nicht schlafen konnte und ihr etwas aufsties. So konnte sie am Abend nicht einschlafen und ging erst um 23 Uhr oder um 24 Uhr eingeschlafen, nach dem du eine halbe Stunde mir ihr Autofahren warst. Ähm. Diese Phase ging an die Substanz. Wir waren zu zwei und hatten kein anderes Kind. Du hast einfach funktioniert in dem Moment. Und ähm/ . Dann liessen wir es abklären und wir bekamen ein Medikament. Dann war es wieder gut. Nach einer Zeit fragten wir uns, ob wir ihr immer Medikamente geben möchten, es wäre so ein Magenschoner gewesen. Und dann haben wir mit einem Alternativmediziner die Ernährung umgestellt und seither brauchen wir keine Medikamente mehr. Und, ich sage. Mit dem Medikament hat es meistens gut funktioniert und jetzt auch mit der Ernährung, seit es eingespielt ist. Sie schläft super schön. Du kannst sie um 20.30 Uhr hinlegen und sie erwacht um 6.30 Uhr. #00:11:11-3#

31. I: Das ist schon eine andere Lebensqualität, für alle. #00:11:11-6#
32. B2: Ja, darum /. Die Phase, als sie dann auch nachts manchmal zwei bis drei Stunden wach war, diese war hart. Das haben wir jetzt im Griff. #00:11:24-0#
33. I: Und die Betreuung. Kannst du sie kurz alleine lassen? #00:11:31-3#
34. B2: Nein. Sie braucht eigentlich permanent jemand. Jetzt ist manchmal gezwungenermassen alleine, wenn meine Frau alleine ist mit beiden Kindern und stillen muss. Ja, das gefällt ihr manchmal nicht so. Sie hat begonnen Sachen rumzuwerfen oder Schubladen und Schränke auszuräumen. Einfach /. Sie beginnt zu "gescherre". Aber sonst so alleine lassen das geht weniger. Du musst permanent schauen. Alleine spielen macht sie sehr wenig, als manchmal. Aber dann kommt sie so in ein "Lärmen", in ein Stöhnen. Dann hat sie drei Gegenstände und sortiert einen nach dem anderen. Aber du weisst nicht, ob sie nun wirklich zufrieden ist, weil sie "lärmet". Also sie ist eigentlich zufrieden und macht etwas, aber du weisst nicht so recht /. Wir haben immer das Verlangen, sie aus dem Moment rauszuholen. Dann bist du wieder am Betreuen. Aber wir haben das Glück, dass beide Grosseltern wollen zu ihr schauen. Ähm. Sie nehmen X auch phasenweise zu sich. #00:12:58-2#
35. I: Und Pflege: Braucht sie pflegerische Unterstützung? #00:13:04-1#
36. B2: Nein, ich sage, sie braucht das gleiche was ein Kleinkind braucht. Du musst ihr helfen beim Zähneputzen, waschen. Sie kann solche Sachen nicht selber. Das Essen geht gut alleine, zuerst mit den Händen, nun auch mit dem Besteck. Das macht sie eigentlich gut. Einfach anziehen, ausziehen /. Alles was ein Kleinkind, ein

- zweijähriges Kind braucht, das muss man für sie tun. Aber sie braucht keine Medikamente oder eine besondere Behandlung. Das eigentlich nicht. #00:13:47-2#
37. I: Hat sie viele Termine? Die das Zeitmanagement erschweren? #00:13:54-7#
38. B2: Hm (bejahend). Also wir hatten lange einmal pro Woche Physio in S. Jetzt kam noch Hypotherapie dazu, seit gut einem halben Jahr und damit ein zweiter Termin. Dann kam noch die Spielgruppe hier und jetzt noch die Tagesspielgruppe. Jetzt ist sie ein Tag da. Also Therapien hast du schon und Arztbesuche hatten wir schon auch viele. Ähm. Wir sind ab und zu unterwegs. #00:14:38-7#
39. I: Ist es so, dass es schon auch herausfordernd oder belastend wird? #00:14:42-7#
40. B2: Wir konnten es gut aufteilen. Aber du musst dir halt schon manchmal Zeit freischaufeln. Gerade, ich sage / . Wir versuchten es zu kombinieren. Wenn wir im Kinderspital waren gingen wir zur Gastroenterologie, zur Kardiologie und zum Augenarzt. Manchmal konnten wir es kombinieren, je nach Rhythmus. Am Anfang war es noch häufiger, jetzt hat es ein bisschen abgeflacht. Ähm. Diesbezüglich hatten wir schon noch viele Termine. Zeitweise mussten wir alle drei Monate diese drei Sachen kontrollieren. Also, dann / . Ich sage, wenn du zwei Therapien hast, du hast noch einen Arztbesuch, dann ist sie noch ein Tag weg. Dann hast du jeden Tag etwas. Meine Frau hat probiert, dass sie einmal pro Woche nichts hat. Das war das Ziel. Sie hat noch zwei Tage gearbeitet. Dann war X einen Tag bei den einen Grosseltern, den anderen hatte sie Spielgruppe oder war bei den anderen Grosseltern. Und dann, ja / . Ja, das war so. Aber eben die Arzttermine / . #00:16:01-3#
41. I: Sind die Therapien wie die Hypotherapie bezahlt oder hat das finanzielle Belastungen nach sich gezogen? #00:16:16-7#
42. B2: Das hat alles die IV übernommen. Die Finanzen gar kein Thema. Also bei uns. (...) . Nein, wirklich gar nicht. Da sind keine Zusatzkosten. Also die Wege zähle ich nicht dazu. #00:16:38-3#
43. I: Es gibt manchmal Situationen, in denen das wirklich zu Belastungen führen kann. #00:16:40-1#
44. B2: Nein, das ist wirklich alles von der IV übernommen. Einmal war die Physio ein Jahr nicht bezahlt. Aber wir mussten diese nicht vorstrecken oder so, aber die Physio kam und sagte, es wäre gut, wenn die IV bezahlen würde. Aha, wir wussten nicht, dass sie nicht bezahlt. Aber wir konnten das dann klären. Also, finanziell hatten wir nie Probleme. #00:17:08-6#

45. I: Gibt es Gedanken oder so, die dich beschäftigen oder die immer wieder auftauchen im Umgang mit der Diagnose oder um den Familienalltag oder die Zukunft von X ?
#00:17:22-9#
46. B2: Hm (bejahend). Ja, das gibt es schon. Also / . Ich bin nicht einer der in der Zukunft denkt. So war ich schon immer. Ich bin eher im Moment. Zwischendurch denkst du schon, wie es mal wird. Ist X nachher die ganze Zeit zu Hause oder hat sie eine Anschlussmöglichkeit, dass sie arbeiten kann oder eine Tätigkeit, die sie verfolgen kann. Ähm. In welchem Rahmen sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und selber etwas machen, das ist schon etwas, das immer wieder durch den Kopf geht. Auch wenn du von anderen Fällen hörst. Dann frage ich meistens schnell, was diese Person mit Trisomie mache. Es gibt schöne Beispiele, die auf dem Hof oder im Dorfladen arbeiten können. Ich denke immer, wir haben keinen Hof und keinen Dorfladen. Manchmal frage ich mich, was wir X dann einmal bieten können, damit sie auch eine Tätigkeit aufnehmen und gesellschaftlich mitwirken kann. Das ist schon so ein Gedanke, der ungewiss ist und manchmal durch den Kopf geht. Und auch, ob X immer bei uns bleiben wird oder / . Das Nachbarskind ist jetzt ähm in einer Wohnstätte. Die haben auch eine Lösung gefunden. Ob es dann später einmal mehr in diese Richtung geht. Das sind einfach so / . Es ist nicht belastend, es ist eher der „Gewunder“, oder was wäre schön oder was müssten wir jetzt tun, damit wir eine schöne Situation schaffen könnten. Es ist mehr das. Ich weiss, wir sind in der Schweiz sehr verwöhnt mit verschiedenen Lösungen. Das ist mein Eindruck. Ähm. Mit der Früherziehung und mit den Therapien, du wirst gut unterstützt. Da sind andere Länder vielleicht auch besser, aber wir sind im europäischen Vergleich sicher im vorderen Drittel. Das ist meine Vermutung. Ich weiss nicht, was andere Länder unv. haben. #00:20:04-5#
47. I: Jetzt noch zu einem anderen Bereich. Ähm. Inwiefern wirkt sich die Situation mit X auf eure Partnerschaft aus? Gab es Momente, in denen es bei euch anders war, als dass du es bei anderen beobachtetest? Oder wie hat sich das ausgewirkt? #00:20:21-0#
48. B2: Auf unsere Partnerschaft? Es gibt schon so Momente, in denen eine Person die Geduld verliert oder in ein Tief fällt. Gerade wenn es anstrengend ist. Da denkt man vielleicht schon mal, es wäre schön, sie könnte laufen oder / . Warum geht bei anderen alles so einfach? Es gibt immer solche Momente. (...) Ich sage auf unsere Beziehung, würde ich nicht sagen, dass es sich negativ ausgewirkt hat. Ich würde eher sagen positiv. Das wir vielleicht beide etwas ruhiger wurden. Wir sind vorher

beide oft unterwegs gewesen. Und, jetzt bist du, wie soll ich sagen, du lässt eher ein Fünfer gerade sein und denkst, du musst jetzt nicht noch an diesen Anlass oder dabei sein. Oder vielleicht verlierst du auch ein bisschen an Ehrgeiz, das kann auch sein. Aber ich denke, es reicht beruflich. Ich muss jetzt nicht noch weiterkommen oder eine neue Stelle suchen. Ich glaube es nimmt uns schon mehr in den Moment und du überlegst, ob du zufrieden bist oder nicht. (...) Vielleicht bremsst es dich auch manchmal, ein neues Projekt oder eine neue Stelle / . Aber das wird wohl allgemein das Familienleben sein, das würde ich jetzt nicht nur auf die Trisonomie schliessen. Es braucht uns sicher mehr. Aber auf unsere Beziehung hat es keine negativen Auswirkungen. #00:22:13-6#

49. I: Und wenn du mit etwas gefordert bist oder du gestresst bist, wie zeigt sich das?
#00:22:27-2#
50. B2: Ähm. (...) Ja manchmal die Geduld, die weniger ist. Aber ähm vielleicht manchmal auch weniger Verständnis um etwas zu besprechen. Oder du denkst, mach einfach, ich muss mich jetzt um das andere kümmern. Vielleicht so. Aber schlussendlich / . Ähm. In diesem Bereich. Vielleicht schon ein bisschen gereizt wenn viel los ist oder du Druck verspürst und du denkst ich habe jetzt nicht Lust nach dem Abendessen noch aufzuräumen oder so sonst etwas. Etwa in diesem Bereich.
#00:23:26-7#
51. I: Und wenn du die Belastung im Moment einschätzt. Was würdest du sagen es ist recht stressig oder im Moment nicht. Mit dem Baby ist es ja jetzt wieder eine neue Situation. #00:23:35-6#
52. B2: Jetzt hat es wieder geändert. Ähm. Vom Job her habe ich immer im Januar, Februar, März viel zu tun. Und auch der September ist ein Monat, in dem es mich etwas mehr braucht. Ähm. Das sind eher, die Monate, in denen es mehr anhängt. Jetzt ist schönes Wetter, man kann nach draussen gehen, es ist wieder einfacher. Man muss nicht immer drin sein. Darum ist es jetzt eigentlich gut, okay. Mit dem kleinen Bruder ist es neu, aber er macht es sehr gut. Ähm. Ich kann beim Stillen nicht helfen (lacht). Viele Fragen mich, ob ich genügend schlafen kann. Ich sage "ja". Ich kann in der Nacht nur kurz die Windeln wechseln gehen und schauen, dass er wieder einschläft. Das ist das, was ich machen kann. Aber das geht vielleicht 15 bis 20 Minuten, danach schlafe ich wieder. Daher, ja / . Nein, nein, jetzt ist gut. #00:24:51-8#
53. I: Dann kommen wir zum zweiten Punkt, es geht darum, wie sich die Herausforderungen auf deine soziale Teilhabe auswirken. Soziale Teilhabe ist ein etwas klobiges Wort, aber eigentlich geht es um dein gesellschaftliches Leben.

Vermutlich würden alle Väter sagen, dass sich mit der Geburt grundsätzlich einiges ändert. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Kind mit besonderen Bedürfnissen auch besondere Herausforderung bringen kann. Dadurch verändert sich das gesellschaftliche Leben vielleicht noch einmal anders. Ist das so bei dir? Inwiefern? Es geht um den ganzen Bereich mit Beruf, Freizeit, Hobbys, Vereine, Freunde, Beziehungen oder auch, was ihr als Familie gemeinsam macht? #00:25:47-7#

54. B2: Generell sage ich, wir können X überall hin mitnehmen. Wir können sie mit ins Restaurant nehmen, wir können / . Von dem her sind wir eigentlich / . In den ersten Lebensjahren waren wir eher noch etwas eingeschränkt, aber ich sage, die letzten zwei Jahre sind wir alleine wegen X weniger eingeschränkt gewesen. Vielleicht haben wir eher mal das Essen mitgenommen, weil sie jetzt eine besondere Ernährung hat in ein Restaurant. Weil das so etwas einfacher wird. Es braucht ein bisschen mehr Organisation oder / . Ich sage, wir sind nicht gross eingeschränkt gewesen rein wegen der Diagnose. Habe ich weniger das Gefühl. Es ist mehr einfach die Situation mit einem Kind, die Familiensituation. Du brauchst permanent jemand, der zur Tochter schaut. Früher hast du einfach das gemacht, was du / . Das ist ja die grosse Veränderung, würde ich sagen. Und das bringt jedes Kind mit sich, egal (...) wie es ist. Du musst dich einfach mehr organisieren. Generell hat die Situation von X nicht gross Einschränkungen / . Wir machen zum Teil sicher auch andere Sachen, oder probieren andere Sachen zu machen. #00:27:33-5#
55. I: Kannst du ein Beispiel machen? #00:27:33-4#
56. B2: Ähm. Letztes Wochenende waren wir an einem Tag der offenen Tür in der Physio, wo wir manchmal probieren / . Wenn X nicht Trisonomie hätte, hätten wir das vermutlich nicht gemacht. Das ist, weil sie dort in der Physio ist. Es hat Kinder mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, deren Familien dort sind. Das gibt solche Sachen. Teilweise denke ich ja (...) brauchen wir oder brauchen wir nicht. Das ist unterschiedlich. Aber / . Ich sage sonst / . Die Phasen gehen einfach viel länger bei X. Mit einem anderen fünfjährigen Kind würden wir vielleicht einmal Fussballspielen gehen oder so. Das machen wir nun nicht, wir machen eher, was man sonst mit einem Zwei- oder Dreijährigen macht. Du gehst auf den Spielplatz, du gehst / . Mit ihr können wir eigentlich alles machen, einfach nicht Velofahren gehen oder Sport machen oder einfach eher in dem Bereich, sind wir vielleicht / . Aber das ist von den Phasen abhängig, das würdest du auch nicht machen, wenn noch ein zweites Kind da gewesen wäre. Von dem her, ja. (...) #00:29:22-0#
57. I: Hast du das Gefühl, die sozialen Kontakte haben sich verändert? #00:29:23-0#

58. B2: Nein, gar nicht. Wir haben denselben Freundeskreis, es wird überall gut aufgenommen. Manchmal hört man schon, dass jemand sagt, sie könnten sich das nie vorstellen oder das wäre ähm /. Das hörst du manchmal schon. Im Familienkreis / . Meine Patin zum Beispiel /. Die hat keinen Bezug und auch ihre Kinder hätten sich das nie vorstellen können, ein Kind mit einer Beeinträchtigung gross zu ziehen. Das hat sie mir einmal gesagt. Ich glaube, da half es. Meine Mutter hat an der Heilpädagogischen Schule gearbeitet, ähm, vorher war sie in XY tätig. Es kam auch immer ein Kind mit Trisomie oder eher schon eine Jugendliche zu uns in die Ferien. Wir haben das zwar damals nicht so gemocht. Sie wollte mit uns Puppen spielen und ich glaube mit drei Knaben musst du nicht unbedingt mit Puppen spielen. Ähm. In dem Moment mochten wir es nicht. Es bringt dir halt doch /. Es ist dann nicht so weit weg. Manchmal ist zum Beispiel die Sonderschule für andere Leute schon sehr weit weg. Das zeigt das Beispiel von meiner Patin, für sie ist das viel weiter entfernt. Sie hätte sich das nicht vorstellen können. Aber das half sicher. Diese Welt war für mich nicht ganz fremd. #00:31:17-9#
59. I: Wie erlebst du die Reaktionen in der Öffentlichkeit? #00:31:19-2#
60. B2: Ja, ich habe das Gefühl eher positiv. Sie haben sehr Freude an X. Ihre Haare machen immer Freude, sie hat Locken. Ähm, oder wenn sie rumwatschelt, lachen viele. Es gibt schon Momente /. Mir fällt das weniger auf, meiner Frau fällt das mehr auf. Gerade im Restaurant, dass sie mehr rüberschauen. Ich schaue dann extra zurück. Ich spüre das weniger. Gerade in YX, wenn wir ins Dorflädeli gehen, die kennen X, es ist immer lieblich. Manchmal sind es Blicke, die du spürst. Es kann auch etwas anderes sein. Ich schaue auch eher eine schwarze Person an als eine weisse. Es ist wie fremd für gewisse Leute. Sie schauen eher das Fremde an als das Vertraute. Ich nehme es so auf. #00:32:42-4#
61. I: Daraus schliesse ich, dass ihr euch dadurch in eurer sozialen Teilhabe nicht einschränken lässt. #00:32:47-1#
62. B2: Nein, nein, überhaupt nicht. X weint wenig. Sie kann schon manchmal etwas Schreien, aber welches Kind macht das nicht. #00:33:05-5#
63. I: Und deine berufliche Entwicklung. Du hast vorher gesagt, man überlegt sich vielleicht, ob man sich weiterentwickeln möchte. Mit der Familiensituation ändert sich das sowieso. Doch hast du das Gefühl, dass du dir jetzt andere Fragen stellst, weil du vielleicht Sachen anders einschätzt oder du auch mehr gebraucht wirst. Wie ist dein Gefühl? #00:33:34-2#

64. B2: Hm (bejahend). Also (...). Für mich ist der momentane Job, den ich habe / . Ich bin schon lange da, jetzt bin ich zwölf Jahre da. Und ich habe gewisse Freiheiten, also kann ich sagen heute arbeite ich, heute nicht. Letzte Woche sagte ich, dass ich jeweils am Donnerstag zu Hause arbeite. Sie wissen, dass ich meinen Job mache. Sie geben mir gewisse Freiheiten und kann mir diese auch nehmen, wie beispielsweise für Arztbesuche und so weiter. Von dem her, finde ich den jetzigen Job hilfreich. Sie wissen was sie an mir haben, ich weiss was ich arbeiten muss. Das ist geklärt. Ich muss nicht gross Rechenschaft abliefern. Sie wissen, dass ich meinen Job mache. Und vielleicht, wenn ich einmal nicht da bin, wissen sie, dass ich es am Abend mache. Das gegenseitige Vertrauen / . Da hätte ich das Gefühl, wenn ich jetzt den Job wechseln würde, müsste ich das wieder erarbeiten. Ähm, und / . Es braucht mich sicher mehr zu Hause, als wenn wir einfach ein Kind hätten. Dann würdest du vielleicht eher mal sagen, ich arbeite bis 21 Uhr oder so. Aber, ich sage, vielleicht hat mich das schon etwas gehindert, eine neue Stelle anzutreten-. Aber die Motivation ist momentan gar nicht da. (...) Aber ähm. Aber sonst auf mein Berufsleben hat es keinen Einfluss, vielleicht einfach die Familiensituation, dass ich nicht mehr gleich flexibel bin wie vorher. Dass ich das Bedürfnis habe um 18 Uhr zu Hause zu sein. Ähm, aber das führe ich auf das Familienleben zurück und nicht auf die Diagnose von X. Ähm. Ich weiss nicht wie es ist ein normales Kind aufzuziehen, das kann ich nicht sagen. Denn X ist unser erstes Kind. Für uns ist klar, ist es die Familiensituation oder / . #00:36:06-7#
65. I: Das vermischt sich vermutlich sowieso etwas. Und deine Hobbys? Vereine oder andere Hobbys? #00:36:19-5#
66. B2: Ich habe vorher viel Handball gespielt. Doch ich wusste, dass ich damit aufhöre, bevor X auf der Welt war. Ähm. Ich wusste, dass ich weiterhin 100 Prozent arbeite und ich will ja auch noch zu Hause sein. Das habe ich aufgrund der Familiengründung aufgegeben. Ähm, das war mir klar und war auch körperlich okay. Ja, du bekommst / . Ich denke du nimmst dir automatisch weniger Freiraum. Am Abend habe ich den Drang oder das Bedürfnis nach Hause zu kommen. Wenn meine Frau den ganzen Tag zu Hause war mit X und dem Baby. Mit dem zweiten jetzt sowieso. Wenn sie den ganzen Tag mit X unterwegs war, dass ich dann am Abend auch noch etwas von X haben möchte. Oder dass, ähm, ich meine Frau entlasten möchte. Da nehme ich mir sicher weniger Freizeit raus oder ich sage weniger, dass ich das oder jenes noch machen gehe. Aber das ist jetzt nicht nur / . Das ist ja auch allgemein mit Kindern. Vielleicht, wenn du wüsstest, das könnte ich mir vorstellen, wenn das Kind den ganzen Nachmittag selbstständig gespielt hat und meine Frau

ihre Sachen bereits machen konnte ähm. Dann würde ich mir eher Zeit rausnehmen. Ganz genau beurteilen kann ich es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Das du dir weniger Zeit rausnimmst, das würde ich jetzt schon behaupten. Wenn ich mit meinem Kollegenkreis vergleiche, nehme ich mir etwas weniger Zeit für mich selber raus. #00:38:25-8#

67. I: Und wenn du das merkst, dass du dir weniger Zeit nimmst. Erlebst du das als Einschränkung? Was löst das bei dir für Gefühle aus? #00:38:42-0#
68. B2: Hm (bejahend) (...) Ich würde nicht sagen, dass es eine Einschränkung ist. Wir wollten ein Kind und dann möchte ich ja auch Zeit mit ihm verbringen. Ähm, ich führe es auf mein Arbeitspensum zurück. Ich könnte auch da vielleicht einen halben Tag weniger arbeiten und dann diese Zeit / . Die Familienzeit habe ich schon mehr am Wochenende oder am Abend eingeplant, rund um das Arbeiten. Aus diesem Grund, war ich mir das bewusst. Daher habe ich auch vorher mit dem Hobby aufgehört. Ich wusste, dass ich nicht zweimal trainieren kann und am Wochenende noch Matches spielen. Das war mir im Vorfeld bewusst, ich wusste, dass dies eine Veränderung mit sich bringt. Daher würde ich nicht sagen, dass es mich einschränkt. Schon klar, hast du manchmal den Gedanken, dass du denkst, so ein halber Tag Tennis spielen gehen wäre auch nicht schlecht oder irgendwie / . Aber es ist keine Einschränkung, wenn ich mir Zeit für die Familie nehme. Ähm. Es ist nicht Zeit für mich alleine, aber Zeit für mich mit der Familie. Also, ja. #00:40:18-9#
69. I: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Da geht es um Veränderungswünsche in Bezug auf die Teilhabe an der Gesellschaft. Gibt es Sachen, es dürfen auch unrealistische sein, bei denen du sagst, du würdest mit der Familie oder du persönlich gerne mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben? #00:40:40-3#
70. (...) Veränderungen? Ähm. Etwas Konkretes kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Gefühl, es ist mein Gefühl, die Akzeptanz ist mehr vorhanden als ich noch ein Kind war. Also, dass sich die Gesellschaft in die richtige Richtung entwickelt oder einfach mehr Akzeptanz entwickelt. Das ist allgemein, für alles Neue, Andere ist mehr Akzeptanz da. Von dem her (...) finde ich, es geht in die richtige Richtung. Die Unterstützung die wir bekommen haben mit der Früherziehung und mit der Tagesspielgruppe, ähm schätzen wir sehr und es kommt gut an. Ähm, von dem her kann ich dir nicht sagen, dass sich gesellschaftlich etwas ändern müsste oder so. Wir können X überallhin mitnehmen. Sie fällt nirgends zur Last. Es ist nur manchmal die Frage, ob man das sich selber antun möchte. Also, antun. Ja mit X gehe ich am

Abend keinen Handballmatch schauen, weil ich weiss, da komme ich wahrscheinlich nicht viel zum Schauen und dann / . Dann ist es gemütlicher, sie normal ins Bett zu bringen und danach hast du noch eine Stunde für dich. #00:42:30-1#

71. I: Dann kannst du den Match im Fernseher schauen. #00:42:29-7#
72. B2: Ja, irgendetwas, oder sonst / . Also, von dem her. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir ihr anecke, oder dass die Akzeptanz fehlen würde. Die Blicke, die ich erwähnt habe, nehme ich weniger wahr als meine Frau. Ich finde die Unterstützung, die wir bekommen, eigentlich gut. Wir haben auch alles, was wir an Therapien machen möchten, wurde gut geheissen. Mit IV hatten wir kein „Gstürm“, so wie man es manchmal hört, also überhaupt nicht. Ja, ich habe das Gefühl, wenn wir wollen bekommen wir die nötige Unterstützung. Wir wissen, wo wir nachfragen können. Wir haben medizinische Bezugspersonen, beim Heilpädagogischen Früherziehungsdienst hatten wir unsere Bezugspersonen und jetzt mit Physio und der Tagesspielgruppe. #00:43:30-9#
73. I: Das zeigt, ihr habt die Ressourcen eure Veränderungswünsche heranzuführen. #00:43:36-2#
74. B2: Ja. (...) Der Gedanke betreffend des Reitens kam von uns, wir haben das dann mit der Früherzieherin angeschaut und sie sah dieses Therapieangebot. Danach hat es geklappt. Wir dachten, das wäre etwas Gutes für die Förderung. Wir haben wirklich / . Wir haben diesbezüglich wirklich nie Sorgen gehabt oder Gefühl gehabt, wir ecken an. Medizinisch hatten wir manchmal zwei bis drei Sachen, wo wir aneckten. Wo wir vielleicht lieber wieder die vorherige hatten als die neue Person. Das hatten wir schon in der Schwangerschaft. Wir haben unsere Bezugspersonen / . In der Physio mussten wir auch einmal die Bezugsperson ändern, das führte aus unserer Sicht zu einer Verbesserung. Man muss den Mut haben, sich zu wehren. Ähm und sagen, dass man noch mehr fördern könnte. Wenn eine Situation nicht zufriedenstellend ist, muss man halt aktiv werden. Aber das ist in jeder Situation so. Ich kann dir nicht mehr sagen. #00:45:15-7#
75. I: Das ist gut so. Und wenn wir jetzt weiter gehen zum Kontext der Früherziehung und den Blick vor allem auf deine Anliegen werfen. Ich erlebe es, dass wir im Alltag oft mehr in Kontakt sind mit den Müttern, weil sie oft auch mehr zu Hause sind. Dadurch ist es möglich Sachen direkt zu besprechen. Bei den Vätern gibt es weniger Gelegenheiten. Werden denn die Anliegen der Väter auch genügend gehört und aufgenommen? Bekommst du die Informationen, die du möchtest. Es geht dabei nicht um eure Früherzieherin, sondern die Frage ist allgemein. #00:46:00-0#

76. B2: Ja, hm (bejahend). Den Grossteil machte bei uns diesbezüglich meine Frau. Ähm. Die Termine sind meistens tagsüber. Manchmal konnte ich es verbinden mit Homeoffice oder sonst irgendwie. Ähm, Besprechungstermine mit der Früherziehung oder medizinische konnte ich mir immer Zeit frei schaufeln. Ähm. Oder ich hatte die Flexibilität bei der Arbeit, dass ich es mir einrichten konnte. Aber den Grossteil machte meine Frau, sie war näher daran. Sie hat es dann vielleicht am Abend einfach mit mir besprochen oder mir ein Telefon gegeben, wenn etwas anstand. Mein Kanal war meine Frau. Ähm. Das ist so. Ich sage, auch das Bedürfnis mit dem Heilpädagogischen Reiten ist auch von meiner Frau gekommen. Sie ist da tiefer drin. Also, dass muss ich schon / . Sie war mehr zu Hause, übernahm mehr Tagesbetreuung. Das ist bei ihr angesiedelt. Aber ich persönlich (...) ich hatte keine Situationen / . Wir haben es halt immer auch gemeinsam besprochen. Meine Frau fragte nach meinen Anliegen und Fragen. Ähm, so sind wir auf die Punkte gekommen. Wenn die Beziehung funktioniert, ist es sicher einfacher, gerade auch für mich, weil ich nicht direkt, sondern übers Dreieck mit der Früherzieherin in Kontakt bin. Ähm. Ich glaube, das konnten wir relativ gut lösen. Weil wir Themen im Vorfeld besprochen haben und gemeinsam überlegt haben, welche Termine es braucht. Ähm. Ja / . #00:48:25-3#
77. I: Das heisst, du bist zu den Informationen, die du dir gewünscht hast, gekommen? Oder du kamst über deine Frau zu den Antworten zu deinen Fragen. #00:48:32-7#
78. B2: Ja. (...) Aber wichtig ist sicher, dass man sich halt die Zeit nimmt, wenn zum Beispiel die Spielgruppe ein Elternanlass macht, dass man das sich rausnimmt. Oder jetzt gerade bringe ich sie in die Tagesspielgruppe und hole sie wieder. So bin ich da fast näher dran als meine Frau und konnte diesen Teil übernehmen. Ähm, von dem her würde ich sagen, ich war immer ein Bestandteil. Manchmal halt auch ohne den direkten Kontakt, aber einfach über meine Frau. #00:49:20-4#
79. I: Hättest du dir manchmal noch mehr Kontakte oder Infos zu Kontaktmöglichkeiten zu anderen Familien oder Anlaufstellen gewünscht? #00:49:28-4#
80. B2: Hm (bejahend). Zwischendurch wäre es schon spannend, sich mit einer Familie zu unterhalten, die in derselben Situation ist. Ähm. Wir haben das ein, zweimal probiert. Meine Frau war da eher die treibende Kraft. Ähm. Wir haben es probiert. Es hat nicht so funktioniert. Der Spiel und Spass vom letzten Mal hat uns nichts gebracht. Also / . Das kann ich so sagen. Das Bedürfnis wäre manchmal schon da. Es gäbe auch so Netzwerke mit Trisonomie, es hat auch eine Plattform gegeben, wir hatten einmal Kontakt mit jemandem aus der Region. Das hat dann nicht so

harmoniert, also meine Frau hatte da zuerst Kontakt. Sie hat es dann nicht weiterverfolgt. Wir haben gerade vor Kurzem gesagt, vielleicht wäre es schon einmal spannend. Es muss dann halt schon auch menschlich stimmen. #00:50:51-8#

81. I: Wenn die einzige Verbindung ist, dass man ein Kind hat mit Trisomie 21 reicht vermutlich nicht für einen befriedigenden Austausch // #00:50:56-2#
82. B2 // nein, das reicht nicht. Von dem her /. Aktuell haben wir keine Familie, die in einer ähnlichen Situation ist. Manchmal denken wir, es wäre noch schön oder ähm /. Aber es muss "gige" zwischen den Personen. Das war bei den Anlässen oder Treffen, die wir bis jetzt besucht haben, nicht so der Fall. (...) Meine Frau hat am ehesten noch Kontakt mit einer Mutter, deren Kind auch in der Spielgruppe am Früherziehungsdienst war. Aber die ist jetzt umgezogen. Es eher meine Frau, die da den Grossteil übernimmt. #00:51:50-8#
83. I: Aber wenn es passen würde, wäre es für dich auch ein Bedürfnis? #00:51:57-8#
84. B2: Ja, ja, also. Letzte Ostern habe ich jemanden kennengelernt, also beide Elternteile waren da. Das Kind hat auch Trisomie. Da haben wir auch über das geredet, also das fand ich wirklich spannend. Also, es ist so. Ich kann eher mit Personen, die in derselben Situation sind, ähnliche Themen besprechen. Manchmal merke ich bei meinen Kollegen, die haben manchmal das Verständnis nicht so. Oder ähm, ich weiss nicht, ob sie Hemmungen haben etwas nachzufragen. Oder ob sie wollen, dass es alltäglich ist und keine Sonderbehandlung nötig ist. Dort merke ich manchmal schon /. Also ich habe mit dieser Person jetzt anders gesprochen als mit meinen Kollegen, du kommst viel schneller in die Themen, die halt vergleichbar sind. Ja /. Und wo auch das gegenseitige Verständnis da ist. Ein anderer Kollege, also einen von meinen Kollegen sagte irgendwie, dass sein Kind endlich laufen soll. Da habe ich jeweils wenig Verständnis, da denke ich, sie sollen sich mal in meine Situation versetzen. Das würde ich glaub schon schätzen an einer Kollegschaft mit jemandem in einer ähnlichen Situation. #00:53:37-7#
85. I: Das verstehe ich. #00:53:40-5#
86. B2: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. #00:53:40-6#
87. I: Nein, es ist das Bedürfnis nach Kontakten und Kommunikation, es passt perfekt (lacht). Perfekt im Rahmen. Das Bedürfnis nach Entlastung, hast du das jetzt manchmal gehabt oder hättest du dir gewünscht, dass dies in der Früherziehung Thema wäre? #00:54:00-7#

88. B2: Ich sage immer, wir haben ein super soziales Umfeld, mit den Grosseltern, die wirklich wollen auf X schauen. Ähm. Meine Eltern wohnen gleich nebenan, sie sind beide frisch pensioniert und haben Zeit. Ähm. Von dem her habe ich nie / . Wenn ich Entlastung brauchte und Entlastung annehmen wollte, das ist immer auch noch ein Thema. Ähm. Willst du es selber machen oder willst Entlastung. Wir haben eigentlich immer die Situation / . X konnte eigentlich immer zu beiden Grosseltern. Wenn meine Frau etwas los hatte und bei mir auch noch etwas dazu kam, das spannend war, hatten wir fast immer die Situation, dass wir eine Betreuungsperson gefunden haben. Ähm , auch die Schwestern von meiner Frau konnten zum Teil X den Tag über betreuen. Also, ich sage, wir haben sehr viel Entlastung. Wenn wir jetzt diese nicht hätten, wenn nur schon ein Teil der Grosseltern nicht da gewesen wäre, hätten wir uns anders einschränken müssen. Wir haben eigentlich das, was wir vorgängig vor der Familiengründung uns vorgestellt haben, darüber haben wir uns unterhalten. Ähm, dass meine Frau reduziert, aber trotzdem noch zwei Tage arbeiten kann zum Beispiel. Das konnten wir ohne Probleme durchführen. Es kam nicht zur Situation, dass es zu viel geworden wäre. #00:56:03-4#
89. I: Oder dass die Grosseltern überfordert wären. #00:56:03-4#
90. B2: Von dem her, würde ich nicht sage /. Weil wir viel Entlastung und viele Bezugspersonen haben, konnten wir sicher auch viel in Anspruch nehmen. Wenn wir dies nicht gehabt hätten, wäre das Bedürfnis sicher da gewesen, ja. #00:56:25-2#
91. I: Zum Schluss noch die Frage, gibt es etwas das noch nicht zur Sprache kam oder das du noch betonen möchtest? #00:56:29-3#
92. B2: (...) Ähm, nein. Ich glaube, für mich stimmt das. Ich habe frisch von der Leber erzählt, ich weiss nicht, wie fest du das brauchen kannst. Aber es geht viel über meine Frau, weil es auch zeitabhängig ist. Wenn es am Abend wäre, wäre ich auch mehr zu Hause gewesen. Aber, das ist nicht realistisch. Ja, es ist sicher, unser soziales Umfeld ist sicher gut und mein berufliches Umfeld ist sicher gut, dass wir nicht ein grosses Bedürfnis nach Veränderung haben, also ja. Von dem her, sind wir glücklich so mit der Situation, wie sie jetzt ist. Wir möchten es nicht anders haben. Also wir bereuen keine Entscheidung oder sonst etwas, das wir einmal das Gefühl hätten, das schränkt uns zu fest ein, überhaupt nicht. #00:57:53-9#
93. I: Sehr gut, vielen Dank. Dann stelle ich mal die Aufnahme ab. #00:57:54-7#

X. Zusammenfassung Interview 3

A: Angaben zum Vater	
A.1. Alter	<input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre <input type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre <input type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre
A.2. Familiensituation	<input type="checkbox"/> 1 Kind (Alter ____) <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kinder (Alter 4 Jahre/2 Jahre) <input type="checkbox"/> 3 Kinder (Alter ____/____/____) <input type="checkbox"/> 4 Kinder <input type="checkbox"/> mehr als 4 Kinder
A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)	<input checked="" type="checkbox"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="checkbox"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ____%) <input checked="" type="checkbox"/> Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung <input checked="" type="checkbox"/> Hausarbeiten
A.4. Ausbildungsgrad	<input type="checkbox"/> Kein Abschluss <input type="checkbox"/> Schulabschluss <input checked="" type="checkbox"/> Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister) <input type="checkbox"/> Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)
B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung	
B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)	2;0
B.2. Geschlecht des Kindes	<input checked="" type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
B.3. (Verdachts-)Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Entwicklungsverzögerung aufgrund eines Sauerstoffmangels bei der Geburt - Schädigungen des Gehirns im Bewegungs- und Kommunikationszentrum - Spastiken
B.4. Alter bei der Diagnosestellung	im Anschluss an die Geburt
Einstieg: Einschneidende Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - der Notkaiserschnitt aufgrund der Plazentaablösung und die anschließende Reanimation von X - das erste CT zeigte Schädigungen im Gehirn - emotionale Berg- und Talfahrt in den ersten Tagen und Wochen - Auf und Ab im ersten Jahr mit mangelnder Gewichtszunahme, mangelndes Wachstum, Infekten
C: Belastungen im Familienalltag	
Kindbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerbetreuung: braucht viel Aufmerksamkeit, braucht viel Körperkontakt, will getragen werden

	<ul style="list-style-type: none"> - Schlaf: kein tiefer Schlaf, Schwierigkeiten sie hinzulegen - Ist am Abend bis 22/23 Uhr wach - Schwierigkeiten mit Autofahren - Therapieaufwand: 30 Minuten pro Tag plus wöchentliche Physio
Elternbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Zweites Kind daneben - wenn man müde von der Arbeit kommt, möchte man sich erholen, das ist nicht möglich - Sorgen wegen Ärzteengpass im Kisp, Kontrollen können nicht stattfinden, es sind keine Verschreibungen möglich - Traumatisierende Erlebnisse rund um die Geburt - «man muss irgendwie funktionieren, es läuft so viel, es läuft so schnell»
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - «es hat sich schon ein bisschen verändert» - Schwierigkeiten im Umgang mit der Diagnose («man muss miteinander einen Weg finden»)
Belastungserleben	<ul style="list-style-type: none"> - Eigenes Haus mit vielen Treppen könnte zur Belastung werden - Zukunftsfragen - Müdigkeit aufgrund der hohen Belastung - Belastung: 4-5 von 10
D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	
Teilhabestatus Beruf	<ul style="list-style-type: none"> - Jobwechsel vor Geburt aufgrund von Erschöpfung kommt ihm nun zu Gute - Familienalltag braucht viel Energie - Fixe Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr als Vorteil - Keine Wochenendeinsätze
Teilhabestatus Hobbys	<ul style="list-style-type: none"> - Trainings reduziert auf alle zwei Wochen, möchte seine Frau am Abend entlasten - Hobby wird zweitrangig mit Familie - bewusst nach der Geburt von X reduziert, nicht schon nach der Geburt des ersten Kindes - durch die reduzierte Vereinstätigkeit weniger soziale Kontakte - versucht sich im Dorf zu integrieren, hilft bei einem Dorffest mit, geht ins Vakiturmen
Teilhabestatus Freizeit mit der Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Anpassungen vornehmen, mit ÖV reisen statt mit Auto - Ausflüge eher in der Umgebung um lange Fahrten zu vermeiden - Gerne gemeinsam einkaufen, funktioniert im Moment nicht so gut - Programm anpassen, zum Beispiel nachts in die Ferien fahren - Rücksicht auf Rhythmus von X nehmen

	<ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnis dem Geschwister gerecht zu werden und mit ihr etwas alleine zu unternehmen
Befinden	-
E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	
	<ul style="list-style-type: none"> - Ziel weniger zu arbeiten, regelmässiger Papitag - Mehr Energie an den Wochenenden, um etwas zu unternehmen
F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	
Bedürfnis nach Information	<ul style="list-style-type: none"> - Konkrete Tipps im Umgang mit X - Informationen zu möglichen Therapieangeboten
Bedürfnis nach Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> - Wunsch nach Entlastung im Haushalt, damit dieser nicht immer am Wochenende erledigt werden muss
Bedürfnis nach Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Bindeglied zwischen verschiedenen Fachleuten - Wichtig, dass es um die ganze Familie geht - Gespräche über die schwierige Anfangsphase - Sicherheit, dass man sich an jemand wenden kann mit Fragen
Bedürfnis nach Kontakten	<ul style="list-style-type: none"> - über die Mutter in Kontakt mit der HFE, stimmt so für ihn - Ziel mehr zu Hause zu sein, wenn die HFE kommt oder das Kind die Physio begleiten, Wunsch nach mehr Integration und Dabeisein

Besonderheiten:

- Familie probiert Neues aus und sucht nach kreativen Lösungen (ein grösseres Bett, das das gemeinsame Einschlafen ermöglicht, ...)
- Möglichkeit Kinder abzugeben
- Gute Freunde im selben Dorf
- Beide Grosseltern hüten die Kinder, 1:1-Betreuung, da beide zu zweit sind kommt dem älteren Kind entgegen
- Grosseltern entlasten, Grossvater kümmert sich beispielsweise um die Umgebung des Hauses

XI. Transkript Interview B3

1. I: Gut, zuerst zu dir. In welchem Zehner befindest du dich? #00:00:11-3#
2. B3: Zwischen 30 und 40. #00:00:11-7#
3. I: Habt ihr neben X noch weitere Kinder? #00:00:15-4#
4. B3: Wir haben Y, sie ist älter. #00:00:18-5#
5. I: Wie alt ist sie? #00:00:19-3#
6. B3: Sie wird fünf Jahre alt im Dezember. Also, viereinhalb Jahre. #00:00:24-1#
7. I: Und X? #00:00:24-0#
8. B3: Sie ist am Sonntag zwei Jahre alt geworden, genau. #00:00:30-3#
9. I: Arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit? #00:00:32-5#
10. B3: Ich arbeite Vollzeit. #00:00:35-5#
11. I: Übernimmst du einen fixen Teil von der Betreuung von X. #00:00:40-6#
12. B3: Also, ähm. Also ein Papitag zu Hause / . Dies haben wir einmal geplant. Aber bis jetzt ist es noch nicht dazu kommen. Eigentlich war das schon einmal ein Thema, dass ich vielleicht einmal pro Monat ein Freitag mache, an dem ich geplant Überzeit kompensiere. Eigentlich sind meine Eltern und ihre Eltern, die jeweils ein Tag die Kinderbetreuung übernehmen unter der Woche wenn meine Frau arbeitet. Aber es wäre schon, ähm zu machen. #00:01:17-7#
13. I: Dann wäre das noch ein Ziel. #00:01:19-7#
14. B3: Ja, genau. #00:01:23-3#
15. I: Und Hausarbeiten. Gibt es fixe Sachen, die du übernimmst. #00:01:27-0#
16. B3: Den Garten, alles was so ansteht. Wir teilen uns die Arbeit, definitiv. Das ist so. #00:01:41-9#
17. I: Die letzte Frage in diesem Zusammenhang ist die Frage nach deinem letzten abgeschlossenen Ausbildungsgrad. Hast du eine Berufsausbildung gemacht oder eine Fachhochschule oder eine Meisterprüfung // #00:01:49-7#
18. B3: Nein, ich habe eine normale Lehre abgeschlossen, danach habe ich eine Weiterbildung gemacht als Disponent. Das war, wie sagt man, eine Weiterbildungsschule. #00:02:10-1#

19. I: Gut, dann kommen wir zu X. Du hast gesagt, sie ist nun gerade zwei Jahre alt geworden. #00:02:15-9#
20. B3: Genau, das ist so. #00:02:23-7#
21. I: Was hat sie für eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose? #00:02:24-6#
22. B3: Musst du die präzise Angabe habe? Ich habe es mir aufgeschrieben. Rein vom ähm / . Ich habe es mir notiert, denn es ist doch relativ schwierig. Ich weiss halt nicht alle Fachbegriffe der Ärzte. Also, es ist sicher eine allgemeine Entwicklungsverzögerung. Sie hat ähm auf der ähm / . Sie hat im Gehirn Schädigungen auf dem Zentrum der Bewegung, Kommunikation ähm. Das sind die Bereiche, die am meisten betroffen sind. Sie wächst langsamer und hat Spastiken im Oberkörper. Sie macht zwischendurch Verkrampfungen. Ähm. Wir versuchen diese nun mit Medikamenten zu hemmen. Das sind diese Sachen. #00:03:39-0#
23. I: Ist die Ursache genetisch oder // #00:03:42-6#
24. B3: Nein, es ist Sauerstoffmangel unter der Geburt. Meine Frau hatte eine frühzeitige Plazentaablösung und ähm musste dadurch einen Notkaiserschnitt haben. Die Zeitspanne mit der Reanimation war zu lang. Ähm. Etwa zehn Minuten dauerte die Reanimation. Und ja. Sie kam / . Wir waren in A und sie musste dann nach B, und ja. Das war das, was passiert ist. #00:04:16-4#
25. I: Wenn ich mir X vorstelle, was macht sie selber im Alltag oder was // #00:04:24-8#
26. B3: Sie kann auf dem Rücken liegen und das ist das, was sie kann. Sie kann nicht sitzen, nicht ähm drehen. Das funktioniert noch nicht. Sie kann mit den Händen spielerisch Sachen greifen und weiss unter dem Bogen wo die Sachen sind. Drehen kann sie. Essen funktioniert im Breibereich gut. Ähm. Sie ist emotional gut unterwegs. Sie lacht, sie erkennt dich, sie weiss, wer du bist und erkennt Stimmen. Das ist der Stand der Dinge, den wir haben. Wir arbeiten daran, mit Physio und ja. Es ist so. #00:05:22-7#
27. I: Wie alt war sie bei der Diagnose? War bereits nach der Geburt klar // #00:05:34-1#
28. B3: Ja, schon nach dem ersten Ultraschall nach einer Woche. Zuerst mussten sie X eine Woche lang runterkühlen, damit die Schädigungen im Gehirn nicht noch schlimmer werden. Danach hat man das erste CT gemacht, oder. Ähm. Und da hat man die dunklen Flecken gesehen, die Stellen, die zu wenig, wie sagt man ähm beansprucht werden. Und das war schon ähm, das war eigentlich die erste Diagnose. Und dann hat man natürlich immer ähm, mit den halbjährlichen Untersuchungen auf

der Neurologie wird die Situation immer wieder frisch bewertet. Aber seit dem haben wir kein CT mehr gemacht. Ich weiss nicht, wie das jetzt aussieht. Wir haben eigentlich schon einmal nachgefragt, ob man das nochmals macht. Damit wir einen Abgleich hätten, oder. Ob es anders ist, ja, genau. Das ist die Richtung. #00:06:55-2#

29. I: Und wenn du zurückschaust auf die zwei Jahre mit X. Was waren die besonders bedeutenden oder einschneidenden Momente? #00:07:08-9#
30. B3: Also für mich selber / . Ich denke, nur schon die Geburt war sehr einschneidend in diesen Stunden dort. Ich meine es war alles normal, die Schwangerschaft war gut. Ähm (...) einfach ähm das nachher zu sehen war nicht einfach am Anfang. Die erste Diagnose war recht hart. Ähm das waren die einschneidenden Punkte am Anfang. Aber man lernt damit umzugehen mit der Zeit. Und ich finde, wir haben / . Rückschritte gab es keine, wenn man die ganze Geschichte anschaut, es waren immer kleine Schritte nach vorne, oder ähm. Das muss man so anschauen, dass es langsam besser wird, nach vorne schauen. Und so / . Das war schon der einschneidende Punkte, den wir erlebt haben. Meine Frau / . Es war noch ein Hin und Her / . Sie musste nochmals ins Spital, weil sie einen Infekt erwischte hatte. Das war / . Für sie war es wichtig so schnell wie möglich ins Spital am gleichen Ort wie X zu kommen. Sie konnte natürlich nicht wechseln, das ist nicht so einfach mit den Plätzen. Sie hat sich herauf gekämpft und wir sind Tag für Tag hin und her gefahren. Und sie hat / . Nach einer Woche musste sie auch nochmal ins Spital, weil sie einen Infekt an der Brust hatte. Der recht hohe Infektionspunkte hatte. Das waren die einschneidenden zwei Wochen am Anfang. Aber es war auch schön zu sehen, dass wir relativ schnell sehen konnten, dass X will. Und ähm das sie schnell lernt. Auch auf der Neonatologie ging das Schöppeln relativ gut und so. Das war super. Die erste Diagnose war mit nicht alleine atmen, ähm. Und 24 Stunden später atmete sie selber und der Beatmungsschlauch war draussen. Ja, das war eine emotionale Berg- und Talfahrt am Anfang, genau. Und seit dem haben wir / . Seit dem hatten wir einen Kampf mit dem Gewicht und der Grösse, rauf wäre richtig. Sie hatte einen Infekt, danach noch eine grosse Avte im Mund. Das war wahrscheinlich auch nicht gut wegen der Gewichtszunahme, weil sie Schmerzen hatte beim Trinken. Das erste Jahr war ein Auf und Ab. Nun hat es sich stabilisiert. Sie hat keinen Infekt mehr erwischte oder hat andere Sachen, die sie zurückschlagen. Das ist gut zu sehen, das ist schön zu sehen. Momentan geht es einfach langsam immer vorwärts, auch mit der Grösse. #00:10:58-8#

31. I: Wenn wir nun zu den Herausforderungen kommen. Was erlebst du in eurem Alltag im Moment als herausfordernd mit X? #00:11:07-8#
32. B3: Es ist sicher / . Sie ist ein Kind, das viel Aufmerksamkeit braucht. Es ist zwar ein bisschen besser, aber du bist eigentlich / . Wenn es ihr nicht passt weint sie am Boden auf dem Rücken ähm und es braucht viel Zeit sie rumzutragen. Sie braucht den Kontakt, das merkt man extrem. Es hat gebessert. Am Anfang war es krass extrem. Auch mit Schlafen, also mit Ablegen. Sie hatte keinen tiefen Schlaf. Kaum hast du sie hingelegt, war sie wieder wach. Und, und das war die Herausforderung. Auch mit der älteren Tochter, die du auch noch hast. Die vier Jahre alt ist und auch viel will von dir am Tag. Das sind so die Herausforderungen. Tragen, schauen. Sie fährt nicht so gerne Auto. Das hat mich extrem belastet, ich hatte / . Meine Frau hatte, da sie durch die Arztbesuche schon viel mehr mit ihr unterwegs war, besser abschalten können. Aber mir hat das Mühe gemacht. Denn wir sind eine Familie, die gerne etwas unternimmt und unterwegs ist und Ausflüge macht. Und das ist schon / . Ich muss sagen, es hat ein bisschen gebessert. Aber die zwei Jahre waren schon recht anstrengend. Für mich, beim Autofahren vor allem. Ich weiss nicht, ob sie das verbunden hat / . Es hat natürlich auch damit zu tun, mit ihrer Spastik. Sie will sich durchdrücken und das Angegurtet sein passt es ihr nicht. Und vielleicht ähm, ist es für sie auch ein Albtraum, so angegurtet zu sein, weil sie das auf Intensivstation erlebt hat mit alle den Gürtel und weiss nicht was. Aber es ist besser geworden, es funktioniert besser. Je nach dem wie gut sie drauf ist, geht das inzwischen eine Stunde, oder vielleicht auch einmal eineinhalb Stunden. Und ähm. Das ist schön zu sehen, dass es auch da vorwärts geht und dass es ihr auch besser passt. Ich denke schon, man probiert den Alltag so ein bisschen anzupassen. Oder einmal mit dem ÖV zu gehen, um einen Ausflug zu machen statt mit dem Auto. Wir schauen da schon ein bisschen, aber man kann es nicht immer planen mit ÖV. Das sind die Herausforderungen, die wir sicher haben. #00:14:06-3#
33. I: Du sagst, sie möchte viel getragen werden. Heisst das, tagsüber trägt sie deine Frau und wenn du nach Hause kommst übernimmst sie du? #00:14:19-2#
34. B3: Genau, das ist schon so eine Sachen. Es braucht / . Ich muss sagen, von den zwölf Stunden, oder vielleicht sind es sogar mehr, muss sie viel getragen werden. Denn im Moment ist auch das Einschlafen am Abend schwierig. Es wird manchmal 22 oder 23 Uhr bis sie den Schlaf findet. Du hast sie auch am Abend noch, das ist schon so. Wenn ich nach Hause komme, nehme ich sie meistens, weil meine Frau sie schon den ganzen Tag hatte. Und ähm. Das ist ja auch kein Problem. Sie muss

sich ja auch irgendwie erholen können. Und nicht / . Es ist sonst schon anstrengend, das ist so. #00:15:11-8#

35. I: Und die Nächte? Schläft sie durch? #00:15:17-6#
36. B3: Das funktioniert jetzt eigentlich gut. Wenn sie schläft, dann schläft sie. Sagen wir, sieben bis acht Stunden schläft sie grundsätzlich. Das lustige ist, am Mittag funktioniert das Einschlafen ohne Probleme. Du kannst sie nehmen, ins Bett bringen und sie schläft ein für zwei Stunden. Am Abend / . Wir haben noch nicht herausgefunden woran es liegt. Zwar jetzt am / . Klar jetzt am Sonntag, am Geburtstag, war vielleicht viel los. Sie hat Mittagsschlaf gemacht und um 20.30 Uhr konnte ich sie hinlegen und sie schlief durch. Aber die letzten zwei Abende / . Vielleicht ist es auch das Zahnen, das ist im Moment recht intensiv ist bei ihr. Vielleicht spielt auch das noch rein. Und ähm / . Das ist schon die Herausforderung. Du kannst, ähm, wie soll ich sagen. Du kommst nach einem Arbeitstag nach Hause und möchtest dich ein bisschen erholen oder auch meine Frau möchte sich erholen, wenn sie auch gearbeitet hat. Das ist schon, ja / . Aber ich denke, das pendelt sich dann schon wieder ein. Und man probiert immer andere Sachen aus. Wir haben überlegt ein grösseres Bett zu kaufen, damit wir uns mit ihr hinlegen können. Dass sie liegen bleiben kann, statt dass wir sie wieder ins Zimmer bringen müssen wenn sie bei uns im Bett ist. Das ist meistens ein bisschen schwierig. Das wäre so das nächste Ding, was wir probieren. Sie hat jetzt immer noch ein kleines Bettchen. #00:17:09-8#
37. I: Ist beim Rumtragen das Gewicht ein Thema? Dass es anstrengend wird? #00:17:17-3#
38. B3: Jetzt hat sie neun Kilo. Ja, es wird sicher irgendwann / . Im Moment geht es noch. Es hat sich sicher gebessert, dass sie auch mal ein bisschen am Boden liegen kann. Ähm, dass sie / . Desto grösser, ja klar, desto anstrengender wird das definitiv. Und wir haben jetzt ein Haus mit vielen Treppen gekauft, wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren da. Das ist nicht einfach. Aber ähm. Wir haben uns dazumal trotzdem dafür entschieden / . Sie war ja damals schon auf der Welt, zwar noch relativ klein, aber ähm / . Wenn man so eine Chance hat, muss man sie packen. Wenn man heutzutage etwas Eigenes kaufen kann. Ähm ja, das ist sicher eine Herausforderung, das Rumtragen. #00:18:15-4#
39. I: Und die Pflege, braucht sie irgendwelche Pflege oder Therapie wegen der Spastik? #00:18:22-4#

40. B3: Ja, so zwischendurch. Meine Frau findet schon Zeit dafür. So eine halbe Stunde pro Tag. Manchmal gehts auch nicht. Sie geht jeden Freitag in die Physio, ähm bei YX. Du kennst sie sicher? #00:18:50-1#
41. I: Ich hatte noch kein Kind bei ihr. #00:18:49-7#
42. B3: Sie ist sehr gut und / . Jetzt haben wir ihr gerade auf den Geburtstag so ein Kirschsteinsandkasten machen lassen, so einen wie die Physiotherapeutin auch hat. Daran hat sie mega Spass. Nur schon wenn du sie am Tag da reinsetzt zum Spüren und mit ihr spielst, das ist auch schon viel Wert. Und dann noch die Übungen, die die Therapeutin zeigt. Diese machen wir. Das versuchen wir schon umzusetzen. Aber ich sage schon, Y ist auch noch. Es ist schon / . #00:19:31-3#
43. I: Die Tage verfliegen. #00:19:31-5#
44. B3: Ja, die sind rasch durch. Das ist schon so, absolut. #00:19:37-7#
45. I: Und vom zeitlichen Aufwand, ihr habt Physio, Früherziehung, kommen noch viele Arztbesuche dazu. So, dass ihr ein richtiges Programm habt? #00:19:45-5#
46. B3: Nein, alle sechs Monate haben wir Neuro. Im Moment ist es eine ziemliche Katastrophe in Luzern. Sie haben keine Ärzte mehr. Und jetzt sind wir wegen einer anderen Lösung am schauen. Denn es kann so nicht sein. Aber das bekommt ihr ja sicher mit // #00:20:06-8#
47. I: Ja. #00:20:06-2#
48. B3: Ja, ähm und ähm / . Aber ich finde so jedes halbe Jahr geht und beim Kinderarzt sind die Jahreskontrollen. Das geht eigentlich noch. Aber klar hast du jede Woche Physio, das ist ein Termin, aber das ist ja auch wichtig. Es wird jetzt dann auch einfacher, da Y in den Kindergarten geht. Dann ist sie am Nachmittag nicht da. Obwohl es jetzt eigentlich recht gut geht. Ich bin auch schon gegangen und habe Y mitgenommen. Es hat immer gut funktioniert. Es ist sicher eine Erleichterung für meine Frau, wenn Y am Morgen im Kindergarten ist. Und dann kann sie in Ruhe mit X zur Physio. #00:21:01-5#
49. I: Gibt es finanzielle Belastungen, die dadurch entstehen. Die Physio ist bezahlt, nehme ich an. Gibt es Gerätschaften oder anderes, das ihr braucht? #00:21:16-7#
50. B3: Nein, eigentlich im Moment nicht. Alles was wir angeschafft haben in den zwei Jahren, ähm / . Wir haben schon die einen oder anderen Hilfssachen von der Physio mitbekommen. Gewisse Sachen haben wir uns schenken lassen auf den Geburtstag oder zu Weihnachten, statt andere Sachen. Und das war gut. Das braucht sie, damit

kann sie etwas machen. Und ich sage im Moment haltet sich alles im normalen Rahmen. Wir haben keinen grösseren finanziellen Aufwand, Physio ist bezahlt, Neurologie auch. Das läuft alles über die IV. Auch die Spesen kannst du angeben. So rein / . Hier haben wir noch nicht Probleme. Ich weiss nicht, wie sich das später herausstellt. Aber normalerweise läuft es über die Physio wenn es ein Rollstuhl oder so ist. #00:22:32-5#

51. I: Oder dann über die IV. #00:22:34-2#
52. B3: Grundsätzlich schon. Oder eben / . unv. #00:22:43-4#
53. I: Gibt es Gedanken oder Gefühle, die dich belasten, wenn du an X denkst? #00:22:52-4#
54. B3: Ja, klar macht man sich Gedanken zur Zukunft, wie es raus kommt, oder ähm. Was uns bevorsteht. Kann sie laufen, kann sie nicht laufen? Rollstuhl? Ähm (...) braucht sie / . Kann sie irgendeinmal alleine essen. Das sind schon so Themen, wo man sich Gedanken macht, das ist so. Ich weiss auch, dass wir relativ gute Unterstützung haben. Das ist auch das Schöne in der Schweiz, sage ich mal, dass wir hier gut aufgestellt sind. Ja, aber wir haben ja überall Probleme, ob es in den Spitälern ist oder im Pflegebereich. Das ist schon so. Aber wir haben grundsätzlich die Möglichkeiten, Hilfe und Tipps zu bekommen. Aber ja, da macht man sich Gedanken darüber. Nur schon wegen unserem Haus. Funktioniert das einmal? Irgendwann kannst du sie nicht mehr durchs ganze Treppenhaus tragen. Das ist schon so. Da macht man sich sicher Gedanken. Aber ich denke auch, man muss den Moment geniessen und sich nicht verrückt machen lassen in Bezug auf die Zukunft. Man muss sich damit auseinandersetzen was sein kann, aber ich finde man soll sich nicht zu fest stressen. Der Druck ist nicht gut, für einem selbst. Von dem her, ist es schon so. Aber man macht sich die Gedanken, absolut. #00:24:45-8#
55. I: Das ist nachvollziehbar. Inwiefern wirkt sich die Beeinträchtigung von X auf eure Partnerschaft aus? #00:24:56-1#
56. B3: Es ist natürlich recht fordernd, es ist nicht einfach. Ähm, es hat sich schon ein bisschen verändert. Aber es ist auch wichtig, dass man sich trotzdem Zeit nimmt, ähm und auch mal (..) zu zweit etwas machen kann. Das ist immens wichtig, dass man nicht nur / . Man lebt für die Kinder. Aber man muss auch aufpassen, dass man einander nicht verliert in der Beziehung. Es ist schon so, definitiv. Und dass man jeden Monat einen Abend weg gehen kann, das ist schon / . Man muss das nicht jede

Woche machen. Aber es ist wichtig, dass man zusammen etwas unternehmen kann. Und da haben wir Unterstützung. #00:26:02-5#

57. I: Dann habt ihr Leute, die auf die Kinder aufpassen // #00:26:04-5#
58. B3: Ja, ja. Wir haben ein gutes Kollegenpaar in derselben Wohngemeinde mit drei Kindern. Sie sind fast wie Familie. Mit ihnen haben wir sehr guten Kontakt. Sie sind Paten bei den Kindern. Da können wir anrufen, dann kommen sie rüber. Sie sind von Anfang an dabei, sie wissen auch wie mit X umgehen. Das funktioniert wunderbar. Das ist schön, dass wir so viel Hilfe und Unterstützung haben. #00:26:41-3#
59. I: Und der Umgang mit der Diagnose, mit der Beeinträchtigung, ist mit einem Verarbeitungsprozess verbunden, den nicht alle gleich durchleben. Und selten in einer Partnerschaft beide gleich damit umgehen. Merkst du das bei euch, dass das die Partnerschaft belastet? #00:27:04-2#
60. B3: Das denke ich schon. Ähm. Mit dieser Situation umzugehen ist schwierig. Wichtig ist einfach, dass man darüber redet und es nicht in sich reinfrisst. (...) Gerade am Anfang, ich sage die ersten paar Monate waren sehr schwierig. Man muss, wie soll ich sagen, man muss miteinander einen Weg finden. Klar ist es nicht einfach, das ist / . Man erwartet eine solche Situation nicht. Klar man weiss, dass eine Schwangerschaft ein Risiko ist, aber man erwartet es nicht. Und ähm / . Ich weiss nicht. Ich habe natürlich die Situation anders erlebt im Spital, ähm. Ich musste draussen warten und meine Frau war drin im OP-Saal in der Narkose. Ich habe es so halb mitbekommen, als X rausgekommen ist und reanimiert wurde. Und da ist mir im Moment, schon recht "de Lade zämegheit". Ja, ja, es ist eine Verarbeitung. Wenn ich daran denke, es ist schon noch da. Es ist im Moment dann schwierig. Und das muss man mit der Zeit verarbeiten. #00:29:00-0#
61. I: Und bei euch ist das noch nicht so weit weg, das darf man nicht vergessen. #00:29:03-3#
62. B3: Nein, nein. Und das schlimmste war, meine Frau kam aus dem OP ins Zimmer und ich bin zu ihr. Sie ist langsam erwacht und war schockiert, das X nicht mehr da war. Sie war bereits in A. Und ähm. Dann kommt das Ärzteteam rein, das sie operiert hat und das erste was der Oberarzt sagte war, er würde keine dritte Schwangerschaft empfehlen. Das war das erste Ding. Und ich dachte, hey was bist du für ein, Entschuldigung, „Dubbel“ (lacht). So kein Feingefühl, das habe ich bisher sehr selten erlebt. Das interessiert gerade in dem Moment niemand. #00:29:46-1#
63. I: Dann hat man ganz andere Sorgen // #00:29:45-3#

64. B3: Das war das erste gewesen, das er gesagt hat. Ja. #00:29:54-4#
65. I: Das ist happig. #00:29:55-9#
66. B3: Das war der erste Schlag. Wo du denkst / . Oder vor allem auch für meine Frau. (...). Sie wollte wissen, was mit unserem Kind ist und nicht so eine Antwort. Das ist schon so, definitiv. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Ich denke, das ist auch ähm mit so / . Alle Leute die irgendetwas Schlimmes erlebt haben / . Es ist ein Verarbeitungsprozess, der mit der Zeit immer besser wird. Aber eben, es ist / . Ich sage, was sind schon zwei Jahre. Es ist nicht viel. Ich habe das Gefühl, die zwei Jahre sind so schnell verfliegen. Man muss irgendwo funktioniert, ähm es läuft so viel, es läuft so schnell. #00:30:57-1#
67. I: Der Moment zum Verarbeiten kommt vielleicht auch erst noch. #00:31:00-1#
68. B3: Das kann sein, genau. Man probiert natürlich schon, man versuchen damit umzugehen und ähm / . Ich sage, wichtig ist, dass man miteinander darüber reden kann und dass man einander in der Partnerschaft nicht anspricht. Das ist so. #00:31:20-2#
69. I: Wie äussert es sich bei dir, wenn du merkst, dass du gestresst oder gefordert bist durch die Herausforderungen die ihr habt? #00:31:29-5#
70. B3: Ähm (...). Ich bin einfach so, wie soll ich sagen. Ja (...) hm (bejahend). Ich bin halt auch mal ein bisschen müde halt, das merke ich schon auch. Ich bin froh, dass ich intern die Stelle wechseln konnte. Ich bin vom Stresslevel von 150 auf 50 runtergekommen. Das war schon positiv, dass ich diesen Wechsel intern im Geschäft machen konnte. Ähm ich habe nicht mehr so viel Verantwortung und mehr Kraft für die Familie. Und das war, ich muss überlegen, es war vor der Geburt von X. Aber es musste vielleicht so sein. Es ist nicht so, dass ich ein Burnout hatte, aber es ging vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Man hat das nie diagnostiziert, aber es ging mir nicht mehr so gut. Ähm und ich konnte intern diesen Wechsel machen. Ich denke, vielleicht musste es so sein, ich weiss nicht. Es ist noch lustig, wenn man so nachdenkt. Es war eigentlich vor der Geburt von X. Genau. #00:32:59-7#
71. I: Merkst du, dass du die Energie, die du dort sparen kannst beim Arbeiten, dass du diese zu Hause einsetzen kannst? #00:33:03-8#
72. B3: Definitiv. Ich kann / . Ich führte vorher 20 Leute, jetzt sind wir noch zu zweit. Wir haben ein kleines Depot mit zwei Personen und ich habe dieses unter mir. Und das ist völlig fern von einem Chef der stresst. Vorher habe ich die Belastungen mit nach Hause gebracht und ja. Das habe ich nicht mehr. Das ist sehr gut in unserer

Situation, ich kann die Energie ähm zu Hause aufwenden und diese brauchen wir auch. Das ist, ja / . Ich bin froh, dass wir dies damals so regeln konnten. Aber es kommt uns nun sicher zu gute, definitiv. #00:34:02-0#

73. I: Und wenn du jetzt die aktuelle Belastungssituation einschätzt, wo liegt die auf einer Skala von 0 bis 10? #00:34:10-4#
74. B3: Etwa bei vier, fünf im Moment, bei dem Standpunkt, bei dem wir aktuell haben. Ich sage, es kommt auf die Entwicklung an. Es kann dann schon noch anders rauskommen. Das ist so, so etwa bei einer vier, fünf. #00:34:34-4#
75. I: Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Dabei geht es um die Auswirkungen auf dein gesellschaftliches Leben. Wenn man Kinder bekommt, verändert sich das gesellschaftliche Leben in der Regel sowieso etwas. Aber mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen hat dies manchmal auch besondere Auswirkungen. Vom Beruf haben wir schon etwas gesprochen. Ist da noch ein Punkt, wo die Situation zu Hause reinspielt? #00:35:17-7#
76. B3: Nein. #00:35:21-1#
77. I: Ist es wie die Energie, die du nun zu Hause einsetzen kannst? #00:35:20-2#
78. B3: Das sicher, das ist sicher der wichtigste Punkt. Dass ich normale Arbeitszeiten habe, von 7 bis 17 Uhr, ist natürlich auf wichtig in der jetzigen Situation. Dass ich mal nach Hause komme und nicht noch bis 18 bis 19.30 Uhr arbeiten muss. Das hat es vorher manchmal gegeben. Das ist sicher so, ja. Und so Wochenendeinsätze hat es auch gegeben, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Genau. #00:35:54-2#
79. I: Und deine Freizeit? #00:35:56-2#
80. B3: Ja. (...) #00:35:57-8#
81. I: Bleibt da noch etwas, oder wie ist das? #00:36:02-3#
82. B3: Ich spiele Tischtennis seit 13, 14 Jahren. Klar hat es abgenommen. Aber ähm es ist sicher so, dass ich gehen kann, das haben wir auch so miteinander abgesprochen. Ich sage auch meiner Frau immer, wenn sie etwas machen will, soll sie gehen und ich schaue zu Hause, das ist kein Problem. Sie hat kein Verein oder ein Hobby. Ich habe ihr auch gesagt, dass wäre vielleicht einmal etwas, auch um abzuschalten und als Ausgleich. Und ich, ja / . Ich stehe sicher nicht mehr jede Woche in der Halle, vielleicht alle zwei Wochen. Wenn die Saison beginnt, hast du manchmal auch einen Match unter der Woche, aber da sind wir genügend Leute, so dass wir abwechseln können. Aber ähm, nein, ich denke für mich stimmt es so. Es ist nicht, dass ich gar

nicht mehr dazu komme, aber das ist wie du gesagt hast, mit einer Familie anders. Es wird zweitrangig. Schlussendlich ist die Familie auf dem ersten Rang und man verbringt die Freizeit mit der Familie. #00:37:29-8#

83. I: Und dass du nur jede zweite Woche ins Training gehst, hat das damit zu tun, dass du am Abend deine Frau entlasten möchtest? #00:37:39-7#
84. B3: Ja, sicher, absolut. Das ist so. Ich habe auch Nachwuchs geleitet, aber da bist du grundsätzlich zweimal pro Woche in der Halle und ähm da haben wir auch eine gute Lösung. Wir konnten einen neuen Nachwuchstrainer nachnehmen und einen anderen Nachwuchsspieler der unterstützt. Also, das hat mir viel Entlastung gegeben. Es ist schon so, ich will meine Frau unterstützen und zu Hause sein am Abend und ähm / . Ich möchte nicht, dass ich immer weg bin, das ist nicht das Ziel, definitiv. #00:38:19-0#
85. I: Und hast du die Vereinstätigkeit nach X runter geschraubt oder schon nach dem ersten Kind? #00:38:29-0#
86. B3: Schon eher nach X. Also hat es auch mit dem Umzug zu tun, vorher stand ich in fünf bis sieben Minuten in der Halle. Das hat auch einen Einfluss. Aber sicher ist es nach X zurück gegangen. #00:38:55-5#
87. I: Hast du das Gefühl, die Situation oder die damit verbundenen Herausforderungen haben deine sozialen Kontakte verändert? #00:39:02-2#
88. B3: Nein, ich denke weniger. Weil die grössten sozialen Kontakte haben wir im Dorf mit unseren Kollegen, der ist sehr hoch. Wir haben sehr viel Kontakt und ähm / . Klar habe ich vereinstechnisch weniger soziale Kontakte ähm / . Nein, ich glaube nicht. Wir unternehmen viel ähm. Schön ist, dass unsere Eltern zweimal pro Woche kommen und dass auch am Abend noch schnell Zeit bleibt um sich auszutauschen oder wir essen gemeinsam Znacht bevor sie nach Hause gehen. Das ist auch schön, dass wir die Eltern einmal pro Woche sehen und wir reden können. #00:40:10-2#
89. I: Habe ich es richtig verstanden, ein Tag pro Woche hüten die einen, am zweiten Tag die anderen Grosseltern? #00:40:09-5#
90. B3: Genau, am Montag kommen ihre Eltern und heute sind meine Eltern da. Und es ist schön, das haben nicht alle. Wir sind sehr froh, in dieser Situation sowieso. Es ist kein Müssen, aber sie machen es gerne. So lange es geht, machen sie es gerne. Und es ist cool kommen beide, so haben die Kinder eine 1:1 Betreuung. Y hat jemand, der sich den ganzen Tag Zeit nehmen kann und X hat jemand der schaut. Das ist natürlich super in der aktuellen Situation. #00:40:59-0#

91. I: Und Sachen, die ihr als Familie unternimmt. Du hast gesagt, dass ihr gerne unterwegs seid. Du hast die Schwierigkeiten beim Autofahren erwähnt. Wie wirken sich die Bedürfnisse von X auf euer gesellschaftliches Familienleben aus? #00:41:15-7#
92. B3: Man richtet sich ein bisschen anders ein. Man plant die Ausflüge eher in der Umgebung oder nimmt den ÖV. Oder das Einkaufen, da geht jemand, das sind solche Sachen. Wir gingen jeweils gerne an einem Samstag gemeinsam einkaufen. Aber das probieren wir nun auch anzupassen, dass es / . Ja, ich sage, einkaufen kann man auch alleine machen, aber ja / . Wir nehmen Rücksicht und schauen, dass es für X / . Zum Beispiel mit dem Wagen funktioniert es jetzt viel besser als früher, das hat sich in den letzten zwei Jahren verbessert. Sie sitzt jetzt viel besser im Wagen. Der nächste Schritt wäre dann den Wechsel auf einen Therapiebuggy, den wir gerne hätten. Da sässe sie besser. Aber es hat im Moment gerade keine Ärzte, die das verschreiben. Aber das wäre so der nächste Punkt, weil sie sitzt gut, aber im neuen Buggy sässe sich noch besser. Auch wegen dem rausrutschen unten und so. Da hätte es etwas, dass das verbessert. So einen hätten wir als nächstes gerne. Aber du kannst eine Stunde laufen gehen, das funktioniert gut. Oder eben mal mit den ÖV auf einen Ausflug oder in die Berge. Vor kurzem haben wir es einmal ausprobiert mit dem Wanderrucksack, es ist halt auch nicht einfach. Man sagt, so lange sie nicht richtig sitzen kann, sollte man dies nicht nutzen. Aber auf der anderen Seite soll man das Leben ja auch geniessen, oder wir wollen X auch mitnehmen. Nur 24 Stunden zu Hause hocken weil sie jetzt das hat, wollen wir nicht. Ich finde man soll sie beteiligen am Leben und sie mitnehmen und das funktioniert soweit gut. #00:43:52-9#
93. I: Gibt es Sachen, die ihr mit X nicht macht, die ihr sonst machen würdet #00:43:53-4#
94. B3: Nein. #00:43:56-4#
95. I: Ich sage, vielleicht mal ins Hallenbad oder solche Sachen. #00:44:01-3#
96. B3: Wir machen das eigentlich schon, wir gehen diesen Sommer auch wieder nach Kroatien campen. Man muss es nach ihr planen und in der Nacht fahren, das haben wir auch schon gemacht und das hat gut funktioniert bis jetzt. Ich hoffe, es funktioniert auch diesen Sommer wieder, dass wir in der Nacht fahren und sie sechs bis sieben Stunden schläft. Das hat ja auch schon funktioniert. Ich finde man soll sich nicht davon einschränken lassen, man soll es probieren. Letztes Jahr waren wir Ägypten mit dem Flugzeug und das hat auch wunderbar funktioniert. Sie sass ja bei uns. #00:44:58-8#

97. I: Und gesellschaftliche Sachen wie im Dorf an die Kilbi oder an die Fasnacht?
#00:45:02-3#
98. B3: Doch, das gefällt ihr. Wir waren an der Fasnacht im März, das war ja dieses Jahr spät. Doch, doch, da waren wir auch. Wir machen eigentlich alles mit, was funktioniert. #00:45:16-6#
99. I: Und beispielsweise sich mit Freunden verabreden ist das anstrengend, weil immer jemand von euch auf X aufpasst? #00:45:23-5#
100. B3: Nein, nicht unbedingt. Wir haben Kollegen, die sie nehmen (lacht). Nein, überhaupt nicht, das ist Alltag geworden. Klar, wenn du zu Kollegen gehst nehmen sie X auch mal gerne und schauen. Oder die Kinder von unseren Kollegen im Dorf die schauen so herzig auf X. Der älteste ist 10 Jahre alt, die zweite sieben oder acht Jahre alt, der dritte sechs Jahre alt. Sie integrieren sie und tragen sie rum, klar, da musst du schon ein bisschen schauen, aber ähm. Sie nehmen sie oder setzen sich mit ihr hin und spielen. X. schaut gerne anderen Kindern zu, wie sie auf dem Rasen herum hüpfen und kann lachen. Ja, ja. Der soziale Kontakt ist wichtig, auch für X. Sie kann schauen, sie kann lernen und das ist sicher viel Wert. Auch dass sie nicht nur uns drei hat. #00:46:38-5#
101. I: Schön, dass sie Freude hat daran. Dann gehst du auch eher weg als wenn es ihr unwohl wäre. #00:46:38-5#
102. B3: Nein, nein, von dem her sind wir oft im Emmental, da kommen die Grosseltern her. Wir gehen gerne dahin, auch mal ein Wochenende. Das ist so, ja. Das machen wir gerne. Damit X. ein bisschen raus kommt und nicht nur zu Hause ist. Aber ich sage, auch der Rhythmus ist wichtig für X. #00:47:12-7#
103. I: Du hast das vorher bei den Ferien auch erwähnt, man muss sich den Bedürfnissen von X anpassen. Habe ich es richtig verstanden, dass ihr ihren Rhythmus versucht einzuhalten, damit sie sich wohl fühlt? #00:47:25-2#
104. B3: Du merkst es schon, wenn sie /. Du merkst es schon, wenn viel läuft oder sie einmal einen ganzen Tag nicht geschlafen hat. Das gibt es manchmal. Auch am Samstag mussten wir noch Dies und Das erledigen, ja, du kannst nicht immer. Aber das merkst du dann, dass sie gegen Abend anders wird. Aber das hat ja jedes Kind, jedes Kind braucht ein Stück weit seinen Rhythmus. Und ähm, das versuchen wir auch mit X. #00:48:03-0#7

105. I: Gibt es Teilhabewünsche, die du hast. In welchen Bereichen des sozialen Lebens möchtest du oder ihr als Familie mehr teilhaben, als das im Moment möglich ist? #00:48:15-3#
106. B3: Wie meinst du das genau? #00:48:23-5#
107. I: In welchen Bereichen möchtest du das gesellschaftliche Leben noch mehr pflegen können? Bei dir hat es vorher so getönt, dass ihr ganz viel von dem was ihr machen möchtet auch machen könnt. Und euch wie mit dem Autofahren organisiert, damit ihr als Familie das machen könnt, was ihr gut findet oder dass du dich organisierst, damit ihr Hütemöglichkeiten habt. Das tönt nach vielen Möglichkeiten. Aber gibt es Sachen, die du dir noch wünschst für dich oder für euch als Familie? #00:49:04-0#
108. B3: Das ist noch schwierig. (...). #00:49:27-0#
109. I: Ich merke, es ist sehr unterschiedlich. Die Frage ist für jede Familie anders. Gerade für Familie mit kleineren Kindern und Kindern die im Verhalten nicht schwierig sind, ist das eine schwierige Frage, weil sie oft schon vieles machen können. Aber ich verstehe, dass du dazu nicht viel sagen kannst. Weil ihr euch, so wie du gesagt hast, gut aufgehoben fühlt in diesem Bereich. #00:50:06-8#
110. B3: Ja (...) es ist nicht so, dass wir nichts machen, wir probieren es aus. Wenn es geht ist es gut, wenn nicht auch. Ich kann nicht gerade (...) sagen / . Ich weiss, was du meinst, ein Kind das nicht ruhig sein kann oder so. #00:50:51-5#
111. I: Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage für dich in deiner Situation schwierig zu beantworten ist. #00:50:57-5#
112. B3: Ja, ich weiss nicht gerade, was ich dir dazu sagen soll. #00:51:00-2#
113. I: Die Frage ist vielleicht, wie ist es bei euch energietechnisch. Würdest du dir manchmal mehr Energie wünschen, um mit der Familie rauszugehen? #00:51:05-9#
114. B3: Das ist sicher ein Punkt, ja. Manchmal hast du schon weniger Energie, die zur Verfügung steht. Ich denke, daran könnte es manchmal liegen. Aber manchmal denke ich, es wäre besser wenn wir uns etwas zurückhalten, als jedes Wochenende / . Wenn ich in den Kalender schaue, ja (lacht). Aber ist ja irgendwie auch schön läuft etwas und du hast eine gute Zeit und verkriechst dich nicht zu Hause in dieser Situation und redest mit den Leuten. #00:52:05-8#
115. I: Ja gell, wenn du in Vereinen bist und Freundschaften pflegst, dann kommen die Termine. #00:52:11-0#

116. B3: Ja, ja das ist so, absolut. Wir versuchen uns auch in der Gemeinde zu engagieren. Jetzt ist gerade ein Dorffest, ich helfe mit. Wir versuchen uns da auch zu integrieren und die Leute kennenzulernen. Es ist sowieso cool, ich war auch im Vakiturnen mit Y. So lernst du auch Leute kennen, das ist cool. Das ist so. Ich denke, manchmal fehlt dir am Wochenende schon die Energie noch etwas mehr zu machen. Wir sind sehr froh, haben wir solche Schwiegereltern und meine Eltern / . Nur schon mit dem Haus. Der Schwiegervater ist gerne im Garten und schaut manchmal auch bei uns, wenn er da ist und Zeit hat, geht er ums Haus. Das ist cool und nicht selbstverständlich. Aber wir sind froh, können wir das mit dem Haus so realisieren, grundsätzlich. (...) Ich finde es auch nicht so schlecht, wir haben Platz, auch für X. Wir haben ein Therapie- und Spielzimmer eingerichtet für X und Y. Ja, in einer Viereinhalbzimmerwohnung wärst du da mehr eingeschränkt, und die Mieten kannst du auch fast nicht mehr bezahlen. Von dem her ist es gut. #00:54:15-7#
117. I: Am Schluss kommen wir noch zur Früherziehung. Es ist abkoppelt von dem, wie es eure Früherzieherin macht. Sondern es geht mehr darum, welche Anliegen haben Väter in der Früherziehung. Was wünschst du dir von der Früherziehung? #00:54:50-6#
118. B3: Es ist eine Unterstützung, die uns hilft mit Tipps und die Bindeglied sind zwischen den verschiedenen Therapien. Man ist ja manchmal auch ein bisschen überfordert, was es alles für Möglichkeiten gibt. Was man noch machen kann. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Informationen und Tipps bekommen. Manchmal sieht man vielleicht etwas nicht, wo man Unterstützung bekommt und schauen kann, welche Möglichkeiten man hat. Hm (bejahend) ja und ich denke in unserer Situation sind wir noch relativ früh in der ganzen Geschichte. So, dass die Situation von X / . Ich denke, das ist für mich wichtig, in dem Bereich, in dem ihr Unterstützung leistet oder auch, wie hat sie gesagt / . Am Anfang ist es noch gut, man kann sich austauschen, ein bisschen reden. Das hat sie einmal gesagt. Es ist nicht nur fokussiert auf X, es geht um die ganze Familie. Das finde ich sehr wichtig. #00:56:36-5#
119. I: Dass du auch sagen kannst, was dich beschäftigt und du deine Fragen stellen kannst, meinst du das? #00:56:47-4#
120. B3: Ja genau. Oder, dass sie Sachen abklärt / . Das finde ich wichtig. #00:56:55-7#
121. I: Das eine sind die Informationen zu Angeboten oder Therapien oder auch Informationen wie ihr sie fördern können. #00:57:09-3#

122. B3: Ja genau, wir informieren uns natürlich auch selber oder von der Physio bekommen wir relativ viel. Sie hat sehr viel Erfahrung und gibt uns Tipps oder Informationen. Sie hat uns auch an eine Kollegin aus Deutschland weitergeleitet, als es ums Essen gegangen ist. Ja, das ist wichtig, dass wir die Informationen bekommen und Fragen stellen können. #00:57:49-5#
123. I: Wie kommen deine Fragen zur Früherzieherin? Über deine Frau? #00:57:50-9#
124. B3: Ja, sie kommt alle drei Wochen. Ich weiss nicht, ob das dann intensiver wird. Es kommt ja auf die Situation an. Wenn ich Fragen habe, kann meine Frau fragen oder wir haben ihre Nummer. Ich könnte auch eine Nachricht schreiben. Das ist gut so. #00:58:23-9#
125. I: Du hast gesagt, dass es nicht nur um X geht, sondern um die ganze Familie. Das ist mehr auch der Bereich von Beratung und Begleitung. Was wünschst du dir noch? Sind es vor allem Informationen oder möchtest du auch wissen, wie ihr mit bestimmten Situationen umgehen könnt? #00:58:57-3#
126. B3: Das ist jetzt noch schwierig. Also der Informationsfluss ist wichtig, oder wenn einmal eine Situation ist / . Wie jetzt, wo wir keinen Arzt finden (lacht). #00:59:14-8#
127. I: Du bist in der Situation nicht alleine und hast noch jemand der vielleicht etwas weiss. #00:59:20-8#
128. B3: Ja genau, wo man Unterstützung / . In dieser Situation haben wir es schon früh mitbekommen, auch von anderen Eltern. Wir wissen von einem Kind, das jetzt nach Zürich geht, das sich in die Hirslanden überweisen lassen hat. Das klären wir nun ab, aber das muss über den Kinderarzt gehen. Das ist ja schon kein Zustand, so eine Situation. #00:59:58-4#
129. I: Ja, vor allem wenn du auf eine Überweisung angewiesen bist oder auf eine Verschreibung. #01:00:05-2#
130. B3: Das ist schon sehr mühsam. Definitiv. Ich habe vor Wochen mit dem Sekretariat telefoniert, aber die konnten auch nichts machen. das ist schlimm (lacht). #01:00:20-9#
131. I: Und das Bedürfnis nach Entlastung. Würdet ihr euch Entlastung wünschen? #01:00:28-6#

132. B3: Ja (...) ich sage schon, so ein Haushalt oder so leidet halt manchmal schon ein bisschen. Wir versuchen schon alles zu geben, aber ähm /. Manchmal hättest du den Wunsch, es wäre jemand da, der helfen könnte. Aber, es hat sich sicher verändert in der Situation mit X. #01:01:00-3#
133. I: Wenn das jemand übernehmen würde, hättest du vielleicht mehr Zeit und Energie mit der Familie etwas zu unternehmen, damit du dem nicht am Samstag nachrennen musst. #01:01:10-6#
134. B3: Du arrangierst dich irgendwie, es geht schon. Da geht natürlich am Wochenende schon Zeit drauf. Du sollst den Haushalt schmeissen und hast noch Wäsche zu erledigen, du sollst noch putzen. #01:01:27-6#
135. I: Und wenn du zu zweit bist kann jemand zu den Kindern schauen und der andere putzt. #01:01:29-9#
136. B3: Das ist so. Vorher hast du das eher am Abend gemacht. Aber dadurch, dass X am Abend noch lange wach ist, ist das manchmal auch etwas schwierig. Du kommst nach Hause und ähm und bist müde vom Arbeiten und meine Frau hat gearbeitet und ist auch müde. Meistens geht es aufs Wochenende, definitiv, absolut. Da wärst du manchmal schon froh, wenn jemand alle zwei Wochen mal etwas macht. Aber es geht, ich sag mal, es geht ja allen mit kleinen Kindern so. Aber ich denke, bei uns wirds schon noch etwas intensiver werden mit den Jahren. #01:02:25-9#
137. I: Ja, die Schere geht vielleicht ein bisschen auf. Ich sage ein Kind mit drei Jahren wird langsam selbstständiger und hat weniger Betreuungsaufwand. X braucht wahrscheinlich länger mehr. #01:02:48-4#
138. B3: Wir sind sehr froh. Y macht das sehr gut. Man kann schon sagen, sie hat Verständnis. Ich glaube, sie versteht /. Man versucht es ja schon zu erklären, was ist. Wir haben das Gefühl, sie versteht es. Sie kann sich sehr gut selber beschäftigen. Sie kann zwei Stunden malen, sie kann sich oben im Zimmer alleine verweilen, gut spielen. Sie macht auch eine Mittagspause von einer Stunde, 90 Minuten alleine. Es könnte auch sein, dass sie völlig anders ticken würde in dem Alter. Es kann, Holz anfassen, /. Wir sind sehr froh, dass es Y im Moment so gut macht. Es ist auch wichtig, dass wir mit ihr Zeit verbringen, auch einmal alleine. Dass das Mami auch mal etwas mit ihr macht. Das versuchen wir schon umzusetzen. Dass sie merkt, ich bin nicht nur /. Es ist nicht nur X. Es gab auch Situationen, in denen sie kam und sagte /. Aber sehr wenig, sehr wenig, definitiv. Das ist natürlich schön, dass sie das momentan so akzeptiert. #01:04:09-7#

139. I: Der letzte Punkt ist das Bedürfnis nach Kommunikation und Kontakten. Wünschst du dir da manchmal noch mehr? Dass die Früherziehung Kontakte vermittelt zu Fachpersonen oder Familien in ähnlichen Situationen? #01:04:28-5#
140. B3: Eher weniger. Ich weiss, dass ihr ab und zu sowas organisiert. Aber wir waren noch nie da, wenn Familien zusammen kommen. Wir haben noch nie irgendwie / . Aber ich denke, da ist der Austausch schon / . Ich glaube meine Frau trifft in der Physio eine Mutter. Es ist nicht verkehrt, dass man merkt, dass man nicht alleine ist mit der Situation. Wir haben es noch nie gross / . #01:05:29-0#
141. I: Ist dieses Bedürfnis im Moment für dich nicht gerade vorherrschend? #01:05:29-0#
142. B3: Nein, nicht unbedingt. Vielleicht ändert sich die Situation später. Vielleicht / . Es gibt ja dann die Spielgruppe für Kinder in dieser Situation. Da haben wir ja dann auch noch Kontakte. Ich finde das schon noch wichtig. #01:06:14-2#
143. I: Aber meistens haben ja dann die Mütter Kontakt. #01:06:14-7#
144. B3: Ja, richtig (lacht). Es ist mir schon ein Anliegen, dass ich mich da mehr integrieren kann oder wieder mal in die Physio gehe oder zu Hause bin, wenn die Früherzieherin kommt und so. Es ist so. Das wäre schon ein Ziel. #01:06:41-3#
145. I: Wie ich es heraus höre, wärst du gerne da, aber mit dem Arbeiten ist es nicht so einfach. #01:06:45-3#
146. B3: Ja, es ist / . Es hat zwar am Anfang so getönt, als wäre es kein Problem. Aber in den letzten zwei Jahre war es eher schwierig. Das ist so. Ich hoffe, das kann man noch ändern. #01:07:06-5#
147. I: Dann kann man sagen, du wärst gerne dabei. Manchmal ist es ja auch eine Frage, wie man die Termine ansetzt. #01:07:11-5#
148. B3: Absolut, das ist so. Ich weiss nicht / . #01:07:19-4#
149. I: Klar gehen wir nicht am Abend um 20 Uhr vorbei, macht ja auch keinen Sinn. Aber manchmal gibt es Väter die Schicht arbeiten, dann kann man die Termine so legen. Oder es gibt Väter die früher Feierabend machen können. Es kommt auf die Situation an. Aber es ist ja auch die Frage, ob es der Vater will. Von dir höre ich jetzt, wenn es möglich wäre, wärst du gerne dabei. #01:07:43-0#
150. B3: Ja, sicher. Das kann man anschauen. Ich wäre schon noch gerne dabei. #01:08:03-4#

151. I: Der Austausch ist ja doch anders, es ist anders ob man gemeinsam am Tisch sitzt oder ob du von deiner Frau hörst, was sie mit der Früherzieherin besprochen hat.
#01:08:03-1#
152. B3: Ja, genau. Das ist so. Genau. #01:08:17-5#
153. I: Jetzt zum Schluss, gibt es noch etwas von dem wir nicht gesprochen haben, das dir wichtig ist. Oder etwas, das du nochmals betonen möchtest. #01:08:26-3#
154. B3: Nein, ich glaube ich konnte dir das Thema gut schildern und erzählen, wie die Situation ist, was wir erlebt haben. Ich wüsste nichts Spezielles. Wenn das für dich stimmt. #01:08:42-9#
155. I: Ja, das passt. Dann stelle ich nämlich die Aufnahme ab.

XII. Zusammenfassung Interview 4

A: Angaben zum Vater	
A.1. Alter	<input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre <input type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre <input type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre
A.2. Familiensituation	<input type="checkbox"/> 1 Kind (Alter ____) <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kinder (Alter 3 Jahre/ 9 Monate) <input type="checkbox"/> 3 Kinder (Alter ____/____/____) <input type="checkbox"/> 4 Kinder <input type="checkbox"/> mehr als 4 Kinder
A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)	<input checked="" type="checkbox"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="checkbox"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ____%) <input checked="" type="checkbox"/> Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung <input checked="" type="checkbox"/> Hausarbeiten
A.4. Ausbildungsgrad	<input type="checkbox"/> Kein Abschluss <input type="checkbox"/> Schulabschluss <input checked="" type="checkbox"/> Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister) <input type="checkbox"/> Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)
B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung	
B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)	3;10
B.2. Geschlecht des Kindes	<input type="checkbox"/> weiblich <input checked="" type="checkbox"/> männlich
B.3. (Verdachts-)Diagnose	Frühkindlicher Autismus
B.4. Alter bei der Diagnosestellung	Knapp drei Jahre
Einstieg: Einschneidende Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - erstes Kind, alles war am Anfang prägend und aufregend - schwieriger Moment, als er sich eingestehen musste, dass sich X anders entwickelt als andere - IV-Anmeldung, Hilflösenentschädigung machen deutlich, dass etwas anders verläuft als gedacht
C: Belastungen im Familienalltag	
Kindbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - erkennt Gefahren und Grenzen nicht - kann neu Terrassentür selber öffnen - läuft weg - Schwierigkeiten sich auf neue Orte einzulassen - Autofahren: wenn die Strecke von seinen Vorstellungen abweicht wird es schwierig

	<ul style="list-style-type: none"> - Schlägt, schreit, macht sich schwer, wenn er gestresst ist - Anziehen, Ausziehen, Windeln - Stereotype Verhaltensweisen - Erwartungen an das Kind von aussen
Elternbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - möchte keine Kraft anwenden, sieht sich manchmal aber gezwungen dazu - Umgang mit besonderen Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit - Beschreibt die Arbeit als Fluch, hat nichts von der Situation zu Hause erzählt - Geschwisterkind gerecht werden - Wenn andere hinter vorgehaltener Hand über das Kind reden
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - früher ein sehr harmonisches Paar ohne Streitigkeiten - Stress sorgt für Reizbarkeit und Konflikte - Fast alles drehte sich zeitweise um die Diagnose - Die Frage nach einem zweiten Kind und damit verbundene Zweifel bis zu dessen Geburt
Belastungserleben	<ul style="list-style-type: none"> - Mitleid, dass er diesen speziellen, schwierigen Weg gehen muss - Fragen zur Zukunft: wie entwickelt er sich? Welchen Betreuungsschlüssel braucht er später? Wird er eigenständig leben? - Aktuelle Belastung bei 7 von 10 - schneller reizbar
D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	
Teilhabestatus Beruf	<ul style="list-style-type: none"> - geht anders um mit Belastungen bei der Arbeit - Sachen die ihn früher ärgerten, lassen ihn heute kalt, er will keine Sorgen von der Arbeit nach Hause nehmen - Geht nach der Arbeit rasch nach Hause -
Teilhabestatus Hobbys	<ul style="list-style-type: none"> - Hobby aufgegeben, nicht nur wegen der Diagnose - will neben Job nicht noch ein zeitfressendes Hobby, sondern Zeit mit der Familie verbringen - weniger soziale Kontakte durch den Verzicht auf das Hobby - schaut Fussballmatches im Fernseher statt im Stadion - Abmachungen verschieben, wenn die Nächte streng waren und die Frau Entlastung braucht
Teilhabestatus Freizeit mit der Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Neues versuchen, zum Teil mussten sie die Aktivitäten abbrechen

	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt eine kleine Anzahl Aktivitäten, die gut funktionieren - Es gibt Freunde, nicht die engsten, die sich durch die Situation mit X distanziert haben - Unverständnis wenn andere sagen, es sei anstrengend («sollen die mal eine Woche bei uns machen») - Gemeinsam etwas unternehmen und dann kein Wort mit der Frau wechseln, weil beide eingespannt sind («das ist nun mal unser Los») - Hadern mit der Situation, wenn etwas nicht geklappt hat trotz grossen Anstrengungen - Sehr exakte Planung von neuen Aktivitäten - Flexibilität um Umzuplanen - Aktivitäten zur Routine werden lassen - Lassen sich nicht durch andere Leute und ihre Reaktionen einschränken - Besondere Angebote für Menschen mit einer Beeinträchtigung nutzen, obwohl man X die Beeinträchtigung nicht ansieht
Befinden	
E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	
	<ul style="list-style-type: none"> - Der Wunsch neue Freizeitaktivitäten auszuprobieren - Mehr Verständnis für besondere Verhaltensweisen in der Gesellschaft - Angepasste Möglichkeiten im Schwimmbad, bei der Bergbahn,...
F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	
Bedürfnis nach Information	<ul style="list-style-type: none"> - Infos zu möglichen Angeboten in der Öffentlichkeit für Menschen mit einer Behinderung (Bahn, Hallenbad,...) - Tipps im Umgang mit Alltagssituationen
Bedürfnis nach Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> - Positive Erfahrungen mit Spielgruppe am HFD - Bedürfnis nach Entlastung ist da, Umfeld deckt Betreuung ab
Bedürfnis nach Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - enge Begleitung im Prozess der Diagnosestellung
Bedürfnis nach Kontakten	<ul style="list-style-type: none"> - ist gerne dabei bei Terminen mit der HFE - Kontakt zu anderen betroffenen Familien

Besonderheiten:

- Schwester als Anlaufstelle in der Anfangsphase, sie ist Psychotherapeutin
- Viel Kreativität in der Suche nach neuen Möglichkeiten und Strategien
- Scheuen keinen Aufwand (Beispiel Taufe des Geschwisters)

- Job mit unregelmässigen Arbeitszeiten (Nachtarbeit)
- Grosseltern übernehmen Kinderbetreuung
- Eine der Grossmütter wohnt im selben Quartier
- Offener Umgang mit Diagnose
- Gemeinsam mit der HFE entwickelte Strategien haben geholfen am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben
- Anfänglich etwas zurückhaltend, weil die HFE von aussen ins Familiensystem kommt

XIII. Transkript Interview 4

1. I: Die ersten Fragen sind zu dir. Dein Alter? #00:00:12-0#
2. B4: 34 Jahre. #00:00:11-0#
3. I: Und ähm, habt ihr neben X noch weitere Kinder? #00:00:16-8#
4. B4: Wir haben noch ein zweites Kind, Y. #00:00:17-9#
5. I: Zwei, in dem Fall. Wie alt sind sie die beiden? #00:00:22-4#
6. B4: X wird vier Jahre alt im Sommer. Braust du das Datum? #00:00:24-4#
7. I: Nein, das Alter reicht. Dann ist er im Moment noch drei Jahre alt. #00:00:28-4#
8. B4: Ja, er ist noch drei Jahre alt und Y ist neun Monate alt. #00:00:30-4#
9. I: Arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit? #00:00:35-0#
10. B4: Vollzeit. #00:00:37-4#
11. I: Übernimmst du neben der Arbeit fixe Zeitfenster in der Betreuung der beiden Kinder? #00:00:46-0#
12. B4: Ja. #00:00:50-9#
13. I: Und gehören zu deinen Aufgaben auch Hausarbeiten? Übernimmst du regelmässig Arbeiten? #00:00:57-2#
14. B4: Ja. #00:01:03-8#
15. I: Und was ist dein letzter abgeschlossener Ausbildungsgrad? Berufsausbildung? #00:01:06-8#
16. B4: Ja. #00:01:20-7#
17. I: Das ist es schon, gehen wir zu den Angaben zu X. Bei ihm wäre ich froh, wenn ich sein genaues Alter hätte. Es wäre in dem Fall drei Jahre und wie viele Monate? #00:01:28-1#
18. B4: Ähm (lacht). #00:01:35-2#
19. I: Wann hat er Geburtstag? #00:01:36-7#
20. B4: Im Juli. Also Mai, Juni, Juli. Zehn Monate. #00:01:36-7#
21. I: Zehn Monate. Welche Diagnose oder Verdachtsdiagnose hat X? #00:01:45-4#

22. B4: Frühkindlicher Autismus. #00:01:50-5#
23. I: Hat er noch weitere Diagnosen? #00:01:54-1#
24. B4: Nein. #00:01:58-0#
25. I: Und ähm wie alt war er bei der Diagnosestellung? #00:02:06-3#
26. B4: Die Diagnose haben wir vor einem Jahr bekommen. #00:02:13-1#
27. I: Also mit gut zweieinhalb Jahren? #00:02:14-3#
28. B4: Nicht ganz drei Jahre alt war er. Die Abklärung startete schon etwa ein halbes Jahr früher. #00:02:24-9#
29. I: Und wenn du auf die letzten Jahre zurückschaust, welches waren für dich besonders einschneidende Momente? #00:02:37-7#
30. B4: (...) Ja, am Anfang waren es die kleinen Schritte. X ist unser erstes Kind. Da war alles sehr prägend und sehr aufregend (lacht). Und ja, (...) / . Auch als wir noch nicht wussten, dass er Autismus hat, konnten wir ihn rückblickend auch schon recht gut lesen. Wir haben uns darauf eingestellt und sind darauf eingegangen. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn X unser zweites Kind wäre und wir wüssten, wie es anders sein könnte. Und dann war (...) / . Der Moment, als wir uns eingestehen mussten, dass vielleicht etwas ist, der war sehr einschneidend. Dass man näher hinschauen muss. #00:03:44-9#
31. I: Wie alt war da X in etwa? #00:03:46-4#
32. B4: Mit zwei Jahren. Wir hatten den Zweijahres-Check beim Kinderarzt und das ist etwas unglücklich gelaufen. Weil unsere Kinderärztin in den Ferien war, übernahm eine Stellvertretung den Untersuch. Motorisch und von der körperlichen Entwicklung her war er immer sehr weit. Unser grosses Anliegen war die Sprache. Wir hatten das Gefühl / . Mit zwei Jahren sprach er noch kein Wort, nicht einmal Mama oder Papa oder so, gar nichts. Das war da das Thema. Der Kinderarzt meinte, X könnte ein Latetalker sein, ansonsten sei alles normal. Auch das Nachahmen machte er mit eineinhalb Jahren, danach aber nicht mehr. (...) Wir haben es uns auch schön geredet und dachten, das kommt noch. Zwei bis drei Monate später hatten wir dann das Gefühl, vielleicht ist es doch nicht (...) der Weg. Der Moment, als wir uns eingestehen mussten, dass etwas nicht stimmt, war nicht einfach. Wir waren aber auch am Anfang gut unterstützt durch meine Schwester. Sie ist Psychotherapeutin, also nicht auf diesem Gebiet. Sie war für uns eine Anlaufstelle. Sie kam auch von sich aus auf uns zu, sie wusste auch nicht recht, wie sie uns darauf ansprechen sollte. Sie

ist auch noch die Patin von X. Aber ähm / . Dann nahmen wir es in Angriff. #00:05:34-2#

33. I: War das für dich fast der einschneidendere Momente als die Diagnosestellung?
#00:05:40-6#

34. B4: Die Diagnose war nicht mehr / . Also für mich selbst, ist dass / . Ich weiss noch / . Meine Schwester wohnt in Bern. Sie kam extra einmal vorbei. Vorgängig haben wir telefoniert und gemacht und getan. Und dann entschieden wir, dass wir einmal richtig miteinander reden müssen. Und dann kam sie an einem Montagabend zu uns und dieser Abend ist noch sehr präsent. Ich und auch meine Frau haben viel geweint und ja / . Es ist halt / . Man stellt es sich anders vor, wenn man eine Familie gründet. Es hat aber auch nichts damit zu tun, wie wir zu X stehen oder wie wir ihn anschauen oder wie fest wir ihn lieben. Gar nicht, aber / . Ja, halt, dem klar werden, dass es anders sein wird, als wir es erwartet haben. Das war heftig. Auch der erste Termin bei der Abklärung, das Erstgespräch. Das war auch / . Da wurde uns nochmals mehr bewusst, was es wirklich heisst, falls die Diagnose gestellt wird. Danach war es / . Ich habe das Gefühl dieses halbe Jahr / . Wir waren sechs bis sieben Mal beim KJPD und parallel haben wir nach drei Monaten auch mit dem Heilpädagogischen Dienst zu arbeiten begonnen. (...) Und das lief dann. Die Diagnosestellung hat dann gar nicht mehr überraschend. Also / . Es wird zwar nie etwas gesagt, aber man setzt sich mit der Materie je länger je mehr auseinander und wir lasen gewisse Bücher. Man macht sich schlau und man schaut anders hin, wenn man in dieser Abklärung ist. #00:07:34-7#

35. I: Ja, und vor allem wenn dieser Schritt schon geschehen ist und man merkt / . Dann gibt es schon mal eine gewisse Akzeptanz, dass etwas ein bisschen anders läuft.
#00:07:39-0#

36. B4: Ja, und die Diagnose im letzten Juni gingen wir dann sozusagen abholen. Das Resultat hat uns nicht überrascht. Wir waren auch da super begleitet, unsere Heilpädagogin / . Unsere Heilpädagogin wurde nun leider pensioniert. Also leider / . Nicht wegen der neuen Heilpädagogin, sondern einfach / . Sie hat uns auf dem Weg zur Diagnosestellung gut begleitet und / . Die Diagnose war dann kein Thema. Es war mehr / . Es wird die Diagnose gestellt und dann kommen Wörter wie IV-Antrag, Hilflosenentschädigung. Dann kommen solche Sachen, die einem ein bisschen zurückwerfen. Man weiss, dass kommt dann, aber man hat das nicht präsent, denn es geht ums Wohl des Kindes. Wir brauchen diese Diagnose, dass wir das und das

starten und machen können. Und dann kommen auf einmal solche Sachen und man denkt, nein, wieso. Das ist dann nicht einfach. #00:08:44-3#

37. I: Das verstehe ich. Und wenn du auf euren Familienalltag schaust, was sind im Moment die Herausforderungen und die Themen, die euch mit X beschäftigen?
#00:08:59-3#
38. B4: Zu Hause haben wir eine grosse Herausforderung, das ist unsere Terrasse im Moment. Seit ein paar Wochen macht er selber die Terrassentür auf. (...) Das ist eine grosse Glasschiebetür, es ist nicht einfach ein normaler Türgriff, das wäre schon lange kein Thema mehr. Und das ist im Moment die Challenge. Wir haben eine grosse Terrasse, aber wir können ihn nicht einfach rauslassen. Er klettert auch auf das Geländer und es geht bei uns sieben bis acht Meter runter. Wenn wir zusammen rausgehen und spielen / . Wir haben auch in der Mitte der Terrasse einen Spielturn mit Rutschbahn, das haben wir aufgebaut, weil er so aktiv ist und gerne klettert. Aber es ist immer das spannend, was er nicht darf. Und das ist im Moment halt schon spannend. Es ist noch spannend, wenn ich allein bin mit den Jungs, dann geht er nicht selber raus. Aber bei meiner Frau / . Sie kann nicht auf die Toilette gehen, dann hört sie, dass die Terrassentür aufgeht (lacht). Er weiss / . Bei mir probiert er vielleicht andere Sachen aus, aber das im Moment nicht. Das ist so, genau / . Da schauen wir nun, was wir tun können, damit er es nicht macht, bevor wir sagen, wir müssen das Schloss wechseln. Weil es gibt ja auch Türen, die sich abschliessen lassen. Das ist jetzt das aktuellste. Zu Hause / . Im Moment macht er in gewissen Sachen sehr grosse Fortschritte, aber im Gegenteil gibt es auch Punkte, die ihn in Vergangenheit getriggert haben oder aus der Fassung bringen konnten, das hat sich auch verstärkt. Die Sachen, die gut gehen sind besser geworden und jene Sachen, die schwierig sind, sind noch schwieriger geworden. Da sind wir dran. #00:10:48-0#
39. I: Sind das so Sachen mit Übergängen oder wenn etwas // #00:10:50-4#
40. B4: Zum Beispiel fremde Orte. Das war eine Zeitlang gar kein Thema und jetzt kommt das wieder und zwar heftig (lacht). (...) #00:11:00-5#
41. I: Heisst das, dass du mit ihm nicht gut an einen fremden Ort gehen // #00:11:00-4#
42. B4: Wenn wir mit dem Auto eine Strecke fahren. Also, er liebt Auto fahren. Das ist schon mal gut. Aber ähm / . Es gibt etwa zehn Wege, die kennt er genau und er weiss, welches das Endziel ist. Wenn ich abbiege weiss er, jetzt kommt dann das und das. Und wehe ich fahre auf einem langen Weg diese Strecke mit einem anderen Endziel, dann passt es ihm nicht einfach nicht. Dann bringen wir ihn nicht aus dem

Auto. Dann kann er sich so in etwas reinsteigern und sich anspannen. Wenn du ihn rausheben möchtest schlägt er um sich und macht und tut. Er handelt nicht böswillig. Aber er ist jetzt fast zwanzig Kilo schwer und es ist manchmal in diesen Momenten nicht lustig. Körperlich ist es für mich / . Ich kann ihn "bodigen", wenn man dem so sagen möchte. Aber ich will so wenig wie möglich ihm zeigen, dass ich stärker bin als er. Das tut einem weh, wenn ich Kraft einsetzen muss. Meine Frau kommt an ihre Grenzen, wenn es um das geht. Und das ist nicht immer einfach. Wir haben / . Als du das erste Mal angerufen hast, hatten wir eine Woche Ferien. Wir gingen ohne Kinder weg, meine Eltern passten auf sie auf. Und nachher unter der Woche unternahmen wir von zu Hause aus gewisse Sachen. Da haben wir gemerkt / . Wir haben auch Sachen gemacht, die wir abrechnen mussten, weil wir merkten, dass es nichts bringt. Und jetzt / . Jetzt müssen wir für uns wieder überlegen, wie wir neue Strategien ausarbeiten können. #00:12:47-0#

43. I: Dann war der Weg die Herausforderung, wenn ihr einen Ausflug abrechnen musstet? Nicht als ihr da wart? #00:12:55-4#
44. B4: Ja (...). Dies war jetzt fast dreiviertel Jahre oder so nicht mehr das Thema. Bis dahin hatten wir den Buggy. Da konnte er rein und hatte einen Rückzugsort. Also wenn wir irgendwo hin gingen, dann konnte er mit seinem Staff / . Wir wissen ja inzwischen, was wir alles mitnehmen müssen. Dann klappte das. Er war angegurtet und er zeigte von sich aus, wann wir den Gurt öffnen durften und dann konnte er nach und nach / . Er kletterte um den Buggy herum und am Schluss war er irgendwo. Das hat funktioniert, aber das geht jetzt halt nicht. Er ist jetzt zu gross und zu schwer dafür. Und ja / . Unsere Ferien haben den Anstoss gegeben. Wir haben nun so eine Art Leiterwagen, einen Bollerwagen, den man zusammenfalten und ins Auto nehmen kann. Wir haben den vor einer Woche gekauft und haben den nun phasenweise in der Wohnung gehabt. Immer so während einem Zeitfenster, um ihn daran zu gewöhnen. Er liebt es. Er nimmt sein Kissen. Also wir sagen dem seine Wurst, das ist wie ein Stillkissen, aber nur so dick. Das nimmt er überall hin mit, wie andere Kinder Plüschtiere tragen. Das ist immer überall dabei und dann noch seine Decke. Er legt alles in den Wagen, was er braucht wenn er seinen sicheren Raum braucht. Und jetzt haben wir begonnen / . Wir haben in sechs Wochen die Taufe unseres jüngeren Knaben. Und zuerst war die Überlegung, ob wir jemand organisieren möchten, der währenddessen bei uns zu Hause ist mit X. Was für ihn das einfachste wäre, aber wir möchten ihn nicht ausschliessen. Alle seine Betreuungspersonen, an die er gewöhnt ist, sind auch dabei und wir wollen niemand abstellen. Und so sind wir zum ersten Mal mit ihm mit dem Wagen in die Kapelle. Das ist das Gute an den Institutionen, die

- sind offen (lacht). Dann sind wir ein erstes Mal am letzten Sonntagnachmittag hingegangen. #00:15:07-5#
45. I: Und hat es gut geklappt? #00:15:07-5#
46. B4: Vom Parkplatz bis zur Kirche weinte er, er ist aber im Wagen sitzen geblieben mit seinen Sachen. Wir hatten auch noch eine Tasche dabei mit seinen Lieblingsspielsachen. In der Kirche hat er sich relativ schnell beruhigt. Eine halbe Stunde ist er auf der Bank gesessen und hat rumgeschaut und hat die eine Mauer immer wieder berührt. Wir haben es als Erfolg abgebucht. Wir gehen nun ein- bis zweimal pro Woche üben, damit es dann klappt an der Taufe. #00:15:40-3#
47. I: Dann habt ihr gute Strategien, die ihr findet. #00:15:42-8#
48. B4: Man wird kreativ. Früher hätte ich nicht gedacht, dass man das so / . #00:15:52-4#
49. I: Du hast vorher die Terrassentür erwähnt. Gibt es andere Situationen, in denen er im Alltag eine sehr enge Begleitung und Betreuung braucht? #00:16:06-4#
50. B4: (...) Betreuung im Sinne von Aufsicht braucht er vor allem draussen. Denn er sieht die Grenzen und Gefahren nicht. Man muss permanent dabei sein. Mir kommt das gar nicht mehr speziell vor. Es ist / . Oder auch in der Wohnung. Für mich ist es normal was er macht, wie zum Beispiel 100 mal übers Sofa klettern und ja / . Das sind seine Routinen. Da merke ich wenn wir Besuch haben mit Kindern oder wenn wir zu Besuch sind mit Kindern oder so / . Das ist manchmal danach das Feedback, dass es schon krass sei, wie wir gefordert seien. #00:16:51-6#
51. I: Das heisst, das ihr ihn auch in der Wohnung nicht gross aus den Augen lassen könnt? #00:16:53-8#
52. B4: Doch, das schon. Aber sobald wir rausgehen oder wenn wir auf den Spielplatz gehen. Ich kann nicht sagen, dass der Kleine im Wagen ist und ich auf dem Bänkli sitze und ich sehe X 50 Meter weit weg. Ich muss in der Nähe sein, denn er hat dann meistens seine Sachen die ihm passen und die er macht. Aber wenn er etwas anderes entdeckt, dann ist er weg. Und er ist schnell. Und dann muss man aktiv sein (lacht). #00:17:28-6#
53. I: Ja, vor allem, wenn du auch noch ein zweites Kind hast. Dann bist du // #00:17:32-7#
54. B4: Etwa vor einer Woche als das Wetter schön war / . Wir haben uns gesagt, wir müssen ihn einfach ein bisschen rauslocken und auch anderes probieren, nicht

immer nur die drei bis vier grossen Spielplätze, die er mag, sondern auch andere Sachen. Wir waren in Sarnen auf einem grossen Spielplatz am See. Wir waren gespannt, ob es geht. Aber Wasser liebt er. Und auf dem Spielplatz kletterte er dreimal über ein Häuschen und hat mit dem Sand gespielt. Zwei Minuten und dann rannte er raus ans Wasser. Wir sind dann zweieinhalb Stunden dort gewesen. Schlussendlich war meine Frau mit Y auf der Picknickdecke und verbrachte die Zeit auf der Wiese und ich war mit X am Geländer. Er rannte immer zur Mauer nach hinten und dann nach vorne zum Geländer, schaute in den See. Er hat Freude am Wasser. Aber du musst daneben stehen. Kaum habe ich eine Sekunde nicht geschaut, hatte er schon sein Bein über dem Geländer und wollte darüber klettern. Aber das geht halt nicht. Du musst immer dabei sein. Das sind die Sachen, und sonst / . Zu Hause ist es nicht die Aufsicht, ich weiss nicht, ob man dem Betreuung sagen kann. Es sind Sachen, die man von Kindern in seinem Alter sonst erwarten kann. Sei es anziehen, abziehen hat gebessert. Eine Zeitlang wollte er sich immer ausziehen (lacht). Aber anziehen kann er nicht und der WC- Gang ist noch nicht möglich, da sind wir auch dran. Aber das ist halt auch (...) / . Das sind so die Sachen. #00:19:19-0#

55. I: Hast du Sorgen oder Ängste die dich im Zusammenhang mit der Situation von X beschäftigen? #00:19:29-8#
56. B4: (...) Ängste / . In der aktuellen Situation habe ich keine Ängste. (...) Es ist mehr / . Ich kann nicht sagen Mitleid, das tönt so hart aber es tut mir leid, dass er die Last tragen muss und einen speziellen und schwierigen Weg gehen muss in seinem Leben. Aber Angst, habe ich in der jetzigen Situation nicht. Es ist mehr die Frage, wie es sich entwickeln wird, wie muss sein Betreuungsschlüssel sein später? Ist er einmal eigenständig? Ist er es nicht? Wenn nicht, ist ein Punkt, dass wir nicht ewig da sein werden. Das ist so / . (...) Das sind so die Sachen. #00:20:39-6#
57. I: Wie würdest du deine jetzige Situation einschätzen, wie stark bist du durch die Situation mit X im Moment belastet auf einer Skala von 1 bis 10? #00:20:51-4#
58. B4: Etwa bei sieben, würde ich sagen. #00:20:59-6#
59. I: Wie äussert es sich bei dir, wenn du gestresst bist? #00:21:04-7#
60. B4: (...) Ja, (lacht) die Beziehung leidet manchmal ein bisschen darunter. Wir waren früher ein sehr harmonisches Paar, das nie stritt und ja, das passte auch. Wir haben nicht Streit, aber sind schneller reizbar. Der eine sagt beispielsweise etwas, das der andere anders auffasst und dann sind beide ein bisschen verärgert. Weil man denkt,

der andere hat etwas gesagt oder etwas interpretierte, das nicht ist. So zeigt es sich zu Hause. (...) #00:21:49-4#

61. I: Wie wirkt sich die Situation allgemein auf die Partnerschaft aus? Du hast bereits ein Beispiel gemacht, gibt es noch andere Sachen, die du merkst? Es verändert sich ja sowieso, wenn man ein Kind bekommt. Aber es ist nochmals eine besondere Situation, wenn das Kind besondere Bedürfnisse hat. #00:22:07-0#
62. B4: (...) Sonst eigentlich nicht gross. #00:22:38-7#
63. I: Ich gehe kurz das Licht anzünden. #00:22:37-9#
64. B4: Ich habe noch überlegt, ob ich den Schirm aus dem Auto mitnehmen soll. Aber vielleicht ist das Gewitter bis dann schon durch. #00:22:39-3#
65. I: Gibt es noch etwas zu den Belastungen oder Herausforderungen, von dem wir noch nicht gesprochen haben? #00:22:44-0#
66. B4: (...) Ja, mich hat das ganze gelehrt bei der Arbeit die Belastung anders einzuteilen. Belastungen beim Arbeiten wie das körperliche oder auch das geistige, wo du bei der Sache sein musst das bleibt gleich, das hat auch nicht gelitten. Das andere ist aber halt das menschliche, Sachen, die einem manchmal ärgern oder wo man denkt "spinnt ihr eigentlich". Sachen, die mich früher nervten oder mich verärgerten, das lässt mich heute recht kalt. Ich denke, das ist jetzt halt so. Ich will meine Energie nicht dafür verschwenden. Früher habe ich / . Wenn etwas nicht gut war bei der Arbeit, dann ist man wütend nach Hause gegangen. Bei mir war der Vorteil als wir kinderlos waren und meine Frau noch 100 Prozent gearbeitet hat, war ich morgens um 10 Uhr alleine in der Wohnung. Ich hatte die Wohnung für mich. Wenn ich verärgert war, liess ich mir ein Kaffee raus und sass auf die Terrasse und danach war wieder gut. Ich habe gemerkt, mit den Kindern, auch als noch nichts war mit der Abklärung. Nur schon als X ein Baby war und meine Frau noch im Mutterschaftsurlaub war und immer zu Hause war, da merkte ich / . Also nicht, dass ich jeden Tag verärgert nach Hause kam, aber ich musste sagen, ich will das nicht nach Hause bringen, wenn Frau und Kind zu Hause sind. Das habe ich recht gut geschafft. #00:24:33-0#
67. I: Wirkt es sich sonst noch irgendwie auf deine Arbeit aus? Bei dir ist es ja ein bisschen speziell mit den besonderen Arbeitszeiten? #00:24:43-5#
68. B4: Auf den Job selber (...) habe ich nicht das Gefühl. Die Arbeitszeiten sind zum Teil ein Nachteil, aber ich habe auch Vorteile. Sehr viele Termine kann ich problemlos wahrnehmen, ohne dass ich schauen und schieben muss. Das ist noch / . Was lange

ein Thema war, die Arbeit war eine Flucht. (...) Ich habe es auch bei der Arbeit sehr lange nicht erzählt, was zu Hause los ist. Mit der Abklärung, so im ersten halben Jahr als wir die Diagnose hatten, drehte sich alles um das Thema. Zu Hause es ist nur um X und Autismus gegangen, auch wenn wir die Familie oder Freunde trafen. Es ist schön, dass die Leute teilhaben und helfen möchten und sich informieren. Aber es ist halt nie um etwa anderes gegangen. Beim Arbeiten waren acht bis neun Stunden, in denen es nicht zum Thema wird. Es wird gearbeitet und wenn geredet wird, wird über anderes geredet. Ich habe das genossen. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch leid getan, weil ein guter Arbeitskollege, mit dem ich manchmal auch privat etwas mache / . Ich überlegte, ob ich ihm früher etwas hätte erzählen sollen. Aber es war dann auch kein Thema, als ich es sagte. #00:26:23-8#

69. I: Das kann ich nachvollziehen. Wie ist es mit deiner eigenen Freizeit? Hat die Situation mit X darauf eine Auswirkung? #00:26:27-9#
70. B4: Ja (lacht). Mein grosses Hobby habe ich aufgegeben. Das war nicht einmal zwingend wegen der Diagnose. (...) Ich war in der Guuggenmusig während 16 Jahren und habe da auch meine Frau kennengelernt (lacht). Sie gab den Austritt als sie mit X schwanger war. (...) Und ja, ich sehe es im engsten Freundeskreis, da sind einige immer noch dabei. Mit Kindern und so / . Es ist halt auch die Zeit / . Letztes Jahr war die erste Fasnacht, in der ich nicht mehr aktiv dabei war. Das war schon zwischen September und März ein sehr zeitfressendes Hobby. Und ich war sehr engagiert im Verein, ich war im Vorstand tätig und hatte verschiedene Ämter und dies und jenes gemacht. Es war dann aus zeitlichen Gründen. Ich musste sagen, ich arbeite in der Nacht und ich arbeite an den Wochenenden und dazu noch ein solch intensives Hobby plus die Situation zu Hause, die noch mehr Zeit in Anspruch nimmt bei uns. Ich musste sagen, es geht nicht mehr. Es ist okay. Ich will niemandem einen Vorwurf machen. Ich versuche, dass ich mit den guten Freunden in Kontakt bleibe. Aber nach der ersten Saison, in der ich nicht mehr dabei bin, musste ich sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Denn dadurch, dass man ein- bis zweimal pro Woche etwas zusammen machte, war dies geschenkte Zeit mit guten Freunden. Man musste nicht sonst das Telefon zur Hand nehmen und sagen, wie siehst du es, machen wir etwas, treffen wir uns auf ein Bier. Das brauchte es nicht. Ja, es zeigt, dass nun etwas mehr von mir kommen muss. Aber es ist / . Du hast auch nicht immer Zeit (lacht).
#00:28:38-6#
71. I: Und sonst Hobbys? Hast du noch Sachen, die du für dich selbst machst?
#00:28:42-8#

72. B4: Für mich alleine? Ich habe / . Wir sind Fussballfans. Früher sind wir / . Halt nicht von hier in der Region (lacht). Während zehn Jahren hatte ich die Jahreskarte in Basel. Wir sind jeweils zu dritt / . Es gab Jahre, da haben wir kein Heimspiel verpasst. Und das ist jetzt sowieso / . Seit alle Kinder bekommen haben / . Und dann kam noch die Pandemie, da war es sowieso speziell, da sagten wir, es ist ein Seich die Jahreskarte zu haben und nicht hinzugehen. Auch finanziell betrachtet. Jetzt haben wir gesagt, dass wir einfach ein- bis zweimal pro Jahr gemeinsam ein Match schauen gehen und das haben wir geschafft. Und das ist gut. Dafür / . Wenn es möglich ist läuft zu Hause der Fernseher, wenn ein Match stattfindet und dann ist X dabei. Fernsehschauen ist sonst / . Er hat so einen Trickfilm, den er schaut. Aber immer nur derselbe (lacht). Oder wenn ich den Fernseher anschalte und Fussball läuft. Ansonsten kann der Fernseher laufen / . Also er läuft eigentlich auch nie. Aber wenn einmal etwas ist, interessiert es ihn nicht und er läuft weg. Aber wenn Fussball läuft, dann kann er eine Stunde auf dem Sofa sitzen und zuschauen. Ich weiss nicht, was er sieht. Das wäre spannend zu wissen. Das ist unser Ritual, dann gibt es eine Schale Chips und er sitzt eine Stunde auf dem Sofa und schaut und ist zufrieden. Ich habe das Hobby so ein bisschen umgebaut. #00:30:20-8#
73. I: Und sonst die sozialen Kontakte? Du hast den Verein erwähnt. Merkst du, dass sich durch eure Situation mit X die sozialen Kontakte verändert haben? #00:30:32-6#
74. B4: (...) Ja, gewisse schon. Ich sage beim engsten Freundeskreis, da hat sich nichts geändert. Wir treffen uns zwei- bis dreimal pro Jahr alle gemeinsam und sonst ist es mal da zu zweit oder zu dritt und mal da. Aber das läuft, das ist gut. Und sonst (...) / . Es gab gute Freunde, die zwar nicht die engsten Freunde waren, da hat es sich zum Teil durch die Situation ein bisschen distanziert. Es ist Verständnis da, aber für diese Leute / . Es sind halt nicht die engsten und die nächsten Freunde und dann war es so, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Es ist dann halt / . Und dann einfach nur immer kinderlos abmachen, wenn alle Kinder im selben Alter haben, finde ich auch / . Das ist für mich anders mit guten Freunden, da macht man mal etwas mit allen zusammen und dann gibt es die Situation, da man Betreuung organisiert und mal mit zwei Paaren essen geht oder dass sich die Jungs untereinander auf ein Bier treffen. Einfach so / . Dann ist es ein Mix. Das eine Paar mit zwei Kindern im selben Alter / . Da hörst du das ganze Jahr nie etwas und dann melden sie sich wieder und möchten ohne Kinder abmachen. Und sie sagen, ja, es ist dann halt schon anstrengend und so. Dann denke ich, macht mal eine Woche bei uns zu Hause (lacht). #00:32:20-1#

75. I: Du hast vorher von Kinderbetreuung gesprochen. Heisst das, dass ihr Leute in eurem Umfeld habt, die auf die Kinder aufpassen? #00:32:28-6#
76. B4: Ja. Meine Frau arbeitet drei Tage pro Woche. Und wir haben die Betreuung familienintern gelöst. Am Donnerstag bin ich zu Hause, daneben arbeite ich in einem 100 Prozentpensum. Das ist ein Vorteil in meinem Job. Wenn ich von Kollegen höre, die im Büro arbeiten, mussten diese auf 80 Prozent reduzieren wenn sie einen Papitag möchten. Bei mir ist es das Wochenende. Ich arbeite eigentlich am Samstag immer, ausser ich gebe frei ein für etwas Spezielles. Und am Sonntag arbeite ich einmal pro Monat, so ist es in meiner Branche, das gehört dazu. Und ähm, genau, am Freitag schauen mittlerweile meine Eltern auf die Kinder. Vorher nur meine Mutter, aber mein Vater ist inzwischen pensioniert und sie arbeitet nicht Vollzeit. Und am Montag schaut mein Schwiegervater zu den Kindern, seit er pensioniert ist. Dann ist noch die Schwiegermutter. Sie übernimmt keinen fixen Tag, aber sie hütet die Kinder auch ab und zu. Denn sie wohnt im selben Quartier, sie hat keine zwei Minuten zu Fuss zu uns. Sie schaut auch mal am Abend. Aber wenn es darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen oder über Nacht zu hüten, dann übernehmen das meine Eltern. #00:33:47-2#
77. I: War es in der besonderen Situation mit X auch einmal ein Thema, das es sie überfordert? #00:33:56-1#
78. B4: Nein, wir waren von Anfang an offen und sagten ihnen, dass sie es uns sagen sollen, wenn es für sie schwierig ist. Bei meinem Schwiegervater, der die Betreuung am Montag übernimmt, gab es in den letzten paar Wochen ein, zwei schwierige Situation. Aber wir sind auch froh, dass er es angesprochen hat. Er hat zum Beispiel am Morgen / . X steht auf, ist noch im Pyjama, dann isst er Zmorge und danach wird er gewickelt und angezogen für den Tag. Das hat jetzt ein-, zweimal gar nicht funktioniert. Ich bin um halb 11 von der Arbeit nach Hause gekommen und er war noch im Pyjama. Ich fragte, ob alles gut ist und wir redeten über die Situation. Ich sagte, wenn es / . Er sagt, er will nicht Gewalt / . Es ist ja eigentlich keine Gewalt, einfach ein bisschen Kraft. Das will er nicht. Einerseits muss ich sagen, es geht manchmal nicht anders. Wir haben unsere Tricks und Manöver, wie man damit umgehen kann. Aber manchmal, wenn er gar nicht will, dann geht es halt einfach nicht. Wir sagen, wir möchten nicht, dass er den ganzen Tag im Pyjama ist. Irgendwie müssen wir Struktur reinbringen, auch wenn er später zur Schule geht. Dann geht das einfach nicht. Und ja / . Es ist vorgekommen, dass ich wenn ich vom Arbeiten nach Hause kam, zuerst noch wickle und ihn anziehe. Manchmal ist es auch bereits

gemacht. Es ist nicht immer einfach für die Betreuungspersonen. Am einfachsten ist es für meine Eltern, weil sie zu zweit sind. Gerade jetzt mit dem Baby. Das ist eine Herausforderung. Es ist noch spannend. Wir haben eine Gruppentherapie gemacht, Early Denver, das wurde in Luzern angeboten. Es ging ein Jahr, nun ist es leider fertig. Und (...) bei den einen Eltern hat das zweite Kind Autismus, bei allen andern ist es das erste und sie haben kein weiteres Kind. Sie haben gesagt, es bleibt ein Einzelkind. Wir sind eigentlich die einzigen, die noch ein zweites Kind haben. Und das ist schon, ja / . #00:36:24-7#

79. I: Gerade jetzt, wenn er auch noch so klein ist, ist es bestimmt herausfordernd. Vermutlich wird es einfacher, wenn er grösser wird. #00:36:30-0#
80. B4: Es gab auch Momente, in denen wir uns fragten, ob es die richtige Entscheidung war, mittlerweile zwar nicht mehr, aber in der Schwangerschaft kam dies manchmal auf. (...) Weil ja, / . Ich muss vielleicht noch sagen, wir hatten einen Abort, das war gerade vor dem Start der Abklärung von X. Vielleicht hat uns das gezeigt, dass es noch nicht sein soll und wir da zuerst hinschauen müssen. Und wir waren in der Abklärung und hatten für uns das Gefühl, dass wir nicht komplett sind und doch gerne ein weiteres Kind hätten, trotz allem. Und ja, dann hat es beim erst möglichen Versuch / . Bei X schon und auch beim Baby, das wir verloren haben, beim erst möglichen Moment hat es geklappt. Dann war schon ein bisschen / . Dann wurde die Diagnosestellung immer konkreter. Meine Frau kam mit einem grossen Bauch ans Diagnosegespräch. Dann haben wir es schon manchmal hinterfragt. Aber seit Y da ist, eigentlich nicht mehr. Das ist / . Es macht es nicht einfacher. In den Ferien haben wir gemerkt, wir müssen schauen, dass er nicht zu kurz kommt. Oder dass er nicht auf alles verzichten muss, weil es Sachen gibt, die wir wegen X nicht machen können. Das ist die Herausforderung, die wir haben werden. Aber wir sehen, was die beiden sich gegenseitig geben können. Und es könnte später sehr wichtig sein, dass X eine andere Bezugsperson hat. #00:38:22-0#
81. I: Du hast bereits etwas davon gesprochen. Inwiefern wirken sich die Bedürfnisse von X sich auf euer gesellschaftliches Leben als Familie aus? #00:38:42-5#
82. B4: Wenn wir etwas als Familie unternehmen, wenn wir die Haustür verlassen, ist es so, wenn es Routinesachen sind, können wir das zu viert machen. Wenn es Abweichungen gibt zum Spielplatz im Dorf, dem grossen Spielplatz in A oder dem Einkaufen in der Migros, dann wird es schon / . Dann können wir zwei, drei Stunden etwas unternehmen und ich rede mit meiner Frau kein Wort. Jemand ist bei X und jemand bei Y und das ist manchmal nicht einfach. Man kann die Sachen nicht gleich

geniessen. Aber das ist nun mal unser Los und ich hoffe, dass sich das irgendwann etwas legt. #00:39:37-7#

83. I: Du hast am Anfang gesagt, dass ihr doch immer wieder neue Sachen ausprobiert oder gibt es auch Situationen, in denen ihr lieber zu Hause bleibt? #00:39:49-9#
84. B4: Wir wollten vor Kurzem etwas ausprobieren, wir wollen in einen Zoo. Wir hatten das Gefühl, das ist draussen und X kann rumrennen, dann ist er jeweils zufrieden. Und Y hat Freude an den Tieren, so kann er aus dem Kinderwagen die Tiere anschauen. Es war ein etwas verregneter Tag, es hatte keine Leute. Wir sind auf den Parkplatz gefahren und es hatte da zwei Autos. Also zuerst muss ich sagen, bevor ich auf den Parkplatz gefahren bin / . Ich weiss nicht, ob du es kennst. Wenn ich bei uns im Dorf nach links fahre Richtung B, dann ist X glücklich. Er hat das Gefühl, wir gehen auf den grossen Spielplatz, das liebt er. Er ist glücklich im Auto und lacht und plaudert und quietscht. Als ich dann im Kreisel nicht rechts abbog sondern links war er kurz irritiert, schaute zwei-, dreimal um sich und dann geht es wieder von vorne los. Er hat dann das Gefühl, wir gehen zu den Grosseltern. Und dann sind wir beim Zoo bereits abgebogen. Da war es vorbei. Wir sind abgebogen und er hat geschaut, du hast ihm angemerkt, dass es falsch ist. Wir sind auf den Parkplatz gekommen, ich habe ihn nicht aus dem Auto gebracht. Er hat geschrien und gemacht und in einer Tonlage, wie ich sie von ihm noch nie gehört habe. Alle Tiere begannen zu schreien und machen. Wir merkten / . Wir zückten alle unsere Register, dann brachen wir ab. Es bringt ihm nichts und es bringt uns nichts. (...) Dann sind wir wieder ins Auto und haben gewendet. Als wir auf die andere Seite fahren, war er wieder ruhig und wir gingen auf den Spielplatz, den er kennt. Man muss es manchmal nicht erzwingen. Aber es gibt manchmal Sachen, die wir machen müssen und Y ist auch noch da. Und das ist so /. Das sind unsere Herausforderungen im Moment. #00:42:23-7#
85. I: Auch dieses Dilemma vielleicht. Das verstehe ich. Und wie ist es für dich, wenn ihr etwas abrechnen müsst oder etwas ganz schwierig ist? Was macht das mit dir? #00:42:43-0#
86. B4: Im Moment selber nichts, dann ist es mir wichtig, dass es X gut geht und wie ich ihn unterstützen kann. Und wenn es sein muss, brechen wir auch ab. Dann ist das auch okay für mich. Wenns dann geklappt hat oder auch nicht, wenn wir auf dem Heimweg sind, dann kommt es meistens. Dann denkst du, es ist schon schade und es arbeitet mit mir. Aber, ja / . #00:43:24-6#
87. I: Gehen du und deine Frau ähnlich um mit dem Dilemma um und den Entscheidungen ob ihr etwas macht oder nicht? #00:43:32-2#

88. B4: Ja, ziemlich. Wir haben den gleichen Punkt, wenn wir sagen, jetzt ist gut. Wir sind zwei- bis dreimal reingelaufen, mittlerweile wissen wir, es ist gut, wenn wir uns aufteilen, wer zu wem schaut. Wir gehen irgendwo hin und schauen, wohin wir fahren, wir überlegen vorgängig wo wir parkieren können. Es sind kleine Sachen, die wir / . Man lernt immer. #00:44:11-1#
89. I: Ein schönes Beispiel ist die Taufe, von der du erzählt hast. Ihr plant das und schaut Schritt für Schritt was möglich ist. #00:44:23-1#
90. B4: Es sind manchmal Dinge, die wir uns gar nicht überlegen. Und für ihn ist es klar, er verknüpft Sachen. Das ist wie das Thema Fasnacht. In die Stadt oder so, das würde mir nicht in den Sinn kommen mit ihm (lacht). Aber er hat trotzdem Freude an der Musik und so. Die ehemalige Guuggenmusik spielte im Einkaufscenter. Diesen Auftritt hatte ich früher auch ein paar Mal gespielt und es war immer sehr / . Es hatte viele Familien mit Kindern und es hatte nicht so viele Leute und genügend Platz rundherum. Wir haben es cool gemacht. Ich habe gearbeitet, bin nach Hause gekommen und habe kurz geschlafen, wie eigentlich immer, ähm. Meine Mutter schaute auf die Kinder und meine Frau arbeitete und dann am Nachmittag bin ich mit meiner Mutter und den Buben ins Einkaufscenter gefahren mit dem Auto. Meine Frau machte früher Feierabend und kam mit dem Bus. Es hat sehr gut geklappt. Y war im Kinderwagen und hat drei Stunden geschlafen und X setzten wir in einen Einkaufswagen. Er liebt es, darin zu sein. Und er war zufrieden. Ich konnte ihn auf die Schultern nehmen und er hüpfte. Dieser Rahmen hat für ihn gepasst. Wir sagten gut, am nächsten Tag war Dorrfasnacht. Es ist nicht in der Stadt und überlaufen, es hat Platz und wir wollten nicht mittendrin sein, aber ein bisschen gehen. Wir haben einen Veloanhänger, den man stossen kann. Dieser ist für X ein Safe Place. Und wenn er raus will ist es auch gut. Wir haben geplant und alles mitgenommen und wir hatten das Gefühl, das klappt. unv. Wir dachten, wir parkieren doch bei meinem Grosi. Die hat einen leeren Garagenplatz und ich habe den Drücker im Auto. Von dort laufen wir noch drei Minuten bis dorthin. Die Idee war ja gut. Wir konnten in der Nähe gratis parkieren und mussten nicht in ein Parkhaus. Wir wären besser ins Parkhaus gegangen. Wir sind ums Haus rumgelaufen und nicht zu meiner Grossmutter. Das ging für X nicht. Es hat nicht funktioniert. Wir sagten, jetzt müssen wir einfach kurz / . Y schlief im Wagen, meine Frau ging mit ihm und dich ging mit X zum Grosi. (...) Dann war es gut. Er kennt es, wir haben das viel trainiert. Er ist dort gerne. Ich war eine Stunde dort und danach gingen wir auch noch. Aber dann hat es auch geklappt. Das sind so Sachen, man lernt (lacht). #00:47:13-4#

91. I: Man lernt auch sehr flexibel zu sein. #00:47:14-2#
92. B4: Und man lernt, sich immer zu hinterfragen im Voraus. Könnte das etwas sein, das X triggert. Das ist / . #00:47:26-9#
93. I: Ich habe noch eine Rückfrage: Schaust du, dass du wenn du unterwegs bist, schnell zu Hause sein kannst um deine Frau zu entlasten, weil es für sie anstrengend ist mit beiden Kindern? #00:47:38-9#
94. B4: Es ist unterschiedlich. Sowohl als auch. Im Normalfall achte ich darauf, dass ich nach der Arbeit schnell heim gehe. Aber es ist etwas unterschiedlich, ich weiss ja, wie die Verfassung der Kinder ist. In letzter Zeit waren die Nächte schwierig, weil der Kleine Zähne bekam. Das war / . Das tut mir jeweils leid. Ich höre es von andern, dass eine Nacht der eine, die andere Nacht der andere schaut. Das geht bei uns halt nicht, meine Frau muss es alleine stemmen weil ich arbeite. Während der einen Woche, als er jede Stunde kam, habe ich auch geschaut / . Ich hätte mit einem Kollegen abgemacht gehabt, aber ich sagte, wir verschieben das. Weil ähm, es kann nicht sein, dass sie nachts nicht schläft. Sie arbeitet ja auch drei Tage und ist daneben zu Hause und macht und tut. Es ist ein vor und nach geben. #00:49:06-2#
95. I: Ich möchte zum nächsten Punkt gehen: Welche Wünsche hast du bezüglich eurer sozialen Teilhabe? Gibt es Sachen die du oder ihr noch nicht machen könnt, die euch aber gut tun würden? #00:49:33-3#
96. B4: Also (...) / . Verständnis ist ein Punkt. Mit den engen Leuten wie der Familie oder engen Freunden, dort spielt es keine Rolle. Da ist das vorhanden. Aber bei Leuten, die wir flüchtig kennen oder entferntere Bekannte oder fremde Leute ist es manchmal schwierig. Eigentlich hat man immer das Gefühl, wir sind im 20. Jahrhundert, die Leute sind aufgeklärt. Das stimmt nicht. Das musste ich lernen, ich musste lernen damit umzugehen. Ich schäme mich nicht für mein Kind, gar nicht. Mir ist es eigentlich auch egal was andere Leute denken. Aber wenn man es merkt, muss man damit umgehen können. Mittlerweile kann ich das, ich bin auch sehr offen und sage, was Sache ist. Entweder verstehen sie es oder nicht, oder sie haben Interesse und fragen nach oder nicht. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Das dürfte noch mehr da sein. Das würde den Alltag einfacher machen. #00:51:11-2#
97. I: Würdet ihr dann noch mehr Sachen ausprobieren, die ihr jetzt nicht ausprobiert, wenn das Verständnis bei allen da wäre? #00:51:19-0#
98. B4: Nein, wenn wir etwas nicht machen, dann machen wir es nicht, weil es wegen X nicht geht. Wir probieren aus. Wir möchten ein so normales Leben wie möglich

führen. Nur weil er nun Autismus hat wollen wir uns nicht zu Hause einschliessen und sagen, wir sind einfach immer zu Hause. Wir können vieles wie andere auch. Es gibt Situationen, da muss man das halt abklären. Wir hatten vor kurzem eine Situation im Schwimmbad. Wir waren im Schwimmbad. Da gibt es für die Kinder ein separat abgesperrter Bereich. Da waren wir mit X häufig bis vor einem Jahr. Dann kam Y zur Welt und wir sind nicht mehr gegangen. Und nach fast einem Jahr gingen wir nun wieder einmal. Im Auto hat er kurz gemotzt bevor wir ausgestiegen sind. Doch dann ist er auch selber gelaufen, er ging in den Eingangsbereich. Da hat es eine grosse Scheibe, die den Blick aufs 50-Meter Becken zulässt. Er schaute und er war zufrieden. Ich löste den Eintritt und meine Frau stand da mit den Kindern. Ich ging zurück. Wir mussten uns wenden und die Treppe zu den Garderoben runter gehen. Das hat nicht funktioniert. Wir haben ihn aus dem rausgenommen. Er schaute das Wasser an und war happy und hat es gezeigt. Er lacht dann jeweils und dreht sich im Kreis, wenn ihm etwas gefällt. Er durfte ins Wasser und das hat er noch lieber. Aber er verstand das nicht. Wir gingen in die Familiengarderobe und es war ein Kampf. Wir sagten uns, jetzt müssen wir einfach. Ich habe mich und ihn so schnell wie möglich umgezogen und die Kleider einfach auf dem Boden liegen lassen und ich ging mit ihm. Meine Frau sorgte sich um den Kleinen und verstaute alles. Als wir im Gang halb hinten waren sah er das Wasser und dann war es gut. Es hat geklappt. Auch da, es war eine Frau mit einem Kind in der Garderobe. Sie schaute ein paar Mal, aber das war mir egal. Sie liess es aber nicht bei den Blicken sein, sondern sagte "passt es ihm nicht". Meine Frau sagte ihr direkt, es sei nicht so einfach, er habe Autismus. Daraufhin entschuldigte sie sich hastig. Der Schwimmbadbesuch selber war sehr cool. Er lebt das Schwimmbad anders als andere. Da merke ich schon, dass gewisse Leute schauen und denken /. Er steigt immer aus dem Wasser, rennt rüber und berührt mit dem grossen Zeh die Ecke und rennt zurück und springt ins Wasser und hangelt sich dem Rand entlang. Das machte er eine Stunde lang. Er war zufrieden und glücklich. Diesmal war das so. Ein anderes Mal wenn wir gehen ist er nur bei der Rutschbahn und er macht nichts anderes. Wenn die Leute schauen nehme ich das nicht einmal mehr wahr, das ist mir egal. Aber nachher als wir gehen wollten /. Er hätte vermutlich drin bleiben können bis er eingeschlafen wäre. Er spürt es dann nicht. Dann war es schwierig (lacht). Es war schwierig ihn aus der Situation rauszunehmen. Am Anfang mussten wir ihn aus der Situation mit dem Zuschauen nehmen, aber es gab etwas Besseres. Dann war es okay. Aber sich umzuziehen und das Gebäude zu verlassen /. Und die Familiengarderobe war sehr voll. Ich habe mich aufgeregt, weil da war ein Rentnerehepaar in der Garderobe drin. Ich dachte, jetzt hat

es so oder so keinen Platz. Er schlug um sich und es war mir egal. Aber auch für ihn war es nochmals mehr Stress mit vielen fremden Leuten im selben Raum. Wir haben am Abend danach nochmals darüber geredet als die Knaben schliefen. Am andern Tag haben wir die Situation dem Hallenbadpersonal geschildert und nach einer Möglichkeit gefragt, eine separate Garderobe oder eine Behindertengarderobe zu benutzen. Sie sagten es sei kein Problem, wir können dies anmelden. Wir haben uns gesagt, auch das / . Wenn er das Wasser liebt und auch der Kleine Freude daran hat. Er war nun das erste Mal im Hallenbad, er hatte auch mega Freude daran. Wir müssen das jetzt einfach so häufig machen, dass es für X zur Routine wird. Dass er weiss, dass er das darf, sich aber zuerst umziehen muss. #00:56:12-6#

99. I: Vielleicht ist es auch ein Punkt, dass es Angebote wie diese spezielle Garderobe gibt. #00:56:19-6#
100. B4: Das ist wie mit dem Bähnlifahren. Er liebt das Bähnlifahren in die Krienseregg. Das liebt er, den Spielplatz findet er auch toll, aber er könnte den ganzen Tag Bähnli fahren. Und dann ist es manchmal nicht so einfach, wenn wir anstehen müssen. Wir haben kein Abo, aber wir haben eine Punktekarte, auf die man Punkte laden kann. So muss man beim Kassenhaus nicht anstehen. Aber je nach dem wann du kommst / . Aber da haben wir von anderen Eltern mit einem autistischen Kind den Tipp bekommen, dass man mit dem Ausweis, den man bei Autismus Schweiz beantragen kann, sich dort melden kann und dann nicht anstehen muss. Das ist auch, wenn du das das erste Mal machst, ist es schon komisch. Du weisst, es geht nicht lange. Du müsstest vielleicht zehn Minuten anstehen. Aber du läufst an der Schlange vorbei und sie machen vorne das Tor auf. Dann merkst du / . Es ist halt nicht etwas, das du siehst. Es ist keine körperliche Behinderung oder eine geistige Behinderung, die man ihm ansieht. X sieht aus wie ein normales Kind. Dann ist die Reaktion der Leute manchmal schon speziell. Das ist wie auf dem Spielplatz. Irgendwann kam der Punkte, an dem die Leute von einem Kind in einem gewissen Alter oder einer gewissen Grösse etwas erwarten, was es können und wie es sich verhalten sollte. Da sind wir frisch / . Da hatten wir die Diagnose noch nicht einmal oder waren in der Abklärung, da gab es einige Situationen / . Da merkst du auch auf dem Spielplatz, dass andere Eltern über dein Kind reden. Das tut weh. #00:58:12-1#
101. I: Dann ist dein Veränderungswunsch die Akzeptanz? Und wünschst du dir noch mehr Angebote wie auf der Krienseregg? Würde euch das helfen mehr teilzuhaben? #00:58:17-0#

102. B4: Das ist so. Aber ich glaube es gibt mehr, als wir kennen. Man ist es sich zum Teil gar nicht bewusst, welche Angebote es gibt. Das ist / . Wir probieren es auf dem normalsten möglichen Weg. Wenn wir wissen, wir müssen lange anstehen, dann klären wir das im Vorfeld ab. So weit sind wir bereits. Aber manchmal gibt es auch Sachen, die wir erst im Nachhinein oder von Drittpersonen erfahren. Eben, es gibt mehr so Sachen / . Aber es ist zu wenig publik. #00:59:03-1#
103. I: Es ist auch sehr schön, wenn das euch mehr ermöglicht und sich euer Feld erweitert. Ich glaube wir gehen nun zum letzten Punkt. Es geht darum, was dies für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung heissen könnte. Die Frage ist, wie kann die Früherzieherin euch unterstützen, damit ihr so am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnt, wie ihr euch das vorstellt. Was hat euch geholfen? Oder was gäbe es noch zusätzlich? #00:59:39-2#
104. B4: (...) Am Anfang stand das Gespräch zwischen uns und der Heilpädagogin im Fokus. (...) Es waren zum Teil banale Sachen aus dem Alltag, die uns beschäftigten. Wir tauschten uns aus, wie wir es am besten / . Es waren zum Teil Tipps und Tricks aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben daraufhin selber begonnen, um die Ecke zu denken. Am Anfang brauchten wir diesen Anstoss. Mittlerweile macht die Heilpädagogin Sachen mit X, das ist spannend zu sehen. Mit der neuen Heilpädagogin hatte ich selber noch nicht so oft Kontakt, weil sie zeitlich anders gebunden ist als die vorherige Heilpädagogin. Bei ihr war ich meistens auch dabei, das Zeitfenster war so, dass es für mich trotz der Arbeit möglich war dabei zu sein. Jetzt ist es von den Wochentagen her so, dass es für mich zeitlich schwierig ist. #01:01:05-6#
105. I: War es für dich gut auch dabei zu sein? Damit der Kontakt direkt war? #01:01:09-9#
106. B4: Ja. Dann war / . Oder ich war manchmal auch alleine mit dir. Dann war sie auch nicht fremd. Ich stelle es mir speziell vor, wenn nur die Frau die Termine hat und der Mann nie. Dann hört er es nur aus Erzählungen, das ist schon / . Das war toll, dass ich immer dabei war. Das erste Mal kam die neue mit der bisherigen Heilpädagogin, da war ich dabei. Inzwischen kam sie vier Mal, ich habe sie aber nie mehr gesehen. #01:01:47-9#
107. I: Du hast vor vorher die Inputs oder Infos erwähnt, die euch geholfen haben, um die Ecke zu denken oder Strategien für den Alltag zu entwickeln. Hat dir das geholfen, dass ihr mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnt? #01:02:08-2#
108. B4: Sicher. #01:02:12-8#

109. I: Und Kontakte? Du hast den Kontakt zur Früherzieherin erwähnt. Wie ist es allgemein mit Kontaktmöglichkeiten, wünschst du dir das? Zum Beispiel zu anderen betroffenen Familien? #01:02:27-7#
110. B4: Wir haben an dem Early Denver-Programm teilgenommen. Das war cool. Wir bekamen die Diagnose und die Psychologin stellte uns dieses Angebot vor und sagte es sei neu und starte demnächst. Der Anmeldeschluss sei gestern gewesen. Sie sagte sie empfehle dies, wir sollen uns Gedanken machen und uns dann bei ihr melden. Dies haben wir gemacht. Das war wirklich mega cool. Man merkt, man ist nicht allein. Man kennt Prozentzahlen, wie viele Leute im Spektrum sind, aber man ist sich dem nicht bewusst. Auf einmal merkt man, es gibt so viele Leute mit gleichalterigen Kindern und es sind nicht zwei, drei in der Schweiz. Sondern sie sind auch in unserer Umgebung. Das war spannend und sehr lehrreich. Ich fand das Angebot wirklich cool. Und ich finde die Frauen des KJPD haben das super gemacht. Es gab immer ein Input zu einem Thema und dann gingen wir in die Kleingruppe. Und da waren immer die gleichen Eltern mit etwa gleichalterigen Kindern, was auch Sinn macht. Der mit einem sechs Jährigen hat andere Themen. Wir waren bei den Jüngsten. Und unsere Leiterin hatte das Fingerspitzengefühl, wie lange es um das Thema gehen soll. Irgendwann ging es Richtung Selbsthilfegruppe, wo es gar nicht mehr um das Thema ging, sondern alle etwas erzählen. Man lernt sich auch kennen über das Jahr und man fragt. Die Leute freuen sich, wenn sie etwas Positives erzählen können, das vielleicht gar nichts mit der Thematik zu tun hat. Und das war wirklich cool. Das ist nun vorbei. Aber wir haben abgemacht, dass wir uns untereinander wieder treffen. Jetzt haben wir in drei Monaten das erste Datum. Meine Frau arbeitet in der Stadt bei einer IT-Firma und wir können da das Sitzungszimmer nutzen. Es geht darum, dass sich die Eltern treffen und erzählen, wie es gegangen ist und sich austauschen. Es ist dann nicht mehr moderiert und geführt. Das ist schön. X ist auch am Früherziehungsdienst in der Spielgruppe. Und im nächsten Jahr geht er in die Tagesspielgruppe. Und auch dort kennen wir bereits Eltern. Ein Stück weit ist es normal, wenn ein Kind in die Primarschule geht, dann lernst du auch andere Eltern kennen und redest über die Kinder und über die Schule oder die Erziehung. Bei uns ist es jetzt einfach ein bisschen "verzettelt". Es sind nicht Leute aus dem Quartier, sondern aus dem Kanton. Solche Sachen / . Mit diesen Sachen, die wir bis jetzt erlebt haben, sei es am Heilpädagogischen Dienst oder sonstige Angebote vom Kanton, haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. #01:05:55-2#

111. I: Wenn die Früherziehung zu euch kommt, hast du gemerkt, dass deine Fragen, deine Anliegen und Sorgen aufgenommen wurden? Fühltest du dich abgeholt und begleitet? #01:06:12-1#
112. B4: Die ersten ein- bis zweimal war es speziell. Ich bin sehr offen und gar nicht schüchtern. Aber ich habe die ersten zweimal kaum etwas gesagt, ich habe nur zugehört und meine Frau hat geredet. Es ist noch speziell, diese Situation. Es kommt jemand zu dir nach Hause und es ist kein dreinreden. Aber sie gibt dir Tipps, wie du den Alltag managen kannst. Das musste sich auch zuerst setzen und normal werden, aber danach war es gut. #01:06:55-4#
113. I: Das Bedürfnis nach Informationen: Hast du die Informationen zu Autismus oder zu Angeboten bekommen, die du dir wünschst? #01:07:07-1#
114. B4: (...) Ich würde sagen, ich habe die Informationen bekommen. #01:07:29-1#
115. I: Wie ist ein Bedürfnis nach Entlastung? Ist das aufgekommen? #01:07:40-5#
116. B4: Das ist schon ein Thema. Aber eben / . Wir versuchen uns Freiräume zu schaffen und auch einmal etwas ohne Kinder zu unternehmen. Wir haben im Umfeld die nötige Unterstützung dafür. Das ist gut. #01:08:03-8#
117. I: Bei den Kontakten nimmt es mich wunder, waren in diesen Gruppen Väter und Mütter oder vor allem Mütter? #01:08:16-6#
118. B4: Es war sehr ausgeglichen. (...) Bei den einen Kindern kamen beide, bei andern die Mütter oder die Väter. Es kam auch eine Grossmutter, weil sie die Hauptansprechperson ist. Wir gingen immer beide zusammen. #01:09:03-3#
119. I: Wie wichtig war für dich der Austausch unter Vätern? #01:09:09-4#
120. B4: Ob Mütter oder Väter spielt für mich keine Rolle. Das unterscheide ich nicht. #01:09:18-8#
121. I: Gibt es etwas, das wir nicht angesprochen haben, das du noch sagen möchtest oder etwas, das du betonen möchtest? #01:09:27-6#
122. B4: (...) Eigentlich nicht. Ausser, dass wir ein super Kind haben. Das muss ich noch einmal sagen. Trotz allem. #01:09:42-4#
123. I: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann stoppe ich doch die Aufnahme. #01:09:42-4#

XIV. Zusammenfassung Interview 5

A: Angaben zum Vater	
A.1. Alter	<input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre <input type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre <input type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre
A.2. Familiensituation	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Kind (Alter 4 Jahre) <input type="checkbox"/> 2 Kinder (Alter ____/____) <input type="checkbox"/> 3 Kinder (Alter ____/____/____) <input type="checkbox"/> 4 Kinder (Alter ____/____/____/____) <input type="checkbox"/> mehr als 4 Kinder
A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)	<input type="checkbox"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input checked="" type="checkbox"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent 80 %) <input checked="" type="checkbox"/> Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung <input checked="" type="checkbox"/> Hausarbeiten
A.4. Ausbildungsgrad	<input type="checkbox"/> Kein Abschluss <input type="checkbox"/> Schulabschluss <input checked="" type="checkbox"/> Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister) <input type="checkbox"/> Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)
B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung	
B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)	4;9

B.2. Geschlecht des Kindes	<input type="checkbox"/> weiblich <input checked="" type="checkbox"/> männlich
B.3. (Verdachts-)Diagnose	Frühkindlicher Autismus
B.4. Alter bei der Diagnosestellung	4 Jahre
Einstieg: Einschneidende Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unerwartete Schwangerschaft nach abgeschlossenem Kinderwunsch - Kurzer Moment der Verunsicherung aufgrund des veränderten Lebensplans - Freude an den ersten Entwicklungsschritten - Freude, sich im Kind wiederzuerkennen - Einschneidender Moment als er merkte, dass X anders ist als Gleichalterige - Kratzt und beisst manchmal aus heiterem Himmel
C: Belastungen im Familienalltag	
Kindbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung ist sehr zeitintensiv, er kann nicht aus den Augen gelassen werden - Kann sich nicht auf gemeinsame Aktivitäten einlassen - Kreischt und schreit sehr laut, auch abends - Geht erst um 22 bis 23 Uhr ins Bett (Eltern sind Nachtschwärmer); stressig wenn am Morgen Termine anstehen oder der Vater früh arbeiten muss - Reagiert nicht auf Ansprache - Braucht Windeln, zieht sie im Moment selber aus - Stereotype Verhaltensweisen - Fühlt sich unwohl in der Menschenmenge
Elternbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Vater würde gerne mit X spielen, aber es ist nicht möglich, Betreuung kann zermürend sein - Vorstellungen von gemeinsamen Vater-Sohn-Aktivitäten lassen sich nicht umsetzen - Übliche Strategien helfen nicht, Vater schreit Kind an, obwohl er dies nicht gerne tut. Aber es ist im Moment die einzige Möglichkeit, um ihn zu erreichen. - Immer wieder neue Situationen, die neue Herausforderungen mit sich bringen und Fragen aufwerfen. Das führt zu Hilflosigkeit. - Schwierige Situationen am Abend, wenn er müde ist. Das zerrt an den Nerven. - Vergleich mit Gleichalterigen schmerzt. - Stress aufgrund von Reaktionen auf das Verhalten von X.

	<ul style="list-style-type: none"> - Macht sich selber einen Stress und hinterfragt sich, ob dies oder jenes mit X funktioniert.
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Unterschiedliche Vorstellungen in Erziehungsfragen sowie im Umgang mit herausforderndem Verhalten. - Gestresst, weil die Situation mit X sehr herausfordernd ist. Er müde von der Arbeit und mag manchmal nicht auch noch reden. - Kaum Zeit zu zweit, weil X spät ins Bett geht und Betreuungsmöglichkeiten fehlen.
Stresserleben	<ul style="list-style-type: none"> - Im Moment zufrieden wie es läuft, fühlt sich gut aufgehoben mit Unterstützung der HFE. - Ungewisse Zukunft macht Sorgen. - Kann nicht einschlafen, Gedankenkarussell - Belastung: 7 von 10; manchmal bei 10 von 10
D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	
Teilhabestatus Beruf	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsalltag verschafft Pausen vom Familienalltag - Job als Erholung, top motiviert - Stress, weil er Frühschicht hat und sich erholen müsste - Jobwechsel: Vorher den ganzen Tag weg, manchmal eine Woche am Stück. - Pensum reduziert
Teilhabestatus Hobbys	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit für Hobby dank Jobwechsel - Frau gibt das Okay, er will sie aber nicht noch zusätzlich belasten, zudem möchte er gerne Zeit mit X verbringen – Dilemma zwischen Familie und Freizeit - Vor der Geburt von X waren er und seine Frau sehr aktiv, oft auf Reisen und mit Kollegen unterwegs
Teilhabestatus mit der Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Arzt- und Therapietermine geben Abwechslung in den Alltag - Bei Besuchen dreht sich allem um X, er braucht viel Aufmerksamkeit, das macht es schwierig, sich in ein Gespräch zu vertiefen - Kann nicht mit anderen Kindern spielen und sich so selber beschäftigen - Einige Kontakte sind abgebrochen, weil kein Verständnis für die Situation da war oder sich kinderlose Paare nicht die ganze Zeit mit Kinderfragen rumschlagen möchten - Erlebt Einschränkungen - Aktivitäten X anpassen, Ausflüge in der Region, oft auf Spielplätzen - Restaurant und Hotels meiden
E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	

	<ul style="list-style-type: none"> - Dass X sich mit anderen Kindern beschäftigen kann, sich mit Fahrzeugen fortbewegt, neue Sachen ausprobiert und sich wohl fühlt unter Menschen - Hilfestellung von öffentlichen Institutionen wie ruhige Ecken im Restaurant
F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	
Bedürfnis nach Information	<ul style="list-style-type: none"> - Konkrete, erprobte Tipps für herausfordernde Situationen
Bedürfnis nach Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> - Wunsch nach Entlastung ist da, Tagesspielgruppe soll unterstützen in diesem Bereich
Bedürfnis nach Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Schätzt Spielgruppe am HFD - Fühlt sich begleitet - Wünscht sich eine Fachperson, die jederzeit verfügbar ist, wenn Schwierigkeiten auftreten
Bedürfnis nach Kontakten	<ul style="list-style-type: none"> - Schätzt Kontakte zu anderen Familien mit Kindern im Spektrum, keine Selbsthilfegruppen - Braucht auch mal Abstand vom Thema

Besonderheiten:

- Langgehegter Kinderwunsch wird unerwartet erfüllt
- Vater arbeitet Schicht
- Familie nicht in der Nähe
- Kaum Betreuungsmöglichkeiten
- Seit kurzem eine Tagesmutter, alle zwei Wochen zwei Stunden
- Mit den Besonderheiten arrangiert
- Möchte nicht, dass sich alles um Autismus dreht
- Bezeichnet sich als Macher, versucht Probleme zuerst selbst zu lösen und sucht dann Hilfe

XV. Transkript Interview 5

1. I: Ich kontrolliere zwischendurch, ob die Aufnahme noch läuft, damit es sicher funktioniert. #00:00:05-8#
2. B5: Hm (bejahend). #00:00:08-9#
3. I: Zuerst ganz kurz zu dir. In welchem Zehner bewegst du dich altersmässig? #00:00:12-5#
4. B5: (lacht) Da bin ich bereits im untersten. #00:00:15-7#
5. I: Zwischen 50 und 59 Jahren? #00:00:16-2#
6. B5: Ja, genau. #00:00:16-9#
7. I: X ist euer einziges Kind, oder? #00:00:20-1#\$
8. B5: Ja. #00:00:22-5#
9. I: Sein Alter? #00:00:22-3#
10. B5: Er ist jetzt dann / . Er wird im August fünf Jahre alt. Im Moment ist er noch vier. #00:00:24-8#
11. I: Arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit? #00:00:30-4#
12. B5: Ähm, eigentlich Teilzeit, ich arbeite 80 Prozent im Moment. #00:00:35-1#
13. I: Übernimmst du einen fixen Teil in der Betreuung von X? #00:00:41-7#
14. B5: Ja, ich übernehme einen Teil. Aber es ist nicht regelmässig, in dem Sinn also nicht fix. Aber ähm. #00:00:55-6#
15. I: Aber du bist in der Betreuung involviert? #00:00:55-6#
16. B5: Ja, immer wieder. #00:00:59-4#
17. I: Gehören auch Hausarbeiten zu deinen Aufgaben? #00:01:05-6#
18. B5: Momentan, was soll ich sagen? In einem kleinen Mass, aber nicht fix. #00:01:13-5#
19. I: Was ist dein letzter abgeschlossene Ausbildungsgrad? Hast du eine Berufsausbildung? #00:01:25-2#
20. B5: Ja, ich habe eine Berufsausbildung, das ist eigentlich alles, was ich vorweisen kann. #00:01:29-2#
21. I: Du hast gesagt, X ist vier Jahre alt und // #00:01:33-1#

22. B5: Im August wird er fünf Jahre alt. Also, ähm, dreiviertel. Jetzt war er gerade vier Jahre und neun Monate alt. #00:01:45-5#
23. I: Hat er die Diagnose oder ist es eine Verdachtsdiagnose? #00:01:56-9#
24. B5: Er hat die Diagnose Frühkindlicher Autismus. #00:02:02-0#
25. I: Hat er noch andere Sachen? #00:02:06-5#
26. B5: Nein, genau. #00:02:07-3#
27. I: Wie alt war er bei der Diagnosestellung? #00:02:13-0#
28. B5: Ich würde sagen, es ist jetzt ähm / . Es ist jetzt knapp ein Jahr seither. Ich würde sagen ähm, er war etwa vier Jahre alt. Ich bin nicht mehr sicher. Aber es müsste etwa so gewesen sein. #00:02:31-5#
29. I: Es geht darum, wann war es ungefähr. War es allenfalls schon vor der Geburt oder gleich nach der Geburt oder eben im Verlauf der ersten Lebensjahre. Und wenn du auf die ersten Jahre mit X zurückschaust, welches waren die besonders einschneidenden Momente und Phasen? #00:02:53-9#
30. B5: Ähm, ja / . Zuerst einmal die Geburt, das war ein Riesenergebnis, vor allem bei uns. Es war etwas speziell. Wir hatten den Kinderwunsch schon lange, wir haben zehn Jahre auf ein Kind gewartet und haben eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass es ein Kind gibt. Als es eingeschlagen hat war die Freude / . Also es war auch eine kleine Verunsicherung da, weil wir nicht mehr damit gerechnet haben (lacht). Im Moment waren wir kurz überfordert, als wir wussten, dass es nun so ist. Weil wir einfach, ja / . Wir hatten unsere Leben ein bisschen anders geplant, das Leben anders eingestellt. Es wäre dann eigentlich von unserer Seite aus auch in Ordnung gewesen. Wir dachten okay. Aus heiterem Himmel kam er dann trotzdem (lacht). Es war eine kleine Verunsicherung da, aber natürlich auch eine Riesenfreude, extrem. Und dann, was soll ich sagen? Einschneidend war als er die ersten Sachen begann zu machen. Vor allem so Sachen, die wir ähm / . So Sachen, in denen man sich in ihm wiedererkennt. Es ist verblüffend, wie viele Sachen er ähnlich macht wie ich oder wie meine Frau, oder. Und so / . Das war einschneidend. Oder auch die Optik. Er ähnelt mir relativ stark und so. Wenn du ihn so anschaust und denkst / . (lacht) Und dann natürlich alles, das er dazu lernt. Und weil er auch ein bisschen speziell ist / . Dies ist auf der einen Seite sehr anstrengend, auf der anderen Seite aber auch sehr schön. Gewisse Sachen, die ein anderes Kind nicht so macht, zum Beispiel das Singen oder so. Das sind einschneidende Sachen. Oder wenn er Sachen nachplappert. #00:04:58-9#

31. I: Und die Diagnose? War es für euch vorher fast schwieriger, als ihr festgestellt habe, dass er sich anders entwickelt? Oder war der Moment der Diagnose // #00:05:09-9#
32. B5: Es war eigentlich eher vorher. Als die Diagnose kam, wussten wir es eigentlich zu 90 Prozent, dass es das sein muss. Man hat es bereits vermutet. Und ähm für uns war es ziemlich klar. Auch wenn du dich informiert hast. Wir haben bereits eine Sendung gesehen im Fernseher und so / . Wir dachten es ist eindeutig, es ist genau das. Und darum ähm war die Diagnosestellung eigentlich nur noch eine Formsache. Es war nicht mehr so / . Vorher war es schwieriger. Als wir gemerkt haben, etwas ist. Wir haben vielleicht, was soll ich sagen, mit (...) zwei, zweieinhalb Jahren haben wir uns langsam Gedanken gemacht. Oder es ist uns aufgefallen, dass er anders ist. Die Zeit bis wir wussten, was es ist, war vielleicht schon am einschneidensten. #00:06:12-1#
33. I: Und wenn wir zum jetzigen Alltag kommen. Was sind die Sachen, die dich im Moment im Alltag mit X besonders herausfordern? #00:06:23-6#
34. B5: Ähm, ich würde sagen, ähm / . Ich würde sagen, dass es sehr zeitintensiv ist. Aber ähm, das wäre aber eigentlich auch nicht das Problem. Denn wenn ich zu Hause bin, oder wenn ich zum Beispiel Frühdienst hatte und dann am Nachmittag zu Hause bin, freue ich mich etwas mit ihm zu machen. Aber irgendwie, du nimmst dir Zeit für ihn und möchtest gerne mit ihm etwas machen und trotzdem kannst du nicht. Weil du zum Beispiel nicht richtig mit ihm spielen kannst. Das ist die Herausforderung. Du kannst ihn nicht alleine etwas machen lassen, daher musst du dich um ihn kümmern. Oder du darfst dich um ihn kümmern. Und trotzdem, im Vergleich zu anderen / . Wie ich es von anderen Eltern kenne oder wie ich mich an meine eigene Kindheit erinnere, wie mein Vater mit mir gespielt hat. Ich hatte mega Freude. Das wäre meine Idee gewesen, dass ich das dann irgendwann auch so mache. Und dann würdest du gerne etwas mit ihm spielen, aber das geht einfach nicht. Wenn du ihm etwas zeigen möchtest oder so oder etwas mit ihm machen möchtest, dann geht das einige Sekunden und dann ist er weg. Du möchtest gerne etwas machen aber kannst nicht. Das ist ein bisschen / . Das ist fast das schwierigste. Oder auch die dauernde Überwachung, das betrifft vor allem meine Frau, weil sie immer um ihn herum ist. Aber auch mich, wenn sie weg geht und Ausgang hat und ich zu ihm schaue. Dann kannst du ihn kein Moment aus den Augen lassen, das ist schon schwierig. #00:08:19-1#
35. I: Der Betreuungsaufwand ist hoch? #00:08:19-4#

36. B5: Genau. Hoch und anstrengend und zermürend zum Teil. Ich sage mit einem Fünfjährigen kannst du ein Spiel machen oder Fussball spielen, den Ball hin und her geben oder mit dem Laufrad oder Velo laufen gehen. Dann ist das eigentlich ähm viel einfacher. Und so, ja, bist du voll dran die ganze Zeit, das ist recht anstrengend. #00:09:00-9#
37. I: Das verstehe ich. Hat er Verhaltensweisen die herausfordernd sind? #00:09:08-4#
38. B5: Ja, ja das auch. Im letzten halben Jahr hat es begonnen, dass er plötzlich sehr laut ist und juchzt oder kreischt. Nicht aus Ärger, sondern eher aus Freude. Das macht er auch am Abend, wenn er ins Bett gehen soll und so. Dann musst du ihm 100 000 mal sagen, nein / . Oder wenn er beispielsweise am Abend um 22 oder 23 Uhr, wenn er noch nicht schläft, so laut ist, das hörst du wenn es ruhig ist im Quartier auch wenn die Fenster geschlossen sind noch fast. Das ist im Moment ein Tick, den er hat. Und wenn du ihm sagst / . Wir haben nun herausgefunden / . Es gibt kein Rezept dagegen, aber das einzige was wirklich funktioniert ist, wenn du ihn auch anschreiest. Wenn du es ihm nur sagst, du X, das geht nicht, das nützt nichts. Und wenn er merkt, dass du dich ärgerst, dann kreischt er manchmal noch lauter. Dann musst du / . Ich habe dann einmal angefangen / . Also meine Frau kann das nicht so gut. Meine Art ist es eigentlich auch nicht, aber ich habe es trotzdem mal probiert ihn sehr laut / . Also ich habe mit ihm geschimpft und ihm in die Augen geschaut und fast geschrien und ihm gesagt, dass das nicht geht. Und dann manchmal fängt er an zu weinen und dann ist er still. Das ist die einzige Variante. Das tut natürlich auch weh. Ich schreie nicht gerne ein Kind an. Und meine Frau sowieso nicht, sie kann das nicht. Ja / . Das sind im Moment die grössten Herausforderungen. #00:11:10-3#
39. I: Du hast gesagt, dass er manchmal am Abend um 23 Uhr noch wach ist. Ist das Schlafen schwierig oder geht er einfach spät zu Bett? #00:11:13-9#
40. B5: Ja, also wenn er einmal schläft ist es gut. Aber er geht einfach spät zu Bett, er hat einen späten Rhythmus. Für uns ist das nicht schlecht, wir sind beide eher spät dran. Wenn wir frei haben, gehen wir auch spät ins Bett und schlafen am Morgen länger. Er macht das auch, das ist gar nicht so schlecht. Aber wenn du einen Termin hast, wie die Spielgruppe oder so, dann ist es blöd wenn er erst um Mitternacht zu Bett geht und um sieben, halb acht aufstehen soll. Das gibt Stress. Und je energischer du versuchst ihn ins Bett zu bringen, desto weniger funktioniert es. Das ist schwierig. Das war von Anfang an schwierig. Wir haben uns daran gewöhnt, wir wissen jetzt einfach, dass wir nichts dagegen tun können. Wir müssen Geduld haben. #00:12:16-9#

41. I: So wie du es erzählst, ist es für euch keine grosse Belastung. Wenn jemand gerne früh ins Bett geht und dann zu wenig Schlaf kommt, weil // #00:12:31-3#
42. B5: Ja, genau. Zeitweise ist das schon auch so, gerade im Moment. Jetzt habe ich viel Frühdienst. Dann müsste ich eigentlich spätestens um 21 Uhr ins Bett gehen. Dann ähm / . Wir machen es dann manchmal so, dass ich in ein anderes Zimmer gehe, also eigentlich in sein Zimmer. Und er schläft immer bei uns. Dann geht es eigentlich in der Regel, wenn die Tür zu ist kommt er nicht mehr rein um Terror zu machen. (Lacht) #00:13:04-6#
43. I: Und pflegerische Sachen hat er vermutlich weniger, oder? Vermutlich noch Windeln oder so, oder gibt es noch andere Sachen, die aufwändig sind? #00:13:17-4#
44. B5: Nein, sonst eigentlich nicht. Es ist wirklich das. Das Trockenwerden ist im Moment schon ein Thema. Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, habe ich das Gefühl, bis wir es hinkriegen. Im Moment hat er den Tick, wenn er seine Windel voll hat oder auch sonst lässt er die Hose runter und zieht selber die Windeln aus. Wenn er vor dem Fenster liegt und das macht und du siehst ihn gerade nicht oder so, das ist ein bisschen doof. Mit dem Ding halt / . Dass er selber nicht aufs WC geht, das ist schon auch anstrengend. #00:14:11-8#
45. I: Hat er viele Termine mit Therapien oder zusätzliche Termine, die andere Kinder nicht haben, die vom Zeitaufwand her zur Belastung werden können? #00:14:20-3#
46. B5: Ähm, ich würde sagen das geht eigentlich noch. Ich würde schon sagen, dass es zeitweise viele Sachen waren. Aber das war für uns eigentlich keine Belastung. Es war eher fast eine Abwechslung, vor allem für meine Frau. Wenn sie mit ihm etwas machen kann oder mit dem Bus irgendwo hinfährt, in die Ergotherapie zum Beispiel, dann ist das für sie eine Abwechslung. Und ihm tut es auch noch gut rauszukommen. Darum würde ich es nicht als Belastung bezeichnen. Auch ich, wenn ich zu Hause bin gehe ich gerne zu Terminen. Es waren mehr Sachen oder Termine, die wir gemeinsam hätten wahrnehmen sollen, das war ein bisschen schade. Das hat selten geklappt, weil wir in der Nähe keine anderen Betreuungspersonen haben. Ich habe keine Eltern mehr und die Schwiegereltern sind eine Autostunde entfernt oder mit dem ÖV zwei Stunden. Sie kommen zwar schon regelmässig vorbei, aber einfach zu Besuch. Die kannst du nicht anstellen, dass sie rasch während zwei Stunden X hüten. Das ist mehr die Schwierigkeit zu koordinieren. Oder meine Frau musste dann Termine alleine wahrnehmen und ich habe dann / . Zum Beispiel in der Elterngruppe beim KJPD, dort ging sie mit einer Ausnahme immer alleine, weil ich auf X schaute, weil wir sonst niemand hatten. #00:16:02-8#

47. I: Das heisst, ihn abzugeben ist schwierig vom Umfeld her? #00:16:09-2#
48. B5: Ja, genau. Wir haben uns versucht zu organisieren. Seine Patin, die im Dorf wohnt, sie hat schon zwei-, dreimal auf ihn geschaut. Aber sie ist halt auch berufstätig. Dann kannst du auch nicht / . Nun haben wir im Dorf ähm wie sagt man, eine Tagesmutter. Dort können wir ihn einmal pro Woche etwa zwei Stunden bringen, jeweils am Freitag, sagen wir alle zwei Wochen. Das ist schon / . Aber sie kann auch nicht auf Abruf. Es ist ein fixer Termin jeden zweiten Freitag, das gibt ein bisschen Luft zu Hause (lacht). Aber wenn du zu zweit etwas machen sollst, dann geht das nicht. #00:17:00-4#
49. I: Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen dich, wenn du an die aktuelle Situation mit X denkst oder vielleicht auch an die Zukunft? #00:17:11-9#
50. B5: Ja, also ähm / . So wie die Situation im Moment ist belastet es mich eigentlich nicht gross. Er ist gut aufgehoben, auch mit euch. Wir haben es mit ihm super, wir können das meiste mit ihm machen. Wir können in die Ferien fahren und so. Es ist sozusagen nicht eine riesige Belastung. Es ist vielleicht eher die Zukunft, die belastet. Wenn er 15 Jahre alt ist, redet er vielleicht normal, vielleicht aber auch nicht. Was ist, wenn er bis dann nicht kommunizieren kann und so. Wenn er fast ein Pflegefall oder ein Betreuungsfall wird für immer. Das löst zum Teil schon Ängste aus. Es ist mehr die ungewisse Zukunft, die Sorgen macht. So wie es jetzt ist, finde ich / . Wir haben es mit ihm gut und lustig und friedlich, auch wenn es intensiv ist. Aber es ist eigentlich / . Wir haben sehr viel Freude an ihm. Das ist im Moment keine grosse Belastung. Vielleicht würde es bei meiner Frau anders tönen, weil sie immer um ihn herum ist. Klar, das ist extrem intensiv. Ich habe durch den Arbeitsalltag immer wieder Pausen zwischendurch (lacht). #00:19:02-3#
51. I: Du hast ein bisschen eine andere Rolle. Inwiefern wirkt sich die Situation auf eure Partnerschaft aus? Hast du das Gefühl es ist bei euch anders durch die Situation mit X? #00:19:17-4#
52. B5: Ja, ich denke schon. Für die Partnerschaft ist die Situation vermutlich schon schwieriger, als normal wenn du Kinder hast. Wir haben praktisch keine Zeit zu zweit. Ausser jeden zweiten Freitag, wenn er bei der Tagesmutter ist, haben wir zwei Stündchen. Vielfach bin ich dann auch am Arbeiten. Aber wenn ich auch zu Hause bin / . Aber das nützen wir dann meistens / . Also meine Frau nützt die Zeit um zu putzen oder Ordnung zu machen zu Hause und ich um etwas zu erledigen. Wir erledigen Sachen, die wir nicht machen können wenn er da ist. Zum Beispiel Büroarbeiten machen ist schwierig, er turmt dir dann immer auf dem Pult herum. Dann

musst du die Zeit nutzen, wenn du Gelegenheit hast für solche Sachen. Darum ist die Zeit zu zweit praktisch gleich null. Ausser am Abend. Aber dann haben wir auch das Problem, dass er so spät ins Bett geht. Andere Paare haben vermutlich am Abend um 20 oder 21 Uhr Ruhe und können dann vielleicht einmal gemeinsam einen Film schauen. Aber das gibt es bei uns selten, weil er selber bis um 23 Uhr oder so wach ist. Ja, das ist schon, ähm, das ist schon schwieriger als bei anderen Eltern.

#00:20:49-2#

53. I: Und der Umgang mit Belastungen, wie erlebst du das? Seid ihr da ähnlich unterwegs oder unterschiedlich, so dass dies zu Schwierigkeiten führen kann?

#00:21:02-5#

54. B5: Vielleicht ist es schon unterschiedlich, wie soll ich sagen. Vielleicht bei Erziehungsmethoden, da haben wir schon unterschiedliche Vorstellungen. Das hat schon ab und zu Zwist geführt. Solche Sachen wie / . Bevor X zur Welt kam (...) ich muss überlegen. Wir waren bereits über zwanzig Jahre ein Paar, bevor X zur Welt kam. Wenn du so lange zu zweit bist und nie solche Situationen hast, dann kennst du dich in dieser Beziehung gar noch nicht so. Dann kommen diverse Sachen erst, wenn es soweit ist. Probleme, die du sonst gar nicht hättest. Da haben wir schon ab und zu unterschiedliche Vorstellungen, gerade wenn beide etwas am Anschlag / . Also sie ist den ganzen Tag über mit X zusammen und es war anstrengend, dann ist sie mit den Nerven manchmal auch ein bisschen am Ende. Und ich komme von der Arbeit und bin müde und mag gar nicht mehr darüber reden. Das ist manchmal schon schwierig. Und eben, Erziehungsmethoden / . Ich bin eher streng erzogen worden von meinen Eltern und ich finde das nicht unbedingt gut, so dass ich dies 1 zu 1 so weitergeben möchte. Aber ich bin tendenziell schon eher strenger als meine Frau. Das hat schon ab und zu Diskussionen geführt. #00:22:52-3#

55. I: Das kennen vermutlich fast alle Eltern. #00:22:56-9#

56. B5: Das denke ich auch. #00:22:56-1#

57. I: Ich verstehe es. Vielleicht braucht es bei euch manchmal ein bisschen unkonventionellere Methoden im Umgang mit gewissen Situationen als bei anderen Kindern. #00:23:07-1#

58. B5: Ja, genau. Das ist schon / . Vor allem hast du keine Ahnung zum Teil. Wir haben nun von euch oder auch vom KJPD Tipps bekommen, die du anwenden kannst. Aber es gibt halt trotzdem immer wieder neue Situationen, in denen du keine Ahnung hast, was du tun sollst. Dann bist du manchmal schon etwas hilflos und du fragst dich, wer

uns sagen kann, wie wir das machen sollen. Oder meine Frau sagt, sie frage beim nächsten Besuch die Heilpädagogin ob sie einen Tipp hat. Aber im Moment nützt das halt nichts. Ja, es ist schon / . Gerade wenn er einen Tick hat und beginnt zu schreien. Bis du herausgefunden hast, was wirklich wirkt. Du möchtest nicht böse sein zum Kind und schon gar nicht Gewalt anwenden. Auf keinen Fall. Und doch siehst du es nützt alles nichts, zureden geht einfach nicht. Das ist schon / . Meine Frau ist eher / . Sie hat Mühe, sie könnte ihn nie / . Also sie hat es vielleicht auch schon versucht zurückzuschreien oder wenn er ihr weh macht. Das macht er mir manchmal auch, du musst aufpassen. Manchmal hat er aus heiterem Himmel / . Er hat die Stärke oder Intensität nicht so im Griff, wenn er mit uns spielt. Dann fasst er uns ins Gesicht oder kratzt oder beisst. Er hat sie schon einige Male richtig erwischt. Dann hat sie auch begonnen, ihn in dieser Situation anzuschreien. Und ich habe etwas vorher schon mit dieser Methode begonnen. Dann hat sie auch schon gesagt, es könne nicht die Lösung sein das Kind anzuschreien, es müsse anders gehen. Ja, das führt schon zu Diskussionen. #00:25:40-7#

59. I: Wie zeigt es sich bei dir, wenn dich eine Situation stresst oder du stark herausfordert bist? #00:25:46-5#
60. B5: Ähm (...) es stresst mich schon recht, wenn ich nicht weiss wie weiter. Nervlich bist du manchmal schon / . Vielfach sind es Situationen am Abend. Dann wenn eigentlich Bettruhe wäre bei anderen Kindern und wenn du dann am Morgen um 4 Uhr bereits wieder aufstehen musst. Wenn dann keine Ruhe ist, bin ich schon recht gestresst. Dann kann ich selber nicht mehr schlafen. Irgendwie / . Was soll ich sagen? Es ist eine Unruhe. Wenn er unruhig ist, wirst du es selber auch. Dann ärgerst du dich und machst dir Gedanken. Du liegst im Bett und sollst schlafen und es dreht sich alles und du studierst, was du anders machen könntest. #00:27:01-3#
61. I: Wie schätzt du deine Belastung im Moment ein auf einer Skala von 1 bis 10? #00:27:05-3#
62. B5: Für mich meinst du? Ähm (...) was soll ich sagen? Ich würde sagen bei einer sieben. Ich würde nicht sagen, dass ich auf dem Maximum bin. Situativ könnte ich auch eine zehn sagen. Aber dadurch, dass ich durch die Arbeit immer wieder wegkomme und wieder acht bis zehn Stunden ausser Haus bin, ist für mich alles in allem ertragbar. #00:27:47-5#
63. I: Und wenn wir weitergehen. Welche Auswirkungen hat die Situation auf deine soziale Teilhabe? Das heisst, wie wirkt es sich auf dein gesellschaftliches Leben aus. Auf dein berufliches Leben, auf deine Freizeit und auf die Freizeit von euch als

Familie. Wollen wir gleich mal mit Job starten? Hat die Situation eine Auswirkung auf deinen Beruf? #00:28:09-7#

64. B5: Ähm (...) was soll ich sagen. Ich denke nicht gross, wenn dann eher positiv. Es tönt wirklich blöd und ich habe es auch schon von anderen gehört, dass du wirklich gerne zur Arbeit gehst manchmal (lacht). Der Job ist Erholung. Ich habe auch sonst Freude am Job. Seit Mai bin ich vollamtlicher Busfahrer und ich hatte mein Leben lang immer Bürojobs. Erst vor ein paar Jahren habe ich nebenbei begonnen mit Busfahren. Im Moment habe ich den Plausch, dass ich vom Büro weggekommen bin. Ich geniesse es richtig, ich habe richtig Freude an der Arbeit. Wenn es zu Hause anstrengend ist und du wieder einmal zehn Stunden Luft hast, dann ist die Arbeit tatsächlich Erholung. Und so gesehen, wirkt es sich positiv auf den Job aus. Ich gehe topmotiviert zur Arbeit. In dem Sinne ist es eigentlich / . Und sonst das soziale Umfeld und Privat /. Für Hobbys habe ich weniger Zeit. #00:29:46-9#
65. I: Weniger oder praktisch keine? #00:29:46-9#
66. B5: Bis vor Kurzem praktisch keine. Letztes Jahr habe ich sehr viel gearbeitet und ich war regelmässig im Büro. So war ich von morgens bis abends weg. Und sonst war ich auch mehrere Tage oder wochenweise auf Geschäftsreise, ähm darum blieb für Hobbys praktisch keine Zeit. Das hat sich nun verbessert. Seit Kurzem arbeite ich nur noch 80 Prozent und unregelmässig. Das heisst ähm, dann hast du automatisch viel mehr Zeit. Es ist ein Abwägen, wie viel es verträgt. Wenn ich Zeit habe, dann möchte ich diese eigentlich für die Familie nutzen, oder. Und dann musst du immer überlegen, ob ich nun noch Velofahren soll oder besser zu Hause bleibe, wenn ich die Chance auf einen Abend mit X habe. Das ist die Schwierigkeit. Wenn ich meine Frau frage, ob es in Ordnung ist, wenn ich zwei Stunden Velofahren gehe, sagt sie eigentlich im Prinzip immer ja. Aber dann ist ja da auch noch das Gewissen, du denkst, du kannst sie nun am Abend nicht auch noch alleine lassen, wenn sie den ganzen Tag um ihn herum war. #00:31:28-3#
67. I: Habe ich es richtig verstanden, dass deine Entscheidung damit zusammenhängt, dass du gerne Zeit mit X verbringen, aber auch deine Frau entlasten möchtest? #00:31:35-6#
68. B5: Ja, genau. Es ist das. #00:31:45-3#
69. I: Hatte dein Jobwechsel etwas mit eurer Situation zu tun? #00:31:49-5#
70. B5: Ja, genau. Die Familie war der Hauptgrund. Ich habe gemerkt, dass ich zu wenig Zeit für die Familie habe oder auch zu lange am Stück weg bin. Rein vom Job her

habe ich Veloreisen oder Carreisen gemacht und das würde ich für mein Leben gerne machen, wenn ich Junggeselle wäre. Aber eben, immer wenn ich unterwegs war plagte mich mein Gewissen und ich vermisste die Familie. Ich dachte, nun bin ich sieben oder zehn Tage am Stück weg und meine Frau ist 24 Stunden mit ihm alleine. Das war der Hauptgrund für den Jobwechsel. Vor allem, dass ich mehr Zeit habe für die Familie und es war auch die Hoffnung, dass ich mehr Zeit habe für Hobbys, also den Sport. Und jetzt eben / . Es ist erst seit Mai, dass ich so arbeite. Das ist knapp ein Monat. Aber es zeichnet sich bereits ab, dass es in beiden Bereichen viel besser wird. Das sagt auch meine Frau. Ich hatte jetzt schon viel mehr Zeit für meine Familie und auch für Hobbys. Ich war in diesem Monat schon viel mehr auf dem Velo als im ganzen letzten Jahr. Von dem her passt es gut. #00:33:36-0#

71. I: Und deine sozialen Kontakte, hat die Situation mit X einen Einfluss auf deine sozialen Kontakte? #00:33:47-5#
72. B5: Schon auch ein bisschen und zwar / . Vorher haben wir viel unternommen mit Kollegenpäärchen und Kollegen, wir waren reisen und machten alles mögliche. Klar, das geht jetzt nicht mehr. Wir haben immer noch mit allen Kontakt. Das sind Nachtessen-Besuche, dass wir zu ihnen gehen oder sie kommen zu uns. Und dann ist X auch immer dabei. Die meisten finden das auch lässig, aber eben. Es ist manchmal auch schwierig. Es dreht sich dann halt schon alles um ihn. Obwohl wir das genug lang erlebt haben wenn man mit anderen Kollegen mit Kindern abmacht. Wir haben uns auch schon oft genervt, weil man mit ihnen nicht mehr normal reden konnte, weil alle zwei bis drei Minuten der Kleine dazwischen quatscht. Und da geht es wieder ein paar Minuten und der Kleine / . Darum bemühten wir uns von Anfang an, dass wir unseren Kollegen zu hören und wenn der Kleine daneben ist, lassen wir ihn so gut es geht sein und konzentrieren uns auf die Leute und lassen uns nicht immer ablenken. Aber das ist sehr schwierig, das ist ähm eben. Es hat sich in dem Sinne verändert, dass wir keine grossen Sachen mehr unternehmen können, sondern es geht ums Zusammensitzen und essen und dazwischen ist der Kleine immer wieder Thema. #00:35:38-7#
73. I: Wenn aus einem Paar eine Familie wird, verändert sich die Situation bei allen. Hast du das Gefühl, dass es in eurer Situation nochmals anders ist, weil X mehr Betreuung braucht? #00:35:52-2#
74. B5: Hm (bejahend). Ich denke schon. Vor allem auch mit Familien mit Kindern. Du könntest sie besuchen und X abgeben und er könnte sich mit den anderen Kindern in der Stube oder im Garten verweilen und mit ihnen spielen und machen und du

könntest mit den Eltern diskutieren. So etwas ist bei uns nicht möglich. Auch weil er sich mit anderen Kindern nicht gross abgibt. Das ist schon, ja / . Die meisten haben volles Verständnis und es ist kein Problem. Bei gewissen ist es schon schwieriger. Und mit gewissen Leuten haben wir nun schon auch weniger bis gar keinen Kontakt mehr. Weil wir wissen, für sie geht das nicht. #00:36:52-0#

75. I: Also, sie haben wie das Verständnis nicht? Oder du fühlst dich nicht gleich wohl mit ihnen wie früher? #00:36:55-0#
76. B5: Ja, genau. Nicht, dass sie etwas sagen würden, dass sie keine Lust haben mit dem Kleinen. Aber du spürst es. Oder halt auch Leute / . Wir hatten zwei, drei Paare mit denen wir früher öfters Kontakt hatten, die in derselben Situation waren wie wir. Die auch einen Kinderwunsch hatten und es nie Kinder gegeben hat. Und dort ist es total verständlich, für sie ist es extrem schwierig, dass wir nach so vielen Jahren trotzdem ein Kind haben. Wenn wir sie besuchen, dann / . Das ist klar. Da hätte ich wohl auch keine Lust über Kinder zu reden und immer unterbrochen zu werden. #00:37:46-4#
77. I: Inwiefern wirkt sich die Situation von X auf euer gesellschaftliches Leben als Familie aus? Was macht ihr zusammen als Familie? Du hast bereits Besuche bei Freunden erwähnt. Seid ihr bei euren Aktivitäten eingeschränkt? #00:38:03-9#
78. B5: Ja, wir sind schon ein bisschen eingeschränkt. Der Spielplatz ist sehr aktuell. Wir sind gerne mit ihm auf einem Spielplatz, obwohl du ihn nie aus den Augen lassen kannst. Du kannst dich nicht so wie andere Eltern auf eine Bank setzen und ihn mit einem Auge überwachen. Du musst eigentlich immer bei ihm sein, auch damit er nicht abhaut. Plötzlich läuft er wieder davon. Das ist schon anstrengend und trotzdem sind wir gerne auf Spielplätzen. Dort bist du an der frischen Luft und du kannst Zeit mit ihm verbringen. Ähm, was wollte ich sagen. Obwohl er / . Inzwischen haben wir uns abgefunden damit, also auf jeden Fall ich. Am Anfang war es für mich auch frustrierend. Du siehst auf dem Spielplatz die anderen Kinder. Du siehst Zwei- oder Dreijährige die überall rumklettern und rutschen und alles machen, das Spass macht. Und ich probiere mit ihm / . Er ist zum Beispiel noch nie richtig eine Rutschbahn runtergerutscht. Wir wissen, dass er einfach sehr viel Vertrauen braucht, damit er sich an etwas herantasten kann. Und wir gehen es mit ihm sehr langsam an und versuchen es mit ihm gemeinsam. Aber ist es so schwierig. Am Anfang hat mich das frustriert. Wir könnten so viel Spass haben, aber er weiss gar nicht wie das wäre. Es wäre so schön, aber / . Du probierst es immer wieder, aber er macht es einfach nicht. Und dann, irgendwann mit der Zeit resignierst du und du lässt ihn machen / . Dann

sitzt er halt / . Dann sitzt er eine halbe Stunde irgendwo und schlägt einen Gegenstand gegen etwas. Oder er sitzt unten an der Rutschbahn und tastet die Rutschbahn ab. Wenn es für ihn stimmt, ist es für mich auch gut. Dann ist es für mich auch Entspannung. Aber eben, das funktioniert. Wir suchen eigentlich immer Spielplätze auf, wenn wir unterwegs sind, obwohl er eigentlich fast nichts benutzt von den Geräten. Aber es gefällt ihm einfach Gegenstände anzuschauen und ähm er ist zufrieden. (...) Und sonst, was auch gut ist sind Ausflüge. Wir machen manchmal Sonntagsausflüge. Dann gehen wir einfach irgendwo hin in der Region. Seit wir ein Elektroauto haben, fällt das schlechte Gewissen weg. Früher dachten wir jeweils, du kannst doch nicht einfach rumfahren. Aber so machen wir es sehr gerne. Wir fahren in ein Dorf, in dem wir noch nie waren. Letztes Mal waren wir in A. Bei den Schulhäusern hat es ja fast überall einen Spielplatz. Dann sind wir eine Stunde, eineinhalb Stunden, da gewesen. Und das ist für alle entspannend. Oder auch Velotouren. Er fährt sehr gerne mit auf dem Kindersitz, das ist auch ein Hit. Du bist ein bisschen eingeschränkt. Mit einem anderen Fünfjährigen würdest du vielleicht weitere Touren machen oder du würdest irgendwo etwas essen gehen. Das schränkt uns auf unseren Ausflügen ein. Essen gehen in ein Restaurant mit ihm, das meiden wir so gut es geht. Es ist sehr schwierig, wenn er keine drei Minuten still sitzen kann. Wir haben es ab und zu geschafft. Du musst schauen, dass du in eine Gartenbeiz gehst und dann isst vielfach jemand und der andere läuft mit ihm umher. Und danach wechseln wir (lachen). Das hat unser Freizeitverhalten schon beeinflusst. Wir finden immer eine Lösung, die für alle gut ist. #00:42:54-3#

79. I: Das heisst, ihr wählt die Aktivitäten gezielt so aus, dass es für alle passt?
#00:42:56-6#
80. B5: Genau. #00:43:02-4#
81. I: Mit dem Fokus, dass es für X auch möglich ist? #00:43:01-5#
82. B5: Genau. Du musst halt / . Mit der Zeit weisst du, was drin liegt und was du machen kannst. Von dem her bist du eingeschränkt, aber es ist kein Problem. Sogar Ferien / . Wir könnten niemals irgendwohin fliegen, das würden wir uns nie im Leben antun. (Lacht) Aber wir waren auch vorher keine Flugreisenden. Wir waren auch vorher schon auf dem Landweg unterwegs und wir gehen jetzt campen. Das machen wir sowieso am liebsten. Das ist total problemlos. Da hat er seine vier Wände, die vertraut sind und da ist er gerne. Das ist super so. So können wir es uns einrichten.
#00:43:48-1#

83. I: Und wie sind die Reaktionen von fremden Leuten, beispielsweise auf dem Spielplatz? Wie gehst du damit um, wenn Leute schauen oder über ihn reden?
#00:44:12-5#
84. B5: Ich nehme es manchmal schon wahr. Aber mit der Zeit stresst es dich nicht mehr. In der Anfangszeit oder mit zwei, drei Jahren, als wir langsam merkten, dass er anders ist als andere, da hat es schon gestresst. Du denkst, was denken andere. Oder auch zu Hause im Quartier, da hat es viele Kinder in seinem Alter rund herum. Du siehst die anderen rumflitzen mit dem Laufrad oder Velo oder Kiki. Du denkst / . Aber jetzt wissen alle im Quartier Bescheid und da fragt auch niemand mehr gross danach. Alle wissen / . Unterwegs fällt er manchmal schon auf, andere Leute schauen und fragen sich, was mit ihm los ist. Aber es stresst mich nicht mehr. #00:45:18-5#
85. I: Dann ist das für dich kein Grund, dich einschränken zu lassen? #00:45:24-5#
86. B5: Ich würde sagen nicht mehr. Wir schränken uns ein, dass wir nur selten in ein Restaurant gehen. In ein geschlossenes Restaurant zu gehen, das machen wir nur im Notfall wenn es nicht anders geht. Das ist wirklich für alle nur stressig. #00:45:44-7#
87. I: Gibt es noch andere solche Sachen, die du lieber sein lässt im Moment? #00:45:52-4#
88. B5: Ähm (...) Nein, wir meiden eigentlich vor allem Restaurants und Hotels. Wir waren erst einmal im letzten Winter in einem Hotel, aber da hatten wir auch ein Appartement für uns. Wir sind nicht mit ihm in den Speisesaal. Restaurants und Hotels, das sind vor allem ein No-go. Aber eben, es ist keine grosse Einschränkung, weil wir in den Ferien sowieso campen gehen. Und wenn wir einen Ausflug machen findest du immer / . Oder wenn wir unterwegs sind, gehen wir vielleicht einmal in einen Burger King oder so, da kannst du rasch etwas bestellen und er hat in zehn Minuten seine Nuggets und Pommes gegessen und du kannst wieder raus. Von dem her ist es keine grosse Einschränkung. #00:46:49-3#
89. I: Ihr arrangiert euch. Und welche Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du merkst, dass ihr nicht gleich am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnt wie andere?
#00:47:11-1#
90. B5: Ja, manchmal / . In der Anfangszeit war es manchmal schon frustrierend oder zermürend, wenn du erkannt hast, dass gewisse Sachen bei uns nicht gehen. Jetzt, mittlerweile, haben wir uns beide daran gewöhnt. Das ist für uns Normalität. Es stresst mich eigentlich wirklich nicht mehr. Auch wenn ich andere Familien sehe die Sachen machen, denke ich, es ist schöne, dass das bei euch geht. Nein / .

Mittlerweile macht es nicht mehr viel mit mir. Es ist gut wie es ist. Klar, manchmal denkst du schon, es wäre schön wir könnten dies oder jenes machen. (...) Ja, aber vor allem die Kommunikation mit anderen Kindern und das gemeinsame Spielen wäre schön, wenn er das gerne machen würde, würde vieles einfacher. #00:48:26-7#

91. I: Das ist eine gute Überleitung. Welche Veränderungswünsche hast du betreffend eurer sozialen Teilhabe? Du hast angesprochen, dass du dir wünschst, dass er mehr teilhaben könnte? #00:48:48-1#
92. B5: Ja, ähm. Das würde uns sehr viel helfen, wenn er sich mehr mit anderen Kindern beschäftigen würde. Mit Erwachsenen ist es eigentlich kein Problem, er ist relativ offen. Er geht auch auf Leute zu, die er nicht kennt. Er sitzt jemandem auf den Schoß, den er nicht kennt, total unkompliziert. Es geht vor allem um die Kinder. Es wäre so viel einfacher, wenn er mit ihnen spielen könnte. Das wäre schön, wenn er den Knopf öffnen würde. Oder wenn er mutiger wäre und Sachen ausprobieren würde und sich auf dem Spielplatz selber beschäftigen würde und vielleicht auch einmal auf eine Rutschbahn gehen würde. Oder wenn er mit Fahrzeugen / . Wir sind dran. Er hat diesen Frühling die ersten Versuche gemacht, er ist schon einmal selber ein paar Schritte vorwärts gekommen. Ähm, wenn er mutiger wäre und mehr ausprobieren würde, wäre dies eine grosse Vereinfachung. #00:50:20-5#
93. I: Und vom gesellschaftlichen Rahmen her, was würde dir und deiner Familie es vereinfachen, gewisse Sachen zu machen? #00:50:38-3#
94. B5: (...) Er hat Mühe, wenn viele Leute zusammen sind. Gruppen gehen im Normalfall gar nicht. Es wäre schön, wenn wir mehr unter die Leute könnten mit ihm. Oder wenn irgendein Familienfest ist. Andere Familien melden sich einfach an und feiern. Wir müssen immer abwägen, ob wir es uns und ihm zumuten können. Oder ob wir sagen, sorry, wir kommen lieber einmal allein bei euch vorbei, wenn es nicht so viele Leute hat. Wenn er mehr unter Leute gehen würde, wäre das schon hilfreich und viel einfacher. Ja, oder. Solche Situationen hatten wir schon mehrmals. Wenn wir irgendwo eingeladen sind oder wir waren schon einmal an einer Hochzeit, und wenn du dann vielleicht einmal mit ihm an einer Hochzeitsmesse teilnehmen könntest, die dreiviertel Stunden dauert, das wäre schon schön. Aber das ist zu stressig. Du weißt, wenn du Glück hast geht es zehn Minuten gut und danach schreit er die ganze Kirche zusammen. #00:52:09-2#
95. I: Würdest du dir manchmal auch mehr Verständnis wünschen von der Gesellschaft oder von eurem Umfeld? Zum Beispiel Familiengarderoben im Hallenbad oder solche Sachen, die es euch erleichtern würden? #00:52:39-9#

96. B5: (...) Das Beispiel mit dem Hallenbad, Familiengarderoben wären schon / . Mit solchen Sachen könntest du schon viel mehr wagen. Es gibt schon fast keine Einrichtungen für solche Fälle. Aber das andere / . Vom eigenen Beziehungsnetz, von unseren Kollegen, ist es nicht so, dass zu wenig Verständnis da wäre. Ich glaube, da machen wir uns selber mehr Stress und denken, das geht doch nicht. Die Leute, die wir kennen, sind die allermeisten sehr offen oder beschäftigen sich auch mal mit ihm bei einer solchen Feier. Es wäre vermutlich gar nicht so ein Problem. Die meisten würden sich gar nicht gross nerven, wenn er juchzt. Es sind mehr die eigenen Ansprüche oder wir haben das Gefühl, dass es nicht geht und so und dass du dir selber den Stress machst. Das Verständnis ist relativ gross, finde ich. Aber ja, es ist mehr in öffentlichen Einrichtungen, wie etwa in einem Restaurant. Wenn du es wieder einmal probierst, dann merkst du schon / . Oder du fragst dich schon, haben diese Leute wohl / . Haben diese Leute selber keine Kinder oder Enkel, kennen sie diese Situation nicht. Sie haben zwar noch nie etwas gesagt, aber du hast manchmal schon das Gefühl, es ist nicht so viel Verständnis da, so wie sie uns anschauen. Vielleicht meint man es auch nur oder man interpretiert zu viel drein oder vielleicht stört es auch gar nicht. Ich denke manchmal schon, dass sie denken, ich hätte den Kleinen nicht im Griff. Ja, aber ich kann es nicht konkret sagen. Spezielle Garderoben wären sicher hilfreich oder in einem Restaurant, ja klar / . In öffentlichen / . Sobald es eine separate Ecke hat, ist es immer gut. Also wenn wir irgendwann einen Versuch machen in einem Restaurant, dann schauen wir, dass wir zuhinterst in eine Ecke gehen, in der wir alleine sind. Das ist immer schön. Sonst kann ich nichts Konkretes sagen.
#00:55:48-2#
97. I: Und wenn wir nun auf deine Anliegen im Kontext der Früherziehung zu sprechen kommen. Es geht nicht um eure Früherzieherin im Besonderen, sondern es geht im Allgemeinen darum, wie euch eine Früherzieherin darin unterstützen kann, damit ihr im gewünschten Rahmen am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnt. Was brauchst du, damit du dich gestärkt fühlst, neue Sachen auszuprobieren? Oder was braucht ihr, damit gewisse Situationen noch besser funktionieren? #00:56:38-8#
98. B5: Was wir schon ab und zu diskutiert haben sind Hilfestellungen in konkreten Situationen. Wenn du eine Problemstellung hast und konkrete, erprobte Tipps bekommst, von denen du weisst, die funktionieren in der Regel. Manchmal wäre es so einfach, wenn du wüsstest, so könnte es funktionieren. Es ist überhaupt kein Vorwurf. #00:57:16-2#

99. I: Nein, es geht auch nicht darum. Es geht viel mehr darum, zu erfahren, was du dir wünschen würdest. Es ist nicht gegen jemand, sondern was würde dir helfen?
#00:57:34-6#
100. B5: Es sind konkrete Tipps, die mir helfen. Da haben wir manchmal das Gefühl, oder ich vor allem, er geht jetzt schon ein gutes Jahr in die Spielgruppe und die Heilpädagoginnen sind auch schon so lange bei ihm, fast wöchentlich. Ich sagte auch einmal zu meiner Frau, dass ich nicht unbedingt Fortschritte erkenne. Manchmal wärst du einfach froh um einen konkreten Tipp in gewissen Situationen. Aber das ist halt so vielschichtig, das Spektrum / . Es gibt 100 000 verschiedene Kinder, die alle anders sind. Es gibt vermutlich keine erprobte Sache, von der man weiss, das funktioniert. Und wirklich / . Es gibt Zeiten, da hast du niemanden der dir etwas Hilfreiches sagen kann, was du tun kannst. Es sind zum Teil einfach Ideen und vielfach funktioniert es dann trotzdem nicht so. Du musst selber erfinderisch werden. Ähm aber sonst ähm (...). Konkret / . Ich finde, wir sind super betreut. Und es ist viel wert, dass er regelmässig seine Termine hat mit anderen Kindern und er ist super betreut. Was wir uns noch mehr wünschen / . Wenn es irgendeine Person gäbe, die wir kurz anrufen könnten, wenn ich in einer speziellen Situation bin und fragen kann, was ich tun soll. Aber ja / . Ich wüsste auch nicht wie und wer das machen könnte. Es könnten auch andere Eltern sein von Kindern, die dasselbe haben. Das ist gut. Wir haben auch einen Austausch, also vor allem meine Frau, mit den Familien vom KJPD. Da kannst du auch ab und zu einen nützlichen Tipp rausnehmen oder du kannst auch anderen Tipps geben. Das ist auch noch / . Von der Begleitung her haben wir keine Wünsche offen, er ist super betreut. #01:00:45-3#
101. I: Und die Informationen: Die konkreten Tipps gehen auch in diese Richtung. Gibt es noch andere Informationen, die du dir manchmal wünschst oder die du dir schon gewünscht hättest? #01:00:58-7#
102. B5: Hm (verneinend). Nein, ich weiss nicht / . Bei uns ist es so, ich bin eher der Macher, der vieles selber ausprobiert. Das war schon immer überall so. Bei uns ist eher meine Frau die, die strukturierter ist und sich schneller an andere Leute wendet um Hilfe zu holen. Ich ähm / . Es ist in mir drin, ich versuche alles selber zu machen, wenn es irgendwie geht. Ja (lacht). #01:01:40-6#
103. I: Und das Bedürfnis nach Entlastung? Würdest du dir noch mehr wünschen? Es gibt noch weitere Angebote. #01:01:57-2#
104. B5: Ich habe mir das auch schon überlegt, ob wir mehr Entlastung brauchen. Ab dem Sommer kommt nun X in die Tagesspielgruppe und das ist schon eine riesige

Erleichterung. Dann ist er einen ganzen Tag betreut. Das gibt Luft. Darum ist im Moment / . In den letzten zwei Jahren haben wir uns das manchmal schon gewünscht, dass wir noch mehr Möglichkeiten hätten. Wir haben auch schon überlegt mit Kita Plus etwas zu probieren oder mit der Spielgruppe im Dorf. Einfach, dass wir ein bisschen entlastet sind. #01:02:51-4#

105. I: Habt ihr auch in diesem Bereich gut begleitet gefühlt oder hättest du mehr gebraucht? #01:02:58-0#
106. B5: Wir waren gut begleitet. Auch durch die regelmässigen Austausch mit den Heilpädagoginnen konnten wir jederzeit mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie anrufen, wenn wir etwas besprechen möchten. Das ist super. Und jetzt zeichnet sich eine Verbesserung ab. Und wenn er dann einen ganzen Tag betreut ist, gibt das schon viel Luft. Ich denke, dann ist es okay für uns, für mich auch (lacht). #01:03:29-8#
107. I: Und das Bedürfnis nach Kontakt: Du hast es angesprochen, dass manchmal eine telefonische Anlaufstelle für konkrete Tipps hilfreich wäre. Hast du noch andere Anliegen im Bereich Kommunikation und Kontakte? #01:03:38-7#
108. B5: Für mich persönlich ist es in Ordnung, wie es ist. Wir ticken etwas anders. Bei mir ist eher / . Ich habe nicht so ein grosses Bedürfnis / . Ich fand es lässig andere Eltern zu treffen in der gleichen Situation. Aber um sich regelmässig auszutauschen / . Ich bin eher derjenige, der ein bisschen Abstand vom ganzen braucht und auch einmal etwas macht, das gar nichts damit zu tun hat. Meine Frau ist eher / . Sie hat sich auch so organisiert, dass sie regelmässig in Kontakt bleibt mit den Eltern. Für mich / . Ich habe nicht das Bedürfnis nach mehr Kontakten. #01:04:45-4#
109. I: Waren es Mütter und Väter, mit denen du bisher Kontakt hattest? #01:04:48-1#
110. B5: Ja. #01:04:50-7#
111. I: Wäre es für dich ein Bedürfnis, dich mit anderen Vätern auszutauschen? #01:04:58-4#
112. B5: Es hat gepasst. Beim offiziellen, wie hiess es, beim Elternaustausch am KJPD konnte ich leider nur einmal dabei sein. Da hatte es mehrere Paare, oder Väter alleine oder Mütter alleine. Oder auch wenn ich den Kleinen in die Spielgruppe bringe, kann ich manchmal ein paar Worte wechseln mit anderen Eltern, das finde ich lässig. Aber ich bräuchte das nicht wöchentlich. Es hat so gepasst. Aber nur mit Vätern? Nein, ich habe nicht das Bedürfnis, mich mehr auszutauschen, für mich reicht es. #01:06:04-2#

113. I: Es ist unterschiedlich, wie die Bedürfnisse sind. #01:06:06-8#
114. B5: Es ist sicher schön zu hören, dass gewisse Sachen / . Das sich auch andere mit solchen Sachen herumschlagen und wir nicht die einzigen sind. Aber für mich ist dann einmal die Grenze erreicht. Wenn sich alles vom Morgen bis am Abend um das Thema dreht, ist es für mich zu viel. #01:06:32-0#
115. I: Gibt es zum Schluss noch etwas, das dir wichtig ist oder möchtest du etwas nochmals betonen? #01:06:36-5#
116. B5: (...) Ähm / . Ich habe mir auf dem Hinweg Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe das meiste erzählt (...). Es gibt nichts mehr. #01:07:14-1#
117. I: Dann stelle ich mal ab. #01:07:14-1#

XVI. Zusammenfassung Interview 6

A: Angaben zum Vater	
A.1. Alter	<input type="checkbox"/> 20 bis 29 Jahre <input checked="" type="checkbox"/> 30 bis 39 Jahre <input type="checkbox"/> 40 bis 49 Jahre <input type="checkbox"/> 50 bis 59 Jahre
A.2. Familiensituation	<input type="checkbox"/> 1 Kind (Alter ____) <input checked="" type="checkbox"/> 2 Kinder (Alter 4 Jahre/ 2 Jahre) <input type="checkbox"/> 3 Kinder (Alter ____/____/____) <input type="checkbox"/> 4 Kinder <input type="checkbox"/> mehr als 4 Kinder
A.3. Derzeitige Tätigkeit(en)	<input checked="" type="checkbox"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="checkbox"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung (in Prozent ____ %) <input checked="" type="checkbox"/> Betreuung des Kindes mit einer Beeinträchtigung <input checked="" type="checkbox"/> Hausarbeiten
A.4. Ausbildungsgrad	<input type="checkbox"/> Kein Abschluss <input type="checkbox"/> Schulabschluss <input checked="" type="checkbox"/> Berufsausbildung (beispielsweise duale Ausbildung, Fachschule, Meister) <input type="checkbox"/> Hochschulabschluss (beispielsweise Bachelor, Master, Promotion)
B: Angaben zum Kind mit einer Beeinträchtigung	
B.1. Alter des Kindes (Jahr/Monat)	2;9
B.2. Geschlecht des Kindes	<input type="checkbox"/> weiblich <input checked="" type="checkbox"/> männlich
B.3. (Verdachts-)Diagnose	Atypisches Menkes-Syndrom
B.4. Alter bei der Diagnosestellung	2 Jahre
Einstieg: Einschneidende Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrere Untersuchungen verbunden mit der Hoffnung, dass die Ärzte herausfinden, was X fehlt - Der Wunsch nach einem dritten Kind bleibt nach der Diagnose des Gendefekts unerfüllt.
C: Belastungen im Familienalltag	
Kindbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Nach draussen gehen ist schwierig, weil er nicht gehen kann. - Hoher Betreuungsaufwand, er kann sich höchstens 15 bis 20 Minuten selber beschäftigen. - Er möchte sehr oft rumgetragen werden. - Füttern - Hoher Zeitaufwand mit Therapien, darum kümmert sich die Mutter

Elternbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Schlechtes Gewissen gegenüber dem Geschwisterkind. - Frau kann weniger arbeiten als ursprünglich geplant (finanzielle Auswirkungen) - Belastung, dass man noch nicht weiss, wie man X behandeln kann - Geduld ist gefragt, wenn es um die nächsten Entwicklungsschritte geht
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Die Tage sind anstrengend, am Abend fehlt manchmal die Energie, um sich Zeit füreinander zu nehmen. - Sie plant langfristig, er kurzfristig, hat manchmal kurzfristige berufliche Termine. - Unterschiedlicher Umgang mit Diagnose. Sie informiert sich, er nimmt es, wie es kommt.
Belastungserleben	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Müdigkeit, braucht mehr Schlaf - Durch das eigene Geschäft geübt, Situationen zu managen («das hilft»)
D: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	
Teilhabestatus Beruf	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit als Zufluchtsort - Keinen Einfluss auf die Arbeit. - Kunden als Gesprächsthema, auch da ist die Beeinträchtigung manchmal Thema. - Kundenkreis als erweiterter Kollegenkreis. - Das eigene Geschäft als «weiteres Kind». - Frau arbeitet auch im Geschäft mit, hat Einblick in die Abläufe.
Teilhabestatus Hobbys	<ul style="list-style-type: none"> - Der Wunsch nach Erholung nach einem anstrengenden Tag kann oft nicht erfüllt werden. Er übernimmt zu Hause, damit seine Frau den Haushalt machen kann. - Verein aufgegeben, X als Grund angegeben, zu hoher Zeitaufwand - Er möchte am Abend zu Hause bei der Familie sein, er wird da gebraucht - Einziges Hobby, dass er nun aufgegeben hat - Grundsätzlich sieht er eine Möglichkeit, ein neues Hobby anzufangen - Er sei nicht der, der unter Kollegen viel erzähle.
Teilhabestatus Freizeit mit der Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Der Wunsch nach Normalität («wir haben uns gesagt, dass muss einfach gehen») - Lösungen suchen, damit Ausflüge möglich sind (Trage) - Aktivitäten den Bedürfnissen von X anpassen - Dem Geschwisterkind gerecht werden
Befinden	-
E: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe	

	<ul style="list-style-type: none"> - X zur Arbeit mitnehmen, ihn teilhaben lassen - Draussen spielen lassen ohne Dauerbetreuung
F: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung	
Bedürfnis nach Information	<ul style="list-style-type: none"> - Frust, dass niemand die Krankheit erkannt hat und sie selber zufällig darauf gestossen sind - Förderideen, damit er weitere Entwicklungsschritte machen kann
Bedürfnis nach Entlastung	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung ist durch Familie möglich
Bedürfnis nach Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Frau denkt sehr vorausschauend («manchmal kommt sie mit Sachen, an die ich noch gar nicht dachte. Durch das kommen nicht so viele Fragen von mir»)
Bedürfnis nach Kontakten	<ul style="list-style-type: none"> - Kein persönlicher Kontakt zu HFE, das gehört zum Aufgabengebiet der Mutter - Kein Bedürfnis nach Austausch mit anderen Familien

Besonderheiten:

- führt gemeinsam mit seinem Bruder ein Familienunternehmen
- «Was gestern war, war gestern, was heute ist, ist heute.»
- X ist im Moment stark auf den Vater fixiert, wenn dieser zu Hause ist
- Grössere Wohnung gekauft, damit künftig mehr Platz vorhanden ist, wenn X langfristig Betreuung braucht oder mehr Therapiegeräte
- Klare Rollenverteilung («Meine Frau macht viel, das ich gar nicht mitbekomme.»)
- «Manchmal mache ich mir gar nicht so viele Gedanken.»
- Betreuungsmöglichkeit durch Grosseltern
- Frau hat eine Ausbildung als MPA

XVII. Transkript Interview 6

1. I: Zuerst geht es ganz um dich. In welchem Zehner bewegst du dich von deinem Alter her? #00:00:08-5#
2. B6: Ich bin 37 Jahre alt. #00:00:14-3#
3. I: Wie viele Kinder habt ihr? #00:00:14-8#
4. B6: Zwei. #00:00:16-1#
5. I: Zwei, und wie alt sind sie? #00:00:19-3#
6. B6: X wird drei Jahre alt im September und Y wurde vier Jahre alt an Weihnachten. #00:00:23-7#
7. I: Arbeitest du Vollzeit oder // #00:00:27-7#
8. B6: Ja, Vollzeit. #00:00:29-9#
9. I: Übernimmst du fix ein Teil der Kinderbetreuung? #00:00:34-5#
10. B6: Ich probiere es, soweit es geht. #00:00:36-9#
11. I: Aber nicht fix ein halber Tag pro Woche oder so? #00:00:38-8#
12. B6: Nein, das nicht. #00:00:41-2#
13. I: Aber würdest du sagen, die Kinderbetreuung ist auch ein Teil deines Pensums? #00:00:42-1#
14. B6: Ja, das ganz klar auch. #00:00:45-2#
15. I: Und dann zum Haushalt. Übernimmst du allgemeine Familienarbeiten? #00:00:51-0#
16. B6: Ja, ich helfe mit. #00:00:53-7#
17. I: Was ist dein letzter abgeschlossener Ausbildungsgrad? Berufsausbildung? Oder hast du einen Bachelor oder Master? #00:01:00-4#
18. B6: Nein, ähm /. #00:01:07-1#
19. I: Es gäbe auch noch Fachhochschule oder Meisterprüfung. #00:01:07-7#
20. B6: Ja, es geht in diese Richtung. #00:01:09-8#
21. I: Dann wärst du da. Und das Kind, das Früherziehung hat ist X, oder? #00:01:14-0#

22. B6: Ja, genau. #00:01:16-4#
23. I: Wie alt ist er genau? Zwei Jahre und?? #00:01:16-3#
24. B6: Im September wird er drei Jahre alt. #00:01:22-1#
25. I: Okay, was haben wir nun (...). Neun Monate? #00:01:31-3#
26. B6: Ja, das kann in etwa sein. #00:01:31-3#
27. I: Hat er eine Diagnose oder eine Verdachtsdiagnose? #00:01:35-2#
28. B6: Ja. Jetzt (...) Ich habe es aufgeschrieben, damit ich nichts Falsches erzähle. Es ist ähm / . Wir sind jetzt wirklich / . Am Freitag dürfen wir wieder nach Zürich ins Kisp und ich habe es einmal aufgeschrieben, denn es ist etwas, das es sehr selten gibt. Es ist eine Ataxie, er kann sich körperlich nicht stabilisieren. Und jetzt hat er ein atypisches Menkes-Syndrom, das heisst, er nimmt zu wenig Kupfer auf und der Stoffwechsel funktioniert nicht richtig. Da gibt es vier verschiedene Formen und ähm / . Eine wäre relativ schnell tödlich und eine erst im Erwachsenenalter. Es ist eines von den anderen beiden, aber es passt auch nicht ins typische Muster. Es ist brutal selten, diese Krankheit. (...) Das ist der Stand momentan. #00:02:39-6#
29. I: Ihr seid also noch mitten in den Abklärungen? #00:02:43-5#
30. B6: Ja, das läuft jetzt eineinhalb Jahre. #00:02:47-1#
31. I: Geht das unter eine genetische // #00:02:49-5#
32. B6: Ja, das ist ein genetischer Defekt. #00:02:52-3#
33. I: (...) Und das heisst, die Diagnosestellung läuft aktuell mit fast drei Jahren? Oder hat es vorher schon / . #00:03:06-5#
34. B6: Man hat es immer wieder probiert. Man hatte das Gefühl / . Man hat etwa vier Sachen angeschaut, zuerst das Kleinhirn, dann hat man ein MRI gemacht. Man hatte das Gefühl, dass er bei der Geburt zu wenig Sauerstoff hatte, das war negativ. Dann schauten sie den Stoffwechsel an, dort war es nicht unauffällig. Da war das Kupfer (...) / . Ich weiss nicht, warum sie es da nicht ganz genau angeschaut haben, dort war es nicht typisch. Dann kam eine genetische Abklärung und das ist einfach eine langwierige Geschichte auf gut deutsch gesagt. #00:03:32-0#
35. I: Du wartest lange auf das Resultat. #00:03:31-8#
36. B6: Du wartest ewig. Und jetzt, ja, seit er nach Zürich geht, ging es doch plötzlich relativ schnell. #00:03:39-5#

37. I: Kannst du mir etwas erzählen, damit ich mir ein Bild machen kann. Was kann er oder was ist für ihn schwierig? #00:03:50-1#
38. B6: Es ist schwierig zu sagen, was er kann. Er kann nicht reden, er kann nicht laufen. Er kann nur robben, er kann nicht kriechen. Und er kann / . Das Hauptproblem ist, dass er sich nicht stabilisieren kann. Das heisst, du kannst an seinen Händen / . Wenn du ihn loslässt, dann fällt er hin. Und man hat das Gefühl, er könnte vielleicht schon laufen. Aber er hat eine extrem lange Leitung, auf gut deutsch gesagt. Wenn er etwas nimmt. Er kann das nicht einfach so nehmen. Er hält es so hin und irgendwie / . Er kommt mir manchmal vor wie ein 80-jähriger Grossvater, der nicht mehr so zwäg ist. Er hat auch ein "Knorz" wenn er sich dreht. Das ist / . Aber er möchte. Du merkst es in der letzten Zeit, er möchte viel. Er kann nicht reden, aber er möchte dabei sein. Er will / . Aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist das, was es schwierig macht. Das ist in etwa das. #00:04:53-1#
39. I: Ja, dann kann ich mir ein Bild machen. Der Zeitpunkt der Diagnosestellung ist in diesem Fall aktuell? #00:05:00-9#
40. B6: Ja, es ist ziemlich aktuell. Vor zwei Wochen haben wir es so gesehen und jetzt ist / . Was sie jetzt machen können / . Wir waren da und dann haben sie gesagt, Kupferspritzen wären eine Option. Die haben keine Nebenwirkungen. Wir sagten, also, gebt uns doch diese Spritzen mit, dann beginnen wir gleich. Nein, so schnell gehe es dann schon nicht, sagte der Arzt. Das müsse er sich nochmals gut überlegen. Das ist nun / . So wie es getönt hat / . Oder vielleicht sehen wir es am Freitag, dass er jeden Tag das Kupfer manuell gespritzt bekommt. Eine gewisse Menge nimmt er schon auf, sonst wäre er nicht mehr da. Das ist das. #00:05:42-3#
41. I: Vielleicht doch noch zum Verständnis: Ab welchem Alter habt ihr gemerkt, dass sich X anders entwickelt als sein Geschwister? #00:05:52-5#
42. B6: Y ist sehr vif. Die hat / . Die würde dir mehr erzählen als ich. Die redet und redet. Wir haben schon gemerkt, dass er sich nicht so schnell entwickelt. Schon das Drehen ging relativ lange. Und wenn du im Nachhinein die Auswirkungen anschaust oder wenn du mit dem Menkes-Syndrom vergleichst, siehst du im Nachhinein schon Sachen. Klar, im Nachhinein bist du immer schlauer. Mit neun Monaten kam das Gefühl auf, aber richtig begonnen mit Abklärungen haben wir mit 13, 14 Monaten. Und das war von der Zeit her / . Es geht nicht so schnell, vor allem, wenn es nicht lebensnotwendig ist. #00:06:42-5#

43. I: Und wenn du auf die bisherige Zeit mit X zurückschaust, was waren die besonders einschneidenden Momente oder Phasen? #00:06:57-0#
44. B6: Wie willst du das sagen? (...) Irgendwie (...) / . Ich kann am Montag wieder arbeiten gehen. Weisst du, manchmal denkst du in diese Richtung. Wenn du siehst, es geht etwas nicht. Oder du probierst etwas über das Wochenende und es funktioniert nicht, dann denkst du, morgen bin ich wieder weg. Also weisst du, es tönt blöd. Aber manchmal ist es wirklich so. Ich habe das Gefühl, diese Zeit ist etwas vorbei. Immer wenn sie wieder Untersuchungen machten, hatten wir die Hoffnung, dass sie etwas finden. Dann funktioniert es wieder und es ist gut. Das eine ist sicher auch, als wir die Gewissheit hatten, dass es ein Gendefekt ist der nicht auf dem X Chromosom ist. Jemand fragte, ob ich ein Problem habe oder nicht. Das einschneidendste war vielleicht, ich hätte mir immer ein drittes Kind gewünscht und meine Frau sagte, wir schauen zuerst. Das ist jetzt Geschichte. Das ist sicher etwas, das einschneidend ist. Es ist einfach so und fertig. #00:08:05-8#
45. I: Das ist ein Traum oder eine Idee oder ein Lebensplan, der sich dann nicht erfüllt. #00:08:08-9#
46. B6: Aber ich denke, ich bin vielleicht ein bisschen anders. Was gestern war, war gestern. Was heute ist, ist heute. Und was die Zukunft bringt, sehen wir. Wir schauen nicht, was wäre wenn. Ich nehme es dadurch sicher auch ein bisschen anders auf. #00:08:33-4#
47. I: Das kann helfen. #00:08:32-7#
48. B6: Definitiv. #00:08:37-7#
49. I: Und wenn wir nun zu den Herausforderungen kommen, du hast vorhin gesagt, dass es manchmal entlastend ist, wenn du am Montag wieder arbeiten gehen kannst. Was sind für dich im Alltag die Herausforderungen? #00:08:52-0#
50. B6: (...) Ich meine, du kannst mit ihm bei schönem Wetter nicht nach draussen gehen. Auf den Balkon / . Er kriecht einfach umher. Er möchte gehen, er kommt auch weit mit dem Robben. Du kannst ihn nicht überall / . Das ist manchmal / . Für mich selber ist das nicht so schlimm. Aber du weisst, die grössere Schwester möchte gehen. Ich habe das Gefühl, sie ist die, die am meisten leidet. Und ihr auch gerecht zu werden, das ist manchmal nicht einfach. Manchmal denkst du, sie hat nicht so viel Spielplatzzeit wegen dem. Er kann nicht viel machen, obwohl er möchte. Dann hast du zwar kein Geschrei, aber er möchte auch. Es muss immer jemand voll bei ihm sein. #00:09:52-0#

51. I: Welche Betreuung braucht er? Du sagst, es muss immer jemand bei ihm sein?
#00:10:00-4#
52. B6: Es ist sehr unterschiedlich. Er kann sich vielleicht auch einmal 15 oder 20 Minuten selber beschäftigen. Er will aufstehen, das ist da. Aber es geht nicht. Das ist manchmal schon / . Er hängt im Moment stark an mir, das merkst du. Als ich gegangen bin, hat er zu Hause geweint. Ich war relativ viel zu Hause, also nicht viel, aber am Abend und so. Er spürt das auch. Wenn ich da bin, dann hängt er voll an mir und nicht an Mami. Aber Mami muss auch einmal den Haushalt und alles machen. Am Abend wenn ich nach Hause komme, dann schaue ich hauptsächlich zu den Kindern, ich ziehe die Pyjamas an und dann bringen wir sie gemeinsam ins Bett. Und ja, du musst ihn den ganzen Tag rumtragen oder schauen, dass er irgendetwas hat. Es ist schon eine recht intensive Betreuung. #00:10:51-7#
53. I: Wird er unzufrieden, wenn er aufstehen möchte und nicht kann, beginnt er zu rufen oder weinen, so dass du zu ihm gehen musst? #00:11:01-4#
54. B6: Ja, das ist in den Genen oder / . Er möchte das Können, sonst kommt er im Leben nicht vorwärts. Diese Unzufriedenheit ist schon da. #00:11:20-1#
55. I: Und wie sind die Nächte, braucht er da auch Betreuung? #00:11:22-9#
56. B6: Nein, gar nicht. Auch Y nicht. Du darfst niemandem erzählen, wie lange unsere Kinder schlafen, da wird jeder neidisch. #00:11:32-7#
57. I: Das ist schön, wenn die Tage anstrengend sind, weißt du, dass du dich in der Nacht erholen kannst. #00:11:35-2#
58. B6: Du kannst ihn am Abend um 20 Uhr zu Bett bringen und wenn es sein muss / . Er braucht den Schlaf, auch den Mittagsschlaf. Wenn wir am Sonntag / . Wenn wir bis um 8.30 Uhr im Bett sind, dann hörst du von ihm noch nichts. Das ist wirklich speziell. #00:11:57-4#
59. I: Braucht X Pflege? #00:12:00-8#
60. B6: Gar nichts, wir müssen nicht mehr schauen. Er kann alles. Er hat keine Schmerzen und leidet nicht. Du kannst mit ihm zwei Stunden Autofahren. Klar, wird der irgendeinmal ein bisschen unzufrieden, aber das ist kein Problem. Du kannst viel machen mit ihm. #00:12:26-4#
61. I: Ich nehme an, er trägt noch Windeln. Und das Essen? Ist das mit Mehraufwand verbunden? #00:12:33-0#
62. B6: Nein, gar nicht. #00:12:35-6#

63. I: Isst er vom Tisch? #00:12:35-4#
64. B6: Er isst alles vom Tisch. Du musst es ihm einfach eingeben. Jetzt ist er langsam so weit, dass er das Brot selber in den Mund führen kann. Sein Cousin ist ein Jahr jünger als er. Manchmal ist es etwa dasselbe. Er würde alles reinstopfen, bis er nicht mehr kann und das ist bei X auch so im Moment. Manchmal ist das etwa so. Auch in der Kommunikation, wenn ich kleine Babys sehe, die fünf, sechs Monaten alt sind wie etwa die kleinen Cousins, die an Weihnachten geboren wurden. Mit ihnen kann er sich sehr gut beschäftigen. Er hängt an ihnen, mit ihnen kann er / . Die anderen Kinder können schon fast zu viel für ihn. Das ist manchmal für ihn auch schwierig. #00:13:35-9#
65. I: Etwas muss ich noch fragen: Wie ist seine Denkentwicklung? Ist er da auch verzögert? #00:13:36-6#
66. B6: Es ist sicher nicht so ausgeprägt, weil er nicht sprechen kann. Im Moment schauen sie, was er will mit vier Kärtchen mit Äpfeln, Birnen und so. Er versteht eigentlich schon einiges. Das ist das / . Man hat das Gefühl, er versteht es langsam, dass etwas nicht gut ist. Man sieht es nicht, man weiss es nicht. Das macht es auch ein bisschen schwierig. #00:14:14-7#
67. I: Habt ihr viele Termine mit ihm? Viele Therapien, Arztbesuche? Ist das etwas das belastet? #00:14:20-9#
68. B6: Ja, das ist schon. Einmal pro Woche ist Hypo und einmal ist sonst Therapie. Und nachher ist noch die Früherzieherin, die alle zwei Wochen kommt. Das sind die Termine, die noch irgendwo dazwischen geschoben werden. Es ist sicher zeitaufwändig. Es geht an mir vorbei, weil ich voll am Arbeiten bin. Meine Frau schaut da mehr. #00:14:56-8#
69. I: Und finanziell: Belasten euch die Therapien auch finanziell? Oder ist alles gedeckt? Bei seltenen Krankheiten kann das ja manchmal ein Thema sein. #00:15:13-8#
70. B6: Im Moment läuft alles über die IV. Was finanziell ist, wir haben noch nie darüber geredet, aber meine Frau ginge sonst mehr arbeiten. Ich habe gemeinsam mit meinem Bruder ein Geschäft, eine Landmaschinenbude. Es sind 14 Mitarbeiter, sie ist an einem Tag pro Woche im Büro. Und dass sie dort noch einen halben Tag oder einen Tag aufstockt oder zwischendurch einspringt, das wäre einmal das Ziel gewesen. Das ist im Moment nicht möglich. Wir müssen versuchen, das anders abzudecken. Vielleicht geht es eher in diese Richtung. Ich sage finanziell ist noch schwierig zu sagen. #00:16:02-5#

71. I: Das ist ein Punkt, das kann einen Unterschied machen, zu Kindern, die sich regulär entwickeln. #00:16:10-0#
72. B6: Das ist so. #00:16:14-5#
73. I: Gibt es Gedanken, die dich beschäftigen wenn du an den jetzigen Alltag oder an die Zukunft denkst? Hast du Ängste oder Sorgen? #00:16:25-4#
74. B6: Ich hoffe schon, dass sie irgendwann etwas finden. Manchmal hörst du da und dort etwas. Manchmal höre ich auch von Kunden etwas. Da rede ich manchmal auch darüber. Es ist manchmal speziell. Ja, Gedanken /. Ich habe keine schlaflosen Nächte gehabt. Es belastet meine Frau schon mehr. Ich bin nicht so viel um ihn herum wie sie, das merkt man. Das ist schon ein bisschen anders. #00:17:05-7#
75. I: Und wenn du an die Zukunft denkst? #00:17:07-4#
76. B6: Ja, etwas, das gerade einschneidend ist, ist unser Umzug. Wir leben in einem Haus mit acht Parteien und wir konnte in eine grössere Wohnung ziehen und diese auch kaufen. Ein Grund war schon auch /. Die bisherige Wohnung wäre eigentlich ideal gewesen, ein bisschen kleiner. Aber du weisst nicht, wie sich alles entwickelt. Und wir dachten, wenn wir nun diese Möglichkeit haben /. Wir haben uns dafür entschieden mit der Absicht, dass er etwas mehr Betreuung braucht und vielleicht auch mehr Geräte. Nun haben wir mehr Platz. Das sind schon solche Sachen. Man muss nicht immer an den schlimmst möglichen Fall denken, aber trotzdem in diese Richtung schauen. #00:18:06-3#
77. I: Inwiefern wirkt sich die Situation mit X auf eure Partnerschaft aus? #00:18:11-3#
78. B6: (...) #00:18:16-4#
79. I: Es verändert sich ja eh schon, wenn aus einem Paar eine Familie wird. Aber wenn man ein Kind hat, das mehr Betreuung braucht und man sich vielleicht auch andere Sorgen macht, kann das belasten. #00:18:29-3#
80. B6: Das ist noch schwierig zu sagen. (...) Ich habe das Gefühl /. Wie soll ich das /. Es ist nicht so, dass jeder sein Leben lebt. Wir haben gemeinsame Zeit. Das müssen wir /. Manchmal merke ich schon, dass der Tag anstrengender ist und dass du dir dann am Abend die Zeit noch nimmst, ist nicht immer einfach. Ich glaube /. Ich sage, es ist manchmal auch wegen dem Geschäft nicht einfach für meine Frau, weil ich manchmal am Abend kurzfristig weg bin. Ja, wenn sie etwas hat, dann versuche ich schon, dass es /. In den letzten drei Jahren konnte sie vielleicht ein- bis zweimal

nicht gehen, weil irgendetwas dazwischen gekommen ist, wenn sie etwas abgemacht hat. #00:19:33-5#

81. I: Du hältst ihr den Rücken dort frei. #00:19:35-2#
82. B6: Ja, das versuche ich. Das ist / . Sie plant relativ langfristig und bei mir ist es so, wenn ich für die nächsten zwei Tage geplant habe, ist es schon relativ gut. Das macht es nicht einfach. Das ist auch berufsbedingt. Das ist manchmal nicht einfach. Aber es ist auch kein Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass das uns negativ / . Es ist vielleicht eher für sie / . Wenn ich nach Hause komme, denkt sie, jetzt schaut er. Aber manchmal habe ich dann tagsüber schon viel los gehabt oder ich bin spät nach Hause gekommen und nachher / . Dass sie dann ihre Haushaltssachen noch machen kann, ist manchmal auch / . Meistens begreife ich das ja schnell, wenn sie es sagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Beziehung leidet. #00:20:29-9#
83. I: Und der Umgang mit der Situation und die Verarbeitung der Diagnose? Manchmal kann es grosse Unterschiede geben. Wie erlebst du das? #00:20:53-6#
84. B6: Ja (...) / . Was es sicher nicht einfacher macht ist, dass meine Frau MPA ist. Sie hinterfragt sich schon, was es medizinisch sein kann und dann wird noch gegoogelt. Dann haben wir einen Bericht und sie geht ihn stundenweise durch und sucht. Und ich sage dann jeweils, sie soll warten, bis wir bei den Ärzten waren. Das sieht dann vielleicht wieder anders aus. Das ist manchmal schon / . Jeder macht es unterschiedlich. Es ist sicher manchmal / . Klar man könnte es diskutieren bis / . Aber es ist kein Problem, aber es sind unterschiedliche Ansichten. #00:21:36-8#
85. I: Mit ihrem beruflichen Hintergrund ist es natürlich // #00:21:36-8#
86. B6: Das ist ganz anders. Es sieht definitiv anders aus. #00:21:46-3#
87. I: Es ist nicht ganz ohne, du hast einen anstrengenden Arbeitstag und kommst nach Hause und es wartet wieder Arbeit auf dich. Wie äussert es sich bei dir, wenn du Stress hast oder dich etwas belastet? #00:22:12-5#
88. B6: Ich bin mehr müde. Dann brauche ich mehr Schlaf. Ich habe das Gefühl / . Es ist vielleicht auch vom Geschäft aus, mein Bruder ist relativ schnell gestresst wenn vieles miteinander ist. Und ich bin eher / . Er ist mehr in der Werkstatt und ich bin eher der Geschäftsführer, der die Sachen versucht zu managen. Ich habe das Gefühl, ich habe dadurch eine relativ grosse Ruhe in mir drin. Es braucht viel, bis ich einmal auspacke. #00:22:49-3#

89. I: Hast du das Gefühl du bist vom Typ her so oder hast du das durch das Geschäft gelernt? #00:22:52-2#
90. B6: Das habe ich schon gelernt. Und das ist / . Du machst, du tust. Aber klar, ich muss schon sagen, meine Frau macht sehr viel, das ich gar nicht mitbekomme. #00:23:10-3#
91. I: Und doch trägst du ja auch mit. #00:23:09-4#
92. B6: Das ist schon so. Aber das ganze Therapiezeugs, das ist nun halt mal so und gut ist. Und ja, eben / . Einmal pro Woche schauen die Grosseltern auf die Kinder, dass es Entlastung gibt. #00:23:32-3#
93. I: Wie würdest du deine Belastung im Moment auf einer Skala von eins bis zehn einschätzen? #00:23:36-3#
94. B6: (...) Weisst du, es ist manchmal ein bisschen falsch. Im Moment ist es einfach so, dass er die Fortschritte nicht macht. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre er ein Jahr alt. Und von dem her kennst du nicht, wie es sonst sein könnte. Es ist schwierig zu sagen. Es ist nicht einfach, oder vielleicht ist das das falsche Wort. Aber manchmal mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Es ist ja nicht so / . Das Schlimmste wäre, wenn er einen Unfall gehabt hätte oder ein Hirnschlag oder so, wenn es plötzlich nicht mehr geht. Das wäre schlimmer. Bei ihm war ja nicht irgendetwas und seither geht es nicht mehr. Das ist ganz anders, als wenn es umgekehrt ist. #00:24:47-6#
95. I: Es tönt so, als wärst du in dem drin und du gehst in seinem Tempo mit. #00:24:51-2#
96. B6: Ja, genau. Darum habe ich nicht das Gefühl, dass es ganz anders ist als in anderen Familien. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin es mir irgendwie gar nicht bewusst. Meine Frau hat sich irgendwie auch ein Gewissen gemacht. Aber irgendwie musst du sagen, ja klar, ist es so. Sie ist eher übervorsichtig und ich denke, dass es schon gut kommt. Wie gesagt, er hätte auch gesund sein können und auf die Strasse rennen. Wäre dann ein Auto gekommen, dann wären wir gleich weit. Da hätten wir gewusst, was er vorher konnte. Von dem her ist es sicher nicht / . Er sollte mehr können und alles. Aber es ist keine Belastung oder so etwas. #00:25:43-3#
97. I: Du akzeptierst es, wie es ist und freust dich ab dem, das kommt. Der nächste Punkt ist, wie sich eure Situation auf die soziale Teilhabe auswirkt. Das ist ein etwas klobiger Begriff, aber es geht eigentlich darum, wie sich die Situation auf dein gesellschaftliches Leben auswirkt. Auf deine Freizeit, auf deinen Beruf. Vielleicht

können wir gleich mit dem Beruf beginnen. Das ist bei dir ja etwas speziell, weil du selbstständig bist. Hast du das Gefühl die Situation mit X wirkt sich auf deinen Beruf aus? #00:26:27-6#

98. B6: Ich habe das Gefühl, es ist nicht anders. Vielleicht auch, weil meine Frau relativ viel macht und da auch eine grosse Unterstützung ist. Es hat eigentlich auf die Arbeit keinen grossen Einfluss, also eigentlich gar keinen. Das würde ich nicht sagen. #00:27:07-3#
99. I: Gehst du manchmal gerne arbeiten, als Abwechslung? #00:27:09-0#
100. B6: Es ist speziell mit dem eigenen Geschäft, das ist manchmal wie ein zusätzliches Kind. Das tönt / . Es ist manchmal / . Die Prioritäten sind manchmal etwas anders. Ich finde es schön / . Die Frau von meinem Bruder will gar nichts wissen vom Geschäft und meine Frau ist integriert. Ich sage immer, sie ist unsere Finanzministerin, nicht negativ gesagt. Aber sie sieht, was hinten durch geht und ja, bei uns ist es schon so. Wir sind mehr eine Unternehmensfamilie. Und bei ihr / . Da sind weit und breit alle angestellt. Und wenn bei ihr ein Familientreffen ist, da fragt man sich, wer wann Ferien hat. Bei uns ist es ganz anders. Ich finde es schön, dass sie das mitmacht. Und eben, für mich selber hat es keine negativen / . Sie hat auch das Verständnis und sieht dahinter. Das ist nicht selbstverständlich, dass dies so geht. #00:28:26-4#
101. I: Das trägt vermutlich auch zur Akzeptanz bei, wenn du kurzfristig noch dies oder das hast. #00:28:34-5#
102. B6: Das ist so. #00:28:41-0#
103. I: Und wenn du an deine eigene Freizeit denkst. Klar verändert sich das mit einer eigenen Familie, aber trotzdem kann es mit dem erhöhten Betreuungsaufwand von X anders sein. Wie schätzt du das ein? #00:28:56-8#
104. B6: Ich war bis vor Kurzem in der Musikgesellschaft und da habe ich den Austritt gegeben. Es ist relativ zeitaufwändig, du bist im Durchschnitt in der Woche zweimal unterwegs. Und ich habe es gerne gemacht, aber ich musste mir sagen / . Es ist vielleicht schon der Hauptgrund, warum ich den Austritt gegeben habe und nicht irgendwie eine Pause von zwei Jahren gemacht habe. Ich habe da einen Schlussstrich gezogen, weil das am Abend einfach / . Weil ich nun zwei Abende pro Woche mehr Zeit für die Familie habe. Und ich es dadurch anders geniessen kann. Ich muss sagen, es war mein einziges Hobby und das habe dadurch komplett aufgegeben. #00:30:00-1#

105. I: Du hast vorher gesagt, dass du den Abend mehr genießen kannst. Möchtest du dann auch deine Frau unterstützen? #00:30:06-6#
106. B6: Ja, genau. Ich meine / . Ich komme um 18.30 Uhr nach Hause, dann essen wir zusammen Znacht und dann gebe ich ihm den Schoppen. Dann spiele ich noch etwas und ziehe ihn um. Um 19.45 Uhr sind die Kinder im Bett. Wenn ich Musikprobe habe, komme ich nach Hause, du machst das andere vielleicht auch noch, aber nachher gehst du um 19.30 Uhr duschen damit du rechtzeitig zur Probe kommst. Und das ist schon / . Ich meine es geht schon. Aber es hängt noch mehr an meiner Frau. Darum habe ich es aufgegeben. Und ja / . Ich sage / . Ich bin Ehrenmitglied geworden. Jetzt ist das Jodelfest, da hätte man relativ viel arbeiten sollen. Irgendwie ist es ja / . Eigentlich wäre dies und jenes gewesen und es ist der dümmste Moment um den Austritt zu geben, auf gut deutsch. Ich konnte es nicht auf die Krankheit abwälzen. Aber ich habe es ganz klar so kommuniziert. Viele wussten dies noch gar nicht. Er hat es vorgelesen und sagte / . Es war noch recht emotional. Viele kamen nachher zu mir und sagten, sie hätten es gar nicht gewusst. Ich sagte, irgendeinmal musst du / . Es hat es sicher nicht einfach gemacht. Ich musste einfach einmal einen Schlusstrich ziehen. Aber nicht / . Ich sage, wenn ich ein neues Hobby machen möchte, wäre dies sicher nicht ein Problem. #00:31:47-6#
107. I: Und die sozialen Kontakte: Hast du das Gefühl, dass sich Freundschaften verändert haben? #00:31:51-1#
108. B6: Ja, nicht unbedingt. Du musst manchmal schauen / . Sie fragen schon immer nach und manchmal / . Klar ist es nicht wie hier, dass ich alles erzähle oder so. Klar, wenn / . Unter den Kollegen bin ich nicht derjenige, der am meisten redet. Und das ist, ja / . Ich habe nicht das Gefühl, dass es negativ ist. Viele fragen ab und zu nach. Einige haben Kinder, andere nicht. Da ist manchmal der Unterschied etwas mehr zu merken. #00:32:40-5#
109. I: Und ähm / . Habt ihr Betreuungsmöglichkeiten für die zwei Kinder? #00:33:01-3#
110. B6: Ja, das haben wir. Sie schlafen sehr gerne auswärts und auch gut. Sie sind eher bei den Eltern meiner Frau. Sie gehen manchmal auch zu ihnen, wenn sie arbeitet. Dann gehen sie am Abend vorher schon. Wenn wir etwas los haben können wir sie anfragen. Das läuft sehr gut. Auch mit meinen Eltern, das geht eigentlich schon. #00:33:24-6#
111. I: Und wenn du an die Aktivitäten denkst, die ihr als Familie macht. Wirkt sich die Situation von X darauf aus, was ihr unternimmt? #00:33:38-4#

112. B6: Definitiv. Du musst schon schauen / . Manchmal merken wir schon, dass das nicht geht und das nicht geht und da kommst du mit dem Kinderwagen nicht durch. Solche Sachen gibt es. Und irgendwie, es ist etwa ein Jahr her, da haben wir uns gesagt, es muss einfach gehen. Jetzt haben wir eine Trage mit der wir ihn mitnehmen können. Klar, dann trägst du ihn einfach. Er ist auch nicht mehr der leichteste, aber es geht. So können wir Sachen machen. Aber wir machen sicher andere Sachen, das ist schon so. #00:34:20-7#
113. I: Was macht ihr? Und danach die Frage, was macht ihr nicht? #00:34:21-3#
114. B6: Wir sind nicht eine Familie, die viel unterwegs ist. Was wir sicher relativ viel machen ist ein Spaziergang oder etwas anschauen gehen. Manchmal gehen wir auch mit dem Auto weg. Wenn ich kein Piketdienst habe, gehen wir manchmal und schauen / . Wir schauen schon, dass wir ab und zu unterwegs sind. Aber wir gehen fünf- bis sechsmal pro Jahr baden oder machen solche Sachen. Oder irgendwo in einen Zoo, es muss ja nicht in Basel sein. Es kann auch ein Hirschkamp oder so etwas sein. Dann fährst du halt / . Vor zwei Wochen dachten wir / . Bei uns hat es geregnet und in der Westschweiz war das Wetter besser. So sind wir Richtung Biel gefahren und dort in einen kleinen Zoo. Das machen wir schon und das geht ja auch wirklich gut mit ihm. Das ist das schöne. #00:35:27-9#
115. I: Welche Sachen gibt es im Gegenzug, die eher schwierig sind? #00:35:32-8#
116. B6: Die Frage ist, wie du etwas machst. Du kannst vielleicht nicht zwei Stunden auf einen Spielplatz, das funktioniert nicht. Und das muss / . Du probierst schon allen gerecht zu werden, aber du ziehst vielleicht schon mal die Notbremse oder machst es anders. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er / . Wenn du in eine Trampolinhalle oder so gehst, das musst du mit ihm nicht probieren. Da hätten andere mehr Freude. #00:36:06-3#
117. I: Das passt vom Entwicklungsalter her nicht. #00:36:09-2#
118. B6: Ja, genau. Es ist noch schwierig zu sagen. #00:36:13-8#
119. I: Und wie reagiert er auf soziale Sachen wie auf eine Kilbi oder grosse Menschenmengen. Macht ihr das mit ihm? #00:36:22-2#
120. B6: Das geht recht gut. Y ist auch immer gerne bei Leuten. Er eigentlich auch. Er ist viel am rumschauen. Und dann musst du nicht Angst haben, wenn du irgendwo hin gehst, dass er beginnt zu weinen oder solche Sachen. Von dem her / . Wir sind wirklich dankbar. #00:36:47-6#

121. I: Ein zufriedener Knabe. #00:36:47-6#
122. B6: Ein Zufriedener, es braucht viel, bis in etwas aus der Fassung bringt. Das ist schon noch schön. Du kannst auch mal in die Kirche mit ihm, er kann dreiviertel Stunden ruhig sein. Das ist eigentlich wirklich / . Das geht, das ist eigentlich schon schön, dass das funktioniert. #00:37:11-7#
123. I: Und wie sind die Reaktionen auf ihn? Sieht man ihm die Beeinträchtigung an? #00:37:12-0#
124. B6: Nein, du siehst ihm nichts an. #00:37:14-5#
125. I: Würde man ihn einfach jünger einschätzen? #00:37:16-1#
126. B6: Ja, genau. Also wenn / . Gut, dann wissen sie es ja. Wenn du mit ihm unterwegs bist und Leute triffst, die du nicht so gut kennst. Die denken vielleicht, er ist ein bisschen schüchtern. Aber er probiert selber aktiv mitzumachen. #00:37:47-1#
127. I: Schön, das erleichtert bestimmt schon vieles. #00:37:48-1#
128. B6: Ja, definitiv. Also / . Mein Bruder hat ein bisschen einen anderen Erziehungsstil, sie lassen die Kinder etwas mehr machen. Seine Frau war einmal an einem Kurs, da hiess es, wenn ein Kind dich schlägt, dann liegt es an dir und nicht am Kind. Und ja / . Sie haben manchmal mehr Schwierigkeiten mit solchen Sachen. Bei uns geht es wirklich viel besser, es ist viel einfacher. #00:38:22-4#
129. I: Und wenn ihr jetzt Sachen nicht machen könnt, wie auf den Spielplatz zu gehen und du weisst, Y würde dies gerne machen. Was löst das in dir aus? #00:38:36-6#
130. B6: Ja, es ist manchmal / . Ich sage Y ist sehr sozial. Sie sagt manchmal, ich kann das noch nicht, ich bin noch zu klein. Jetzt ist zum Beispiel das Velofahren ein Thema. Wir sind ja zu zweit. Dann musst du einfach gehen mit ihr und das Argument "ich bin noch zu klein" nicht gelten lassen. Das ist manchmal / . Die zwei Kinder hängen sehr aneinander und das ist ja wirklich auch schön. Und eben, manchmal müssen wir schauen, dass wir sie auch ihrem Alter entsprechend fördern und nicht nur Bücher anschauen. Nicht negativ gesagt, aber dass sie auch mal nach draussen kann. Ich habe gesagt, ich schicke sie in die Waldspielgruppe, damit sie lernt draussen richtig zu laufen. Aber irgendwie / . Darum gehen wir auch ein bisschen mehr nach draussen. Oder auch, dass sie richtig die Strasse runter laufen kann, ohne dass sie immer umfällt, auf gut deutsch gesagt. Das ist manchmal / . Wenn sie zu zweit wären, würden sie hier rumrennen. Das ist schon das, was etwas anders ist. #00:40:01-2#

131. I: Das verstehe ich. Beim nächsten Punkt geht es um Veränderungswünsche, die du in Bezug auf die soziale Teilhabe hast. Was wünschst du dir, was du oder ihr als Familie gerne mehr machen würdet? #00:40:31-2#
132. B6: Ich würde ihn sicher zum Arbeiten mal mitnehmen oder auch mal zu einem Kunden. Das ist etwas, das du vergessen kannst. Mit Y haben wir das ab und zu gemacht. Das sind so Sachen. Oder auch, dass wir ihn mehr draussen spielen lassen könnten oder ihn einfach ein bisschen sein lassen könnten. Das ist vielleicht schon das / . Dass sie sich selber mehr beschäftigen könnten. Aber es ist noch schwierig zu sagen. Und das ist / . #00:41:16-0#
133. I: Es würde auch etwas Luft geben. #00:41:16-8#
134. B6: Es würde etwas Luft geben. Aber eben, Y sehr kontaktfreudig. Wenn wir irgendwo sind, kennt sie nachher sicher immer jemand mehr. Das ist / . Ich habe das Gefühl, wenn andere Kinder da sind, dann ersetzt es dies auch ein bisschen. Wünsche sind immer schwierig. (...) Wir sind nicht die, die viel gemacht haben müssen. Im letzten Jahr waren wir am Meer in den Ferien, es hat sehr gut funktioniert. Also, von dem her kannst du sagen, es geht alles. Und sonst machst du, das es geht, irgendwie. Dass wir auf etwas verzichten müssen / . #00:42:10-0#
135. I: Und wenn wir nun noch darauf zu sprechen kommen, was dies für den Rahmen der Früherziehung bedeutet. Es geht nicht um eure Früherzieherin konkret, sondern darum, was du dir wünschst in der Früherziehung. Was sind deine Anliegen und kommen diese genug zum Tragen? #00:42:37-1#
136. B6: Ich glaube das wichtigste war, dass irgendwann mal ein Arzt / . Wir haben das irgendwie über / . An einem Treffen hat jemand von dieser Krankheit erzählt, dass es das gibt. Ansonsten hätten wir das nicht gewusst. Wir wären dann vermutlich nicht hier. Das ist schon manchmal / . Es ist die Sache, dass man überhaupt herausfindet, was X hat. Was im Moment sicher wichtig ist, ist, dass jemand extern ihn fördert. Das ist sicher sehr positiv. Von dem her passt das. #00:43:41-2#
137. I: Siehst du die Früherzieherin wenn sie kommt? #00:43:42-1#
138. B6: Nein, gar nicht. #00:43:44-3#
139. I: Erzählt dir deine Frau, was Thema war oder besprecht ihr es, wenn du Fragen hast? #00:43:47-9#
140. B6: Es ist mehr ihr Gebiet, die ganze Erziehung. Ich bin eher der / . Wie es halt ist, sie macht das halt schon mehr. Und sie erzählt jeweils schon was geht. Man sieht ja

auch, dass dann wieder etwas anderes da ist. Manchmal frage ich nach. Dann sagt sie, was war. Oder so. Aber eben, ich habe schon das Gefühl, dass man das in einer solchen Situation beiziehen kann, das ist manchmal / . Du kannst sagen, es war ein Glück, dass wir im richtigen Moment dazu gekommen sind. Wahrscheinlich bringt ihm das jetzt viel. #00:44:35-1#

141. I: So wie du es erzählst, war die Diagnosestellung mit einem Zufall verbunden. #00:44:35-7#
142. B6: Ja, definitiv. Du merkst es, wenn du mit den Ärzten in Zürich diskutierst. Auf viele Ideen wärst du gar nicht gekommen, dass man dies oder jenes probieren könnte. Das ist schon / . Sie haben zum Teil auch Fragezeichen. Sie waren zum Teil positiv überrascht, was alles geht. Das ist manchmal / . Wie soll ich sagen. Ich sage, in einem solchen Fall wäre es noch wichtig zu wissen, dass es so etwas gibt. #00:45:17-2#
143. I: Das sind bei euch sehr spezifische Informationen, die für euch hilfreich gewesen wären, wenn ihr diese früher gehabt hättet. #00:45:20-5#
144. B6: Ja, sonst bräuchte es dies ja nicht. #00:45:27-4#
145. I: Das verstehe ich, es hätte euch viel erleichtert. #00:45:30-2#
146. B6: Ja, aber ich glaube, wir kamen schon im richtigen Moment dazu. Vorher hätte es nicht viel gebracht. Was die Zukunft bringen wird, ist schwierig zu sagen. Aber ich denke / . Der Vorteil ist, es gibt uns nun einen Leitfaden, was es noch alles gibt. Sachen, die uns unterstützen. #00:45:52-3#
147. I: Denkst du dabei an Infos von Ärzten oder auch an Förderideen in der Früherziehung? #00:45:52-8#
148. B6: Ja genau, vor allem an Förderideen. Vielleicht gibt es mal noch etwas anderes. Wenn du denkst, wir waren beim Genetiker. Wir mussten ihn mitnehmen, sie hat ihn nicht einmal angeschaut. Für sie war interessanter / . Der eine sagt das und der dritte hätte am liebsten alle Familien durchgetestet und hätte das mathematisch / . Es ist ja schön und recht. Sie sagten, es sei ein spannender Fall oder ein Fallbeispiel. Ihm nützt das im Moment nichts. #00:46:30-8#
149. I: Das ist vielleicht, weil dies so selten vorkommt. #00:46:33-6#
150. B6: Für sie ist es natürlich schon etwas Schönes, als etwas Schönes, ja / . Es interessiert sie und bringt sie weiter. Aber irgendwie mussten wir auch sagen, was es ihm bringt. Das war manchmal nicht so einfach. Das geht manchmal am Ziel vorbei.

unv. Es bringt ihm schon sehr viel, eigentlich. Und auch die anderen Ideen.

#00:47:07-7#

151. I: Und das Bedürfnis nach Entlastung, hast du das manchmal? #00:47:17-6#
152. B6: (...) Ich sage von mir aus / . Das müsste man eher mit dem Elternteil anschauen, der zu Hause ist. #00:47:39-3#
153. I: Dadurch, dass ihr die Kinder auch abgeben könnt, ist das vermutlich teilweise schon abgedeckt. Wenn du das gar nicht hast, kannst du vermutlich nie weg an einem Abend oder so. #00:47:50-9#
154. B6: Ich muss sagen, wir haben ein sehr gutes soziales Umfeld. Das ist das, was passen muss. Wir sehen unsere Eltern jeden Tag. Meine Mutter ist pensioniert, aber sie ist auch noch zwei Tage pro Woche im Geschäft. Und wenn du am Sonntag ein Familiennacht hast, was willst du dann noch reden. Also, ich meine / . Manchmal ist es / . Es ist eine ganz andere Beziehung, wenn du in einem Familienbetrieb zusammenarbeitest. Es sieht manchmal ganz anders aus. Aber eben, wir können darauf zählen. Wir haben ein super Umfeld. #00:48:40-3#
155. I: Das erleichtert schon vieles. #00:48:42-6#
156. B6: Ja, definitiv. #00:48:42-5#
157. I: Und Beratung, kannst du deine Fragen genug einbringen, dass du auch Antworten bekommst? #00:48:53-2#
158. B6: Ich sage, bei uns es noch speziell. Meine Frau ist recht vorausschauend. Sie ist sicher die (...) / . Wie soll ich das sagen? Sie ist sicher diejenige, die möglichst viel planen will und ich bin derjenige, der es nimmt wie es kommt. Und da kommen bei mir nicht so viele Fragen auf wie du es bei anderen siehst. Es soll nicht abschätzig tönen, aber sie ist die Chefin im Haus. Sie schaut, dass / . Sie weiss, wie es funktioniert, was soll ich ihr da dreinreden. Es ist das falsche Wort. #00:49:46-5#
159. I: Es ist klar verteilt. #00:49:46-5#
160. B6: Es ist schon so. Sie ist schon die, die alles was planbar ist plant. Manchmal kommt sie mit Sachen, an die ich noch gar nicht dachte. Und das ist eigentlich schön. Durch das kommen nicht so viele Fragen von mir. Es geht so. #00:50:09-8#
161. I: Und dein Bedürfnis nach Kontakt oder Austausch. Würdest du dir Austausch wünschen mit Familien in ähnlichen Situationen oder mehr Austausch mit anderen Fachleuten? #00:50:25-1#

162. (...) Nicht unbedingt. Ja, also / . Es gibt manchmal diese Selbsthilfegruppen, es soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber die Gruppen, die alles miteinander teilen. Ich habe manchmal das Gefühl / . Es ist meine Meinung, es tönt vielleicht abschätzig. Aber vielleicht gehen auch Leute dahin, die hören möchten, dass es andere noch schlimmer getroffen hat oder so etwas. Du musst mich nicht falsch verstehen.
#00:50:53-0#
163. I: Das Bedürfnis ist sehr unterschiedlich. Die Frage ist, ob es dir etwas bringen würde? #00:50:53-2#
164. B6: Ich habe das Gefühl, ich brauche das nicht. Es ist manchmal noch schwierig. Auch mit den Ärzten. Unser Hausarzt, vielleicht kennst du ihn. Der Vater des Arztes und mein Vater sind zusammen im Männerchor. Es ist manchmal noch speziell, wie das zu und her geht. Es ist manchmal / . Diese Woche war der Vater des Arztes wieder einmal in unserem Geschäft und er fragte, wie es geht. Er habe doch gesagt, das Kind habe irgendein Mangel. Und er sei / . Und ich dachte, hättest du das doch am Anfang gleich gesagt. Das ist manchmal / . Oder die Leute kommen mit Ideen. Ich habe manchmal das Gefühl, du tauschst dich eher in einem Gespräch aus. Vor Kurzem habe ich einen Kunden angerufen und er hat gesagt, ich müsse unbedingt vorbeikommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich morgen Vormittag nicht könne. Er sagte, es wäre schon gut. Dann habe ich gesagt, dass ich mit dem Junior nach Zürich muss ins Spital. Zehn Minuten später rief mich seine Frau an, sie sei auch Ärztin, wenn ich einmal etwas brauchen würde könne ich mich melden. Du musst ja nicht allen / . Also sonst erzähle ich es nicht allen, es ist mir rausgerutscht, weil er wollte, dass es nach seinem Kopf läuft. Und das ist / . Es ist manchmal schon / . Manchmal bin ich bei einem Kunden oder irgendwo und du bekommst Informationen. Oder einmal kam eine, die ist etwa fünf, sechs Jahre jünger ist als ich, aber ich kannte sie vom Ausgang her. Nachher sind wir auf die Physiotherapie zu sprechen gekommen. Ich fragte, ob sie in die Physio müsse und sie wollte irgendwie nichts sagen. Irgendwie habe ich dann erzählt, dass mein Junior auch gehen muss. Und plötzlich ist es rausgekommen. Ich dachte, aha. Es ist die Tochter eines Kunden und ich habe den Kunden auch schon nach Grosskindern gefragt und er wollte nicht viel erzählen. Und nachher / . Einige sind etwas verschwiegen, aber wenn dann solche Sachen rauskommen, ich sage / . Im näheren Umfeld kommst du manchmal weiter als in einer Selbsthilfegruppe. Also, weisst du. #00:53:46-1#
165. I: Wenn ich es richtig verstehe, kann auch Tiefe entstehen durch deine Offenheit und so zum Austausch kommen, den es sonst nicht geben würde. #00:53:54-9#

166. B6: Genau. Oder es gibt Leute / . Es wissen wirklich nicht viele Bescheid. Aber im Herbst war ich bei einem Kunden und nachher / . Der ist einiges jünger als ich und hatte früh Kinder. Wir sprachen über die Kinder und er fragte, wie alt meine Kinder seien und ob sie gesund seien. Ich sagte, es gehe so. Seine Frau war auch daneben. Jedes Mal wenn ich sie seither sehe fragt sie, wie es gehe. Manchmal bringt es auch Kontakte. Sie schickt mir manchmal auch etwas und sagt, ich soll / . Dann könne sie besser schlafen. Ich sage dann, also so viel Sorgen müsse sie sich nicht machen (lacht). Aber klar, es ersetzt auch einiges. #00:54:53-3#
167. I: So wie du erzählst, ist das diese Art von Kontakten, die für dich passen. #00:54:58-0#
168. B6: Ich sage, ich bin oft um Leute herum. Ich bin den ganzen Tag am Telefon, ich habe gesagt, ich kann das Telefon schon bald ans Ohr kleben. Es klingelt im Moment den ganzen Tag. Und, ja / . Irgendwie kommst du zu solchen Sachen. Wir haben auch eine grosse Stammkundschaft, das ist schön. Ehrlich gesagt sind die Stammkunden fast wie ein erweiterter Kollegenkreis, ein Stück weit. Du schaust das anders an, du kennst sie über Jahre hinweg und siehst, wie die Kinder aufwachsen. Das ist schon anders / . In unserer Branche hast du viel mehr zu tun mit den Kunden als wenn du in einer Autowerkstatt oder in einer Schreinerei bist. #00:55:51-7#
169. I: Als Familienbetrieb bist du vielleicht schon über Generationen verbunden. #00:55:57-3#
170. B6: Das ist schon so. Da hast du relativ viel / . Das ist sicher auch / . Was soll ich sagen. Die Bauern haben ein strenges Leben, also sie haben strenge Tage, so muss ich es sagen. Aber sie haben auch Zeit und das macht es schön, oder ein bisschen anders. Doch, es ist wirklich auch schön. Und nicht / . Sie können auch einmal eine Viertelstunde hinsitzen und ein Kaffee trinken, auf gut deutsch gesagt. #00:56:31-9#
171. I: Und da kommst du vielleicht auch auf solche Sachen zu sprechen. #00:56:31-7#
172. B6: Genau, das sieht schon anders aus, als wenn / . Das ist sicher / . Das ersetzt viele andere Sachen, habe ich das Gefühl. Als wenn du an einem Bürotisch bist zu dritt oder zu viert im Team und den ganzen Tag in den Computer schaust. Das darfst du nicht vergleichen, diese Situationen. #00:56:53-2#
173. I: Gibt es etwas, das wir nicht angesprochen haben oder etwas, das du nochmals betonen möchtest?
174. B6: Ja, eigentlich / . (...) Ich glaube nicht. Was mir immer wichtig ist / . Also, das gibt ja eine Masterarbeit. Mir ist es wichtig, dass die Sachen noch gebraucht werden. Das

ist schön, dass es gesehen wird. Auch wenn nur eine andere Familie daraus ein paar Sachen nehmen kann, dann ist da und dort viel geholfen. Das ist mir auch sehr wichtig. Nicht, dass es in einer Schublade verschwindet. Du nimmst sicher etwas daraus für deine Zukunft und vielleicht der eine oder andere auch. Das ist von mir aus gesehen das Wichtigste an solchen Sachen. Darum ist es eine Masterarbeit, damit man sich damit beschäftigt und wenn zuletzt / . Aber du hast dich damit befasst. Das finde ich ja / . Ich erinnere mich an die SVA, wir haben unsere SVA über Andermatt gemacht. Und nachher haben wir eine Umfrage gemacht, wir haben sechs bis sieben Leute befragt. Wir haben danach niemand mehr gefunden. Dann fragten wir uns, wie wir das nun machen wollen. Und nachher haben wir das ganze etwas "frisirt" und wir hatten eine sehr gute Note und unseren Lehrer hat es auch interessiert. Aber das Hauptproblem ist gewesen, dass wir statt 50 besser 90 Personen befragen sollten. Wir sagten, wir haben uns nicht richtig damit befasst oder wir schauten, dass wir es nicht übertreiben. Ich dachte, es ist so schade um alles. Die Schwester eines Kollegen war Grafikerin, die hat das noch super überarbeitet. Aber es war nicht gerechtfertigt, also weisst du. Es war schade um alles. Dann kam so eine Aussage und du denkst, jetzt haben wir / . Klar, du darfst es nicht vergleichen, es ist etwas ganz anderes. Aber trotzdem hast du dich ein paar Monate damit befasst. #00:59:55-3#

175. I: Aber es macht trotzdem etwas mit einem. Das merke ich auch. Ich stelle ab. Oder möchtest du noch etwas sagen? #00:59:58-4#
176. B6: Nein, es ist gut. #00:59:59-3#

XVIII. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Deduktiv erarbeitete Kategorien mit aus der Theorie abgeleiteten Begründungen

Hauptkategorie 1: Belastungen im Familienalltag	
Was erleben Sie aktuell in Ihrem Familienalltag als herausfordernd?	
Subkategorien	Begründung
Kindbezogene Belastungsfaktoren	In Bezug auf die vorliegende Fragestellung soll erhoben werden, welche Belastungen Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung in ihrem Familienalltag erleben. Dabei sind die kindbezogenen Belastungsfaktoren relevant, weil die individuellen Merkmale von Kindern mit einer Beeinträchtigung in Zusammenhang mit dem elterlichen Stresserleben stehen. Der Parenting Stress Index (Abidin, 1990) nennt die kindbezogenen Stressoren als eine der Hauptquellen der elterlichen Belastung. Auch Tröster (2011) hebt in seinem Modell diese Faktoren als zentrale Belastungsquellen hervor.
Elternbezogene Belastungsfaktoren	Die elternbezogenen Belastungsfaktoren beschreiben das subjektive Belastungserleben der Väter – unabhängig von den objektiven Anforderungen des Kindes. Sie sind zentral, um die individuelle Belastung der Väter differenziert zu erfassen und um ein Bild ihrer Lebenssituation zu bekommen. Der Parenting Stress Index (Abidin, 1990) beschreibt elternbezogene Stressoren als wesentliche Quelle von elterlichem Stress. Auch im Modell von Tröster (2011) werden

	diese als zentrale Belastungsverstärker genannt.
Familienbezogene Belastungsfaktoren	Die Subkategorie „Familienbezogene Belastungsfaktoren“ ergänzt die vorangehenden Kategorien der kind- und elternbezogenen Belastungsfaktoren. Sie beleuchtet die familiären Dynamiken, die sich auf das Belastungserleben auswirken. Auch die Wahl dieser Subkategorie lässt sich mit dem Parenting Stress Modell (Abidin, 1990) und jenem von Tröster (2011) begründen. Abidin betont, dass Belastungen in der Partnerschaft das elterliche Stresserleben massgeblich beeinflussen. Tröster nennt familiäre Strukturen, Kommunikation und Unterstützung als zentrale soziale Einflussfaktoren auf die elterliche Belastung.
Restkategorie	In dieser Kategorie werden Aussagen gesammelt, die auf eine Belastung hinweisen, sich aber in keiner der oben genannten Kategorien zuordnen lassen.
Belastungserleben	Das subjektive Wahrnehmung ist ein zentraler Faktor, wenn es um das Belastungserleben geht. Die Wahl dieser Subkategorie lässt sich mit dem Doppelten ABCX-Modell von Mc Cubbin & Patterson (1983) sowie dem Modell der Salutogenese von Antonovsky (1979) begründen. Das erste verdeutlicht, dass nicht der objektive Stressor sondern die subjektive Wahrnehmung entscheidet, ob eine Belastung zur Krise wird. Das zweite zeigt auf, dass Menschen mit schwierigen Situationen umgehen können, wenn sie

	diese als verständlich, handhabbar und bedeutsam erleben.
Hauptkategorie 2: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe Inwiefern wirken sich die Belastungen auf Ihre persönliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus?	
Subkategorien	Begründung
Teilhabe einschränkungen im beruflichen Kontext	In Bezug auf die Fragestellung soll erhoben werden, inwiefern sich die vorgängig erfassten Belastungen auf die soziale Teilhabe der Väter auswirkt. Bartelheimer (2020) versteht die soziale Teilhabe als Möglichkeit, in den zentralen gesellschaftlichen Bereichen mitwirken und teilhaben zu können. Ein zentrales Teilhabefeld ist der berufliche Bereich. Denn bei der Erwerbsarbeit geht es um mehr, als um darum den Lebensunterhalt zu verdienen. Die berufliche Tätigkeit ermöglicht soziale Kontakte, Anerkennung und das Gefühl gesellschaftlicher Zugehörigkeit.
Teilhabe einschränkungen in der eigenen Freizeit	Bartelheimer (2020) betont, dass Teilhabe mehr ist als eine formale Möglichkeit dabei zu sein, sondern dass es um die reale Möglichkeit geht am gesellschaftlichen Leben aktiv und selbstbestimmt teilzunehmen. Freizeit und Hobby haben dabei im Sinne von Bartelheimer (2020) eine zentrale soziale Funktion. Sie ermöglichen soziale Kontakte ausserhalb von Familie und Beruf, sie dienen der Erholung, unterstützen die Selbstverwirklichung und stärken das Gefühl des sozialen Eingebundenseins.
Teilhabe einschränkungen in der Freizeit mit der Familie	Diese Kategorie ergänzt die Kategorie „Teilhabe einschränkung in der eigenen

	Freizeit“. Es wird bewusst eine Unterscheidung zwischen dem Freizeitverhalten des Vaters, als Individuum, und dem Freizeitverhalten als Familien gemacht. Auch im Modell von Bartelheimer (2020) geht es im Kontext der Freizeit nicht nur um die individuelle Erholung, sondern auch um die Freizeit als Möglichkeit der kollektiven Teilhabe, dazu zählen auch Familienaktivitäten wie gemeinsame Ausflüge, Unternehmungen oder Ferien.
Hauptkategorie 3: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe Welche Veränderungswünsche haben Sie in Bezug auf Ihre soziale Teilhabe?	
Subkategorien	Begründung
Teilhabewunsch	In dieser Kategorie geht es darum in Bezug auf die Fragestellung Veränderungswünsche im Zusammenhang mit der sozialen Teilhabe zu erfassen. Das Modell von Bartelheimer (2020) lässt Raum für Bedürfnisse, Ziele und Wünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe. Teilhabe ist nicht nur das, was objektiv möglich ist, sondern auch das, was individuell angestrebt wird. Der Teilhabewunsch ist ein Indikator für unerfüllte oder eingeschränkte Teilhabe aus der Sicht des Betroffenen. Er macht die Diskrepanz zwischen gelebter und angestrebter Teilhabe deutlich und liefert wertvolle Hinweise für den Unterstützungs- und Veränderungsbedarf.
Hauptkategorie 4: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung Wie kann Sie die Heilpädagogische Früherzieherin unterstützen, damit Sie im gewünschten Rahmen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können?	
Subkategorien	Begründung
Bedürfnis nach Informationen	Im Rahmen der Masterarbeit geht es nicht nur darum, die Lebenswelt der Väter besser

kennenzulernen, sondern auch zu erfahren, welche Anliegen sie im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung habe. Ziel ist es, sie dadurch noch gezielter begleiten und unterstützen zu können. Damit dies gelingt, ist es wichtig, ihre Bedürfnisse zu kennen. Eckert (2012) beschreibt menschliche Bedürfnisse als Wunsch oder Bestreben, einen subjektiv empfundenen oder faktisch vorhandenen Mangel zu beheben. Die Auseinandersetzung mit den familiären Bedürfnissen ist steht oft mit der Frage nach Unterstützungsangeboten im Zusammenhang. Eckert (2012) hat ausgehend von Alderfers (1972) Theorie die Bedürfnisse von Familien mit einem beeinträchtigten Kind vier Ebenen zugeordnet. Es sind dies die Ebenen der Informationsgewinnung, der Beratung, der Entlastung sowie der Kommunikation und Kontaktgestaltung.

Verlässliche und verständliche Informationen können Eltern darin unterstützen, die Situation besser zu verstehen und einzuschätzen. Informationen geben Eltern Handlungsoptionen und können dem Gefühl eines Kontrollverlusts entgegenwirken. Sie ermöglichen Zugang zu Ressourcen wie Therapieangebote oder Fördermöglichkeiten und können emotional entlasten. Transparente Informationen können dazu beitragen Ängste und Unsicherheiten abzubauen.

Bedürfnis nach Entlastung	<p>In der Kategorie geht es darum, zu erfassen, ob und in welcher Form Väter sich Entlastung wünschen. Es kann dabei um praktische Entlastung, emotionale oder strukturelle Entlastung gehen.</p> <p>In Bezug auf die Fragestellung ist es wichtig im Blick zu haben, dass Eltern ohne Entlastung oft wenig Spielraum für soziale Teilhabe bleibt. Entlastung kann Freiraum schaffen sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Entlastung kann stabilisierend und schützend wirken.</p>
Bedürfnis nach Beratung	<p>Der Bereich der Beratung geht über die reine Informationsgewinnung heraus. Die Beratung bietet einen sicheren Raum, in dem Eltern ihre Gedanken und Gefühle strukturieren und verarbeiten können. Sie werden befähigt, eigene Handlungsspielräume zu erkennen und sich selbstwirksam zu erleben. In dieser Kategorie geht es darum zu erfassen, welche Bedürfnisse die befragten Väter in diesem Bereich haben.</p>
Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung	<p>In dieser Kategorie steht das Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung im Fokus. Diese Bereiche sind eng mit der sozialen Teilhabe verbunden. Das Bedürfnis nach Kontaktgestaltung beinhaltet auch den Wunsch Zugehörigkeit und dem Austausch. Letzterer kann auch mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen gewünscht werden. Weiter geht es auch um die Kommunikation innerhalb der Familie sowie mit Fachpersonen. Eckert (2012) versteht gelingende Kommunikation nicht nur als</p>

	Mittel zum Zweck, sondern auch als Ressource, wenn es darum geht Bedürfnisse zu erfüllen.
--	---

XIX. Erstes Kategoriensystem mit Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Belastungen im Familienalltag Beinhaltet Aussagen der befragten Väter zu Belastungen, die sie in ihrem Familienalltag erleben.		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Kindbezogene Belastungsfaktoren	Belastungen, die aus den Bedürfnissen oder Merkmalen des Kindes entstehen	
Betreuungs- und Unterstützungsbedarf	Aussagen, in denen Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung den Aufwand beschreiben, der durch die tägliche Pflege, die medizinische Versorgung oder die Beaufsichtigung ihres Kindes entstehen.	Interview 4, Pos. 51 «Betreuung im Sinne von Aufsicht braucht er vor allem draussen. Denn er sieht die Grenzen und Gefahren nicht. Man muss permanent dabei sein.» Interview 6, Pos. 53 «Und ja, du musst ihn den ganzen Tag rumtragen oder schauen, dass er irgendetwas hat. Es ist schon eine recht intensive Betreuung.»
Herausforderndes Verhalten	Aussagen von Vätern, in denen sie das Verhalten ihres Kindes als herausfordernd und belastend beschreiben.	Interview 5, Pos. 39 «Er hat im letzten halben Jahr damit begonnen, dass er plötzlich sehr laut ist und juchzt oder kreischt.» Interview 4, Pos. 43 «Und wehe, ich fahre auf einem langen Weg diese

		Strecke mit einem anderen Endziel, dann passt es ihm nicht einfach nicht. Dann bringen wir ihn nicht aus dem Auto. Dann kann er sich so in etwas reinsteigern und sich anspannen. Wenn du ihn rausheben möchtest schlägt er um sich und macht und tut.»
Organisatorischer Aufwand	Aussagen von Vätern, die zeitliche Belastungen umfassen, die durch besondere Unterstützungs-, Förder- oder Therapiebedarfe des Kindes entstehen	Interview 2, Pos. 39 «Also Therapien hast du schon und Arztbesuche hatten wir schon auch viele. Ähm. Wir sind ab und zu unterwegs.»
Elternbezogene Belastungsfaktoren	Belastungen, die sich aus den Rollen, Einstellungen, Gefühlen oder Lebensbedingungen der Väter ergeben	
Emotionale Belastungen	Aussagen von Vätern zu ihrem emotionalen Erleben der besonderen Familiensituation. Diese Subkategorie beinhaltet Gefühle wie Hadern, Ohnmacht, Traurigkeit, Unsicherheit und ein inneres Ringen mit der Situation.	Interview 5, Pos. 35 «Das wäre meine Idee gewesen, dass ich das dann irgendwann auch so mache. Und dann würdest du gerne etwas mit ihm spielen, aber das geht einfach nicht. Wenn du ihm etwas zeigen möchtest oder so oder etwas mit ihm machen, dann geht das einige Sekunden und dann ist er weg.»

		<p>Interview 4, Pos. 31</p> <p>«Der Moment als wir uns eingestehen mussten, dass vielleicht etwas ist, der war sehr einschneidend.»</p>
Erschöpfung	<p>Aussagen von Vätern, zu anhaltender körperlicher oder psychischer Übermüdung.</p>	<p>Interview 5, Pos. 61</p> <p>«Es stresst mich schon recht, wenn ich nicht weiss wie weiter. Nervlich bist du manchmal schon / . Vielfach sind es Situationen am Abend. Dann wenn eigentlich Bettruhe wäre bei anderen Kindern und wenn du dann am Morgen um 4 Uhr bereits wieder aufstehen musst. Wenn dann keine Ruhe ist bin ich schon recht gestresst. Dann kann ich selber nicht mehr schlafen.»</p>
Materielle Belastungen	<p>Aussagen von Vätern über materielle Belastungen, die im Zusammenhang mit der Betreuung, Förderung oder Pflege ihres Kindes entstehen.</p>	<p>Interview 6, Pos. 71</p> <p>«Was finanziell ist, wir haben noch nie darüber geredet, aber meine Frau ginge sonst mehr arbeiten.»</p>
Familienbezogene Belastungsfaktoren	<p>Belastungen, die sich auf das gesamte Familiensystem auswirken</p>	
Partnerschaft	<p>Aussagen von Vätern, die beschreiben, wie sich die besondere Familiensituation auf die Partnerschaft auswirkt.</p>	<p>Interview 5, Pos. 53</p> <p>«Für die Partnerschaft ist die Situation vermutlich schon schwieriger, als normal wenn du Kinder hast.</p>

		<p>Wir haben praktisch keine Zeit zu zweit.»</p> <p>Interview 4, Pos. 61 «Wir waren früher ein sehr harmonisches Paar, das nie stritt und ja, das passte auch. Wir haben nicht Streit, aber sind schneller reizbar. Der eine sagt beispielsweise etwas, das der andere anders auffasst und dann sind beide ein bisschen verärgert.»</p>
Geschwisterkinder	Aussagen von Vätern, wie sich die Beeinträchtigung des Kindes auf die Wahrnehmung und Begleitung von dessen Geschwistern auswirkt.	<p>Interview 6, Pos. 51 «Für mich selber ist das nicht so schlimm. Aber du weisst, die grössere Schwester geht und möchte gehen. Ich habe das Gefühl, sie ist die, die am meisten leidet. Und ihr auch gerecht zu werden, das ist manchmal nicht einfach.»</p>
Unterstützungsnetzwerk	Aussagen von Vätern, zum sozialen, familiären oder institutionellen Netzwerk, das die Familie bei der Betreuung und Alltagsbewältigung entlastet.	<p>Interview 5, Pos. 47 «...weil wir in der Nähe keine anderen Betreuungspersonen haben. Ich habe keine Eltern mehr und die Schwiegereltern sind eine Autostunde entfernt oder mit dem ÖV zwei Stunden. Sie kommen zwar schon regelmässig vorbei, aber einfach zu Besuch. Die kannst du nicht</p>

		anstellen, dass sie rasch während zwei Stunden X hüten.»
Subjektives Belastungserleben	Reaktionen auf die Belastungsquellen	
Stressreaktionen	Aussagen von Vätern wie sie die Auswirkungen von Stress im Alltag erleben und wahrnehmen.	Interview 6, Pos. 89 «Ich bin mehr müde. Dann brauche ich mehr Schlaf.» Interview 2, Pos. 51 «Ja manchmal die Geduld, die weniger ist. Aber ähm vielleicht manchmal auch weniger Verständnis um etwas zu besprechen.»
Hauptkategorie 2: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe Beinhaltet Aussagen der befragten Väter zu den Auswirkungen der Belastungen auf ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Allgemeine Einschränkungen durch Elternschaft	Aussagen von Vätern, die Einschränkungen in der sozialen Teilhabe beschreiben, die im Zusammenhang mit der Familiengründung stehen – unabhängig von der Beeinträchtigung des Kindes.	Interview 2, Pos. 55 «Es ist mehr einfach die Situation mit einem Kind, die Familiensituation. Du brauchst permanent jemand, der zur Tochter schaut. Früher hast du einfach das gemacht, was du / . Das ist ja die grosse Veränderung, würde ich sagen. Und das bringt jedes Kind mit sich, egal (...) wie es ist. Du musst dich einfach mehr organisieren.»
Einschränkungen im beruflichen Kontext	Aussagen von Vätern, über Veränderungen, Belastungen und	Interview 5, Pos. 63 «Aber dadurch, dass ich durch die Arbeit immer

	Einschränkungen im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit, die im Kontext der Elternschaft eines Kindes mit Beeinträchtigung entstehen.	wieder wegkomme und wieder acht bis zehn Stunden ausser aus Haus bin, ist es für mich alles in allem ertragbar.» Interview 3, Pos. 71 «Ich bin froh, dass ich intern die Stelle wechseln konnte. Ich bin vom Stresslevel von 150 auf 50 runtergekommen. Das war schon positiv, dass ich diesen Wechsel intern im Geschäft machen konnte. Ähm ich habe nicht mehr so viel Verantwortung und mehr Kraft für die Familie.»
Einschränkungen in der eigenen Freizeit	Aussagen von Vätern über Einschränkungen und Veränderungen in ihrer persönlichen, selbstbestimmten Freizeitgestaltung, die sie auf die Belastungen durch das Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung zurückführen.	Interview 6, Pos. 105 «Ich war bis vor Kurzem in der Musikgesellschaft und da habe ich den Austritt gegeben. (...) Es ist vielleicht schon der Hauptgrund, warum ich den Austritt gegeben habe und nicht irgendwie eine Pause von zwei Jahren gemacht habe. (...) Ich muss sagen, es war mein einziges Hobby und das habe dadurch komplett aufgegeben.»
Einschränkungen in der Freizeit mit der Familie	Aussagen von Vätern über erschwerte oder verringerte Möglichkeiten, gemeinsam mit der Familie die Freizeit	Interview 5, Pos. 87 «Wir schränken uns ein, dass wir nur selten in ein Restaurant gehen. In ein

	zu gestalten, die sie auf die Lebenssituation mit einem Kind mit Beeinträchtigung zurückführen.	geschlossenes Restaurant zu gehen, das machen wir nur im Notfall wenn es nicht anders geht. Das ist wirklich für alle nur stressig.» Interview 3, Pos. 93 «Man richtet sich ein bisschen anders ein. Man plant die Ausflüge eher in der Umgebung oder nimmt den ÖV.»
Auswirkungen auf soziale Kontakte	Aussagen von Vätern, die beschreiben, wie sich die Lebenssituation mit einem Kind mit Beeinträchtigung auf seine sozialen Kontakte ausserhalb der Kernfamilie auswirken.	Interview 5, Pos. 75 «Die meisten haben volles Verständnis und kein Problem. Bei gewissen ist es schon schwieriger. Und mit gewissen Leuten haben wir nun schon auch weniger bis gar keinen Kontakt mehr. Weil wir wissen, für sie geht das nicht.»
Hauptkategorie 3: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe Beinhaltet Aussagen zu Veränderungswünschen, die Väter in Bezug auf ihre soziale Teilhabe äussern.		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung	Aussagen von Vätern, in denen der Wunsch nach mehr Wertschätzung, Respekt und Verständnis für ihre familiäre Situation durch die Gesellschaft zum Ausdruck kommt.	Interview 4, Pos. 97 «Verständnis ist ein Punkt. (...) Das dürfte noch mehr da sein. Das würde den Alltag einfacher machen.
Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach besseren Möglichkeiten zur	Interview 6, Pos. 133 «Ich würde ihn sicher gerne zum Arbeiten mal

	Vereinbarkeit des Berufs und den familiären Anforderungen beinhalten.	mitnehmen oder auch mal zu einem Kunden. Das ist etwas, das du vergessen kannst.»
Wunsch nach mehr eigener Freizeit	Aussagen von Vätern, in denen ihr Wunsch nach mehr Zeit für sich selbst, für persönliche Interessen oder zur Erholung zum Ausdruck kommt.	Interview 2, Pos. 69 «Schon klar, hast du manchmal den Gedanken, dass du denkst so ein halber Tag Tennis spielen gehen wäre auch nicht schlecht oder irgendwie /.»
Wunsch nach gemeinsamen Familienaktivitäten ohne Hürden	Aussagen von Vätern, die denen sie den Wunsch äussern, gemeinsame Zeit mit der Familie zu verbringen, ohne eingeschränkt zu sein.	Interview 5, Pos. 95 «Es wäre schön, wenn wir mehr unter die Leute könnten mit ihm. Oder wenn irgendein Familienfest ist. Andere Familien melden sich einfach an und feiern. Wir müssen immer abwägen, ob wir es uns und ihm zumuten können.»
Wunsch nach sozialen Kontakten	Aussagen von Vätern, in denen der Wunsch nach zwischenmenschlichen Beziehungen zum Ausdruck kommt.	Interview 2, Pos. 83 «Aktuell haben wir keine Familie, die in einer ähnlichen Situation ist. Manchmal denken wir, es wäre noch schön.»
Teilhabepreferenz	Aussagen von Vätern, wie sie sich die gewünschte Teilhabe konkret vorstellen.	Interview 5, Pos. 97 «Spezielle Garderoben wären sicher hilfreich oder in einem Restaurant, ja klar / . Sobald es eine separate Ecke hat ist es immer gut. Also wenn wir irgendwann einen Versuch machen in

		einem Restaurant, dann schauen wir, dass wir zuhinterst in eine Ecke gehen, in der wir alleine sind.»
<p>Hauptkategorie 4: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung Beinhaltet Aussagen von Vätern zur gewünschten Unterstützung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.</p>		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Bedürfnis nach Information	Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach Informationen rund um die Beeinträchtigung des Kindes beinhalten sowie nach relevanten Unterstützungsangeboten und rechtlichen Rahmenbedingungen.	Interview 5, Pos. 99 «Wenn du eine Problemstellung hast und konkrete, erprobte Tipps bekommst, von dem du weisst, der funktioniert in der Regel.»
Bedürfnis nach Beratung	Aussagen von Vätern, in denen sie den Wunsch nach individueller Unterstützung bei der Verarbeitung oder Alltagsbewältigung im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes äussern.	Interview 3, Pos. 199 «Am Anfang ist es noch gut, man kann sich austauschen, ein bisschen reden. Das hat sie einmal gesagt. Es ist nicht nur fokussiert auf X, es geht um die ganze Familie. Das finde ich sehr wichtig.»
Bedürfnis nach Entlastung	Aussagen von Vätern, in denen sie den Wunsch nach praktischer oder emotionaler Unterstützung äussern.	Interview 3, Pos. 132 «Ja (...) ich sage schon, so ein Haushalt oder so leidet halt manchmal schon ein bisschen. Wir versuchen schon alles zu geben, aber ähm /. Manchmal hättest du den Wunsch, es wäre

		jemand da, der helfen könnte.»
Bedürfnis nach Kommunikation und Kontaktgestaltung	Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach Kommunikation mit Fachkräften sowie mit anderen betroffenen Eltern beinhalten.	Interview 3, Pos. 145 «Es ist mir schon ein Anliegen, dass ich mich da mehr integrieren kann oder wieder mal in die Physio gehe oder zu Hause bin, wenn die Früherzieherin kommt und so.»

XX. Zweites, induktiv erweitertes Kategoriensystem

Hauptkategorie 1: Belastungen im Familienalltag Beinhaltet Aussagen der befragten Väter zu Belastungen, die sie in ihrem Familienalltag erleben.		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Kindbezogene Belastungsfaktoren	Belastungen, die aus den Bedürfnissen oder Merkmalen des Kindes entstehen	
Betreuungs- und Unterstützungsbedarf	Aussagen, in denen Väter von Kindern mit einer Beeinträchtigung den Aufwand beschreiben, der durch die tägliche Pflege, die medizinische Versorgung oder die Beaufsichtigung ihres Kindes entstehen.	Interview 4, Pos. 51 «Betreuung im Sinne von Aufsicht braucht er vor allem draussen. Denn er sieht die Grenzen und Gefahren nicht. Man muss permanent dabei sein.» Interview 6, Pos. 53 «Und ja, du musst ihn den ganzen Tag rumtragen oder schauen, dass er irgendetwas hat. Es ist schon eine recht intensive Betreuung.»
Herausforderndes Verhalten	Aussagen von Vätern, in denen sie das Verhalten ihres Kindes als herausfordernd und belastend beschreiben.	Interview 5, Pos. 39 «Er hat im letzten halben Jahr damit begonnen, dass er plötzlich sehr laut ist und juchzt oder kreischt.» Interview 4, Pos. 43 «Und wehe, ich fahre auf einem langen Weg diese Strecke mit einem anderen

		Endziel, dann passt es ihm nicht einfach nicht. Dann bringen wir ihn nicht aus dem Auto. Dann kann er sich so in etwas reinsteigern und sich anspannen. Wenn du ihn rausheben möchtest schlägt er um sich und macht und tut.»
Organisatorischer Aufwand	Aussagen von Vätern, die zeitliche Belastungen umfassen, die durch besondere Unterstützungs-, Förder- oder Therapiebedarfe des Kindes entstehen	Interview 2, Pos. 39 «Also Therapien hast du schon und Arztbesuche hatten wir schon auch viele. Ähm. Wir sind ab und zu unterwegs.»
Elternbezogene Belastungsfaktoren	Belastungen, die sich aus den Rollen, Einstellungen, Gefühlen oder Lebensbedingungen der Väter ergeben	
Emotionale Belastungen	Aussagen von Vätern zu ihrem emotionalen Erleben der besonderen Familiensituation. Diese Subkategorie beinhaltet Gefühle wie Hadern, Ohnmacht, Traurigkeit, Unsicherheit und ein inneres Ringen mit der Situation.	Interview 5, Pos. 35 «Das wäre meine Idee gewesen, dass ich das dann irgendwann auch so mache. Und dann würdest du gerne etwas mit ihm spielen, aber das geht einfach nicht. Wenn du ihm etwas zeigen möchtest oder so oder etwas mit ihm machen, dann geht das

			<p>einige Sekunden und dann ist er weg.»</p> <p>Interview 4, Pos. 31 «Der Moment als wir uns eingestehen mussten, dass vielleicht etwas ist, der war sehr einschneidend.»</p>
	Inneres Ringen mit der Situation	<p>Aussagen von Vätern über ihre Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass ihr Kind eine Beeinträchtigung hat. Dies umfasst ambivalente Gefühle zwischen Akzeptanz und Widerstand sowie den Prozess, diese Gefühle mit den eigenen Erwartungen und Lebensplänen in Einklang zu bringen.</p>	<p>Interview 5, Pos. 91 «In der Anfangszeit war es manchmal schon frustrierend oder zermürend, wenn du erkannt hast, dass gewisse Sachen bei uns nicht gehen.»</p>
	Selbstzweifel	<p>Aussagen von Vätern über Gedanken und Gefühle, die das eigene Handeln, die eigene Rolle oder die persönlichen Fähigkeiten als Vater in Frage stellen. Dazu zählen die Unsicherheit, den Anforderungen gerecht zu werden oder das Empfinden, dem Kind oder der Familie nicht zu genügen.</p>	<p>Interview 5, Pos. 39 «(...) Es gibt kein Rezept dagegen, aber das einzige was wirklich funktioniert ist, wenn du ihn auch anschreist. (...) Meine Art ist es eigentlich auch nicht, aber ich habe es trotzdem mal probiert ihn sehr laut / . Als ich habe mit ihm geschimpft und in die Augen geschaut und fast geschrien und ihm gesagt, dass das nicht geht. (...)Das tut natürlich auch</p>

			weh. Ich schreie nicht gerne ein Kind an. (...)»
	Ängste und Sorgen	Aussagen von Vätern, in denen sie ihre Sorgen und Ängste äussern wenn es um ihr Kind und ihre Familie geht.	Interview 1, Pos. 41 «Und für mich ist auch eine Angst, wie es in naher Zukunft weitergeht. (...) X geht nächstes Jahr in den Kindergarten. Ich habe nicht Angst, dass es die Schule nicht schafft. Den grössten Respekt habe vor den anderen Eltern. Es könnte Eifersucht auf X geben. Oder Eltern könnten ihrem Kind sagen, dass sie nicht in die Nähe von X dürfen, weil sie ansteckend ist. Die Leute wissen manchmal nicht, was Trisomie bedeutet. Es könnte sein, dass ich X schützen muss.»
	Restliche emotionale Belastungen	Aussagen von Vätern über emotionale Belastungen, die keiner anderen Unterkategorie eindeutig zugeordnet werden können.	Interview 4, Pos. 69 «Es war wirklich mit der Abklärung so im ersten halben Jahr als wir die Diagnose hatte, drehte sich alles um das Thema. Zu Hause es ist nur um X und Autismus gegangen, wenn wir die Familie oder Freunde trafen. (...)»
Erschöpfung		Aussagen von Vätern, zu anhaltender körperlicher oder psychischer Übermüdung.	Interview 5, Pos. 61 «Es stresst mich schon recht, wenn ich nicht weiss wie weiter. Nervlich bist du manchmal schon / . Vielfach

		<p>sind es Situationen am Abend. Dann wenn eigentlich Bettruhe wäre bei anderen Kindern und wenn du dann am Morgen um 4 Uhr bereits wieder aufstehen musst. Wenn dann keine Ruhe ist bin ich schon recht gestresst. Dann kann ich selber nicht mehr schlafen.»</p>
Materielle Belastungen	Aussagen von Vätern über materielle Belastungen, die im Zusammenhang mit der Betreuung, Förderung oder Pflege ihres Kindes entstehen.	<p>Interview 6, Pos. 71 «Was finanziell ist, wir haben noch nie darüber geredet, aber meine Frau ginge sonst mehr arbeiten.»</p>
Familienbezogene Belastungsfaktoren	Belastungen, die sich auf das gesamte Familiensystem auswirken	
Partnerschaft	Aussagen von Vätern, die beschreiben, wie sich die besondere Familiensituation auf die Paarbeziehung auswirkt.	<p>Interview 5, Pos. 53 «Für die Partnerschaft ist die Situation vermutlich schon schwieriger, als normal wenn du Kinder hast. Wir haben praktisch keine Zeit zu zweit.»</p> <p>Interview 4, Pos. 61 «Wir waren früher ein sehr harmonisches Paar, das nie stritt und ja, das passte auch. Wir haben nicht Streit, aber sind schneller reizbar. Der eine sagt beispielsweise etwas, das</p>

		der andere anders auffasst und dann sind beide ein bisschen verärgert.»
Geschwisterkinder	Aussagen von Vätern, wie sich die Beeinträchtigung des Kindes auf die Wahrnehmung und Begleitung von dessen Geschwistern auswirkt.	Interview 6, Pos. 51 «Für mich selber ist das nicht so schlimm. Aber du weisst, die grössere Schwester geht und möchte gehen. Ich habe das Gefühl, sie ist die, die am meisten leidet. Und ihr auch gerecht zu werden, das ist manchmal nicht einfach.»
Unterstützungsnetzwerk	Aussagen von Vätern, zum sozialen, familiären oder institutionellen Netzwerk, das die Familie bei der Betreuung und Alltagsbewältigung entlastet.	Interview 5, Pos. 47 «...weil wir in der Nähe keine anderen Betreuungspersonen haben. Ich habe keine Eltern mehr und die Schwiegereltern sind eine Autostunde entfernt oder mit dem ÖV zwei Stunden. Sie kommen zwar schon regelmässig vorbei, aber einfach zu Besuch. Die kannst du nicht anstellen, dass sie rasch während zwei Stunden X hüten.»
Belastungsmindernde Faktoren	Faktoren, die die Belastungen in der Familie mindern	
Ressourcen	Aussagen von Vätern über persönliche Eigenschaften, Einstellungen oder Unterstützungsquellen, die ihnen helfen mit den	Interview 2, Pos. 89 «Ich sage immer, wir haben ein super soziales Umfeld, mit den Grosseltern, die

	Herausforderungen umzugehen.	wirklich wollen auf X schauen.»
Durch die Situation angestossene Handlungen und Strategien	Aussagen von Vätern, die sich auf konkrete Aktivitäten, Verhaltensweisen oder Veränderungen beziehen, die Väter aufgrund ihrer besonderen Situation angestossen haben und die entlastend wirken.	Interview 1, Pos. 35 «Und danach kam der prägende Wechsel für mich persönlich und unsere Kinder. Denn du hast durch X eine andere Einstellung zu Erwartungen an die Kinder. (...)»
Subjektives Belastungserleben	Reaktionen auf die Belastungsquellen	
Stressreaktionen	Aussagen von Vätern wie sie die Auswirkungen von Stress im Alltag erleben und wahrnehmen.	Interview 6, Pos. 89 «Ich bin mehr müde. Dann brauche ich mehr Schlaf.» Interview 2, Pos. 51 «Ja manchmal die Geduld, die weniger ist. Aber ähm vielleicht manchmal auch weniger Verständnis um etwas zu besprechen.»
Hauptkategorie 2: Einschränkungen in der sozialen Teilhabe Beinhaltet Aussagen der befragten Väter zu den Auswirkungen der Belastungen auf ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Allgemeine Einschränkungen durch Elternschaft	Aussagen von Vätern, die Einschränkungen in der sozialen Teilhabe beschreiben, die im Zusammenhang mit der Familiengründung stehen – unabhängig von der Beeinträchtigung des Kindes.	Interview 2, Pos. 55 «Es ist mehr einfach die Situation mit einem Kind, die Familiensituation. Du brauchst permanent jemand, der zur Tochter schaut. Früher hast du einfach das gemacht, was du / . Das ist ja die grosse

		Veränderung, würde ich sagen. Und das bringt jedes Kind mit sich, egal (...) wie es ist. Du musst dich einfach mehr organisieren.»
Einschränkungen im beruflichen Kontext	Aussagen von Vätern, über Veränderungen, Belastungen und Einschränkungen im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit, die im Kontext der Elternschaft eines Kindes mit Beeinträchtigung entstehen.	<p>Interview 5, Pos. 63 «Aber dadurch, dass ich durch die Arbeit immer wieder wegkomme und wieder acht bis zehn Stunden ausser aus Haus bin, ist es für mich alles in allem ertragbar.»</p> <p>Interview 3, Pos. 71 «Ich bin froh, dass ich intern die Stelle wechseln konnte. Ich bin vom Stresslevel von 150 auf 50 runtergekommen. Das war schon positiv, dass ich diesen Wechsel intern im Geschäft machen konnte. Ähm ich habe nicht mehr so viel Verantwortung und mehr Kraft für die Familie.»</p>
Einschränkungen in der eigenen Freizeit	Aussagen von Vätern über Einschränkungen und Veränderungen in ihrer persönlichen, selbstbestimmten Freizeitgestaltung, die sie auf die Belastungen durch das Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung zurückführen.	<p>Interview 6, Pos. 105 «Ich war bis vor Kurzem in der Musikgesellschaft und da habe ich den Austritt gegeben. (...) Es ist vielleicht schon der Hauptgrund, warum ich den Austritt gegeben habe und nicht irgendwie eine Pause von zwei Jahren gemacht</p>

		<p>habe. (...) Ich muss sagen, es war mein einziges Hobby und das habe dadurch komplett aufgegeben.»</p>
<p>Einschränkungen in der Freizeit mit der Familie</p>	<p>Aussagen von Vätern über erschwerte oder verringerte Möglichkeiten, gemeinsam mit der Familie die Freizeit zu gestalten, die sie auf die Lebenssituation mit einem Kind mit Beeinträchtigung zurückführen.</p>	<p>Interview 5, Pos. 87 «Wir schränken uns ein, dass wir nur selten in ein Restaurant gehen. In ein geschlossenes Restaurant zu gehen, das machen wir nur im Notfall wenn es nicht anders geht. Das ist wirklich für alle nur stressig.»</p> <p>Interview 3, Pos. 93 «Man richtet sich ein bisschen anders ein. Man plant die Ausflüge eher in der Umgebung oder nimmt den ÖV.»</p>
<p>Auswirkungen auf soziale Kontakte</p>	<p>Aussagen von Vätern, die beschreiben, wie sich die Lebenssituation mit einem Kind mit Beeinträchtigung auf seine sozialen Kontakte ausserhalb der Kernfamilie auswirken.</p>	<p>Interview 5, Pos. 75 «Die meisten haben volles Verständnis und kein Problem. Bei gewissen ist es schon schwieriger. Und mit gewissen Leuten haben wir nun schon auch weniger bis gar keinen Kontakt mehr. Weil wir wissen, für sie geht das nicht.»</p>
<p>Strategien zur Aufrechterhaltung sozialer Teilhabe</p>	<p>Aussagen von Vätern, in denen sie Handlungsweisen, Anpassungen und besondere Massnahmen beschreiben, mit denen sie</p>	<p>Interview B5, Pos. 97 «(...) Also wenn wir irgendwann einen Versuch machen in einem Restaurant, dann schauen wir, dass wir zuhinterst in</p>

	Einschränkungen in der sozialen Teilhabe mildern oder überwinden.	eine Ecke gehen, in der wir alleine sind.»
Hauptkategorie 3: Veränderungswünsche in Bezug auf die soziale Teilhabe Beinhaltet Aussagen zu Veränderungswünschen, die Väter in Bezug auf ihre soziale Teilhabe äussern.		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Veränderungswünsche	<p>Aussagen von Vätern, in denen sie Wünsche nach Veränderungen äussern, die ihre soziale Teilhabe erleichtern oder verbessern. Dazu zählen beispielsweise der Wunsch nach intensiveren sozialen Kontakten, barrierefreien Familienaktivitäten, mehr eigener Freizeit, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie nach gesellschaftlicher Anerkennung.</p>	<p>Interview 4, Pos. 97 «Verständnis ist ein Punkt. (...) Das dürfte noch mehr da sein. Das würde den Alltag einfacher machen.»</p> <p>Interview 5, Pos. 95 «Es wäre schön, wenn wir mehr unter die Leute könnten mit ihm. Oder wenn irgendein Familienfest ist. Andere Familien melden sich einfach an und feiern. Wir müssen immer abwägen, ob wir es uns und ihm zumuten können.»</p> <p>Interview 2, Pos. 69 «Schon klar, hast du manchmal den Gedanken, dass du denkst so ein halber Tag Tennis spielen gehen wäre auch nicht schlecht oder irgendwie /.»</p>
Teilhabepräferenz	Aussagen von Vätern, wie sie sich die gewünschte Teilhabe konkret vorstellen.	<p>Interview 5, Pos. 97 «Spezielle Garderoben wären sicher hilfreich oder in einem Restaurant, ja klar / . Sobald es eine separate</p>

		Ecke hat ist es immer gut. Also wenn wir irgendwann einen Versuch machen in einem Restaurant, dann schauen wir, dass wir zuhinterst in eine Ecke gehen, in der wir alleine sind.»
<p>Hauptkategorie 4: Anliegen für den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung Beinhaltet Aussagen von Vätern zur gewünschten Unterstützung im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.</p>		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele
Anliegen in Bezug auf Information	Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach Informationen rund um die Beeinträchtigung des Kindes beinhalten sowie nach relevanten Unterstützungsangeboten und rechtlichen Rahmenbedingungen.	Interview 5, Pos. 99 «Wenn du eine Problemstellung hast und konkrete, erprobte Tipps bekommst, von dem du weisst, der funktioniert in der Regel.»
Anliegen in Bezug auf Beratung	Aussagen von Vätern, in denen sie den Wunsch nach individueller Unterstützung bei der Verarbeitung oder Alltagsbewältigung im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes äussern.	Interview 3, Pos. 199 «Am Anfang ist es noch gut, man kann sich austauschen, ein bisschen reden. Das hat sie einmal gesagt. Es ist nicht nur fokussiert auf X, es geht um die ganze Familie. Das finde ich sehr wichtig.»
Anliegen in Bezug auf Entlastung	Aussagen von Vätern, in denen sie den Wunsch nach praktischer oder emotionaler Unterstützung äussern.	Interview 3, Pos. 132 «Ja (...) ich sage schon, so ein Haushalt oder so leidet halt manchmal schon ein bisschen. Wir versuchen

		schon alles zu geben, aber ähm /. Manchmal hättest du den Wunsch, es wäre jemand da, der helfen könnte.»
Anliegen in Bezug auf Kommunikation und Kontaktgestaltung	Aussagen von Vätern, die den Wunsch nach Kommunikation mit Fachkräften sowie mit anderen betroffenen Eltern beinhalten.	Interview 3, Pos. 145 «Es ist mir schon ein Anliegen, dass ich mich da mehr integrieren kann oder wieder mal in die Physio gehe oder zu Hause bin, wenn die Früherzieherin kommt und so.»

XXI. Übersichtsliste des Kategoriensystems

Liste der Codes	Häufigkeit
Codesystem	531
Belastungen im Familienalltag	0
Belastungsmindernde Effekte	0
Durch die Situation angestossene Handlungen und Strategien	22
Ressourcen	32
Subjektives Belastungserleben	0
Stressreaktionen	9
Familienbezogene Belastungsfaktoren	0
Unterstützungsnetzwerk	8
Partnerschaft	37
Geschwisterkinder	18
Elternbezogene Belastungsfaktoren	0
Materielle Belastung	6
Erschöpfung	20
Emotionale Belastungen	0
Ängste und Sorgen	17
Selbstzweifel	12
Inneres Ringen mit der Situation	32
Restliche emotionale Belastungen	29
Kindbezogene Belastungsfaktoren	0
Organisatorischer Aufwand	10
Herausforderndes Verhalten	32
Pflege- und Betreuungsaufwand	28
Einschränkungen in der sozialen Teilhabe	0
Strategien zur Aufrechterhaltung sozialer Teilhabe	7
Auswirkungen auf soziale Kontakte	22
Allgemeine Einschränkungen durch Elternschaft	15
Einschränkungen in der eigenen Freizeit	18
Einschränkungen in der Freizeit mit der Familie	46
Einschränkungen im beruflichen Kontext	7
Veränderungswünsche	0
Veränderungswünsche	0

Wunsch nach sozialen Kontakten	10
Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung	6
Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf	2
Wunsch nach mehr eigener Freizeit	2
Wunsch nach gemeinsamen Familienaktivitäten ohne Hürden	6
Teilhabepräferenz	5
Anliegen für den Kontext der HFE	0
Anliegen in Bezug auf Kommunikation und Kontaktgestaltung	35
Anliegen in Bezug auf Entlastung	5
Anliegen in Bezug auf Beratung	12
Anliegen in Bezug auf Information	21

XXII. Codierte Interviewabschnitte

Code	Codierte Segmente
Belastungen im Familienalltag > Belastungsmindernde Effekte > Durch die Situation angestossene Handlungen und Strategien	<p>Meine Frau hat sich irgendwie auch ein Gewissen gemacht. Aber irgendwie musst du sagen, ja klar ist es so. Sie ist eher übervorsichtig und ich denke, dass es schon gut kommt. Wie gesagt, er hätte auch gesund sein können und auf die Strasse rennen. Wäre dann ein Auto gekommen, dann wären wir gleich weit. Da hätten wir gewusst, was er vorher konnte. Von dem her ist es sicher nicht / . Er sollte mehr können und alles. Aber es ist keine Belastung oder so etwas.</p> <p>Transkription B6 - Text Interview B6: 97 - 97 (0)</p>
	<p>Nun haben wir im Dorf ähm wie sagt man, eine Tagesmutter. Dort können wir ihn einmal pro Woche etwa zwei Stunden bringen, jeweils am Freitag, sagen wir alle zwei Wochen. Das ist schon / . Aber sie kann auch nicht auf Abruf. Es ist ein fixer Termin jeden zweiten Freitag, das gibt ein bisschen Luft zu Hause (lacht).</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 49 - 49 (0)</p>
	<p>Seit Kurzem arbeite ich nur noch 80 Prozent und unregelmässig. Das heisst ähm, dann hast du automatisch viel mehr Zeit.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 67 - 67 (0)</p>
	<p>I: Hatte dein Jobwechsel etwas mit eurer Situation zu tun? #00:31:49-5#</p> <p>B5: Ja, genau. Die Familie war der Hauptgrund. Ich habe gemerkt, dass ich zu wenig Zeit für die Familie habe oder auch zu lange am Stück weg bin. Rein vom Job her habe ich Veloreisen oder Carreisen gemacht und das würde ich für mein Leben gerne machen wenn ich Junggeselle wäre. Aber eben, immer wenn ich unterwegs war plagte mich mein Gewissen und vermisste die Familie. Ich dachte, nun bin ich sieben oder zehn Tage am Stück weg und meine Frau ist 24 Stunden mit ihm alleine. Das war der Hauptgrund für den Jobwechsel. Vor allem, dass ich mehr Zeit habe für die Familie und es war auch die Hoffnung, dass ich mehr Zeit habe für Hobbys, also den Sport.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 70 - 71 (0)</p>
	<p>Es ist erst seit Mai, dass ich so arbeite. Das ist knapp ein Monat. Aber es zeichnet sich bereits ab, dass es in beiden Bereichen viel besser wird. Das sagt auch meine Frau. Ich hatte jetzt schon viel mehr Zeit für meine Familie und auch für Hobbys. Ich war in diesem Monat schon viel mehr auf dem Velo als im ganzen letzten Jahr. Von dem her passt es gut.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 71 - 71 (0)</p>
	<p>Ich nehme es manchmal schon wahr. Aber mit der Zeit stresst es dich nicht mehr.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 85 - 85 (0)</p>

Unterwegs fällt er manchmal schon auf, andere Leute schauen und fragen sich, was mit ihm los ist. Aber es stresst mich nicht mehr

Transkription B5- Text Interview B5: 85 - 85 (0)

Es gibt Zeiten, da hast du niemanden der dir etwas Hilfreiches sagen kann, was du tun kannst. Es sind zum Teil einfach Ideen und vielfach funktioniert es dann trotzdem nicht so. Du musst selber erfinderisch werden.

Transkription B5- Text Interview B5: 101 - 101 (0)

Ich habe mir das auch schon überlegt, ob wir mehr Entlastung brauchen. Ab dem Sommer kommt nun X in die Tagesspielgruppe und das ist schon eine riesige Erleichterung. Dann ist er einen ganzen Tag betreut. Das gibt Luft. Darum ist im Moment / . In den letzten zwei Jahren haben wir uns das manchmal schon gewünscht, dass wir noch mehr Möglichkeiten hätten. Wir haben auch schon überlegt mit Kita Plus etwas zu probieren oder mit der Spielgruppe im Dorf. Einfach, dass wir ein bisschen entlastet sind.

Transkription B5- Text Interview B5: 105 - 105 (0)

Wir haben nun so eine Art Leiterwagen, einen Bollerwagen, den man zusammenfallen und ins Auto nehmen kann. Wir haben den vor einer Woche gekauft und haben den nun phasenweise in der Wohnung gehabt. Immer so während einem Zeitfenster, um ihn daran gewöhnen. Er liebt es. Er nimmt sein Kissen. Als wir sagen dem seine Wurst, das ist wie ein Stillkissen aber nur so dick. Das nimmt er überall hin mit, wie andere Kinder Plüschtiere tragen. Das ist immer überall dabei und dann noch seine Decke. Er legt alles in den Wagen, was er braucht wenn er seinen sicheren Raum braucht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 45 - 45 (0)

Ja, mich hat das ganze gelehrt bei der Arbeit die Belastung anders einzuteilen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 67 - 67 (0)

Sachen die mich früher nervten oder mich verärgerten, das lässt mich heute recht kalt. Ich denke, das ist jetzt halt so. Ich will meine Energie nicht dafür verschwenden.

Transkription B4 - Text Interview 4: 67 - 67 (0)

Während zehn Jahren hatte ich die Jahreskarte in Basel. Wir sind jeweils zu dritt / . Es gab Jahre, da haben wir kein Heimspiel verpasst. Und das ist jetzt sowieso / . Seit alle Kinder bekommen haben / . Und dann kam noch die Pandemie, war es sowieso speziell, sagten wir, es ist ein Seich die Jahreskarte zu haben und nicht hinzugehen. Auch finanziell betrachtet. Jetzt haben wir gesagt, dass wir einfach ein- bis zweimal pro Jahr gemeinsam ein Match schauen gehen und das haben wir geschafft. Und das ist gut.

Transkription B4 - Text Interview 4: 73 - 73 (0)

Wir sind zwei- bis dreimal reingelaufen, mittlerweile wissen wir, es ist gut, wenn wir uns aufteilen, wer zu wem schaut. Wir gehen irgendwo hin und schauen, wohin wir fahren, wir überlegen vorgängig wo wir parkieren können. Es sind kleine Sachen, die wir / . Man lernt immer.

Transkription B4 - Text Interview 4: 89 - 89 (0)

Das musste ich lernen, ich musste lernen damit umzugehen. Ich schäme mich nicht für mein Kind, gar nicht. Mir ist es eigentlich auch egal was andere Leute denken. Aber wenn man es merkt, muss man damit umgehen können. Mittlerweile kann ich das, ich bin auch sehr offen und sage, was Sache ist. Entweder verstehen sie es oder nicht, oder sie haben interesse und fragen nach oder nicht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 97 - 97 (0)

Das muss man so anschauen, dass es langsam besser wird, nach vorne schauen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 31 - 31 (0)

Man muss sich damit auseinandersetzen was sein kann, aber ich finde man soll sich nicht zu fest stressen. Der Druck ist nicht gut, für einem selber. Von dem her, ist es schon so. Aber man macht sich die Gedanken, absolut.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 55 - 55 (0)

Mit dieser Situation umzugehen ist schwierig. Wichtig ist einfach, dass man darüber redet und nicht in sich reinfrisst. (...) Gerade am Anfang, ich sage die ersten paar Monate waren sehr schwierig.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 61 - 61 (0)

Vorher habe ich die Belastungen mit nach Hause gebracht und ja. Das habe ich nicht mehr. Das ist sehr in unserer Situation, ich kann die Energie ähm zu Hause aufwenden und diese brauchen wir auch. Das ist, ja / . Ich bin froh, dass wir dies damals so regeln konnten. Aber es kommt uns nun sicher zu gute, definitiv.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 73 - 73 (0)

Und danach kam der prägende Wechsel für mich persönlich und unsere Kinder. Denn du hast durch X eine andere Einstellung zu Erwartungen an die Kinder. Vorher war für mich das Glas voll, wenn ein Kind zur Welt kam. Bei allem, was das Kind nicht konnte, wurde das Glas leerer. Das war meine Grundeinstellung. Und mit X hat sich das geändert. Alles was ein Kind kann, ist erfreulich. Dabei geht es nicht nur um X, sondern auch um unsere anderen Kinder. Und das hat mich recht geprägt in dem Moment. Bei X ist alles verzögert, Jetzt beginnt sie den Wortschatz zu entdecken, sie beginnt

zu reden. Es ist alles später, aber du beginnst es mehr zu schätzen. Ich sage, das ist auch für mich (...) recht prägend.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 35 - 35 (0)

Wenn andere ein Problem haben, dann sollen sie es haben. Ich hatte am Anfang schon auch diese Ängste. Aber ich muss sagen, es kommt drauf an, wie du auf die Leute zu gehst. Und wenn du "flott" auf sie zugehst, macht es keinen Unterschied.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 79 - 79 (0)

Ich schaue auch eher eine schwarze Person an als eine weisse. Es ist wie fremd für gewisse Leute. Sie schauen eher das Fremde an als das Vertraute. Ich nehme es so auf.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 61 - 61 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Belastungsmindernde
Effekte > Ressourcen

Ich kann am Montag wieder arbeiten gehen. Weisst du, manchmal denkst du in diese Richtung. Wenn du siehst, es geht etwas nicht. Oder probierst etwas über das Wochenende und es funktioniert nicht, dann denkst du morgen bin ich wieder weg. Also weisst du, es tönt ist blöd. Aber manchmal ist es wirklich so.

Transkription B6 - Text Interview B6: 45 - 45 (0)

Einmal pro Woche schauen die Grosseltern auf die Kinder. Das es Entlastung gibt.

Transkription B6 - Text Interview B6: 93 - 93 (0)

Ich habe das Gefühl, es ist nicht anders. Vielleicht auch, weil meine Frau relativ viel macht und da auch eine grosse Unterstützung ist. Es hat eigentlich auf die Arbeit keinen grossen Einfluss, also eigentlich gar keinen.

Transkription B6 - Text Interview B6: 99 - 99 (0)

Sie sind eher bei den Eltern meiner Frau. Sie gehen manchmal auch zu ihnen, wenn sie arbeitet. Dann gehen sie am Abend vorher schon. Wenn wir etwas los haben, können wir sie anfragen. Das läuft sehr gut. Auch mit meinen Eltern, das geht eigentlich schon.

Transkription B6 - Text Interview B6: 111 - 111 (0)

Ich muss sagen, wir haben ein sehr gutes soziales Umfeld. Das was passen muss. Obwohl, wir sehen unsere Eltern jeden Tag. Meine Mutter ist pensioniert, aber sie ist auch noch zwei Tage pro Woche im Geschäft. Und wenn du am Sonntag ein Familienznacht hast, was willst du dann noch reden. Also, ich meine / . Manchmal ist es / . Es ist eine ganz andere Beziehung, wenn du in einem Familienbetrieb zusammen arbeitest. Es sieht manchmal ganz anders aus. Aber eben, wir können darauf zählen. Wir haben ein super Umfeld. #00:48:40-3#

Transkription B6 - Text Interview B6: 155 - 155 (0)

Irgendwie kommst du zu solchen Sachen. Wir haben auch eine grosse Stammkundschaften, das ist schön gesagt fast ein erweiterter Kollegenkreis, ein Stück weit.

Transkription B6 - Text Interview B6: 169 - 169 (0)

Klar das ist extrem intensiv. Ich habe durch den Arbeitsalltag immer wieder Pausen zwischendurch (lacht).

Transkription B5- Text Interview B5: 51 - 51 (0)

Aber dadurch, dass ich durch die Arbeit immer wieder wegkomme und wieder acht bis zehn Stunden ausser aus Haus bin, ist es für mich alles in allem ertragbar.

Transkription B5- Text Interview B5: 63 - 63 (0)

Es tönt wirklich blöd und ich habe es auch schon von anderen gehört, dass du wirklich gerne zur Arbeit gehst manchmal (lacht). Der Job ist Erholung.

Transkription B5- Text Interview B5: 65 - 65 (0)

Ich geniesse es richtig, ich habe richtig Freude an der Arbeit. Wenn es zu Hause anstrengend ist und du wieder einmal zehn Stunden Luft hast, dann ist die Arbeit tatsächlich Erholung. Und so gesehen, wirkt es sich positiv auf den Job aus. Ich gehe topmotiviert zur Arbeit.

Transkription B5- Text Interview B5: 65 - 65 (0)

Wir waren aber auch am Anfang gut unterstützt durch meine Schwester. Sie ist Psychotherapeutin, also nicht auf diesem Gebiet. Sie war für uns eine Anlaufstelle. Sie kam auch von sich aus auf uns zu, sie wusste auch nicht recht, wie sie uns darauf ansprechen soll.

Transkription B4 - Text Interview 4: 33 - 33 (0)

Zu Hause es ist nur um X und Autismus gegangen, wenn wir die Familie oder Freunde trafen. Es ist schön, dass die Leute teilhaben und helfen möchten und sich informieren. Aber es ist halt nie um etwa anderes gegangen. Beim Arbeiten waren acht bis neun Stunden, in denen es nicht zum Thema wird. Es wird gearbeitet und wenn geredet wird, wird über anderes geredet. Ich habe das genossen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 69 - 69 (0)

Und ähm, genau, am Freitag schauen mittlerweile meine Eltern auf die Kinder. Vorher nur meine Mutter, aber mein Vater ist inzwischen pensioniert und sie arbeitet nicht Vollzeit. Und Montag schaut mein Schwiegervater zu

den Kindern, seit er pensioniert ist. Dann ist noch die Schwiegermutter. Sie übernimmt keinen fixen Tag, aber sie hütet die Kinder auch ab und zu. Denn sie wohnt im selben Quartier, sie hat keine zwei Minuten zu Fuss zu uns. Sie schaut auch mal am Abend. Aber wenn es darum geht, die Kinder ins Bett zu bringen oder über Nacht zu hüten, dann übernehmen das meine Eltern.

Transkription B4 - Text Interview 4: 77 - 77 (0)

Das war wirklich mega cool. Man merkt, man ist nicht alleine. Man kennt Prozentzahlen, wie viele Leute im Spektrum sind, aber man ist sich dem nicht bewusst. Auf einmal merkt man, es gibt so viele Leute mit gleichaltrigen Kindern und es sind nicht zwei, drei in der Schweiz. Sondern sie sind auch in unserer Umgebung. Das war spannend und sehr lehrreich. Ich fand das Angebot wirklich cool.

Transkription B4 - Text Interview 4: 111 - 111 (0)

Wir haben ein gutes Kollegenpaar in derselben Wohngemeinde mit drei Kindern. Sie sind fast wie Familie. Mit ihnen haben wir sehr guten Kontakt. Sie sind Paten bei den Kindern. Da können wir anrufen, dann kommen sie rüber. Sie sind von Anfang an dabei, sie wissen auch wie mit X umgehen. Das funktioniert wunderbar. Das ist schön, dass wir so viel Hilfe und Unterstützung haben.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 59 - 59 (0)

Ich bin froh, dass ich intern die Stelle wechseln konnte. Ich bin vom Stresslevel von 150 auf 50 runtergekommen. Das war schon positiv, dass ich diesen Wechsel intern im Geschäft machen konnte. Ähm ich habe nicht mehr so viel Verantwortung und mehr Kraft für die Familie. Und das war, ich muss überlegen, es war vor der Geburt von X. Aber es musste vielleicht so sein. Es ist nicht so, dass ich ein Burnout hatte, aber es ging vielleicht so ein bisschen in diese Richtung. Man hat das nie diagnostiziert, aber es ging mir nicht mehr so gut. Ähm und ich konnte intern diesen Wechsel machen. Ich denke, vielleicht musste es so sein, ich weiss nicht.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 71 - 71 (0)

Schön ist, dass unsere Eltern zweimal pro Woche kommen und auch am Abend noch schnell Zeit bleibt um sich auszutauschen oder wir essen gemeinsam Znacht bevor sie nach Hause gehen. Das ist auch schön, dass wir die Eltern einmal pro Woche sehen und wir reden können.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 89 - 89 (0)

Genau, am Montag kommen ihre Eltern und heute sind meine Eltern da. Und es ist schön, das haben nicht alle. Wir sind sehr froh, in dieser Situation sowieso. Es ist kein Müssen, aber sie machen es gerne. So lange es geht, machen sie es gerne. Und es ist cool kommen beide, so haben die Kinder eine 1:1 Betreuung. Y hat jemand, der sich den ganzen Tag einnehmen kann und X hat jemand der schaut. Das ist natürlich super in der aktuellen Situation.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 91 - 91 (0)

Klar, wenn du zu Kollegen gehst nehmen sie X auch mal gerne und schauen. Oder die Kinder von unseren Kollegen im Dorf die schauen so herzig auf X. Der älteste ist 10 Jahre alt, die zweite sieben oder acht Jahre alt, der dritte sechs Jahre alt. Sie integrieren sie und tragen sie rum, klar, da musst du schon ein bisschen schauen, aber ähm. Sie nehmen sie oder setzen sich mit ihr hin und spielen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 101 - 101 (0)

Wir sind sehr froh, haben wir solche Schwiegereltern und die meine Eltern / . Nur schon mit dem Haus. Der Schwiegervater ist gerne im Garten und schaut manchmal auch bei uns, wenn er da ist und Zeit hat geht er ums Haus. Das ist cool und nicht selbstverständlich.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 117 - 117 (0)

Ich weiss bei allen Kindern nicht, wie sie sich entwickeln und bei X weiss ich es auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie findet ihren Weg. Ich möchte mir nicht zu viele (...) Überlegungen und Pläne machen, sondern versuchen es so zu nehmen, wie es kommt.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 45 - 45 (0)

Ich sehe es als grossen Vorteil, dass meine Frau und ich ähnlich aufgewachsen sind, mit eine ähnlichen Familienbild.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 55 - 55 (0)

Dass wir sehr ähnlich aufgewachsen sind, entspannt unsere Partnerschaft. Wir haben nicht noch grosse Diskussionen, wie wir es möchten.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 55 - 55 (0)

Wir haben Betreuungsmöglichkeiten, so dass wir die Kinder abgeben können.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 61 - 61 (0)

Ein Tag schaut meine Mutter zu den Kindern, an einem anderen Tag meine Schwiegermutter und die Zwillingsschwester meine Frau.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 85 - 85 (0)

Aber wir haben das Glück, dass beide Grosseltern wollen zu ihr schauen. Ähm. Sie nehmen X auch phasenweise zu sich.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 35 - 35 (0)

Diese Welt war für mich nicht ganz fremd.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 59 - 59 (0)

Ich bin schon lange da, jetzt bin ich zwölf Jahre da. Und ich habe gewisse Freiheiten, also kann ich sagen heute arbeite ich, heute nicht.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 65 - 65 (0)

Wenn eine Situation nicht zufriedenstellend ist, muss man halt aktiv werden. Aber das ist in jeder Situation so.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 75 - 75 (0)

Ich sage immer, wir haben ein super soziales Umfeld, mit den Grosseltern, die wirklich wollen auf X schauen. Ähm. Meine Eltern wohnen gleich nebenan, sie sind beide frisch pensioniert und haben Zeit. Ähm. Von dem her habe ich nie / .

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 89 - 89 (0)

Also, ich sage, wir haben sehr viel Entlastung. Wenn jetzt diese nicht hätten, wenn nur schon ein Teil der Grosseltern nicht da gewesen wäre, hätten wir uns anders einschränken müssen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 89 - 89 (0)

Ja, es ist sicher, unser soziales Umfeld ist sicher gut und mein berufliches Umfeld ist sicher gut, das wir nicht ein grosses Bedürfnis nach Veränderung haben, also ja. Von dem her, sind wir glücklich so mit der Situation, wie sie jetzt ist. Wir möchten es nicht anders haben.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 93 - 93 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Subjektives
Belastungserleben >
Stressreaktionen (+)

Ich bin mehr müde. Dann brauche ich mehr Schlaf.

Transkription B6 - Text Interview B6: 89 - 89 (0)

Dann kann ich selber nicht mehr schlafen. Irgendwie / . Was soll ich sagen? Es ist eine Unruhe. Wenn er unruhig ist, wirst du selber auch. Dann ärgerst du dich und machst dir Gedanken. Du liegst im Bett und sollst schlafen und es dreht sich alles und du studierst was du anders machen könntest.

Transkription B5- Text Interview B5: 61 - 61 (0)

Ich würde sagen bei einer sieben. Ich würde nicht sagen ich bin auf dem Maximum. Situativ könnte ich auch eine zehn sagen.

Transkription B5- Text Interview B5: 63 - 63 (0)

a (lacht) die Beziehung leidet manchmal ein bisschen darunter. Wir waren früher ein sehr harmonisches Paar, das nie stritt und ja, das passte auch. Wir haben nicht Streit, aber sind schneller reizbar. Der eine sagt beispielsweise etwas, das der andere anders auffasst und dann sind beide ein bisschen verärgert. Weil man denkt, der andere hat etwas gesagt oder etwas interpretierte, das nicht ist. So zeigt es sich zu Hause.

Transkription B4 - Text Interview 4: 61 - 61 (0)

Ich bin halt auch mal ein bisschen müde halt, das merke ich schon auch.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 71 - 71 (0)

Dann bin ich logischerweise angespannt, es verträgt weniger von den Kindern. Ich ertrage dann das Geschrei weniger, ich reagiere dann mit "Hey könnt ihr jetzt ruhiger sein". Aber das bringt tendenziell nichts. Das weiss ich eigentlich. Aber es ist der Moment. Manchmal macht es einfach mit einem. Es ist dann die Abschottung / . Ich versuche mich abzuschotten ähm (...). Meistens bist du einfach gestresst und weniger tolerant bei Fehlern und ich kann den Fehler nicht mit ihnen besprechen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 63 - 63 (0)

Im Moment bin ich relativ gelassen, weil ich weniger unterrichte. Es geht relativ gut, ich habe jetzt eine gemütliche Zeit. Darum merke ich, dass ich jetzt entspannt bin. Je nach dem, wie viel ich unterrichte und wie viel sonst noch läuft / . Aber der Vorteil ist, dass ich und meine Frau das im Voraus wissen. Ich sehe im Schulkalender, wann ich angespannte Zeiten habe. Dann versuchen wir zu entlasten. Meine Frau weiss dann (...) jetzt ist er angespannt und ich muss nicht zu viel von ihm wollen. Aber im Moment ist es sehr entspannt. #00:26:41-2#

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 67 - 67 (0)

Ja manchmal die Geduld, die weniger ist. Aber ähm vielleicht manchmal auch weniger Verständnis um etwas zu besprechen. Oder du denkst, mach einfach, ich muss mich jetzt um das andere kümmern. Vielleicht so. Aber schlussendlich / . Ähm. In diesem Bereich. Vielleicht schon ein bisschen gereizt wenn viel los ist oder du Druck verspürst und du denkst ich habe jetzt nicht Lust nach dem Abendessen noch aufzuräumen oder so sonst etwas.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 51 - 51 (0)

Vom Job her habe ich immer im Januar, Februar, März viel zu tun. Und auch der September ist ein Monat, in dem es mich etwas mehr braucht. Ähm. Das sind eher, die Monate, in denen es mehr anhängt. Jetzt ist schönes Wetter, man kann nach draussen gehen, es ist wieder einfacher. Man muss nicht immer drin sein. Darum ist es jetzt eigentlich gut, okay.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 53 - 53 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Familienbezogene
Belastungsfaktoren >
Unterstützungsnetzwerk

Wir haben auch eine grosse Stammkundschaft, das ist schön gesagt fast ein erweiterter Kollegenkreis, ein Stück weit. Du schaust das anders an, du kennst sie über Jahre hinweg und siehst, wie die Kinder aufwachsen. Das ist schon anders / .

Transkription B6 - Text Interview B6: 169 - 169 (0)

Das ersetzt viele andere Sachen, habe ich das Gefühl. Als wenn du an einem Bürotisch bist zu dritt oder zu viert im Team und den ganzen Tag in den Computer schaut. Das darfst du nicht vergleichen, diese Situationen.

Transkription B6 - Text Interview B6: 173 - 173 (0)

Das hat selten geklappt, weil wir in der Nähe keine anderen Betreuungspersonen haben. Ich habe keine Eltern mehr und die Schwiegereltern sind eine Autostunde entfernt oder mit dem ÖV zwei Stunden. Sie kommen zwar schon regelmässig vorbei, aber einfach zu Besuch. Die kannst du nicht anstellen, dass sie rasch während zwei Stunden X hüten.

Transkription B5- Text Interview B5: 47 - 47 (0)

Wir haben uns versucht zu organisieren. Seine Patin, die im Dorf wohnt, sie hat schon zwei-, dreimal auf ihn geschaut. Aber sie ist halt auch berufstätig. Dann kannst du auch nicht / .

Transkription B5- Text Interview B5: 49 - 49 (0)

Und wir haben die Betreuung familienintern gelöst.

Transkription B4 - Text Interview 4: 77 - 77 (0)

Es ist nicht immer einfach für die Betreuungspersonen. Am einfachsten ist es für meine Eltern, weil sie zu zwei sind. Gerade jetzt mit dem Baby.

Transkription B4 - Text Interview 4: 79 - 79 (0)

Es fordert sie heraus. Logisch, das tut es uns auch.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 93 - 93 (0)

Wir haben eigentlich immer die Situation / . X konnte eigentlich immer zu beiden Grosseltern. Wenn meine Frau etwas los hatte und bei mir auch noch etwas dazu kam, das spannend war, hatten wir fast immer die Situation, dass wir eine Betreuungsperson gefunden haben. Ähm , auch die Schwestern von meiner Frau konnten zum Teil X den Tag über betreuen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 89 - 89 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Familienbezogene
Belastungsfaktoren >
Partnerschaft

Ich habe keine schlaflosen Nächte gehabt. Es belastet meine Frau schon mehr.

Transkription B6 - Text Interview B6: 75 - 75 (0)

Es ist nicht so, dass jeder sein Leben lebt. Wir haben gemeinsame Zeit. Das müssen wir / . Manchmal merke ich schon, dass der Tag anstrengender ist

und dass du dir dann am Abend die Zeit noch nimmst, ist nicht immer einfach.

Transkription B6 - Text Interview B6: 81 - 81 (0)

Ich sage, es ist manchmal auch wegen dem Geschäft nicht einfach für meine Frau, weil ich manchmal am Abend kurzfristig weg bin. Ja, wenn sie etwas hat, dann versuche ich schon, dass es /

Transkription B6 - Text Interview B6: 81 - 81 (0)

Wenn ich nach Hause komme, denkt sie, jetzt schaut er. Aber manchmal habe ich dann tagsüber schon viel los gehabt oder ich bin spät nach Hause gekommen und nachher / . Dass sie dann ihre Haushaltssachen noch machen kann, ist manchmal auch / . Meistens begreife ich das ja schnell, wenn sie es sagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Beziehung leidet.

Transkription B6 - Text Interview B6: 83 - 83 (0)

Was es sicher nicht einfach macht, ist dass meine Frau MPA ist. Sie hinterfragt sich schon, dass es medizinisch nicht sein kann und dann wird noch gegooglet. Dann haben wir einen Bericht und sie geht ihn stundenweise durch und sucht. Und ich sage dann jeweils, sie soll warten, bis wir bei den Ärzten waren. Das sieht dann vielleicht wieder anders aus. Das ist manchmal schon / . Jeder macht es unterschiedlich. Es ist sicher manchmal / . Klar man könnte es ausdiskutieren bis / . Aber es ist kein Problem, aber es sind unterschiedliche Ansichten.

Transkription B6 - Text Interview B6: 85 - 85 (0)

Sie ist eher übervorsichtig und ich denke, dass es schon gut kommt.

Transkription B6 - Text Interview B6: 97 - 97 (0)

meine Frau ist integriert. Ich sage immer, sie ist unsere Finanzministerin, nicht negativ gesagt. Aber sie sieht, was hindurch geht und ja, bei uns ist es schon so.

Transkription B6 - Text Interview B6: 101 - 101 (0)

Ich finde es schön, dass sie das mitmacht. Und eben, für mich selber hat es keine negativen / . Sie hat auch das Verständnis und sieht dahinter. Das ist nicht selbstverständlich, dass dies so geht.

Transkription B6 - Text Interview B6: 101 - 101 (0)

Ich meine es geht schon. Aber es hängt noch mehr an meiner Frau. Darum habe ich es aufgegeben.

Transkription B6 - Text Interview B6: 107 - 107 (0)

Es soll nicht abschätzig tönen, aber sie ist die Chefin vom Haus. Sie schaut, dass / . Sie weiss, wie es funktioniert, was soll ich ihr da dreinreden.

Transkription B6 - Text Interview B6: 159 - 159 (0)

Es ist schon so. Sie ist schon die, die alles was planbar ist plant. Manchmal kommt sie mit Sachen, an die ich noch gar nicht dachte. Und das ist eigentlich schön. Durch das kommen nicht so viele Fragen von mir. Es geht so.

Transkription B6 - Text Interview B6: 161 - 161 (0)

Für die Partnerschaft ist die Situation vermutlich schon schwieriger, als normal wenn du Kinder hast. Wir haben praktisch keine Zeit zu zweit. Ausser jeden zweiten Freitag, wenn er bei der Tagesmutter ist, haben wir zwei Stündchen. Vielfach bin ich dann auch am Arbeiten. Aber wenn ich auch zu Hause bin / . Aber das nützen wir dann meistens / . Also meine Frau nützt die Zeit um zu putzen oder Ordnung zu machen zu Hause und ich um etwas zu erledigen. Wir erledigen Sachen, die wir nicht machen können wenn er da ist.

Transkription B5- Text Interview B5: 53 - 53 (0)

Darum ist die Zeit zu zweit praktisch gleich null. Ausser am Abend. Aber dann haben wir auch das Problem, dass er so spät ins Bett geht. Andere Paare haben vermutlich am Abend um 20 oder 21 Uhr Ruhe und können dann vielleicht einmal gemeinsam einen Film schauen. Aber das gibt es bei uns selten, weil er selber bis um 23 Uhr oder so wach ist. Ja, das ist schon, ähm, das ist schon schwieriger als bei anderen Eltern.

Transkription B5- Text Interview B5: 53 - 53 (0)

Vielleicht ist es schon unterschiedlich, wie soll ich sagen. Vielleicht bei Erziehungsmethoden, da haben wir schon unterschiedliche Vorstellungen. Das hat schon ab und zu zu Zwist geführt.

Transkription B5- Text Interview B5: 55 - 55 (0)

Dann kommen diverse Sachen erst, wenn es soweit ist. Probleme, die du sonst gar nicht hättest.

Transkription B5- Text Interview B5: 55 - 55 (0)

Und eben, Erziehungsmethoden / . Ich bin eher streng erzogen worden von meinen Eltern und ich finde das nicht unbedingt gut, so dass ich dies 1 zu 1 so weitergeben möchte. Aber ich bin tendenziell schon eher strenger als meine Frau. Das hat schon ab und zu zu Diskussionen geführt.

Transkription B5- Text Interview B5: 55 - 55 (0)

Dann hat sie auch begonnen, ihn in diese Situation anzuschreiben. Und ich habe etwas vorher schon mit dieser Methode begonnen. Dann hat sie auch schon gesagt, es könne nicht die Lösung sein das Kind anzuschreien, es müsse anders gehen. Ja, das führt schon zu Diskussionen.

Transkription B5- Text Interview B5: 59 - 59 (0)

Es ist noch spannend, wenn ich alleine bin mit den Jungs, dann geht er nicht selber raus. Aber bei meiner Frau / . Sie kann nicht auf die Toilette gehen, dann hört sie, dass die Terrassentür aufgeht (lacht). Er weiss / . Bei mir probiert er vielleicht andere Sachen aus, aber das im Moment nicht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 39 - 39 (0)

Schlussendlich war meine Frau mit Y auf der Picknickdecke und verbrachte die Zeit auf der Wiese und ich war mit X am Geländer.

Transkription B4 - Text Interview 4: 55 - 55 (0)

Wir waren früher ein sehr harmonisches Paar, das nie stritt und ja, das passte auch. Wir haben nicht Streit, aber sind schneller reizbar. Der eine sagt beispielsweise etwas, das der andere anders auffasst und dann sind beide ein bisschen verärgert. Weil man denkt, der andere hat etwas gesagt oder etwas interpretierte, das nicht ist.

Transkription B4 - Text Interview 4: 61 - 61 (0)

Dann können wir zwei, drei Stunden etwas unternehmen und ich rede mit meiner Frau kein Wort. Jemand ist bei X und jemand bei Y und das ist manchmal nicht einfach. Man kann die Sachen nicht gleich geniessen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 83 - 83 (0)

s ist natürlich recht fordernd, es ist nicht einfach. Ähm, es hat sich schon ein bisschen verändert. Aber es ist auch wichtig, dass man sich trotzdem Zeit nimmt, ähm und auch mal (..) zu zwei etwas machen kann. Das ist immens wichtig, dass man nicht nur / . Man lebt für die Kinder. Aber man muss auch aufpassen, dass man einander nicht verliert in der Beziehung. Es ist schon so, definitiv. Und dass man jeden Monat einen Abend weg gehen kann, das ist schon / . Man muss das nicht jede Woche machen. Aber es ist wichtig, dass man zusammen etwas unternehmen kann.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 57 - 57 (0)

Mit dieser Situation umzugehen ist schwierig. Wichtig ist einfach, dass man darüber redet und nicht in sich reinfrisst. (...) Gerade am Anfang, ich sage die ersten paar Monate waren sehr schwierig. Man muss, wie soll ich sagen, man muss miteinander einen Weg finden. Klar ist es nicht einfach, das ist / . Man erwartet eine solche Situation nicht.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 61 - 61 (0)

Man probiert natürlich schon, damit versuchen umzugehen und ähm / . Ich sage, wichtig ist, dass man miteinander darüber reden kann und damit man einander in der Partnerschaft nicht anschweigt.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 69 - 69 (0)

Ich sage auch meiner Frau immer, wenn sie etwas machen will, soll sie gehen und ich schaue zu Hause, das ist kein Problem. Sie hat kein Verein oder ein Hobby. Ich habe ihr auch gesagt, dass wäre vielleicht einmal etwas, auch um abzuschalten und als Ausgleich.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 83 - 83 (0)

Es ist schon so, ich will meine Frau unterstützen und zu Hause sein am Abend und ähm / .

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 85 - 85 (0)

Du muss schon daran arbeiten, dass du dem Partner nicht einen Vorwurf machst / . Irgendwann möchtest du auch runterfahren und schnell mit anderen Leuten reden. Und jetzt macht das der eine und der andere auch gerade. Und dann ist es wichtig, dass man nicht wütend ist aufeinander, sondern die Situation bespricht.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 53 - 53 (0)

Sie zappelt und dann schläfst du auch nicht gleich tief und dann gibt es in der Kommunikation in der Partnerschaft manchmal Herausforderungen. Wenn man zu wenig geschlafen hat und einander noch falsch versteht.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 53 - 53 (0)

Die Weichen sind gleich gestellt, das hilft.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 57 - 57 (0)

Durch die Dauerbetreuung, die X braucht, nagt es halt trotzdem an der Partnerschaft.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 57 - 57 (0)

Eigentlich habe ich nach drei Kindern gesagt, es ist okay so. Wir haben aber nicht wirklich einen Schlusstrich gezogen. Und dann (...) hat es sie reingeschnitten. Dann kam noch die Diagnose dazu (...). Ich habe eigentlich vor dem Geschlechtsverkehr noch gefragt, müssen wir nicht verhüten und sie hat verneint und versichert, dass sie im Moment nicht schwanger werden könne. Und das ist immer noch ein bisschen / . Ich weiss nicht, ob sie ein

schlechtes Gewissen hat. Das haben wir noch nicht aufgearbeitet. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Also ich probiere es. Aber es kann ja trotzdem irgendwie wirken. Das ist das, was nachwirken könnte.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 59 - 59 (0)

Im ersten Moment war es wahrscheinlich schon so, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Das könnte ich nachvollziehen. Ähm. Dass sie ein Problem hat deswegen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 59 - 59 (0)

Sie beschäftigt sich eigentlich noch mehr mit der Diagnose. Was das bedeutet. Ich habe mich etwas weniger damit beschäftigt. Ich wollte probieren es so zu nehmen, wie es ist. Ich habe mich am Anfang informiert, da gab es auch Negatives zu lesen. Das war schon nicht einfach.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 59 - 59 (0)

Wir nehmen uns Zeit für die Partnerschaft. Immer am Hochzeitstag gehen wir zwei bis drei Tage alleine weg, zum Beispiel wellnessen. Wir probieren es. Wir probieren an dem zu arbeiten, dass wir / . Wir sagen uns immer wieder, dass wir die Kinder haben, weil wir uns einmal geliebt haben (...) oder uns lieben. Nicht geliebt haben, das ist falsch. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir versuchen daran zu arbeiten, es ist Alltag.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 61 - 61 (0)

Meine Frau weiss dann (...) jetzt ist er angespannt und ich muss nicht zu viel von ihm wollen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 67 - 67 (0)

Ich sage auf unsere Beziehung, würde ich nicht sagen, dass es sich negativ ausgewirkt hat. Ich würde eher sagen positiv. Das wir vielleicht beide etwas ruhiger wurden. Wir sind vorher beide oft unterwegs gewesen. Und, jetzt bist du, wie soll ich sagen, du lässt eher ein Fünfer gerade sein und denkst, du musst jetzt nicht noch an diesen Anlass oder dabei sein.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 49 - 49 (0)

Es braucht uns sicher mehr. Aber auf unsere Beziehung hat es keine negativen Auswirkungen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 49 - 49 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Familienbezogene
Belastungsfaktoren >
Geschwisterkinder

Für mich selber ist das nicht so schlimm. Aber du weisst, die grössere Schwester geht und möchte gehen. Ich habe das Gefühl, sie ist die, die am meisten leidet. Und ihr auch gerecht zu werden, das ist manchmal nicht einfach. Manchmal denkst du, sie hat nicht so viel Spielplatzzeit wegen dem.

Transkription B6 - Text Interview B6: 51 - 51 (0)

Du probierst schon allen gerecht zu werden, aber du ziehst vielleicht schon mal die Notbremse oder machst es anders.

Transkription B6 - Text Interview B6: 117 - 117 (0)

Ich sage Y ist sehr sozial. Sie sagt manchmal, ich kann das noch nicht, ich bin noch zu klein. Jetzt ist zum Beispiel das Velofahren ein Thema. Wir sind ja zu zweit. Dann musst du einfach gehen mit ihr. Und das Argument "ich bin noch zu klein" nicht gelten lassen. Das ist manchmal /. Die zwei Kinder hängen sehr aneinander und das ist ja wirklich auch schön. Und eben, manchmal müssen wir schauen, dass wir sie auch ihrem Alter entsprechend fördern. Und nicht nur Bücher anschaut. Nicht negativ gesagt. Dass sie auch mal nach draussen kann.

Transkription B6 - Text Interview B6: 131 - 131 (0)

Darum gehen wir auch ein bisschen mehr nach draussen. Oder auch, dass sie richtig die Strasse runter laufen kann ohne dass sie immer umfällt, auf gut deutsch gesagt. Das ist manchmal /. Wenn sie zu zweit wären, würden sie hier rumrennen. Das ist schon das, was etwas anders ist.

Transkription B6 - Text Interview B6: 131 - 131 (0)

Es macht es nicht einfacher. In den Ferien haben wir gemerkt, wir müssen schauen, dass er nicht zu kurz kommt. Oder dass er nicht auf alles verzichten muss, weil es Sachen gibt, die wir wegen X nicht machen können. Das ist die Herausforderung, die wir haben werden. Aber wir sehen, was die beiden sich gegenseitig geben können. Und es könnte später sehr wichtig sein, dass X eine andere Bezugsperson hat.

Transkription B4 - Text Interview 4: 81 - 81 (0)

Aber es gibt manchmal Sachen, die wir machen müssen und Y ist auch noch da.

Transkription B4 - Text Interview 4: 85 - 85 (0)

Auch mit der älteren Tochter, die auch noch hast. Die vier Jahre alt ist und auch viel will von dir am Tag.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 33 - 33 (0)

Aber ich sage schon, Y ist auch noch.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 43 - 43 (0)

Es wird jetzt dann auch einfacher, da Y in den Kindergarten geht. Dann ist sie am Nachmittag nicht da.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 49 - 49 (0)

Wir sind sehr froh. Y macht das sehr gut. Man kann schon sagen, sie hat Verständnis. Ich glaube, sie versteht / . Man versucht es ja schon zu erklären, was ist. Wir haben das Gefühl, sie versteht es. Sie kann sich sehr gut selber beschäftigen. Sie kann zwei Stunden malen, sie kann sich oben im Zimmer alleine verweilen, gut spielen. Sie macht auch eine Mittagspause eine Stunde, 90 Minuten alleine. Es könnte auch sein, dass sie völlig anders ticken würde in dem Alter.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 139 - 139 (0)

Wir sind sehr froh, dass es Y im Moment so gut macht. Es ist auch wichtig, dass wir mit ihr Zeit verbringen, auch einmal alleine. Dass das Mami auch mal etwas mit ihr macht. Das versuchen wir schon umzusetzen. Dass sie merkt, ich bin nicht nur / . Es ist nicht nur X. Es gab auch Situationen, in denen sie kam und sagte / . Aber sehr wenig, sehr wenig, definitiv. Das ist natürlich schön, dass sie das momentan so akzeptiert.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 139 - 139 (0)

Sie nimmt auch beim Abendritual viel Raum in Anspruch. Wir können von ihr weg sitzen. Doch die anderen drei Kinder müssen warten und tolerieren, dass X / .

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 39 - 39 (0)

Und wenn dann eine Tochter das Haus übernehmen würde, dass sie dann auch X ein Stück weit übernehmen. Aber ich möchte es niemandem aufdrücken.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 45 - 45 (0)

Der grosse Vorteil ist, dass sie drei ältere Schwestern hat und diesen viel abschaut. Und sie probiert es nachzumachen, was diese tun. Dadurch kommt sie selber auch weiter.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 51 - 51 (0)

Ich bin relativ offen und sage, dass X Trisomie hat. Ich sage es gleich. Dann gibt es Fragen wie "wie geht es ihr", dann werden unsere anderen Kinder sofort ausgeblendet.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Wenn unsere Kinder das Zeugnis bekommen, sind sie im Sozialen, also in den überfachlichen Kompetenzen immer top. Dann muss ich sagen, ich habe mein Ziel erfüllt. Sie sind sozial gut unterwegs. Sie können mit allen Kindern,

egal woher sie kommen. Dann habe ich das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 85 - 85 (0)

Die erste war, ich muss es so sagen, vorher nicht so sozial. Die zweit älteste Tochter schaut immer. Sie macht sehr viel, übernimmt manchmal auch Aufgaben von den andern. Damit hat sie so eine Rolle reingebracht, dass es die anderen als selbstverständlich anschauen. Und / . Ich glaube sie haben / . Für sie hat X einfach Trisomie. Aber es ist nicht anders.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 87 - 87 (0)

s ist ihre Lebenswelt und sie hinterfragen das nicht. Ich finde das eigentlichen / . Sie tragen es mega mit. Ich finde auch cool, wie sie gegen aussen reagieren. Sie sagen nicht, bitte nimm X weg, sie tut blöd. Sondern sie stehen für sie ein und helfen ihr.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 89 - 89 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Elternbezogene
Belastungsfaktoren >
Materielle Belastung

Im Moment läuft alles über die IV. Was finanziell ist, wir haben noch nie darüber geredet, aber meine Frau ginge sonst mehr arbeiten.

Transkription B6 - Text Interview B6: 71 - 71 (0)

Es sind 14 Mitarbeiter, sie ist an einem Tag pro Woche im Büro. Und dass sie dort noch einen halben Tag oder einen Tag aufstockt oder zwischendurch einspringt, das wäre einmal das Ziel gewesen. Das ist im Moment nicht möglich. Wir müssen versuchen, das anders abzudecken. Vielleicht geht es eher in diese Richtung. Ich sage finanziell ist noch schwierig zu sagen.

Transkription B6 - Text Interview B6: 71 - 71 (0)

Alles was wir angeschafft haben in den zwei Jahren, ähm wir schon die einen oder anderen Hilfssachen von der Physio mitbekommen. Diese haben wir uns schenken lassen auf Geburtstag oder zu Weihnachten, statt andere Sachen. Und das war cool. Das braucht sie, damit kann sie etwas machen. Und ich sage im Moment, haltet sich alles im normalen Rahmen. Wir haben keinen grösseren finanziellen Aufwand, Physio ist bezahlt, Neurologie auch. Das läuft alles über die IV. Auch die Spesen kannst du angeben. So rein / . Hier haben wir noch nicht Probleme. Ich weiss nicht, wie sich das später herausstellt.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 51 - 51 (0)

Das hat alles die IV übernommen. Finanziell gar kein Thema. Also bei uns. (...) . Nein, wirklich gar nicht. Da sind keine Zusatzkosten. Also die Wege zähle ich nicht dazu.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 43 - 43 (0)

Einmal war die Physio ein Jahr nicht bezahlt. Aber wir mussten diese nicht vorstrecken oder so, aber die Physio kam und sagte, es wäre gut, wenn die

IV bezahlen würde. Aha, wir wussten nicht, dass sie nicht bezahlt. Aber wir konnten das dann klären. Also, finanziell hatten wir nie Probleme.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 45 - 45 (0)

Mit IV hatten wir kein Gstürm, so wie man es manchmal hört, also überhaupt nicht

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 73 - 73 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Elternbezogene
Belastungsfaktoren >
Erschöpfung

Wenn ich nach Hause komme, denkt sie, jetzt schaut er. Aber manchmal habe ich dann tagsüber schon viel los gehabt oder ich bin spät nach Hause gekommen und nachher / .

Transkription B6 - Text Interview B6: 83 - 83 (0)

Jetzt habe ich viel Frühdienst. Dann müsste ich eigentlich spätestens um 21 Uhr ins Bett.

Transkription B5- Text Interview B5: 43 - 43 (0)

Da haben wir schon ab und zu unterschiedliche Vorstellungen und beide etwas am Anschlag / . Also sie ist den ganzen Tag über mit X zusammen und es war anstrengend, dann ist sie mit den Nerven manchmal auch ein bisschen am Ende. Und ich komme von der Arbeit und bin müde und mag gar nicht mehr darüber reden. Das ist manchmal schon schwierig.

Transkription B5- Text Interview B5: 55 - 55 (0)

Ähm (...) es stresst mich schon recht, wenn ich nicht weiss wie weiter. Nervlich bist du manchmal schon / . Vielfach sind es Situationen am Abend. Dann wenn eigentlich Bettruhe wäre bei anderen Kindern und wenn du dann am Morgen um 4 Uhr bereits wieder aufstehen musst. Wenn dann keine Ruhe ist bin ich schon recht gestresst.

Transkription B5- Text Interview B5: 61 - 61 (0)

Meine Frau kommt an ihre Grenzen, wenn es um das geht. Und das ist nicht immer einfach.

Transkription B4 - Text Interview 4: 43 - 43 (0)

Und sie sagen, ja, es ist dann halt schon anstrengend und so. Dann denke ich, macht mal eine Woche bei uns zu Hause (lacht).

Transkription B4 - Text Interview 4: 75 - 75 (0)

In letzter Zeit waren die Nächte schwierig, weil der Kleine Zähne bekam. Das war / . Das tut mir jeweils leid. Ich höre es von andern, dass eine Nacht der eine, die andere Nacht der andere schaut. Das geht bei uns halt nicht, meine

Frau muss es alleine stemmen weil ich arbeite. Während der einen Woche, als er jede Stunde kam, habe ich auch geschaut / .

Transkription B4 - Text Interview 4: 95 - 95 (0)

Auch mit Schlafen, also mit ablegen. Sie hatte keinen tiefen Schlaf. Kaum hast du sie hingelegt, war sie wieder wach. Und , und das war die Herausforderung.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 33 - 33 (0)

Aber die zwei Jahre waren schon recht anstrengend.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 33 - 33 (0)

Denn im Moment, ist das Einschlafen am Abend schwierig. Es wird manchmal 22 oder 23 Uhr bis den Schlaf findet. Du hast sie auch am Abend noch, das ist schon so.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 35 - 35 (0)

Wenn ich nach Hause komme, nehme ich sie meistens, weil meine Frau sie schon den ganzen Tag hatte. Und ähm. Das ist ja auch kein Problem. Sie muss sich ja auch irgendwie erholen können. Und nicht / . Es ist sonst schon anstrengend, das ist so

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 35 - 35 (0)

Du kommst nach einem Arbeitstag nach Hause und möchtest dich ein bisschen erholen oder auch meine Frau möchte sich erholen, auch wenn sie gearbeitet hat. Das ist schon, ja / .

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 37 - 37 (0)

Man muss irgendwo funktioniert, ähm es läuft so viel, des läuft so schnell.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 67 - 67 (0)

Manchmal hast du schon weniger Energie, die zur Verfügung steht. Ich denke, daran könnte es manchmal liegen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 115 - 115 (0)

Du arrangierst dich irgendwie, es geht schon. Da geht natürlich am Wochenende schon Zeit drauf. Du sollst den Haushalt schmeissen und hast noch Wäsche zu erledigen, du sollst noch putzen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 135 - 135 (0)

Vorher hast du das eher am Abend gemacht. Aber dadurch, dass X am Abend noch lange wach ist, ist das manchmal auch etwas schwierig. Du kommst nach Hause und ähm und bist müde vom arbeiten und meine Frau hat gearbeitet und ist auch müde. Meistens geht es aufs Wochenende, definitiv, absolut.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 137 - 137 (0)

Zum Teil ist es auch schwierig, weil der Schlaf fehlt. Im Moment ist es zwar gut, wenn sie nicht krank ist. Doch wenn sie krank ist, schläft sie bei uns und sie schläft nicht so ruhig.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 53 - 53 (0)

Wir hatten phasenweise die Herausforderung, dass sie nicht schlafen konnte und ihr etwas aufsties. So konnte sie am Abend nicht einschlafen und ging erst um 23 Uhr oder um 24 Uhr eingeschlafen, nach dem du eine halbe Stunde mir ihr Autofahren warst. Ähm. Diese Phase ging an die Substanz.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 31 - 31 (0)

Du hast einfach funktioniert in dem Moment.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 31 - 31 (0)

Die Phase, als sie dann auch nachts manchmal zwei bis drei Stunden wach war, diese war hart.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 33 - 33 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Elternbezogene
Belastungsfaktoren >
Emotionale Belastungen (+)
(+) (+) > Ängste und Sorgen

Man muss nicht immer an den schlimmst möglichen Fall denken, aber trotzdem in diese Richtung schauen.

Transkription B6 - Text Interview B6: 77 - 77 (0)

Es ist vielleicht eher die Zukunft, die belastet. Wenn er 15 Jahre alt ist, redet er vielleicht normal, vielleicht aber auch nicht. Was ist, wenn er bis dann nicht kommunizieren kann und so. Wenn er fast ein Pflegefall oder ein Betreuungsfall wird für immer. Das löst zum Teil schon Ängste aus. Es ist mehr die ungewisse Zukunft, die Sorgen macht. So wie es jetzt ist, finde ich / . Wir haben es mit ihm gut und lustig und friedlich, auch wenn es intensiv ist. Aber es ist eigentlich / . Wir haben sehr viel Freude an ihm. Das ist im Moment keine grosse Belastung. Vielleicht würde es bei meiner Frau anders tönen, weil sie immer um ihn herum ist.

Transkription B5- Text Interview B5: 51 - 51 (0)

Vom eigenen Beziehungsnetz, von unseren Kollegen, ist es nicht so, dass zu wenig Verständnis da wäre. Ich glaube, da machen wir uns selber mehr Stress und denken, das geht doch nicht. Die Leute, die wir kennen, sind die allermeisten sehr offen oder beschäftigen sich auch mal mit ihm bei einer solchen Feier. Es wäre vermutlich gar nicht so ein Problem. Die meisten würden sich gar nicht gross nerven, wenn er juchzt. Es sind mehr die

eigenen Ansprüche oder wir haben das Gefühl, dass es nicht geht und so und dass du dir selber den Stress machst.

Transkription B5- Text Interview B5: 97 - 97 (0)

Aber ja, es ist mehr in öffentlichen Einrichtungen, wie etwa in einem Restaurant. Wenn du es wieder einmal probierst. Dann merkst du schon / . Oder du fragst dich schon, haben diese Leute wohl / . Haben diese Leute selber keine Kinder oder Enkel, kennen sie diese Situation nicht. Sie haben zwar noch nie etwas gesagt, aber du hast manchmal schon das Gefühl, es ist nicht so viel Verständnis da, so wie sie uns anschauen. Vielleicht meint man es auch nur oder man interpretiert zu viel drein oder vielleicht stört es auch gar nicht. Ich denke manchmal schon, dass sie denken ich hätte den Kleinen nicht im Griff. Ja, aber ich kann nicht konkret sagen.

Transkription B5- Text Interview B5: 97 - 97 (0)

Desto grösser, ja klar, desto anstrengender wird das definitiv. Und wir haben jetzt ein Haus mit vielen Treppen gekauft, wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren da. Das ist nicht einfach.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 39 - 39 (0)

Ja, klar macht man sich Gedanken zur Zukunft, wie es raus kommt, oder ähm. Was uns bevorsteht. Kann sie laufen, kann sie nicht laufen. Rollstuhl? Ähm (...) braucht sie / . Kann irgendeinmal alleine essen. Das sind schon so Themen, wo man sich Gedanken macht, das ist so.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 55 - 55 (0)

Aber ja, da macht man sich Gedanken darüber. Nur schon wegen unserem Haus. Funktioniert das einmal? Irgendwann kannst du sie nicht mehr durchs ganze Treppenhaus tragen. Das ist schon so. Da macht man sich sicher Gedanken.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 55 - 55 (0)

Das ist schon sehr mühsam. Definitiv. Ich habe vor Wochen mit dem Sekretariat telefoniert, aber die konnten auch nichts machen. das ist schlimm (lacht).

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 131 - 131 (0)

Das ist für mich auch eine gewisse Angst. Dass sie etwas kopiert, das nicht gut ist für sie. Und das finde ich eine Herausforderung. So, dass ich dann manchmal überlege, ob ich etwas vor ihr machen soll oder nicht.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 39 - 39 (0)

Aber am Anfang fragten wir uns, wenn wir in einem Restaurant waren, ob das die anderen Gäste tolerieren.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 41 - 41 (0)

Meine Befürchtungen, die ich früher hatte, dass man von der Gesellschaft nicht toleriert wird / . Ich muss sagen, das funktioniert relativ gut.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 41 - 41 (0)

Und für mich ist auch eine Angst, wie es in naher Zukunft weitergeht. Vielleicht habe ich auch einen Podcast falsch gehört. X geht nächstes Jahr in den Kindergarten. Ich habe nicht Angst, dass es die Schule nicht schafft. Den grössten Respekt habe vor den anderen Eltern. Es könnte Eifersucht auf X geben. Oder Eltern könnten ihrem Kind sagen, dass sie nicht in die Nähe von X dürfen, weil sie ansteckend ist. Die Leute wissen manchmal nicht, was Trisomie bedeutet. Es könnte sein, dass ich X schützen muss.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 41 - 41 (0)

Ich denke, die anderen könnten für ihr Leben viel von X profitieren, aber wenn sie das nicht wollen. Vor diesen Diskussionen habe ich ein bisschen Angst.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 41 - 41 (0)

Meine Angst geht in die Richtung, wie die anderen Kinder reagieren. (...) Meistens sind es ja nicht die Kinder, sondern eher die Eltern. #00:14:01-4#

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 43 - 43 (0)

Tolerieren es die Leute oder nicht?

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Wenn andere ein Problem haben, dann sollen sie es haben. Ich hatte am Anfang schon auch diese Ängste.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 79 - 79 (0)

Zwischendurch denkst du schon, wie es mal wird. Ist X nachher die ganze Zeit zu Hause oder hat sie eine Anschlussmöglichkeit, dass sie arbeiten kann oder eine Tätigkeit, die sie verfolgen kann. Ähm. In welchem Rahmen sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann und selber etwas machen, das ist schon etwas, das immer wieder durch den Kopf geht. Auch wenn du von anderen Fällen hörst. Dann frage ich meistens schnell, was diese Person mit Trisomie mache. Es gibt schöne Beispiele, die auf dem Hof oder im Dorfladen arbeiten können. Ich denke immer, wir haben keine Hof und keinen Dorfladen. Manchmal frage ich mich, was wir X dann einmal bieten können, damit sie auch eine Tätigkeit aufnehmen und gesellschaftlich mitwirken kann. Das ist schon so ein Gedanke, der ungewiss ist und manchmal durch den Kopf geht. Und auch, ob X immer bei uns bleiben wird oder / .

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 47 - 47 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Elternbezogene
Belastungsfaktoren >
Emotionale Belastungen (+)
(+) (+) > Selbstzweifel

Man hat das Gefühl, er versteht es langsam, dass etwas nicht gut ist. Man sieht es nicht, man weiss es nicht. Das macht es auch ein bisschen schwierig.

Transkription B6 - Text Interview B6: 67 - 67 (0)

Wir haben nun herausgefunden / . Es gibt kein Rezept dagegen, aber das einzige was wirklich funktioniert ist, wenn du ihn auch anschreiest. Wenn du es ihm nur sagst, du X, das geht nicht, das nützt nichts. Und wenn er merkt, dass du dich ärgerst, dann kreischt er manchmal noch lauter. Dann muss du / . Ich habe dann einmal angefangen / . Also meine Frau kann das nicht so gut. Meine Art ist es eigentlich auch nicht, aber ich habe es trotzdem mal probiert ihn sehr laut / . Als ich habe mit ihm geschimpft und in die Augen geschaut und fast geschrien und ihm gesagt, dass das nicht geht. Und dann manchmal beginnt er an zu weinen und dann ist er still. Das ist die einzige Variante. Das tut natürlich auch weh. Ich schreie nicht gerne ein Kind an. Und meine Frau sowieso nicht, sie kann das nicht. Ja / . Das sind im Moment die grössten Herausforderungen

Transkription B5- Text Interview B5: 39 - 39 (0)

Vor allem hast du keine Ahnung zum Teil. Wir haben nun von euch oder auch vom KJPD Tipps bekommen die du anwenden kannst. Aber es gibt halt trotzdem immer wieder neue Situationen, in denen du keine Ahnung hast was du tun sollst. Dann bist du manchmal schon etwas hilflos und du fragst dich, wer uns sagen kann, wie wir das machen sollen.

Transkription B5- Text Interview B5: 59 - 59 (0)

Gerade wenn er einen Tick hat und beginnt zu schreien. Bis du herausgefunden hast, was wirklich wirkt. Du möchtest nicht böse sein zum Kind und schon gar nicht Gewalt anwenden. Auf keinen Fall. Und doch siehst du es nützt alles nichts, zureden geht einfach nicht. Das ist schon / .

Transkription B5- Text Interview B5: 59 - 59 (0)

Aber das ist zu stressig. Du weisst, wenn du Glück hast geht es zehn Minuten gut und danach beginnt er vielleicht und dann schreit er die ganze Kirche zusammen.

Transkription B5- Text Interview B5: 95 - 95 (0)

Ich kann ihn "bodigen", wenn man dem so sagen möchte. Aber ich will so wenig wie möglich im zeigen, dass ich stärker bin als er. Das tut einem weh, wenn ich Kraft einsetzen muss.

Transkription B4 - Text Interview 4: 43 - 43 (0)

Auf der anderen Seite hat es mir aber auch leid getan, weil ein guter Arbeitskollege, mit dem ich manchmal auch privat etwas mache / . Ich

überlegt, ob ich ihm früher etwas hätte erzählen sollen. Aber es war dann auch kein Thema, als ich es sagte.

Transkription B4 - Text Interview 4: 69 - 69 (0)

Es gab auch Momente, in denen wir uns fragten, ob es die richtige Entscheidung war, mittlerweile zwar nicht mehr, aber in der Schwangerschaft kam dies manchmal auf.

Transkription B4 - Text Interview 4: 81 - 81 (0)

Dann haben wir es schon manchmal hinterfragt. Aber seit Y da ist, eigentlich nicht mehr.

Transkription B4 - Text Interview 4: 81 - 81 (0)

Ich bin relativ offen und sage, dass X Trisomie hat. Ich sage es gleich. Dann gibt es Fragen wie "wie geht es ihr", dann werden unsere anderen Kinder sofort ausgeblendet. Oder soll ich die Strategie fahren, dass es nichts von der Diagnose erzähle?

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Nach einer Zeit fragten wir uns, ob wir ihr immer Medikamente geben möchten, es wäre so ein Magenschoner gewesen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 31 - 31 (0)

Wenn ich Entlastung brauchte und Entlastung annehmen wollte, das ist immer auch noch ein Thema. Ähm. Willst du es selber machen oder willst Entlastung.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 89 - 89 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Elternbezogene
Belastungsfaktoren >
Emotionale Belastungen (+)
(+) (+) > Inneres Ringen mit
der Situation

Immer wenn sie wieder Untersuchungen machten, hatten wir die Hoffnung, dass sie etwas finden. Dann funktioniert es wieder und es ist gut.

Transkription B6 - Text Interview B6: 45 - 45 (0)

Das einschneidenste war vielleicht, ich hätte mir immer ein drittes Kind gewünscht und meine Frau sagte, wir schauen zuerst. Das ist jetzt Geschichte. Das ist sicher etwas, das einschneidend ist.

Transkription B6 - Text Interview B6: 45 - 45 (0)

Im Moment ist es einfach so, dass er die Fortschritte nicht macht. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre er ein Jahr alt. Und von dem her kennst du nicht, wie es sonst sein könnte. Es ist schwierig zu sagen. Es ist nicht einfach, oder vielleicht ist das das falsche Wort. Aber manchmal mache ich mir gar nicht so viele Gedanken.

Transkription B6 - Text Interview B6: 95 - 95 (0)

Als es eingeschlagen hat war die Freude / . Also es war auch eine kleine Verunsicherung da, weil wir nicht mehr damit gerechnet haben (lacht). Im Moment waren wir kurz überfordert, als wir wussten, dass es nun so ist. Weil wir einfach, ja / . Wir hatten unsere Leben ein bisschen anders geplant, das Leben anders eingestellt.

Transkription B5- Text Interview B5: 31 - 31 (0)

Es war eine kleine Verunsicherung da, aber natürlich auch eine Riesenfreude, extrem.

Transkription B5- Text Interview B5: 31 - 31 (0)

Vorher war es schwieriger. Als wir gemerkt haben, etwas ist . Wir haben vielleicht, was soll ich sagen, mit (...) zwei, zweieinhalb Jahren haben wir uns langsam Gedanken gemacht. Oder es ist uns aufgefallen, dass er anders ist. Die Zeit bis wir wussten, was es ist, war vielleicht schon am einschneidendsten.

Transkription B5- Text Interview B5: 33 - 33 (0)

Aber irgendwie, dass du dir Zeit nimmst für ihn und gerne mit ihm etwas machen würdest und trotzdem kannst du nicht. Weil du zum Beispiel nicht richtig mit ihm spielen kannst. Das ist die Herausforderung.

Transkription B5- Text Interview B5: 35 - 35 (0)

Wie ich es von anderen Eltern kenne oder wie ich mich an meine eigenen Kindheit erinnere, wie mein Vater mit mir gespielt hat. Ich hatte mega Freude. Das wäre meine Idee gewesen, dass ich das dann irgendwann auch so mache. Und dann würdest du gerne etwas mit ihm spielen, aber das geht einfach nicht. Wenn du ihm etwas zeigen möchtest oder so oder etwas mit ihm machen, dann geht das einige Sekunden und dann ist er weg. Du möchtest gerne etwas machen aber kannst nicht. Das ist ein bisschen / . Das ist fast das schwierigste.

Transkription B5- Text Interview B5: 35 - 35 (0)

Darum bemühten wir uns von Anfang an, dass wir unseren Kollegen zu hören und wenn der Kleine daneben ist, lassen wir ihn so gut es geht sein und konzentrieren uns auf die Leute und uns nicht immer ablenken lassen. Aber das ist sehr schwierig, das ist ähm eben.

Transkription B5- Text Interview B5: 73 - 73 (0)

Am Anfang war es für mich auch frustrierend. Du siehst auf dem Spielplatz die anderen Kinder. Du siehst Zwei- oder Dreijährige die überall rumklettern

und rutschen und alles machen, das Spass macht. Und ich probiere mit ihm /
 . Er ist zum Beispiel noch nie richtig eine Rutschbahn runtergerutscht.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Aber ist es so schwierig. Am Anfang hat mich das frustriert. Wir könnten so
 viel Spass habe, aber er weiss gar nicht wie das wäre. Es wäre so schön,
 aber / . Du probierst es immer wieder, aber er macht es einfach nicht. Und
 dann, irgendwann mit der Zeit resignierst du und du lässt ihn das machen / .

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

In der Anfangszeit oder mit zwei, drei Jahren, als wir langsam merkten, dass
 er anders ist als andere, da hat es schon gestresst. Du denkst, was denken
 andere. Oder auch zu Hause im Quartier, da hat es viele Kinder in seinem
 Alter rund herum. Du siehst die anderen rumflitzen mit dem Laufrad oder
 Velo oder Kicki. Du denkst / .

Transkription B5- Text Interview B5: 85 - 85 (0)

In der Anfangszeit war es manchmal schon frustrierend oder zermürend,
 wenn du erkannt hast, dass gewisse Sachen bei uns nicht gehen.

Transkription B5- Text Interview B5: 91 - 91 (0)

Auch wenn ich andere Familien sehe die Sachen machen, denke ich, es ist
 schöne, dass das bei euch geht. Nein / . Mittlerweile macht es nicht mehr viel
 mit mir. Es ist gut wie es ist. Klar, manchmal denkst du schon, es wäre schön
 wir könnten dies oder jenes machen. (...)

Transkription B5- Text Interview B5: 91 - 91 (0)

Der Moment als wir uns eingestehen mussten, dass vielleicht etwas ist, der
 war sehr einschneidend.

Transkription B4 - Text Interview 4: 31 - 31 (0)

Wir haben es uns auch schön geredet und dachten, das kommt noch. Zwei
 bis drei Monate später hatten wir dann das Gefühl, vielleicht ist es doch nicht
 (...) der Weg, wo er hin geht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 33 - 33 (0)

Der Moment, als wir uns eingestehen mussten, dass etwas nicht stimmt, war
 nicht einfach.

Transkription B4 - Text Interview 4: 33 - 33 (0)

Und dann kam sie an einem Montagabend zu uns und dieser Abend ist noch sehr präsent. Ich und auch meine Frau haben viel geweint und ja / . Es ist halt / . Man stellt es sich anders vor, wenn man eine Familie gründet. Es hat aber auch nichts damit zu tun, wie wir zu X stehen oder wie wir ihn anschauen oder wie fest wir ihn lieben. Gar nicht, aber / . Ja, halt, dem klar werden, dass es anders sein wird, als wir es erwartet haben. Das war heftig. Auch der erste Termin bei der Abklärung, das Erstgespräch. Das war auch / . Da wurde uns nochmals mehr bewusst, was es wirklich heisst, falls die Diagnose gestellt wird.

Transkription B4 - Text Interview 4: 35 - 35 (0)

Wenns dann geklappt hat oder auch nicht, wenn wir auf dem Heimweg sind, dann kommt es meistens. Dann denkst du, es ist schon schade und es arbeitet mit mir. Aber, ja / .

Transkription B4 - Text Interview 4: 87 - 87 (0)

Wir möchten ein so normales Leben wie möglich führen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Ich meine es war alles normal, die Schwangerschaft war gut. Ähm (...) einfach ähm das nachher zu sehen war nicht einfach am Anfang. Die erste Diagnose war recht hart. Ähm das waren die einschneidenden Punkte am Anfang.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 31 - 31 (0)

Man erwartet eine solche Situation nicht. Klar man weiss, dass eine Schwangerschaft ein Risiko ist, aber man erwartet es nicht. Und ähm / . Ich weiss nicht. Ich habe natürlich die Situation anders erlebt im Spital, ähm. Ich musste draussen warten und meine Frau war drin im OP-Saal in der Narkose. Ich habe es so halb mitbekommen, als X rausgekommen ist und reanimiert wurde. Und da wir im Moment, schon recht "de Lade zämegheit". Ja, ja, es ist eine Verarbeitung. Wenn ich daran denke, es ist schon noch da. Es ist Moment dann schwierig. Und das muss man mit der Zeit verarbeiten.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 61 - 61 (0)

Das war der erste Schlag. Wo du denkst / . Oder vor allem auch für meine Frau. (...). Sie wollte wissen, was mit unserem Kind ist und nicht so eine Antwort. Das ist schon so, definitiv. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 67 - 67 (0)

Es ist ein Verarbeitungsprozess, der mit der Zeit immer besser wird. Aber eben, es ist / . Ich sage, was sind schon zwei Jahre. Es ist nicht viel. Ich habe das Gefühl, die zwei Jahre sind so schnell verfliegen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 67 - 67 (0)

Ich muss ehrlich sagen, die Diagnose hat mich / . Ich hatte im Moment das Gefühl, das gibts doch nicht. Die Diagnose selber hat mich schnell (...) recht "zonderobsi brocht". Es hat mich auch so / . Ich hatte das Gefühl, wenn die Kinder grösser sind, möchte ich wieder reisen und solche Sachen machen (...) . Ich konnte die Situation nicht richtig einordnen. Ich hatte das Wort Trisomie und konnte doch nicht richtig einschätzen, wie schlimm es ist. Was das nun bedeutet. Das war schon (...) sehr prägend, die Diagnose.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 35 - 35 (0)

Eigentlich habe ich nach drei Kindern gesagt, es ist okay so. Wir haben aber nicht wirklich einen Schlusstrich gezogen. Und dann (...) hat es sie reingeschnit. Dann kam noch die Diagnose dazu (...).

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 59 - 59 (0)

Aber als wir das Testresultat bekamen, war es dann schon / . Meine Frau hatte sich glaub schon viel früher damit / . Es war für sie schon klar, dass es so ist. Aber ich bin ein Faktenmensch. So wusste ich, jetzt ist es so. Dass war ein Moment, also / . Es war einschneidend.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 27 - 27 (0)

Aber wir hatten uns ja im Vorfeld schon damit auseinandergesetzt. Wenn es so wäre, wäre es so. Also / . Trisomie / . Ja da musst du dich darüber unterhalten, was ist lebenswert und was ist nicht lebenswert. Dazu haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht und wir sagten immer, Trisomie ist für uns überhaupt kein Grund ähm, um zu sagen, dieses Leben möchten wir nicht. Also abbrechen oder nicht weiterverfolgen. Ähm. Das war sicher, der einschneidendste Momente.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 27 - 27 (0)

Aber es gibt immer wieder Situationen, ähm, / . Auch im Kollegenkreis, wenn andere Kinder bekamen und so weiter. Und wenn sie jammerten, dachte ich, ja komm, dass ist nun nicht so schlimm.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 27 - 27 (0)

Ähm, was sicher ist, du brauchst bei X einfach Geduld für alles. Also auch mit den Entwicklungsschritten, ähm. Das braucht eben auch / . Sie hat jetzt an Ostern mit Laufen begonnen. Vorher konnte sie sich schon bewegen, aber / . Ja. Du brauchst einfach Geduld. Du siehst manchmal im Umfeld, wie es bei anderen Kindern schnell geht und du denkst, ja, X läuft noch nicht. Obwohl sie manchmal zwei bis drei Jahre jüngere Kinder schon laufen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 31 - 31 (0)

Gerade wenn es anstrengend ist. Da denkt man vielleicht schon mal, es wäre schön, sie könnte laufen oder / . Warum geht bei anderen alles so einfach? Es gibt immer solche Momente.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 49 - 49 (0)

Ein anderer Kollege, also einen von meinen Kollegen sagte irgendwie, dass sein Kind endlich laufen soll. Da habe ich jeweils wenig Verständnis, da denke ich, sie sollen sich mal in meine Situation versetzen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Elternbezogene
Belastungsfaktoren >
Emotionale Belastungen (+)
(+) (+) > Restliche emotionale
Belastungen

Dann kam eine genetische Abklärung und das ist einfach eine langwierige Geschichte auf gut deutsch gesagt.

Transkription B6 - Text Interview B6: 35 - 35 (0)

Du wartest ewig. Und jetzt, ja, seit er nach Zürich geht ging es doch plötzlich relativ schnell.

Transkription B6 - Text Interview B6: 37 - 37 (0)

Ich hoffe schon, dass sie irgendwann etwas finden. Manchmal hörst du da und dort etwas.

Transkription B6 - Text Interview B6: 75 - 75 (0)

Aber wenn du einen Termin hast, wie die Spielgruppe oder so, dann ist es blöd wenn er erst um Mitternacht zu Bett geht und um sieben, halb acht aufstehen soll. Das gibt Stress. Und je energischer du versuchst ihn ins Bett zu bringen, desto weniger funktioniert es. Das ist schwierig.

Transkription B5- Text Interview B5: 41 - 41 (0)

Es waren mehr Sachen oder Termine, die wir gemeinsam hätten wahrnehmen sollen, das war ein bisschen schade.

Transkription B5- Text Interview B5: 47 - 47 (0)

Es wird die Diagnose gestellt und dann kommen Wörter wie IV-Antrag, Hiflosenentschädigung. Dann kommen solche Sachen, die einem ein bisschen zurück werfen. Man weiss, dass kommt dann, aber man hat das nicht präsent, weil es geht ums Wohl des Kindes. Wir brauchen diese Diagnose, dass wir das und das starten und machen können. Und dann kommen auf einmal solche Sachen und man denkt, nein, wieso. Das ist dann nicht einfach.

Transkription B4 - Text Interview 4: 37 - 37 (0)

Das ist manchmal danach das Feedback, dass es schon krass sei, wie wir gefordert sind

Transkription B4 - Text Interview 4: 51 - 51 (0)

Ich kann nicht sagen Mitleid, das tönt so hart aber es tut mir leid, dass er die Last tragen muss und einen speziellen und schwierigen Weg gehen muss in seinem Leben. Aber Angst, habe ich in der jetzigen Situation nicht. Es ist mehr die Frage, wie es sich entwickeln wird, wie muss sein Betreuungsschlüssel sein später? Ist er einmal eigenständig? Ist er es nicht? Wenn nicht, ist ein Punkt, dass wir nicht ewig da sein werden. Das ist so / . (...) Das sind so die Sachen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 57 - 57 (0)

Es war wirklich mit der Abklärung so im ersten halben Jahr als wir die Diagnose hatte, drehte sich alles um das Thema. Zu Hause es ist nur um X und Autismus gegangen, wenn wir die Familie oder Freunde trafen. Es ist schön, dass die Leute teilhaben und helfen möchten und sich informieren.

Transkription B4 - Text Interview 4: 69 - 69 (0)

Sie liess es aber nicht bei den Blicken sein, sondern sagte "passt es ihm nicht".

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Da merke ich schon, dass gewisse Leute schauen und denken / .

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Das ist auch, wenn du das das erste Mal machst, ist dann schon komisch. Du weisst, es geht nicht lange. Du müsstest vielleicht zehn Minuten anstehen. Aber du läufst an der Schlange vorbei und sie machen vorne das Tor auf. Dann merkst du / . Es ist halt nicht etwas, das du siehst. Es ist keine körperliche Behinderung oder eine geistige Behinderung, die man ihm ansieht. X sieht aus wie ein normales Kind. Dann ist die Reaktion der Leute manchmal schon speziell.

Transkription B4 - Text Interview 4: 101 - 101 (0)

Irgendwann kam der Punkte, an dem die Leute von einem Kind in einem gewissen Alter oder einer gewissen Grösse etwas erwarten, was es können und wie es sich verhalten sollte. Das sind wir frisch / . Da hatten wir die Diagnose noch nicht einmal oder waren in der Abklärung, da gab es einige Situationen / . Da merkst du auch dem Spielplatz, dass andere Eltern über dein Kind reden. Das tut weh.

Transkription B4 - Text Interview 4: 101 - 101 (0)

Meine Frau / . Es war noch ein Hin und Her / . Sie musste nochmals ins Spital, weil sie einen Infekt erwischte hatte. Das war / . Für sie war es wichtig so schnell wie möglich ins Spital am gleichen Ort wie X. Sie konnte natürlich nicht wechseln, das ist nicht so einfach mit den Plätzen. Sie hat sich herauf gekämpft und wir sind Tag für Tag hin und her gefahren. Und sie hat / . Nach einer Woche musste sie auch nochmal ins Spital, weil sie einen Infekt an der

Brust hatte. Der recht hohe Infektpunkte hatte. Das waren die einschneidenden zwei Wochen am Anfang.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 31 - 31 (0)

Die erste Diagnose war mit nicht alleine atmen, ähm. So hiess es und 24 Stunden später atmete sie selber und der Beatmungsschlauch war draussen. Ja, das war emotionale Berg- und Talfahrten am Anfang, genau.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 31 - 31 (0)

Das erste Jahr war ein Auf und Ab.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 31 - 31 (0)

Im Moment ist es eine ziemliche Katastrophe in Luzern. Sie haben keine Ärzte mehr. Und jetzt sind wir wegen einer anderen Lösung am schauen. Denn es kann so nicht sein.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 47 - 47 (0)

Und das schlimmste war, meine Frau kam aus dem OP ins Zimmer und ich bin zu ihr. Sie ist langsam erwacht und war schockiert, das X nicht mehr da war. Sie war bereits in A. Und ähm. Dann kommt das Ärzteteam rein, das sie operiert hat und das erste was der Oberarzt sagte war, er würde keine dritte Schwangerschaft empfehlen. Das war der erste Ding. Und ich dachte, hey was bist du für ein, Entschuldigung, Dubel (lacht). So kein Feingefühl, das habe ich sehr wenig erlebt. Das interessiert gerade in dem Moment niemand.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 63 - 63 (0)

Der nächste Schritt wäre dann den Wechsel auf einen Therapiebuggy, den wir gerne hätten. Da sässe sie besser. Aber es hat im Moment gerade keine Ärzte, die das verschreiben.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 93 - 93 (0)

Das ist ja schon kein Zustand, so eine Situation.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 129 - 129 (0)

Irgendwie liess es uns doch keine Ruhe.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 31 - 31 (0)

Im ersten Moment war es wahrscheinlich schon so, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Das könnte ich nachvollziehen. Ähm. Dass sie ein Problem hat deswegen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 59 - 59 (0)

Sie beschäftigt sich eigentlich noch mehr mit der Diagnose. Was das bedeutet. Ich habe mich etwas weniger damit beschäftigt. Ich wollte probieren es so zu nehmen, wie es ist. Ich habe mich am Anfang informiert, da gab es auch Negatives zu lesen. Das war schon nicht einfach.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 59 - 59 (0)

Und dann sagten sie, man könnte es abklären, wenn man möchte. Sie würden es empfehlen, aber es sei nicht zwingend notwendig. Wir sagten, für uns spielt es keine Rolle. Wir wollten es nicht weiter abklären.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 23 - 23 (0)

Vorher hat es eher geheissen, sie müsste wachsen oder man müsste es abklären und so weiter.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 27 - 27 (0)

Davor war es in den Kontrollen immer so, dass sie nicht in ein Schema passte und sie suchten immer nach dem Warum.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 27 - 27 (0)

Du brauchst wirklich einfach Geduld. Geduld, das braucht es.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 31 - 31 (0)

Es gibt schon Momente /. Mir fällt das weniger auf, meiner Frau fällt das mehr auf. Gerade im Restaurant, dass sie mehr rüberschauen. Ich schaue dann extra zurück. Ich spüre das weniger.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 61 - 61 (0)

Manchmal sind es Blicke, die du spürst.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 61 - 61 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Kindbezogene
Belastungsfaktoren >
Organisatorischer Aufwand

Ja, das ist schon. Einmal pro Woche ist Hypo und einmal ist sonst Therapie. Und nachher ist noch die Früherzieherin, die alle zwei Wochen kommt. Das sind die Termine, die noch irgendwo dazwischen geschoben werden. Es ist sicher zeitaufwändig. Es geht an mir vorbei, weil ich voll am arbeiten bin. Meine Frau schaut da mehr.

Transkription B6 - Text Interview B6: 69 - 69 (0)

Ich würde schon sagen, dass es zeitweise viele Sachen waren. Aber das war für uns eigentlich keine Belastung. Es war eher fast eine Abwechslung, vor allem für meine Frau. Wenn sie mit ihm etwas machen kann oder mit

dem Bus irgendwo hin fährt, in die Ergotherapie zum Beispiel, dann ist das für sie eine Abwechslung. Und ihm tut es auch noch gut rauszukommen. Darum würde ich es nicht als Belastung bezeichnen. Auch ich, wenn ich zu Hause bin gehe ich gerne zu Terminen.

Transkription B5- Text Interview B5: 47 - 47 (0)

So eine halbe Stunde pro Tag. Manchmal gehts auch nicht. Sie geht jeden Freitag in die Physio, ähm bei YX.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 41 - 41 (0)

Nein, alle sechs Monate haben wir Neuro.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 47 - 47 (0)

Aber ich finde so jedes halbe Jahr geht und beim Kinderarzt sind die Jahreskontrollen. Das eigentlich noch. Aber klar hast du jede Woche Physio, das ist ein Termin, aber das ist ja auch wichtig.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 49 - 49 (0)

Es ist sicher eine Erleichterung für meine Frau, wenn Y am Morgen im Kindergarten ist. Und dann kann sie in Ruhe mit X zur Physio.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 49 - 49 (0)

Wir müssen einmal (...) im Quartal in die Physiotherapie.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 51 - 51 (0)

Also wir hatten lange einmal pro Woche Physio in S. Jetzt kam noch Hypotherapie dazu, seit gut einem halben Jahr und damit ein zweiter Termin. Dann kam noch die Spielgruppe hier und jetzt noch die Tagesspielgruppe. Jetzt ist sie ein Tag da. Also Therapien hast du schon und Arztbesuche hatten wir schon auch viele. Ähm. Wir sind ab und zu unterwegs.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 39 - 39 (0)

Aber du musst dir halt schon manchmal Zeit freischaufeln.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 41 - 41 (0)

Diesbezüglich hatten wir schon noch viele Termine. Zeitweise mussten wir alle drei Monate diese drei Sachen kontrollieren. Also, dann / . Ich sage, wenn du zwei Therapien hast, du hast noch einen Arztbesuch, dann ist sie noch ein Tag weg. Dann hast du jeden Tag etwas.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 41 - 41 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Kindbezogene
Belastungsfaktoren >
Herausforderndes Verhalten

Er möchte das Können, sonst kommt er im Leben nicht vorwärts. Diese Unzufriedenheit ist schon da.

Transkription B6 - Text Interview B6: 55 - 55 (0)

Er hat im letzten halben Jahr hat es begonnen, dass er plötzlich sehr laut ist und juchzt oder kreischt. Nicht aus Ärger, sondern eher aus Freude. Das macht er auch am Abend, wenn er ins Bett gehen soll und so. Dann musst du ihm 100 000 mal sagen, nein / . Oder wenn er beispielsweise am Abend um 22 oder 23 Uhr, wenn er noch nicht schläft, so laut ist, das hörst du wenn es ruhig ist im Quartier auch wenn die Fenster geschlossen sind noch fast. Das ist im Moment ein Tick, den er hat.

Transkription B5- Text Interview B5: 39 - 39 (0)

Aber er geht einfach spät zu Bett, er hat einen späten Rhythmus.

Transkription B5- Text Interview B5: 41 - 41 (0)

Im Moment hat er den Tick, wenn er seine Windel voll hat oder auch sonst lässt er die Hose runter und zieht selber die Windeln aus. Irgendwie, wenn er vor dem Fenster liegt und das macht und du siehst ihn gerade nicht oder so. Das ist ein bisschen doof.

Transkription B5- Text Interview B5: 45 - 45 (0)

Zum Beispiel Büroarbeiten machen ist schwierig, er turmt dir dann immer auf dem Pult herum.

Transkription B5- Text Interview B5: 53 - 53 (0)

Manchmal hat er aus heiterem Himmel / . Er hat die Stärke oder Intensität nicht so im Griff, wenn er mit uns spielt. Dann fasst er uns ins Gesicht oder kratzt oder beisst. Er hat sie schon einige Male richtig erwischt.

Transkription B5- Text Interview B5: 59 - 59 (0)

Vor allem auch mit Familien mit Kindern könntest du sie besuchen und X abgeben und er könnte sich mit den anderen Kindern in der Stube oder im Garten verweilen und mit ihnen spielen und machen und du könntest mit den Eltern diskutieren. So etwas ist bei uns nicht möglich. Auch weil er sich mit anderen Kindern nicht gross abgibt.

Transkription B5- Text Interview B5: 75 - 75 (0)

Ja, wir sind schon ein bisschen eingeschränkt. Der Spielplatz ist sehr aktuell. Wir sind gerne mit ihm auf einem Spielplatz, obwohl du ihn nie aus den Augen lassen kannst. Du kannst nicht so wie andere Eltern dich auf eine Bank setzen und ihn mit einem Auge überwachen. Du musst eigentlich immer bei ihm sein, auch damit er nicht abhaut. Plötzlich läuft er wieder davon. Das ist schon anstrengend und trotzdem sind wir gerne auf

Spielplätzen. Dort bist du an der frischen Luft und du kannst Zeit mit ihm verbringen.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Dann er eine halbe Stunde irgendwo sitzen und einen Gegenstand gegen etwas schlagen. Oder er sitzt unten an der Rutschbahn und die Rutschbahn abtasten.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Es ist sehr schwierig, wenn er keine drei Minuten still sitzen kann.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Er hat Mühe, wenn viele Leute sind. Gruppen gehen im Normalfall gar nicht.

Transkription B5- Text Interview B5: 95 - 95 (0)

Aber das ist zu stressig. Du weisst, wenn du Glück hast geht es zehn Minuten gut und danach beginnt er vielleicht und dann schreit er die ganze Kirche zusammen.

Transkription B5- Text Interview B5: 95 - 95 (0)

Zum Beispiel fremde Orte. Das war eine Zeit lang gar kein Thema und jetzt kommt das wieder und zwar heftig (lacht).

Transkription B4 - Text Interview 4: 41 - 41 (0)

Wenn wir mit dem Auto eine Strecke fahren. Also, er liebt Auto fahren. Das ist schon mal gut. Aber ähm / . Es gibt etwa zehn Wege, die kennt er genau und er weiss, welches das Endziel ist. Wenn ich abbiege weiss er, jetzt kommt dann das und das. Und wehe ich fahre auf einem langen Weg diese Strecke mit einem anderen Endziel, dann passt es ihm nicht einfach nicht. Dann bringen wir ihn nicht aus dem Auto. Dann kann er sich so in etwas reinsteigern und sich anspannen. Wenn du ihn rausheben möchtest schlägt er um sich und macht und tut. Er handelt nicht böswillig. Aber er ist jetzt fast zwanzig Kilo schwer und es ist manchmal in diesen Momenten nicht lustig.

Transkription B4 - Text Interview 4: 43 - 43 (0)

Bis dahin hatten wir den Buggy. Da konnte er rein und hatte einen Rückzugsort. Also wenn wir irgendwo hin gingen, dann konnte er mit seinem Staff / . Wir wissen ja inzwischen, was wir alles mitnehmen müssen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 45 - 45 (0)

Er nimmt sein Kissen. Als wir sagen dem seine Wurst, das ist wie ein Stillkissen aber nur so dick. Das nimmt er überall hin mit, wie andere Kinder Plüschtiere tragen. Das ist immer überall dabei und dann noch seine Decke. Er legt alles in den Wagen, was er braucht wenn er seinen sicheren Raum braucht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 45 - 45 (0)

Für mich es normal was er macht, wie zum Beispiel 100 mal übers Sofa klettern und ja / . Das sind seine Routinen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 51 - 51 (0)

Er hat zum Beispiel am Morgen / . X steht auf, ist noch im Pyjama, dann isst er Zmorge und danach wird er gewickelt und angezogen für den Tag. Das hat jetzt ein- , zweimal gar nicht funktioniert.

Transkription B4 - Text Interview 4: 79 - 79 (0)

Er hat das Gefühl, wir gehen auf den grossen Spielplatz, das liebt er. Er ist glücklich im Auto und lacht und plaudert und quietscht. Als ich dann im Kreis nicht rechts abbog sondern links war er kurz irritiert, schaute zwei- , dreimal um sich und dann geht es wieder von vorne los. Er hat dann das Gefühl, wir gehen zu den Grosseltern. Und dann sind wir beim Zoo bereits abgebogen. Da war es vorbei. Wir sind abgebogen und er hat geschaut, du hast ihm angemerkt, dass es falsch ist. Wir sind auf den Parkplatz gekommen, ich habe ihn nicht aus dem Auto gebracht. Er hat geschrien und gemacht und in einer Tonlage, wie ich sie von ihm noch nie gehört habe.

Transkription B4 - Text Interview 4: 85 - 85 (0)

Wir sind ums Haus rumgelaufen und nicht zu meiner Grossmutter. Das ging für X nicht. Es hat nicht funktioniert.

Transkription B4 - Text Interview 4: 91 - 91 (0)

Das hat nicht funktioniert. Wir haben ihn aus dem rausgenommen. Er schaute das Wasser an und war happy und hat es gezeigt. Er lacht dann jeweils und dreht sich im Kreis, wenn ihm etwas gefällt. Er durfte ins Wasser und das hat er noch lieber. Aber er verstand das nicht. Wir gingen in die Familiengarderobe und es war ein Kampf.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Er spürt es dann nicht. Dann war es schwierig (lacht). Es war schwierig ihn aus der Situation rauszunehmen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Er schlug um sich und es war mir egal. Aber auch für ihn war es nochmals mehr Stress mit vielen fremden Leuten im selben Raum.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Sie fährt nicht so gerne Auto. Das hat mich extrem belastet, ich hatte / . Dadurch hatte meine Frau, da sie durch die Arztbesuche schon viel mehr mit ihr unterwegs war, konnte sie besser abschalten. Aber mir hat das Mühe gemacht. Denn wir sind eine Familie, die gerne etwas unternimmt und unterwegs ist und Ausflüge macht.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 33 - 33 (0)

Sie ist auch schon weggelaufen. Aber nicht, weil sie weglaufen will oder uns nicht liebt. Sondern, weil sie etwas anderes interessierte. Sie ist einfach davon gelaufen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 35 - 35 (0)

Sie cremt sich zum Beispiel mit der Sonnencreme von oben bis unten ein.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 39 - 39 (0)

Sie beginnt zudem extrem zu imitieren (...) . Das ist je nach Situation / . Ich habe beispielsweise Probleme mit Gicht und nehme Medikamente. Diese bewahre ich weit oben auf. Aber sie ist schlau, sie baut sich etwas / . Sie sieht bei mir etwas und denkt, was Papi macht ist gut und kopiert.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 39 - 39 (0)

Und (...) und was auch immer eine Herausforderung ist / . Wenn wir auswärts essen gehen / . Wir wissen noch nicht, warum sie das macht. Aber sie schreit zuerst und verweigert das Essen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 41 - 41 (0)

Sie ist am liebsten bei uns. Sie geht nicht so gerne in die Spielgruppe. sie hat noch etwas Ablöseschwierigkeiten.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 43 - 43 (0)

Zu Hause ging X draussen in die Hocke, sie hat dann aber nicht nur Pipi gemacht. Sie hat in den Garten gekotet (lacht).

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 49 - 49 (0)

Es kann zum Beispiel sein, dass sie in der Kirche laut spricht.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Sie hat begonnen Sachen rumzuwerfen oder Schubladen und Schränke auszuräumen. Einfach / . Sie beginnt zu "gescherre".

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 35 - 35 (0)

Belastungen im Familienalltag
> Kindbezogene
Belastungskatoren > Pflege-
und Betreuungsaufwand

Ich meine, du kannst mit ihm bei schönem Wetter nicht nach draussen. Auf den Balkon / . Er kriecht einfach umher. Er möchte gehen, er kommt auch weit mit dem Robben. Du kannst ihn nicht überall / .

Transkription B6 - Text Interview B6: 51 - 51 (0)

Er kann nicht viel machen obwohl er möchte. Dann hast du zwar kein Geschrei, aber er möchte auch. Es muss immer jemand voll bei ihm sein.

Transkription B6 - Text Interview B6: 51 - 51 (0)

Er kann sich vielleicht auch einmal 15 oder 20 Minuten selber beschäftigen.

Transkription B6 - Text Interview B6: 53 - 53 (0)

Er hängt im Moment stark an mir, das merkst du. Als ich gegangen bin, hat er zu Hause geweint. Ich war relativ viel zu Hause, also nicht viel, aber am Abend und so. Er spürt das auch. Wenn ich da bin, dann hängt er voll an mir und nicht an Mami.

Transkription B6 - Text Interview B6: 53 - 53 (0)

Und ja, du musst ihn den ganzen Tag rumtragen oder schauen, dass er irgendetwas hat. Es ist schon eine recht intensive Betreuung.

Transkription B6 - Text Interview B6: 53 - 53 (0)

Er isst alles vom Tisch. Du musst es ihm einfach eingeben. Jetzt ist er langsam so weit, dass er das Brot selber in den Mund führen kann. Sein Cousin ist ein Jahr jünger als er. Manchmal ist es etwa dasselbe. Er würde alles reinstopfen, bis er nicht mehr kann und das ist bei X auch so im Moment.

Transkription B6 - Text Interview B6: 65 - 65 (0)

Ich würde sagen, dass es sehr zeitintensiv ist

Transkription B5- Text Interview B5: 35 - 35 (0)

Du kannst ihn nicht alleine etwas machen lassen, daher musst du dich um ihn kümmern. Oder du darfst dich um ihn kümmern.

Transkription B5- Text Interview B5: 35 - 35 (0)

Oder auch die dauernde Überwachung, das betrifft vor allem meine Frau, weil sie immer um ihn herum ist. Aber auch mich, wenn sie weg geht und Ausgang hat und ich zu ihm schaue. Dann kannst du ihn kein Moment aus den Augen lassen, das ist schon schwierig.

Transkription B5- Text Interview B5: 35 - 35 (0)

I: Der Betreuungsaufwand ist hoch? #00:08:19-4#

B5: Genau. Hoch und anstrengend und zermürend zum Teil.

Transkription B5- Text Interview B5: 36 - 37 (0)

Ich sage mit einem Fünfjährigen kannst du ein Spiel machen oder Fussball spielen, den Ball hin und her geben oder mit dem Laufrad oder Velo laufen gehen. Dann ist das eigentlich ähm viel einfacher. Und so, ja, bist du voll dran die ganze Zeit, das ist recht anstrengend.

Transkription B5- Text Interview B5: 37 - 37 (0)

Das Trockenwerden ist im Moment schon ein Thema. Es wird vermutlich noch eine Weile dauern, habe ich das Gefühl, bis wir es hinkriegen.

Transkription B5- Text Interview B5: 45 - 45 (0)

Dass er selber nicht aufs WC geht, das ist schon auch anstrengend.

Transkription B5- Text Interview B5: 45 - 45 (0)

Du musst eigentlich immer bei ihm sein, auch damit er nicht abhaut.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Zu Hause haben wir eine grosse Herausforderung, das ist unsere Terrasse im Moment. Seit ein paar Wochen macht er selber die Terrassentür auf. (...) Das ist eine grosse Glasschiebetür, es ist nicht einfach ein normaler Türgriff, das wäre schon lange kein Thema mehr. Und das ist im Moment die Challenge. Wir haben eine grosse Terrasse, aber wir können ihn nicht einfach rauslassen. Er klettert auch auf das Geländer und es geht bei uns sieben bis acht Meter runter.

Transkription B4 - Text Interview 4: 39 - 39 (0)

Betreuung im Sinne von Aufsicht braucht er vor allem draussen. Weil er sieht die Grenzen und Gefahren nicht. Man muss permanent dabei sein.

Transkription B4 - Text Interview 4: 51 - 51 (0)

Aber sobald wir rausgehen oder wenn wir auf den Spielplatz gehen. Ich kann nicht sagen, dass der Kleine im Wagen ist und ich auf dem Bänkli sitze und ich sehe X 50 Meter weit weg. Ich muss in der Nähe sein, weil er hat dann meistens seine Sachen die ihm passen und die er macht. Aber wenn er etwas anderes entdeckt, dann ist er weg. Und er ist schnell.

Transkription B4 - Text Interview 4: 53 - 53 (0)

Er rannte immer zur Mauer nach hinten und dann nach vorne zum Geländer, schaute in den See. Er hat Freude am Wasser. Aber du musst daneben stehen. Kaum habe ich eine Sekunde nicht geschaut, hatte er schon sein Bein übers Geländer und wollte darüber klettern. Aber das geht halt nicht. Du musst immer dabei sein.

Transkription B4 - Text Interview 4: 55 - 55 (0)

Es sind Sachen, die man von Kindern in seinem Alter sonst erwarten kann. Sei es anziehen, abziehen hat gebessert. Eine Zeit lang wollte er sich immer ausziehen (lacht). Aber anziehen kann er nicht und der WC- Gang ist noch nicht, da sind wir auch dran. Aber das ist halt auch (...) / . Das sind so die Sachen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 55 - 55 (0)

Sie ist ein Kind, das viel Aufmerksamkeit braucht. Es ist zwar ein bisschen besser, aber du bist eigentlich / . Wenn es ihr nicht passt weint sie am Boden auf dem Rücken ähm und es braucht viel Zeit sie rumzutragen. Sie braucht den Kontakt, das merkt man extrem. Es hat gebessert. Am Anfang war es krass extrem.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 33 - 33 (0)

Nur schon wenn du sie am Tag da reinsetzt zum Spüren und mit ihr spielen, das ist auch schon viel Wert. Und dann noch die Übungen, die die Therapeutin zeigt. Diese machen wir. Das versuchen wir schon umzusetzen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 43 - 43 (0)

Sie ist noch nicht selbstständig.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 39 - 39 (0)

Wenn wir irgendwo auf dem Spielplatz sind oder wenn wir irgendwo hin gehen muss permanent jemand auf sie schauen. Du kannst sie nicht unbeaufsichtigt lassen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 39 - 39 (0)

Sie hat noch Windeln. Sie braucht pro Tag wenns gut geht eine Windel. Sie kann aufs WC gehen. Aber es nicht gerade ihr erstes Bedürfnis.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 49 - 49 (0)

Wenn du jetzt irgendwo hingehst, zum Beispiel an einen Familienanlass / . Wenn wir bei uns zu Hause sind, ist sie relativ selbstständig, aber wenn wir an einem fremden Ort sind, muss immer jemand von uns beiden ein Auge auf sie haben.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 53 - 53 (0)

Sie braucht eigentlich permanent jemand.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 35 - 35 (0)

Aber sonst so alleine lassen das geht weniger. Du musst permanent schauen. Alleine spielen macht sie sehr wenig, als manchmal. Aber dann kommt sie so in ein "Lärmen", in ein Stöhnen. Dann hat sie drei Gegenstände und sortiert einen nach dem anderen. Aber du weißt nicht, ob sie nun wirklich zufrieden ist, weil sie "lärmert". Also sie ist eigentlich zufrieden und macht etwas, aber du weißt nicht so recht / . Wir haben immer das Verlangen, sie aus dem Moment rauszuholen. Dann bist du wieder am Betreuen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 35 - 35 (0)

Nein, ich sage, sie braucht das gleiche was ein Kleinkind braucht. Du musst ihr helfen beim Zähneputzen, waschen. Sie kann solche Sachen nicht selber. Das Essen geht gut alleine, zuerst mit den Händen, nun auch mit dem Besteck. Das macht sie eigentlich gut. Einfach anziehen, ausziehen / . Alles was ein Kleinkind, ein zweijähriges Kind braucht, das muss man für sie tun.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 37 - 37 (0)

Einschränkungen in der sozialen Teilhabe > Strategien zur Aufrechterhaltung sozialer Teilhabe

Spezielle Garderoben wären sicher hilfreich oder in einem Restaurant, ja klar / . In öffentlichen / . Sobald es eine separate Ecke hat ist es immer gut. Also wenn wir irgendwann einen Versuch machen in einem Restaurant, dann schauen wir, dass wir zuhinterst in eine Ecke gehen, in der wir alleine sind.

Transkription B5- Text Interview B5: 97 - 97 (0)

Ich habe mir das auch schon überlegt, ob wir mehr Entlastung brauchen. Ab dem Sommer kommt nun X in die Tagesspielgruppe und das ist schon eine riesige Erleichterung. Dann ist er einen ganzen Tag betreut. Das gibt Luft. Darum ist im Moment / . In den letzten zwei Jahren haben wir uns das manchmal schon gewünscht, dass wir noch mehr Möglichkeiten hätten. Wir haben auch schon überlegt mit Kita Plus etwas zu probieren oder mit der Spielgruppe im Dorf. Einfach, dass wir ein bisschen entlastet sind.

Transkription B5- Text Interview B5: 105 - 105 (0)

Wir möchten ein so normales Leben wie möglich führen. Nur weil es nun Autismus hat wollen wir uns nicht zu Hause einschliessen und sagen, wir sind einfach immer zu Hause. Wir können vieles wie andere auch.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Am andern Tag haben wir die Situation geschildert und nach einer Möglichkeit gefragt, eine separate Garderobe oder eine Behindertengarderobe zu benutzen. Sie sagten es sei kein Problem, wir können dies anmelden.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Aber da haben wir von anderen Eltern von einem autistischen Kind den Tipp bekommen, dass man mit dem Ausweis, den man bei Autismus Schweiz beantragen kann, dass man sich dort melden kann und dann nicht anstehen muss.

Transkription B4 - Text Interview 4: 101 - 101 (0)

Wenn wir wissen, wir müssen lange anstehen, dann klären wir das im Vorfeld ab. So weit sind wir bereits. Aber manchmal gibt es auch Sachen, die wir erst im Nachhinein oder von Drittpersonen erfahren. Eben, es gibt mehr so Sachen / . Aber es ist zu wenig publik.

Transkription B4 - Text Interview 4: 103 - 103 (0)

Wenn eine Situation nicht zufriedenstellend ist, muss man halt aktiv werden. Aber das ist in jeder Situation so.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 75 - 75 (0)

Einschränkungen in der sozialen Teilhabe > Auswirkungen auf soziale Kontakte

Sie fragen schon immer nach und manchmal / . Klar ist es nicht wie hier, dass ich alles erzähle oder so. Klar, wenn / . Unter den Kollegen bin ich nicht derjenige, der am meisten redet. Und das ist, ja / . Ich habe nicht das Gefühl, dass es negativ ist. Viele fragen ab und zu nach.

Transkription B6 - Text Interview B6: 109 - 109 (0)

Das sind Nachessen-Besuche, dass wir zu ihnen gehen oder sie kommen zu uns. Und dann ist X auch immer dabei. Die meisten finden das auch lässig, aber eben. Es ist manchmal auch schwierig. Es dreht sich dann halt schon alles um ihn.

Transkription B5- Text Interview B5: 73 - 73 (0)

Es hat sich in dem Sinne verändert, dass wir keine grossen Sachen mehr unternehmen können, sondern es geht ums Zusammensitzen und essen und dazwischen ist der Kleine immer wieder Thema.

Transkription B5- Text Interview B5: 73 - 73 (0)

Die meisten haben volles Verständnis und kein Problem. Bei gewissen ist es schon schwieriger. Und mit gewissen Leuten haben wir nun schon auch weniger bis gar keinen Kontakt mehr. Weil wir wissen, für sie geht das nicht.

Transkription B5- Text Interview B5: 75 - 75 (0)

Nicht, dass sie etwas sagen würden, dass sie keine Lust haben mit dem Kleinen. Aber du spürst es. Oder halt auch Leute / . Wir hatten zwei, drei Paare mit denen wir früher öfters Kontakt hatten, die in der selben Situation waren wie wir. Die auch einen Kinderwunsch hatten und es nie Kinder gegeben hat. Und dort ist es total verständlich, für sie ist es extrem schwierig, dass wir nach so vielen Jahren trotzdem ein Kind haben. Wenn wir sie besuchen, dann / . Das ist klar. Da hätte ich wohl auch keine Lust über Kinder zu reden und immer unterbrochen zu werden.

Transkription B5- Text Interview B5: 77 - 77 (0)

Ich versuche, dass ich mit den guten Freunden in Kontakt bleibe. Aber nach der ersten Saison, in der ich nicht mehr dabei bin, musste ich sagen, ich habe es mir einfacher vorgestellt. Denn dadurch, dass man ein- bis zweimal pro Woche etwas zusammen machte, war dies geschenkte Zeit mit guten Freunden. Man musste nicht sonst das Telefon zur Hand nehmen und sagen, wie siehst du es, machen wir etwas, treffen wir uns auf ein Bier. Das brauchte es nicht. Ja, es zeigt, dass nun etwas mehr von mir kommen muss. Aber es ist / . Du hast auch nicht immer Zeit (lacht).

Transkription B4 - Text Interview 4: 71 - 71 (0)

Während zehn Jahren hatte ich die Jahreskarte in Basel. Wir sind jeweils zu dritt / . Es gab Jahre, da haben wir kein Heimspiel verpasst. Und das ist jetzt sowieso / . Seit alle Kinder bekommen haben / . Und dann kam noch die Pandemie, war es sowieso speziell, sagten wir, es ist ein Seich die Jahreskarte zu haben und nicht hinzugehen. Auch finanziell betrachtet. Jetzt haben wir gesagt, dass wir einfach ein- bis zweimal pro Jahr gemeinsam ein Match schauen gehen und das haben wir geschafft. Und das ist gut.

Transkription B4 - Text Interview 4: 73 - 73 (0)

Ich sage beim engsten Freundeskreis, da hat sich nichts geändert. Wir treffen uns zwei- bis dreimal pro Jahr alle gemeinsam und sonst ist es mal da zu zwei oder zu dritt und mal da. Aber das läuft, das ist gut. Und sonst (...)
/ . Es gab gute Freunde, die zwar nicht die engsten Freunde waren, da hat es sich zum Teil durch die Situation ein bisschen distanziert. Es ist Verständnis da, aber für diese Leute / . Es sind halt die engsten und die nächsten Freunde und dann war es so, dass wir das nicht unbedingt brauchen. Es ist dann halt / . Und dann einfach nur immer kinderlos abmachen, wenn alle Kinder im selben Alter haben, finde ich das auch / . Das ist für mich anders mit guten Freunden, da macht mal etwas mit allen zusammen und dann gibt es die Situation, dass man Betreuung organisiert und mal mit zwei Paaren essen geht oder dass sich die Jungs untereinander auf ein Bier treffen. Einfach so / . Dann ist es ein Mix. Das eine Paar mit zwei Kindern im selben Alter / . Da hörst du das ganze Jahr nie und dann melden sie sich wieder und möchten ohne Kinder abmachen. Und sie sagen, ja, es ist dann halt schon anstrengend und so. Dann denke ich, macht mal eine Woche bei uns zu Hause (lacht).

Transkription B4 - Text Interview 4: 75 - 75 (0)

Ich hätte mit einem Kolleg abgemacht gehabt, aber ich sagte, wir verschieben das. Weil ähm, es kann nicht sein, dass sie nachts nicht schläft. Sie arbeitet ja auch drei Tage und ist daneben zu Hause und macht und tut. Es ist ein vor und nach geben.

Transkription B4 - Text Interview 4: 95 - 95 (0)

Klar habe ich vereinstechisch weniger soziale Kontakte ähm / .

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 89 - 89 (0)

Klar, wenn du zu Kollegen gehst nehmen sie X auch mal gerne und schauen. Oder die Kinder von unseren Kollegen im Dorf die schauen so herzig auf X. Der älteste ist 10 Jahre alt, die zweite sieben oder acht Jahre alt, der dritte sechs Jahre alt. Sie integrieren sie und tragen sie rum, klar, da musst du schon ein bisschen schauen, aber ähm. Sie nehmen sie oder setzen sich mit ihr hin und spielen. X. schaut gerne anderen Kindern zu, wie sie auf dem Rasen herum hüpfen und kann lachen. Ja, ja. Der soziale Kontakt ist wichtig, auch für X. Sie kann schauen, sie kann lernen und das ist sicher viel Wert. Auch dass sie nicht nur uns drei hat.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 101 - 101 (0)

Aber bei den eigenen Kindern hat er für mich zu hohe Erwartungen. Das muss er selber wissen. Aber es gibt eine rechte Veränderung.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 37 - 37 (0)

Es ist spannend mit Leuten zu diskutieren, Wir wissen nicht, ob sie dann in der Schule bleibt. X wird dies entscheiden. Dann kommt von aussen der Einwand, das könne sie doch nicht.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 45 - 45 (0)

Grosse Auswirkungen sehe ich, wenn ich meinen Bruder sehe / . Ich habe Mühe, wenn die Gesellschaft sehr leistungsorientiert ist. Auch Eltern / . Da muss ich mich langsam von Diskussionen abschotten.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Speziell ist, dass jemand, den ich von früher kenne, ebenfalls ein Trisomiekind im selben Alter wie X hat. Wir sehen uns etwa zweimal pro Jahr. Die Kinder können miteinander spielen und wir tauschen uns aus. Vor allem die Frauen schwatzen miteinander über die Kinder. Diese Beziehung hat sich etwas verändert.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 73 - 73 (0)

Das familiäre Umfeld ist gleich, zu meiner Schwester hatte ich immer ein gutes Verhältnis. Es hat sich niemand abgesondert. Ich kann nicht sagen, dass sich massiv etwas verändert hat.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 73 - 73 (0)

Du kommst mit X mit Leuten in Kontakt, mit denen du sonst nicht in Kontakt gekommen wärst (lacht). Wenn wir an einem Dorffest sind und X sagen, dass wir nun aufbrechen, geht sie zu allen im Festzelt und schüttelte die Hand (lacht). Dadurch kommst du natürlich auch immer mit Leuten in den Austausch, als wir das sonst kommen würden. Dadurch hat sich das schon etwas verändert. Sie spricht auch Leute ein. Letztes Mal waren wir auf einem Campingplatz, da ging sie zu Leuten hin und sagte "ich X, du?".

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 75 - 75 (0)

Ich kann niemand sagen, der uns merken liess, wenn wir X dabei haben müssen wir nicht kommen. Überspitzt gesagt. So etwas haben wir noch nie erlebt. Alle sind offen zu uns und wir auch offen zu ihnen. Ich habe das Gefühl, das hat auch viel mit Gegenseitigkeit zu tun.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 99 - 99 (0)

Auch im Kollegenkreis, wenn andere Kinder bekamen und so weiter. Und wenn sie jammerten, dachte ich, ja komm, das ist nun nicht so schlimm. Das waren Momente, denen man fast so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist. In denen du dachtest, ich will jetzt nicht mit dir darüber reden.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 27 - 27 (0)

Wir haben den selben Freundeskreis, es wird überall gut aufgenommen. Manchmal hört man schon, dass jemand sagt, sie könnten sich das nie vorstellen oder das wäre ähm /. Das hörst du manchmal schon. Im Familienkreis /. Meine Patin zum Beispiel /. Die hat keinen Bezug und auch ihre Kinder hätten sich das nie vorstellen können, ein Kind mit einer Beeinträchtigung gross zu ziehen. Das hat sie mir einmal gesagt.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 59 - 59 (0)

Manchmal merke ich bei meinen Kollegen, die haben manchmal das Verständnis nicht so. Oder ähm, ich weiss nicht, ob sie Hemmungen haben etwas nachzufragen. Oder ob sie wollen, dass es alltäglich ist und keine Sonderbehandlung nötig ist. Dort merke ich manchmal schon /.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Ein anderer Kollege, also einen von meinen Kollegen sagte irgendwie, dass sein Kind endlich laufen soll. Da habe ich jeweils wenig Verständnis, da denke ich, sie sollen sich mal in meine Situation versetzen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Einschränkungen in der sozialen Teilhabe >
Allgemeine Einschränkungen durch Elternschaft

Einige haben Kinder, andere nicht. Da ist manchmal der Unterschied etwas schwierig zu merken.

Transkription B6 - Text Interview B6: 109 - 109 (0)

Vorher haben wir viel unternommen mit Kollegenpärchen und Kollegen, wir waren reisen und machten alles mögliche. Klar, das geht jetzt nicht mehr.

Transkription B5- Text Interview B5: 73 - 73 (0)

Mein grosses Hobby habe ich aufgegeben. Das war nicht einmal zwingend wegen der Diagnose. (...) Ich war in der Guuggenmusig während 16 Jahren und habe da auch meine Frau kennengelernt (lacht). Sie gab den Austritt als sie mit X schwanger war. (...) Und ja, ich sehe es im engsten Freundeskreis, da sind einige immer noch dabei. Mit Kindern und so / . Es ist halt auch die Zeit / .

Transkription B4 - Text Interview 4: 71 - 71 (0)

Es ist nicht, dass ich gar nicht mehr dazu komme, aber das ist wie du gesagt hast, mit einer Familie anders. Es wird zweitrangig. Schlussendlich ist die Familie auf dem ersten Rang und man verbringt die Freizeit mit der Familie.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 83 - 83 (0)

Aber das hat ja jedes Kind, jedes Kind braucht ein Stück weit seinen Rhythmus. Und ähm, das versuchen wir auch mit X.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 105 - 105 (0)

Da wärst du manchmal schon froh, wenn jemand alle zwei Wochen mal etwas macht. Aber es geht, ich sag mal, es geht ja allen mit kleinen Kindern so.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 137 - 137 (0)

Es ist eigentlich gleich geblieben, die Freundschaften haben sich vor den Kindern schon etwas auseinander gelebt (...). Es war nicht X ausschlaggebend.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 73 - 73 (0)

Ich habe mehr, dass wenn ich vom Job her gefordert bin, dass dann die Zeit fehlt. Das ist eigentlich auch schade. Weil eigentlich bräuchte ich dann die Zeit, oder auch meine Frau, um wieder Energie zu tanken. Dann merke ich jeweils, dass die Freizeit fehlt. Das hat aber nichts mit X zu tun.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 81 - 81 (0)

Vielleicht bremst es dich auch manchmal, ein neue Projekt oder eine neue Stelle / . Aber das wird wohl allgemein das Familienleben sein, das würde ich jetzt nicht nur auf die Trisomie schliessen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 49 - 49 (0)

Habe ich weniger das Gefühl. Es ist mehr einfach die Situation mit einem Kind, die Familiensituation. Du brauchst permanent jemand, der zur Tochter schaut. Früher hast du einfach das gemacht, was du / . Das ist ja die grosse Veränderung, würde ich sagen. Und das bringt jedes Kind mit sich, egal (...) wie es ist. Du musst dich einfach mehr organisieren.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 55 - 55 (0)

Aber sonst auf mein Berufsleben hat es keinen Einfluss, vielleicht einfach die Familiensituation, dass ich nicht mehr gleich flexibel bin wie vorher. Dass ich das Bedürfnis habe um 18 Uhr zu Hause zu sein. Ähm, aber das führe ich auf das Familienleben zurück und nicht auf die Diagnose von X.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 65 - 65 (0)

Ich habe vorher viel Handball gespielt. Doch ich wusste, dass ich damit aufhöre, bevor X auf der Welt war. Ähm. Ich wusste, dass ich weiterhin 100 Prozent arbeite und ich will ja auch noch zu Hause sein. Das habe ich aufgrund der Familiengründung aufgegeben.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 67 - 67 (0)

Da nehme ich mir sicher weniger Freizeit raus oder ich sage weniger dass ich das oder jenes noch machen gehe. Aber das ist jetzt nicht nur / .

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 67 - 67 (0)

Ich würde nicht sagen, dass es eine Einschränkung ist. Wir wollten ein Kind und dann möchte ich ja auch Zeit mit ihm verbringen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 69 - 69 (0)

Ähm, ich führe es auf mein Arbeitspensum zurück. Ich könnte auch da vielleicht einen halben Tag weniger arbeiten und dann diese Zeit / . Die Familienzeit habe ich schon mehr am Wochenende oder am Abend eingeplant, rund um das Arbeiten. Aus diesem Grund, war ich mir das bewusst. Daher habe ich auch vorher mit dem Hobby aufgehört. Ich wusste dass ich nicht zweimal trainieren kann und am Wochenende noch Matches spielen. Das war mir im Vorfeld bewusst, ich wusste, dass dies eine Veränderung mit sich bringt. Daher würde ich nicht sagen, dass es mich einschränkt.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 69 - 69 (0)

Einschränkungen in der sozialen Teilhabe > Einschränkungen in der eigenen Freizeit

Ich war bis vor Kurzem in der Musikgesellschaft und da habe ich den Austritt gegeben. Es ist relativ zeitaufwändig, du bist im Durchschnitt in der Woche zweimal unterwegs. Und ich habe es gerne gemacht, aber ich musste mir sagen / . Es ist vielleicht schon der Hauptgrund, warum ich den Austritt gegeben habe und nicht irgendwie eine Pause von zwei Jahren gemacht

habe. Ich habe da einen Schlusstrich gezogen, weil das am Abend einfach / . Weil ich nun zwei Abende pro Woche mehr Zeit für die Familie habe. Und ich es dadurch anders geniessen kann. Ich muss sagen, es war mein einziges Hobby und das habe dadurch komplett aufgegeben.

Transkription B6 - Text Interview B6: 105 - 105 (0)

Ich meine es geht schon. Aber es hängt noch mehr an meiner Frau. Darum habe ich es aufgegeben.

Transkription B6 - Text Interview B6: 107 - 107 (0)

Ich konnte es nicht auf die Krankheit abwälzen. Aber ich habe es ganz klar so kommuniziert.

Transkription B6 - Text Interview B6: 107 - 107 (0)

Ich sage, wenn ich ein neues Hobby machen möchte, war dies sicher nicht ein Problem.

Transkription B6 - Text Interview B6: 107 - 107 (0)

Zum Beispiel Büroarbeiten machen ist schwierig, er turmt dir dann immer auf dem Pult herum.

Transkription B5- Text Interview B5: 53 - 53 (0)

Für Hobbys habe ich weniger Zeit.

Transkription B5- Text Interview B5: 65 - 65 (0)

Bis vor Kurzem praktisch keine. Letztes Jahr habe ich sehr viel gearbeitet und regelmässig im Büro. So war ich von morgens bis abends weg. Und sonst war ich auch mehrere Tage oder wochenweise auf Geschäftsreise, ähm darum blieb für Hobby praktisch keine Zeit.

Transkription B5- Text Interview B5: 67 - 67 (0)

Es ist ein abwägen, wie viel es verträgt. Wenn ich Zeit habe, dann möchte ich diese eigentlich für die Familie nutzen, oder. Und dann musst du immer überlegen, ob ich nun noch Velofahren soll oder besser zu Hause bleibe wenn ich die Chance auf einen Abend mit X habe. Das ist die Schwierigkeit. Wenn ich meine Frage, ob es in Ordnung ist, wenn ich zwei Stunden Velofahren gehe, sagt sie eigentlich im Prinzip immer ja. Aber dann ist ja da auch noch das Gewissen, du denkst, kannst du sie nun am Abend auch noch alleine lassen, wenn sie den ganzen Tag um ihn herum war.

Transkription B5- Text Interview B5: 67 - 67 (0)

I: Habe ich es richtig verstanden, dass deine Entscheidung damit zusammenhängt, dass du gerne Zeit mit X verbringen, aber auch deine Frau entlasten möchtest. #00:31:35-6#

B5: Ja, genau. Es ist das.

Transkription B5- Text Interview B5: 68 - 69 (0)

Es war dann aus zeitlichen Gründen. Ich musste sagen, ich arbeite in der Nacht und ich arbeite an den Wochenenden und dazu noch ein solch intensives Hobby plus die Situation zu Hause, die noch mehr Zeit in Anspruch nimmt bei uns. Ich musste sagen, es geht nicht mehr. Es ist okay.

Transkription B4 - Text Interview 4: 71 - 71 (0)

Ich spiele Tischtennis seit 13, 14 Jahren. Klar hat es abgenommen. Aber ähm es ist sicher so, dass ich gehen kann, das haben wir auch so miteinander abgesprochen. Ich sage auch meiner Frau immer, wenn sie etwas machen will, soll sie gehen und ich schaue zu Hause, das ist kein Problem.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 83 - 83 (0)

Ich stehe sicher nicht mehr jede Woche in der Halle, vielleicht alle zwei Wochen. Wenn die Saison beginnt, hast du manchmal auch einen Match unter der Woche, aber da sind wir genügend Leute, so dass wir abwechseln können. Aber ähm, nein, ich denke für mich stimmt es so. Es ist nicht, dass ich gar nicht mehr dazu komme, aber das ist wie du gesagt hast, mit einer Familie anders. Es wird zweitrangig. Schlussendlich ist die Familie auf dem ersten Rang und man verbringt die Freizeit mit der Familie.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 83 - 83 (0)

Und dass du nur jede zweite Woche ins Training gehst, hat das damit zu tun, dass du am Abend deine Frau entlasten möchtest. #00:37:39-7#

B3: Ja, sicher, absolut. Das ist so. Ich habe auch Nachwuchs geleitet, aber da bist du grundsätzlich zweimal pro Woche in der Halle und ähm da haben wir auch eine gute Lösung. Wir konnten einen neuen Nachwuchstrainer nachnehmen und einen anderen Nachwuchsspieler der unterstützt. Also, da hat mir viel Entlastung gegeben. Es ist schon so, ich will meine Frau unterstützen und zu Hause sein am Abend und ähm / . Ich möchte nicht, dass ich immer weg bin, das ist nicht das Ziel, definitiv.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 84 - 85 (0)

Schon eher nach X. Also hat es auch mit dem Umzug zu tun, vorher stand ich fünf bis sieben Minuten in der Halle. Das hat auch ein Einfluss. Aber sicher ist es nach X zurück gegangen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 87 - 87 (0)

Wir versuchen uns auch in der Gemeinde zu engagieren. Jetzt ist gerade ein Dorffest, ich helfe mit. Wir versuchen uns da auch zu integrieren und die

Leute kennenzulernen. Es ist sowieso cool, ich war auch im Vakturnen mit Y. So lernst du auch Leute kennen, das ist cool.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 117 - 117 (0)

Ich denke, manchmal fehlt dir am Wochenende schon die Energie noch etwas mehr zu machen.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 117 - 117 (0)

Ich denke du nimmst dir automatisch weniger Freiraum. Am Abend habe ich den Drang oder das Bedürfnis nach Hause zu kommen. Wenn meine Frau den ganzen Tag zu Hause war mit X und dem Baby. Mit dem zweiten jetzt sowieso. Wenn sie den ganzen Tag mit X unterwegs war, dass ich dann am Abend auch noch etwas von X haben möchte. Oder dass, ähm, ich meine Frau entlasten möchte. Da nehme ich mir sicher weniger Freizeit raus oder ich sage weniger dass ich das oder jenes noch machen gehe. Aber das ist jetzt nicht nur /. Das ist ja auch allgemein mit Kindern. Vielleicht, wenn du wüsstest, das könnte ich mir vorstellen, wenn das Kind den ganzen Nachmittag selbstständig gespielt hat und meine Frau ihre Sachen bereits machen konnte ähm. Dann würde ich mir eher Zeit rausnehmen. Ganz genau beurteilen kann ich es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Das du dir weniger Zeit rausnimmst, das würde ich jetzt schon behaupten. Wenn ich mit meinem Kollegenkreis vergleiche, nehme ich mir etwas weniger Zeit für mich selber raus.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 67 - 67 (0)

Aber es ist keine Einschränkung, wenn ich mir Zeit für die Familie nehme. Ähm. Es ist nicht Zeit für mich alleine, aber Zeit für mich mit der Familie.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 69 - 69 (0)

Einschränkungen in der sozialen Teilhabe > Einschränkungen in der Freizeit mit der Familie

Du musst schon schauen /. Manchmal merken wir schon, dass das nicht geht und das nicht geht und da kommst du mit dem Kinderwagen nicht durch. Solche Sachen gibt es. Und irgendwie, es ist etwa ein Jahr her, da haben wir uns gesagt, es muss einfach gehen.

Transkription B6 - Text Interview B6: 113 - 113 (0)

Aber wir machen sicher andere Sachen, das ist schon so.

Transkription B6 - Text Interview B6: 113 - 113 (0)

Wir schauen schon, dass wir ab und zu unterwegs sind. Aber wir fünf- bis sechsmal pro Jahr baden oder machen solche Sachen. Oder irgendwo in einen Zoo, es muss ja nicht in Basel sein. Es kann auch ein Hirschpark oder so etwas sein.

Transkription B6 - Text Interview B6: 115 - 115 (0)

Die Frage ist, wie du etwas machst. Du kannst vielleicht nicht zwei Stunden auf einen Spielplatz, das funktioniert nicht.

Transkription B6 - Text Interview B6: 117 - 117 (0)

Du probierst schon allen gerecht zu werden, aber du ziehst vielleicht schon mal die Notbremse oder machst es anders.

Transkription B6 - Text Interview B6: 117 - 117 (0)

Wir sind nicht die, die viel gemacht haben müssen. Im letzten Jahr waren wir am Meer in den Ferien, es hat sehr gut funktioniert. Also, von dem her kannst du sagen, es geht alles. Und sonst machst du, das es geht, irgendwie.

Transkription B6 - Text Interview B6: 135 - 135 (0)

Ja, wir sind schon ein bisschen eingeschränkt. Der Spielplatz ist sehr aktuell. Wir sind gerne mit ihm auf einem Spielplatz, obwohl du ihn nie aus den Augen lassen kannst. Du kannst nicht so wie andere Eltern dich auf eine Bank setzen und ihn mit einem Auge überwachen. Du musst eigentlich immer bei ihm sein, auch damit er nicht abhaut. Plötzlich läuft er wieder davon. Das ist schon anstrengend und trotzdem sind wir gerne auf Spielplätzen. Dort bist du an der frischen Luft und du kannst Zeit mit ihm verbringen.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Und sonst, was auch gut ist sind Ausflüge. Wir machen manchmal Sonntagsausflüge. Dann gehen wir einfach irgendwo hin in der Region. Seit wir ein Elektroauto haben, fällt das schlechte Gewissen weg. Früher dachten wir jeweils, du kannst doch nicht einfach rumfahren. Aber so machen wir es sehr gerne. Wir fahren in ein Dorf, in dem wir noch nie waren. Letztes Mal waren wir in A. Bei den Schulhäusern hat es ja fast überall einen Spielplatz. Dann sind wir eine Stunde, eineinhalb Stunden, da gewesen. Und das ist für alle entspannend.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Oder auch Velotouren. Er fährt sehr gerne mit auf dem Kindersitz, das ist auch ein Hit.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Du bist ein bisschen eingeschränkt. Mit einem anderen Fünfjährigen würdest du vielleicht weitere Touren machen oder du würdest irgendwo etwas essen gehen. Das schränkt auf unseren Ausflügen ein. Essen gehen in ein Restaurant mit ihm, das meiden wir so gut es geht. Es ist sehr schwierig, wenn er keine drei Minuten stillsitzen kann.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Du musst schauen, dass du in eine Gartenbeiz gehst und dann isst vielfach jemand und der andere läuft mit ihm umher.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Das hat unser Freizeitverhalten schon beeinflusst. Wir finden immer eine Lösung, die für alle gut ist.

Transkription B5- Text Interview B5: 79 - 79 (0)

Wir könnten niemals irgendwohin fliegen, das würden wir uns nie im Leben antun.

Transkription B5- Text Interview B5: 83 - 83 (0)

Wir schränken uns ein, dass wir nur selten in ein Restaurant gehen. In ein geschlossenes Restaurant zu gehen, das machen wir nur im Notfall wenn es nicht anders geht. Das ist wirklich für alle nur stressig.

Transkription B5- Text Interview B5: 87 - 87 (0)

Nein, wir meiden eigentlich vor allem Restaurants und Hotels. Wir waren erst einmal im letzten Winter in einem Hotel, aber da hatten wir auch ein Appartement für uns. Wir sind nicht mit ihm in den Speisesaal. Restaurants und Hotels, das sind vor allem ein No-go. Aber eben, es ist keine grosse Einschränkung weil wir in den Ferien sowieso campen gehen. Und wenn wir ein Ausflug machen findest du immer / . Oder wenn wir unterwegs sind gehen wir vielleicht einmal in einen Burger King oder so, da kannst du rasch etwas bestellen und er hat in zehn Minuten seine Nuggets und Pommes gegessen und du kannst wieder raus. Von dem her ist es keine grosse Einschränkung.

Transkription B5- Text Interview B5: 89 - 89 (0)

Und nachher unter der Woche unternahmen wir von zu Hause aus gewisse Sachen. Da haben wir gemerkt / . Wir haben auch Sachen gemacht, die wir abbrechen mussten, weil wir merkten, dass es nichts bringt. Und jetzt / . Jetzt müssen wir für uns wieder überlegen, wie wir neue Strategien ausarbeiten können.

Transkription B4 - Text Interview 4: 43 - 43 (0)

Wir haben in sechs Wochen die Taufe unseres jüngeren Knaben. Und zuerst war die Überlegung, ob wir jemand organisieren möchten, der währenddessen bei uns zu Hause ist mit X. Was für ihn das einfachste wäre, aber wir möchten ihn nicht ausschliessen. Alle seine Betreuungspersonen, an die er gewöhnt ist, sind auch dabei und wir wollen niemand abstellen. Und so sind wir zum ersten Mal mit ihm mit dem Wagen in die Kapelle.

Transkription B4 - Text Interview 4: 45 - 45 (0)

Wir haben uns gesagt, wir müssen ihn einfach ein bisschen rauslocken und auch anderes probieren, nicht immer nur die drei bis vier grossen Spielplätze, die er mag, sondern auch andere Sachen. Wir waren in Sarnen auf einem grossen Spielplatz am See. Wir waren gespannt, ob es geht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 55 - 55 (0)

Schlussendlich war meine Frau mit Y auf der Picknickdecke und verbrachte die Zeit auf der Wiese und ich war mit X am Geländer.

Transkription B4 - Text Interview 4: 55 - 55 (0)

Aber wenn Fussball läuft, dann kann er eine Stunde auf dem Sofa sitzen und zuschauen. Ich weiss nicht, was er sieht. Das wäre spannend zu wissen. Das ist unser Ritual, dann gibt es eine Schale Chips und er sitzt eine Stunde auf dem Sofa und schaut und ist zufrieden. Ich habe das Hobby so ein bisschen umgebaut.

Transkription B4 - Text Interview 4: 73 - 73 (0)

Wenn wir etwas als Familie unternehmen, wenn wir die Haustür verlassen, ist es so, wenn es Routinesachen sind, können wir das zu viert machen. Wenn es Abweichungen gibt zum Spielplatz im Dorf, dem grossen Spielplatz in A oder dem Einkaufen in der Migros, dann wird schon / . Dann können wir zwei, drei Stunden etwas unternehmen und ich rede mit meiner Frau kein Wort. Jemand ist bei X und jemand bei Y und das ist manchmal nicht einfach. Man kann die Sachen nicht gleich geniessen. Aber das ist nun mal unser Los und ich hoffe, dass sich das irgendwann etwas legt.

Transkription B4 - Text Interview 4: 83 - 83 (0)

Wir zückten alle unsere Register, dann brachen wir ab. Es bringt ihm nichts und es bringt uns nichts.

Transkription B4 - Text Interview 4: 85 - 85 (0)

Wir sind zwei- bis dreimal reingelaufen, mittlerweile wissen wir, es ist gut, wenn wir uns aufteilen, wer zu wem schaut. Wir gehen irgendwo hin und schauen, wohin wir fahren, wir überlegen vorgängig wo wir parkieren können. Es sind kleine Sachen, die wir / . Man lernt immer.

Transkription B4 - Text Interview 4: 89 - 89 (0)

Das ist wie das Thema Fasnacht. In die Stadt oder so, das würde mir nicht in den Sinn kommen mit ihm (lacht).

Transkription B4 - Text Interview 4: 91 - 91 (0)

Und man lernt, sich immer zu hinterfragen im Voraus. Könnte das etwas sein, das X triggert.

Transkription B4 - Text Interview 4: 93 - 93 (0)

Nein, wenn wir etwas nicht machen, dann machen wir es nicht, weil es wegen X nicht geht. Wir probieren aus. Wir möchten ein so normales Leben wie möglich führen. Nur weil es nun Autismus hat wollen wir uns nicht zu Hause einschliessen und sagen, wir sind einfach immer zu Hause. Wir können vieles wie andere auch.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Und dann ist es manchmal nicht so einfach, wenn wir anstehen müssen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 101 - 101 (0)

Ich denke schon, man probiert den Alltag so ein bisschen anzupassen. Oder einmal mit dem ÖV zu gehen, um einen Ausflug zu machen statt mit dem Auto. Wir schauen da schon ein bisschen, aber man kann es nicht immer planen mit ÖV.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 33 - 33 (0)

Man richtet sich ein bisschen anders ein. Man plant die Ausflüge eher in der Umgebung oder nimmt den ÖV. Oder das Einkaufen geht jemand, das sind solche Sachen. Wir gingen jeweils gerne an einem Samstag gemeinsam einkaufen. Aber das probieren wir nun auch anzupassen, dass es / . Ja, ich sage, einkaufen kann man auch alleine machen, aber ja / . Wir nehmen Rücksicht und schauen, dass es für X / .

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 93 - 93 (0)

Vor kurzem haben wir es einmal ausprobiert mit dem Wanderrucksack, es ist halt auch nicht einfach. Man sagt, so lange sie nicht richtig sitzen kann, sollte man dies nicht nutzen. Aber auf der anderen Seite soll man das Leben ja auch funktionieren, oder wir wollen X auch mitnehmen. Nur 24 Stunden zu Hause hocken weil sie jetzt das hat. Ich finde man soll sie beteiligen am Leben und sie mitnehmen und das funktioniert soweit gut.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 93 - 93 (0)

I: Gibt es Sachen, die ihr mit X nicht macht, die ihr sonst machen würdet
#00:43:53-4#

B3: Nein.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 94 - 95 (0)

Man muss es nach ihr planen und in der Nacht fahren, das haben wir auch schon gemacht und das hat gut funktioniert bis jetzt. Ich hoffe, es funktioniert

auch diesen Sommer wieder, dass wir in der Nacht fahren und sie sechs bis sieben Stunden schläft. Das hat ja auch schon funktioniert. Ich finde man soll sich nicht davon einschränken lassen, mal soll es probieren. Letztes Jahr waren wir Ägypten mit dem Flugzeug und das hat auch wunderbar funktioniert. Sie sass ja bei uns.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 97 - 97 (0)

Wir waren an der Fasnacht im März, das war ja dieses Jahr spät. Doch, doch, da waren wir auch. Wir machen eigentlich alles mit, was funktioniert.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 99 - 99 (0)

Wir gehen gerne dahin, auch mal ein Wochenende. Das ist, ja. Das machen wir gerne. Damit X. ein bisschen raus kommt und nicht nur zu Hause ist. Aber ich sage, auch der Rhythmus ist wichtig für X.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 103 - 103 (0)

Ja (...) es ist nicht so, dass wir nichts machen, wir probieren es aus. Wenn es geht ist es gut, wenn nicht auch.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 111 - 111 (0)

Aber ist ja irgendwie auch schön läuft etwas und du hast eine gute Zeit und verkriechst dich nicht zu Hause in diese Situation und redest mit den Leuten.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 115 - 115 (0)

Sie läuft noch nicht so gerne und wir würden gerne laufen gehen. Das schränkt uns noch ein Stück weit ein.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 75 - 75 (0)

Also, wir lassen uns nicht einschränken. Ich finde, was wir vorher als Familie gerne unternommen haben, machen wir immer noch. Wenn andere ein Problem haben, dann sollen sie es haben.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 79 - 79 (0)

Jetzt kommen die grösseren Kinder in ein Alter, in dem sie an Sachen teilhaben können, die ich früher sehr gerne gemacht habe. Ich bin viel geklettert und nun bin ich mit den Kindern schon einige Male in die Kletterhalle. Sie kommen, auch X. Ich finde das cool, jetzt wo alle ein gewisses Alter haben. Der Trend von Einschränkung mit Familie wechselt nun langsam zum Trend hin zu Erlebnissen mit der Familie. Der Ausschlag ist das Alter der Kinder und nicht per se X. Sie ist vif genug.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 81 - 81 (0)

X macht im Turnverein mit. Dieses Jahr waren beim Turnerabend erstmal alle vier Kinder dabei, auch meine Frau machte mit und ich war in der Regie.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 99 - 99 (0)

Generell sage ich, wir können X überall hin mitnehmen. Wir können sie mit ins Restaurant nehmen, wir können / . Von dem her sind wir eigentlich / . In den ersten Lebensjahren waren wir eher noch etwas eingeschränkt, aber ich sage, die letzten zwei Jahre sind wir alleine wegen X weniger eingeschränkt gewesen. Vielleicht haben wir eher mal das Essen mitgenommen, weil sie jetzt eine besondere Ernährung hat in ein Restaurant. Weil das so etwas einfacher wird. Es braucht ein bisschen mehr Organisation oder / . Ich sage, wir sind nicht gross eingeschränkt gewesen rein wegen der Diagnose.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 55 - 55 (0)

Generell hat die Situation von X nicht gross Einschränkungen / . Wir machen zum Teil sicher auch andere Sachen, oder probieren andere Sachen zu machen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 55 - 55 (0)

Letztes Wochenende waren wir an einem Tag der offenen Tür in der Physio, wo wir manchmal probieren / . Wenn X nicht Trisomie hätte, hätten wir das vermutlich nicht gemacht. Das ist, weil sie dort in der Physio ist. Es hat Kinder mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, deren Familien dort sind. Das gibt solche Sachen. Teilweise denke ich ja (...) brauchen wir oder brauchen wir nicht. Das ist unterschiedlich.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 57 - 57 (0)

Die Phasen gehen einfach viel länger bei X. Mit einem anderen fünfjährigen Kind würden wir vielleicht einmal Fussballspielen gehen oder so. Das machen wir nun nicht, wir machen eher, was man sonst mit einem Zwei- oder Dreijährigen macht. Du gehst auf den Spielplatz, du gehst / . Mit ihr können wir eigentlich alles machen, einfach nicht Velofahren gehen oder Sport machen oder einfach eher in dem Bereich, sind wir vielleicht / .

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 57 - 57 (0)

I: Daraus schliesse ich, dass ihr euch dadurch in eurer sozialen Teilhabe nicht einschränken lässt. #00:32:47-1#

B2: Nein, nein, überhaupt nicht. X weint wenig. Sie kann schon manchmal etwas Schreien, aber welches Kind macht das nicht. #00:33:05-5#

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 62 - 63 (0)

Wir können X überallhin mitnehmen. Sie fällt nirgends zur Last. Es ist nur manchmal die Frage, ob man das sich selber antun möchte. Also, antun. Ja mit X gehe ich am Abend keinen Handballmatch schauen, weil ich weiss, da

komme ich wahrscheinlich nicht viel zum schauen und dann / . Dann ist es gemütlicher, sie normal ins Bett zu bringen und danach hast du noch eine Stunde für dich.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 71 - 71 (0)

Einschränkungen in der sozialen Teilhabe > Einschränkungen im beruflichen Kontext

Es ist speziell mit dem eigenen Geschäft, das ist manchmal wie ein zusätzliches Kind. Das tönt / . Es ist manchmal / . Die Prioritäten sind manchmal etwas anders.

Transkription B6 - Text Interview B6: 101 - 101 (0)

Also nicht, dass ich jeden Tag verärgert nach Hause kam, aber ich musste sagen, ich will das nicht nach Hause bringen, wenn Frau und Kind zu Hause sind.

Transkription B4 - Text Interview 4: 67 - 67 (0)

Im Normalfall achte ich darauf, dass ich nach der Arbeit schnell heim gehe. Meistens rede ich dann noch kurz und kurz etwas spielen und dann gehe ich arbeiten. Aber es ist etwas unterschiedlich, ich weiss ja, wie die Verfassung der Kinder ist.

Transkription B4 - Text Interview 4: 95 - 95 (0)

Das sicher, das ist sicher der wichtigste Punkt. Dass ich normale Arbeitszeiten habe, von 7 bis 17 Uhr, ist natürlich auf wichtig in der jetzigen Situation. Dass ich mal nach Hause komme und nicht noch bis 18 bis 19.30 Uhr arbeiten muss. Das hat es vorher manchmal gegeben. Das ist sicher so, ja. Und so Wochenendeinsätze hat es auch gegeben, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 79 - 79 (0)

Oder vielleicht verlierst du auch ein bisschen an Ehrgeiz, das kann auch sein. Aber ich denke, es reicht beruflich. Ich muss jetzt nicht noch weiterkommen oder eine neue Stelle suchen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 49 - 49 (0)

Für mich ist der jetzige Job, den ich habe / . Ich bin schon lange da, jetzt bin ich zwölf Jahre da. Und ich habe gewisse Freiheiten, also kann ich sagen heute arbeite ich, heute nicht. Letzte Woche sagte ich, dass ich jeweils am Donnerstag zu Hause arbeite. Sie wissen, dass ich meinen Job mache. Sie geben mir gewisse Freiheiten und kann mir diese auch nehmen, wie beispielsweise für Arztbesuche und so weiter. Von dem her, finde ich den jetzigen Job hilfreich. Sie wissen was sie an mir haben, ich weiss was ich arbeiten muss. Das ist geklärt. Ich muss nicht gross Rechenschaft abliefern. Sie wissen, dass ich meinen Job mache. Und vielleicht, wenn ich einmal nicht da bin, wissen sie, dass ich es am Abend mache. Das gegenseitige Vertrauen / . Da hätte ich das Gefühl, wenn ich jetzt den Job wechseln würde, müsste ich das wieder erarbeiten

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 65 - 65 (0)

Es braucht mich sicher mehr zu Hause, als wenn wir einfach ein Kind hätten. Dann würdest du vielleicht eher mal sagen, ich arbeite bis 21 Uhr oder so. Aber, ich sage, vielleicht hat mich das schon etwas gehindert, eine neue Stelle anzutreten-. Aber die Motivation ist momentan gar nicht da.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 65 - 65 (0)

Veränderungswünsche >
Veränderungswünsche >
Wunsch nach sozialen
Kontakten

Ich habe manchmal das Gefühl, du tauschst dich eher in einem Gespräch aus.

Transkription B6 - Text Interview B6: 165 - 165 (0)

Es wäre schön, wenn wir mehr unter die Leute könnten mit ihm. Oder wenn irgendein Familienfest ist. Andere Familien melden sich einfach an und feiern. Wir müssen immer abwägen, ob wir es uns und ihm zumuten können.

Transkription B5- Text Interview B5: 95 - 95 (0)

s ist sicher schön zu hören, dass gewisse Sachen / . Das sich auch andere mit solchen Sachen herumschlagen und wir nicht die einzigen sind. Aber für mich ist dann einmal die Grenze erreicht. Wenn sich alles vom Morgen bis am Abend um das Thema dreht, ist es für mich zu viel.

Transkription B5- Text Interview B5: 115 - 115 (0)

Aber wir haben abgemacht, dass wir uns untereinander wieder treffen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 111 - 111 (0)

Wahrscheinlich gäbe es auch eine andere Konstellation, wenn nur Männer diskutieren. Es wäre auch noch spannend, wie die Diskussion rauskommen würde. (...) Es wäre noch spannend.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 111 - 111 (0)

Zwischendurch wäre es schon spannend, sich mit einer Familie zu unterhalten, die in der selben Situation ist.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 81 - 81 (0)

Das Bedürfnis wäre manchmal schon da. Es gäbe auch so Netzwerke mit Trisonomie, es hat auch eine Plattform gegeben, wir hatten einmal Kontakt mit jemandem aus der Region. Das hat dann nicht so harmoniert, also meine Frau hatte da zuerst Kontakt. Sie hat es dann nicht weiterverfolgt. Wir haben gerade vor Kurzem gesagt, vielleicht wäre es schon einmal spannend. Es muss dann halt schon auch menschlich stimmen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 81 - 81 (0)

Aktuell haben wir keine Familie, die in einer ähnlichen Situation ist. Manchmal denken wir, es wäre noch schön oder ähm /.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 83 - 83 (0)

Das würde ich glaub schon schätzen an einer Kollegschaft mit jemandem in einer ähnlichen Situation.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Ja, es ist sicher, unser soziales Umfeld ist sicher gut und mein berufliches Umfeld ist sicher gut, das wir nicht ein grosses Bedürfnis nach Veränderung haben, also ja. Von dem her, sind wir glücklich so mit der Situation, wie sie jetzt ist. Wir möchten es nicht anders haben.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 93 - 93 (0)

Veränderungswünsche >
Veränderungswünsche >
Wunsch nach
gesellschaftlicher
Anerkennung (+)

Verständnis ist ein Punkt. Mit den engen Leuten wie der Familie oder engen Freunden, dort spielt es keine Rolle. Da ist das vorhanden. Aber bei Leuten, die wir flüchtig kennen oder entferntere Bekannte oder fremde Leute. Eigentlich hat man immer das Gefühl, wir sind im 2. Jahrhundert, die Leute sind aufgeklärt. Das stimmt nicht.

Transkription B4 - Text Interview 4: 97 - 97 (0)

Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Das dürfte noch mehr da sein. Das würde den Alltag einfacher machen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 97 - 97 (0)

Die leistungsorientierte Haltung in der Gesellschaft (...) stört mich ein bisschen.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Vielleicht habe ich meine Erwartungen zu hoch angesetzt, aber ich sage, nehmt sie einfach so wie sie ist.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 69 - 69 (0)

Ich habe früher oft den Satz gehört "was denken wohl die anderen". Ich weiss nicht, ob du den auch gehört hast. Das ist so / . unv. Der ist so wie eingebraunt. Und ich glaube, dass das / . Ich denke die Gesellschaft muss sich von der Frage, was die anderen denken entfernen und sich mehr überlegen, was mein Verhalten mit dem Gegenüber macht. Oder hätte ich es gerne, wenn jemand anders dies macht. Wenn dieses Mindset / . Ich hätte das auch nicht gerne, wenn jemand anders das mit mir machen würde. Mehr das, statt "was denken die anderen". In dieses Setting reinkommen wäre glaub für die Gesellschaft allgemein gut.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 97 - 97 (0)

Ich habe das Gefühl, es ist mein Gefühl, die Akzeptanz ist mehr vorhanden als ich noch ein Kind war. Also, dass sich die Gesellschaft in die richtige Richtung entwickelt oder einfach mehr Akzeptanz entwickelt. Das ist

	<p>allgemein, für alles Neue, Andere ist mehr Akzeptanz da. Von dem her (...) finde ich, es geht in die richtige Richtung.</p> <p>Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 71 - 71 (0)</p>
<p>Veränderungswünsche > Veränderungswünsche > Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	<p>Ich würde ihn sicher zum Arbeiten mal mitnehmen oder auch mal zu einem Kunden. Das ist etwas, das du vergessen kannst.</p> <p>Transkription B6 - Text Interview B6: 133 - 133 (0)</p>
	<p>Ich möchte gerne weniger arbeiten. Die Schule sagt /. Ich habe neue Unterrichtsmethoden geschrieben, wir sind daran das selbstorganisierte Lernen einzuführen, bei dem ich eingebunden bin. Sie sagen, es wäre schade, wenn ich mein Pensum reduzieren. Ich weiss das, aber//</p> <p>Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 83 - 83 (0)</p>
<p>Veränderungswünsche > Veränderungswünsche > Wunsch nach mehr eigener Freizeit</p>	<p>Ich bin in einem Verein noch engagiert. Dann hätte ich ein bisschen mehr Freizeit.</p> <p>Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 85 - 85 (0)</p>
	<p>Schon klar, hast du manchmal den Gedanken, dass du denkst so ein halber Tag Tennis spielen gehen wäre auch nicht schlecht oder irgendwie /.</p> <p>Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 69 - 69 (0)</p>
<p>Veränderungswünsche > Veränderungswünsche > Wunsch nach gemeinsamen Familienaktivitäten ohne Hürden</p>	<p>Oder auch, dass wir ihn mehr draussen spielen lassen könnten oder ihn einfach ein bisschen sein lassen könnten. Das ist vielleicht schon das / . Dass sie sich selber mehr beschäftigen könnten.</p> <p>Transkription B6 - Text Interview B6: 133 - 133 (0)</p>
	<p>Das würde uns sehr viel helfen, wenn er sich mehr mit anderen Kindern beschäftigen würde.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 93 - 93 (0)</p>
	<p>Es wäre so viel einfacher, wenn er mit ihnen spielen könnte. Das wäre schön, wenn er den Knopf öffnen würde. Oder wenn er mutiger wäre und Sachen ausprobieren würde und sich auf dem Spielplatz selber beschäftigen würde und vielleicht auch einmal auf eine Rutschbahn gehen würde.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 93 - 93 (0)</p>
	<p>Ähm, wenn er mutiger wäre und mehr ausprobieren würde, wäre dies eine grosse Vereinfachung.</p> <p>Transkription B5- Text Interview B5: 93 - 93 (0)</p>
	<p>Wir möchten ein so normales Leben wie möglich führen. Nur weil es nun Autismus hat wollen wir uns nicht zu Hause einschliessen und sagen, wir sind einfach immer zu Hause. Wir können vieles wie andere auch.</p>

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Wir müssen das jetzt einfach so häufig machen, dass es für X zur Routine wird.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Veränderungswünsche >
Teilhabepreferenz

Das Beispiel mit dem Hallenbad, Familiengarderoben wären schon / . Mit solchen Sachen könntest du schon viel mehr wagen. Es gibt schon fast keine Einrichtungen für solche Fälle

Transkription B5- Text Interview B5: 97 - 97 (0)

Spezielle Garderoben wären sicher hilfreich oder in einem Restaurant, ja klar / . In öffentlichen / . Sobald es eine separate Ecke hat ist es immer gut. Also wenn wir irgendwann einen Versuch machen in einem Restaurant, dann schauen wir, dass wir zuhinterst in eine Ecke gehen, in der wir alleine sind.

Transkription B5- Text Interview B5: 97 - 97 (0)

Am andern Tag haben wir die Situation geschildert und nach einer Möglichkeit gefragt, eine separate Garderobe oder eine Behindertengarderobe zu benutzen. Sie sagten es sei kein Problem, wir können dies anmelden.

Transkription B4 - Text Interview 4: 99 - 99 (0)

Aber es ist noch speziell, etwas für Männer (...). Man könnte etwas anderes / . Man könnte Bier und Snacks für Männer anbieten. Das wäre vielleicht etwas, mit dem man die Männer zu den Treffen locken könnte. Und das zum Feierabendbier.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 111 - 111 (0)

Wenn eine Situation nicht zufriedenstellend ist, muss man halt aktiv werden. Aber das ist in jeder Situation so.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 75 - 75 (0)

Anliegen für den Kontext der
HFE > Anliegen in Bezug auf
Kommunikation und
Kontaktgestaltung

Es ist mehr ihr Gebiet, die ganze Erziehung. Ich bin eher der / . Wie es halt ist, sie macht das halt schon mehr. Und sie erzählt jeweils schon was geht.

Transkription B6 - Text Interview B6: 141 - 141 (0)

Manchmal frage ich nach. Dann sagt sie, was war

Transkription B6 - Text Interview B6: 141 - 141 (0)

Ich sage, bei uns es noch speziell. Meine Frau ist recht vorausschauend. Sie ist sicher die (...) / . Wie soll ich das sagen? Sie ist sicher diejenige, die möglichst viel planen will und ich bin derjenige, der es nimmt wie es kommt. Und da kommen bei mir nicht so viele Fragen auf wie du es bei anderen

siehst. Es soll nicht abschätzig tönen, aber sie ist die Chefin vom Haus. Sie schaut, dass / . Sie weiss, wie es funktioniert, was soll ich ihr da dreinreden. Es ist das falsche Wort.

Transkription B6 - Text Interview B6: 159 - 159 (0)

Ich habe das Gefühl, ich brauche das nicht.

Transkription B6 - Text Interview B6: 165 - 165 (0)

Ich finde, wir sind super betreut. Und es ist viel wert, dass er regelmässig seine Termine hat mit anderen Kindern und er ist super betreut.

Transkription B5- Text Interview B5: 101 - 101 (0)

Für mich persönlich ist es in Ordnung, wie es ist. Wir ticken etwas anders. Bei mir ist eher / . Ich habe nicht so ein grosses Bedürfnis / . Ich fand es lässig andere Eltern zu treffen in der gleichen Situation. Aber um sich regelmässig auszutauschen / . Ich bin eher derjenige, der ein bisschen Abstand vom ganzen braucht und auch einmal etwas macht, das gar nichts damit zu tun hat.

Transkription B5- Text Interview B5: 109 - 109 (0)

Aber nur mit Väter ? Nein, ich habe nicht das Bedürfnis, mich mehr auszutauschen, für mich reicht es.

Transkription B5- Text Interview B5: 113 - 113 (0)

Es ist sicher schön zu hören, dass gewisse Sachen / . Das sich auch andere mit solchen Sachen herumschlagen und wir nicht die einzigen sind. Aber für mich ist dann einmal die Grenze erreicht. Wenn sich alles vom Morgen bis am Abend um das Thema dreht, ist es für mich zu viel.

Transkription B5- Text Interview B5: 115 - 115 (0)

Mit der neuen Heilpädagogin hatte ich selber noch nicht so oft Kontakt, weil sie zeitlich anders gebunden ist als die vorherige Heilpädagogin. Bei ihr war ich meistens auch dabei, das Zeitfenster war so, dass es für mich trotz der Arbeit möglich war dabei zu sein. Jetzt ist es von den Wochentagen her so, dass es für mich zeitlich schwierig ist.

Transkription B4 - Text Interview 4: 105 - 105 (0)

Oder ich war manchmal auch alleine mit dir. Dann war sie auch nicht fremd. Ich stelle es mir speziell vor. Wenn nur die Frau die Termine hat und der Mann nie. Dann hört er es nur aus Erzählungen, das ist schon / . Das war toll, dass ich immer dabei war. Das erste Mal kam die neue mit der bisherigen Heilpädagogin, da war ich dabei. Inzwischen kam sie vier Mal, ich habe sie aber nie mehr gesehen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 107 - 107 (0)

Das war wirklich mega cool. Man merkt, man ist nicht alleine. Man kennt Prozentzahlen, wie viele Leute im Spektrum sind, aber man ist sich dem nicht bewusst. Auf einmal merkt man, es gibt so viele Leute mit gleichaltrigen Kindern und es sind nicht zwei, drei in der Schweiz. Sondern sie sind auch in unserer Umgebung. Das war spannend und sehr lehrreich. Ich fand das Angebot wirklich cool.

Transkription B4 - Text Interview 4: 111 - 111 (0)

Irgendwann ging es Richtung Selbsthilfegruppe, wo es gar nicht mehr um das Thema ging, sondern alle etwas erzählen. Man lernt sich auch kennen über das Jahr und man fragt. Die Leute freuen sich, wenn sie etwas Positives erzählen können, das vielleicht gar nichts mit der Thematik zu tun hat. Und das war wirklich cool. Das ist nun vorbei. Aber wir haben abgemacht, dass wir uns untereinander wieder treffen.

Transkription B4 - Text Interview 4: 111 - 111 (0)

Diese Sachen die wir bis jetzt erlebt haben, sei es am Heilpädagogischen Dienst oder sonstige Angebote vom Kanton haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. #01:05:55-2#

Transkription B4 - Text Interview 4: 111 - 111 (0)

Wenn ich Fragen habe, kann meine Frau fragen oder wir haben ihre Nummer. Ich könnte auch eine Nachricht schreiben. Das ist gut so.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 125 - 125 (0)

Eher weniger. Ich weiss, dass ihr ab und zu sowas organisiert. Aber wir waren noch nie. Wo Familien zusammen kommen. Wir haben noch nie irgendwie / . Aber ich denke, da ist der Austausch schon / . Ich glaube meine Frau trifft in der Physio eine Mutter. Es ist nicht verkehrt, dass man merkt, dass man nicht alleine ist mit der Situation. Wir haben es noch nie gross / .

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 141 - 141 (0)

s gibt ja dann die Spielgruppen für Kinder in dieser Situation. Da haben wir ja dann auch noch Kontakte. Ich finde das schon noch wichtig.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 143 - 143 (0)

Es ist mir schon ein Anliegen, dass ich mich da mehr integrieren kann oder wieder mal in die Physio gehe oder zu Hause bin, wenn die Früherzieherin kommt und so. Es ist so. Das wäre schon ein Ziel.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 145 - 145 (0)

Es hat zwar am Anfang so getönt, als wäre es kein Problem. Aber in der letzten zwei Jahre war es eher schwierig. Das ist so. Ich hoffe, das kann man noch ändern.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 147 - 147 (0)

Dann kann man sagen, du wärst gerne dabei. Manchmal ist es ja auch eine Frage, wie man die Termine ansetzt. #01:07:11-5#

B3: Absolut, das ist so.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 148 - 149 (0)

Ich wäre schon noch gerne dabei.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 151 - 151 (0)

Im Trisonomieverein sind wir zwar dabei, hatten aber nicht so das Bedürfnis Hilfe zu suchen. Es haben sich auch keine Freundschaften gebildet. Für uns stimmt es, wie es ist.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 73 - 73 (0)

Ich finde es sehr schön, also auch mit dem Kaffee, das wieder stattfindet für Kinder mit einer Beeinträchtigung. Das finde ich cool, der Austausch wird von der Früherziehung gefördert. Ich schätze den Austausch sehr, man sieht einander. (...) Auf eine gute Art, finde ich.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 101 - 101 (0)

Was wirklich cool ist, ist das Kaffee. Und, dass da wirklich halt mal / . Es ist schwierig zu sagen, aber Kaffeezeit ist nun halt mal / . Ich kann es mir untertags einrichten. #00:53:15-5#

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 109 - 109 (0)

Ich war schon einmal und diesmal gehe ich auch wieder. Ich gehe auch wieder mit. Diese Austausch hat Vor- und Nachteile (lacht). Aber das hat auch ein bisschen mit den Eltern zu tun, die da sind . Okay, man kann nachher auch rausgehen und denken, wir haben es gut.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 111 - 111 (0)

Wahrscheinlich gäbe es auch eine andere Konstellation, wenn nur Männer diskutieren. Es wäre auch noch spannend, wie die Diskussion rauskommen würde. (...) Es wäre noch spannend.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 111 - 111 (0)

Letztes Wochenende waren wir an einem Tag der offenen Tür in der Physio, wo wir manchmal probieren / . Wenn X nicht Trisomie hätte, hätten wir das vermutlich nicht gemacht. Das ist, weil sie dort in der Physio ist. Es hat Kinder mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, deren Familien dort sind. Das gibt solche Sachen. Teilweise denke ich ja (...) brauchen wir oder brauchen wir nicht. Das ist unterschiedlich.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 57 - 57 (0)

Die Termine sind meistens tagsüber. Manchmal konnte ich es verbinden mit Homeoffice oder sonst irgendwie. Ähm, Besprechungstermine mit der Früherziehung oder medizinische konnte ich mir immer Zeit frei schaufeln. Ähm. Oder ich hatte die Flexibilität bei der Arbeit, dass ich es mir einrichten konnte. Aber den Grossteil machte meine Frau, sie war näher daran. Sie hat es dann vielleicht am Abend einfach mit mir besprochen oder mir ein Telefon gegeben, wenn etwas anstand. Mein Kanal war meine Frau. Ähm. Das ist so.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 77 - 77 (0)

Wir haben es halt immer auch gemeinsam besprochen. Meine Frau fragte nach meinen Anliegen und Fragen. Ähm, so sind wir auf die Punkte gekommen. Wenn die Beziehung funktioniert ist es sicher einfacher, gerade auch für mich, weil ich nicht direkt sondern übers Dreieck mit der Früherzieherin in Kontakt bin. Ähm. Ich glaube, das konnten wir relativ gut lösen. Weil wir Themen im Vorfeld besprochen haben und gemeinsam überlegt haben, welche Termine es braucht.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 77 - 77 (0)

Aber wichtig ist sicher, dass man sich halt die Zeit nimmt, wenn zum Beispiel die Spielgruppe ein Elternanlass macht, dass man das sich rausnimmt. Oder jetzt gerade bringe ich sie in die Tagesspielgruppe und hole sie wieder. So bin ich da fast näher dran als meine Frau und konnte diesen Teil übernehmen. Ähm, von dem her würde ich sagen, ich war immer ein Bestandteil. Manchmal halt auch ohne den direkten Kontakt, aber einfach über meine Frau.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 79 - 79 (0)

Zwischendurch wäre es schon spannend, sich mit einer Familie zu unterhalten, die in derselben Situation ist. Ähm. Wir haben das ein, zweimal probiert. Meine Frau war da eher die treibende Kraft. Ähm. Wir haben es probiert. Es hat nicht so funktioniert.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 81 - 81 (0)

Das Bedürfnis wäre manchmal schon da. Es gäbe auch so Netzwerke mit Trisomie, es hat auch eine Plattform gegeben, wir hatten einmal Kontakt mit jemandem aus der Region. Das hat dann nicht so harmoniert, also meine Frau hatte da zuerst Kontakt. Sie hat es dann nicht weiterverfolgt. Wir haben gerade vor Kurzem gesagt, vielleicht wäre es schon einmal spannend. Es muss dann halt schon auch menschlich stimmen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 81 - 81 (0)

Aktuell haben wir keine Familie, die in einer ähnlichen Situation ist. Manchmal denken wir, es wäre noch schön oder ähm / . Aber es muss "gige" zwischen den Personen. Das war bei den Anlässen oder Treffen, die wir bis jetzt besucht haben, nicht so der Fall.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 83 - 83 (0)

Letzte Ostern habe ich jemanden kennengelernt, also beide Elternteile waren da. Das Kind hat auch Trisomie. Da haben wir auch über das geredet, also das fand ich wirklich spannend. Also, es ist so. Ich kann eher mit Personen, die in derselben Situation sind, ähnliche Themen besprechen.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Also ich habe mit dieser Person jetzt anders gesprochen als mit meinen Kollegen, du kommst viel schneller in die Themen, die halt vergleichbar sind. Ja / . Und wo auch das gegenseitige Verständnis da ist.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Das würde ich glaub schon schätzen an einer Kollegschaft mit jemandem in einer ähnlichen Situation.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 85 - 85 (0)

Anliegen für den Kontext der HFE > Anliegen in Bezug auf Entlastung

Ich habe mir das auch schon überlegt, ob wir mehr Entlastung brauchen. Ab dem Sommer kommt nun X in die Tagesspielgruppe und das ist schon eine riesige Erleichterung. Dann ist er einen ganzen Tag betreut. Das gibt Luft. Darum ist im Moment / . In den letzten zwei Jahren haben wir uns das manchmal schon gewünscht, dass wir noch mehr Möglichkeiten hätten. Wir haben auch schon überlegt mit Kita Plus etwas zu probieren oder mit der Spielgruppe im Dorf. Einfach, dass wir ein bisschen entlastet sind.

Transkription B5- Text Interview B5: 105 - 105 (0)

Das ist schon ein Thema. Aber eben / . Wir versuchen uns Freiräume zu schaffen und auch einmal etwas ohne Kinder zu unternehmen. Wir haben im Umfeld die nötige Unterstützung dafür. Das ist gut.

Transkription B4 - Text Interview 4: 117 - 117 (0)

Ja (...) ich sage schon, so ein Haushalt oder so leidet halt manchmal schon ein bisschen. Wir versuchen schon alles zu geben, aber ähm / . Manchmal hättest du den Wunsch, es wäre jemand da, der helfen könnte. Aber, es hat sich sicher verändert in der Situation mit X.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 133 - 133 (0)

Da wärst du manchmal schon froh, wenn jemand alle zwei Wochen mal etwas macht.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 137 - 137 (0)

Weil wir viel Entlastung und viele Bezugspersonen haben, konnten wir sicher auch viel in Anspruch nehmen. Wenn wir dies nicht gehabt hätten, wäre das Bedürfnis sicher da gewesen, ja.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 91 - 91 (0)

Anliegen für den Kontext der HFE > Anliegen in Bezug auf Beratung

Es ist schon so. Sie ist schon die, die alles was planbar ist plant. Manchmal kommt sie mit Sachen, an die ich noch gar nicht dachte. Und das ist eigentlich schön. Durch das kommen nicht so viele Fragen von mir. Es geht so.

Transkription B6 - Text Interview B6: 161 - 161 (0)

Wir waren gut begleitet. Auch durch die regelmässigen Austausche mit den Heilpädagoginnen konnten wir jederzeit mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie anrufen, wenn wir etwas besprechen möchten. Das ist super.

Transkription B5- Text Interview B5: 107 - 107 (0)

Ja, und die Diagnose im letzten Juni gingen wir dann so zu sagen abholen. Das Resultat hat uns nicht überrascht. Wir waren auch da super begleitet, unsere Heilpädagogin / .

Transkription B4 - Text Interview 4: 37 - 37 (0)

Sie hat uns auf dem Weg zur Diagnosestellung gut begleitet und / .

Transkription B4 - Text Interview 4: 37 - 37 (0)

Am Anfang stand das Gespräch zwischen uns und der Heilpädagogin im Fokus.

Transkription B4 - Text Interview 4: 105 - 105 (0)

Die ersten ein- bis zweimal war es Speziell. Ich bin sehr offen und gar nicht schüchtern. Aber ich habe die ersten zweimal kaum etwas gesagt, ich habe nur zugehört und meine Frau hat geredet. Es ist noch speziell, diese Situation. Es kommt jemand zu dir nach Hause und es ist kein Dreinreden. Aber sie gibt dir Tipps, wie du den Alltag managen kannst. Das musste sich auch zuerst setzen und normal werden, aber danach war es gut.

Transkription B4 - Text Interview 4: 113 - 113 (0)

Es ist eine Unterstützung die uns hilft mit Tipps und die Bindeglied sind zwischen den verschiedenen Therapien.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 119 - 119 (0)

Am Anfang ist es noch gut, man kann sich austauschen, ein bisschen reden. Das hat sie einmal gesagt. Es ist nicht nur fokussiert auf X, es geht um die ganze Familie. Das finde ich sehr wichtig.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 119 - 119 (0)

Also der Informationsfluss ist wichtig, oder wenn einmal eine Situation ist / . Wie jetzt, wo wir keinen Arzt finden (lacht).

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 127 - 127 (0)

Wenn ich zurück schaue, ist für mich der Wandel über die Diagnose bis zur Akzeptanz. Aber da war die Früherziehung gar noch nicht involviert. Da wart ihr noch nicht mit drin.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 107 - 107 (0)

Ich sage das, macht ihr gut, dass ihr die Leute so sein lässt, wie sie sind. Mit vorleben / . Wenn du bestimmend kommst, du musst. Ist es schwierig für das Gegenüber. Auch Eltern gegenüber, eher das würde dir helfen. Dass es so ein bisschen in diese Richtung geht. Das kann ich mir vorstellen, dass dann bei vielen Männern der Beschützerinstinkt kommt, wenn jemand sagt was ich machen muss. Dann beginne ich meine Familie zu schützen. Was schlussendlich negativ sein kann. Aber der Mann kann es im Moment nicht unterscheiden und übernimmt die Funktion des Beschützers, als dass er offen ist gegenüber dem Angebot.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 113 - 113 (0)

Der Gedanke betreffend des Reitens kam von uns, wir haben das dann mit der Früherzieherin angeschaut und sie sah dieses Therapieangebot. Danach hat es geklappt.

Transkription B2 - Text Interview 2 B2: 75 - 75 (0)

Anliegen für den Kontext der HFE > Anliegen in Bezug auf Information

Ich glaube das wichtigste war, dass irgendwann mal ein Arzt / . Wir haben das irgendwie über / . Meine Frau hat das an einem Treffen hat jemand von dieser Krankheit erzählt, dass es das gibt. Ansonsten hätten wir das nicht gewusst. Wir wären dann vermutlich nicht hier. Das ist schon manchmal / . Es ist die Sache, dass man überhaupt herausfindet, was X hat.

Transkription B6 - Text Interview B6: 137 - 137 (0)

Was im Moment sicher wichtig ist, ist dass jemand extern ihn fördert. Das ist sicher sehr positiv.

Transkription B6 - Text Interview B6: 137 - 137 (0)

Wie soll ich sagen. Ich sage, in einem solchen Fall wäre es noch wichtig zu wissen, dass es so etwas gibt.

Transkription B6 - Text Interview B6: 143 - 143 (0)

Ja genau, vor allem Förderideen. Vielleicht gibt es mal noch etwas anderes.

Transkription B6 - Text Interview B6: 149 - 149 (0)

Was wir schon ab und zu diskutiert haben sind Hilfestellungen in konkreten Situationen. Wenn du eine Problemstellung hast und konkrete, erprobte Tipps bekommst, von dem du weißt, der funktioniert in der Regel. Manchmal wäre es so einfach, wenn du wüsstest, so könnte es funktionieren.

Transkription B5- Text Interview B5: 99 - 99 (0)

Es sind konkrete Tipps, die mir helfen.

Transkription B5- Text Interview B5: 101 - 101 (0)

Manchmal wärst du einfach froh um einen konkreten Tipp in gewissen Situationen.

Transkription B5- Text Interview B5: 101 - 101 (0)

Es gibt Zeiten, da hast du niemanden der dir etwas Hilfreiches sagen kann, was du tun kannst. Es sind zum Teil einfach Ideen und vielfach funktioniert es dann trotzdem nicht so. Du musst selber erfinderisch werden.

Transkription B5- Text Interview B5: 101 - 101 (0)

Was wir uns noch mehr wünschen / . Wenn es irgendeine Person gäbe, die wir kurz anrufen könnten, wenn in einer speziellen Situation bist und fragen kannst, was ich tun soll. Aber ja / . Ich wüsste auch nicht wie und wer das machen könnte. Es könnten auch andere Eltern sein von Kindern, die dasselbe haben.

Transkription B5- Text Interview B5: 101 - 101 (0)

Aber ich glaube es gibt mehr, als dass wir kennen. Man ist es sich zum Teil gar nicht bewusst, welche Angebote es gibt.

Transkription B4 - Text Interview 4: 103 - 103 (0)

Wenn wir wissen, wir müssen lange anstehen, dann klären wir das im Vorfeld ab. So weit sind wir bereits. Aber manchmal gibt es auch Sachen, die wir erst im Nachhinein oder von Drittpersonen erfahren. Eben, es gibt mehr so Sachen / . Aber es ist zu wenig publik.

Transkription B4 - Text Interview 4: 103 - 103 (0)

Es waren zum Teil banale Sachen aus dem Alltag, die uns beschäftigten. Wir tauschten uns aus, wie wir es am besten / . Es waren zum Teil Tipps und Tricks aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben daraufhin selber begonnen, um die Ecke zu denken. Am Anfang brauchten wir diesen Anstoss.

Transkription B4 - Text Interview 4: 105 - 105 (0)

I: Du hast vor vorher die Inputs oder Infos erwähnt, die euch geholfen haben um die Ecke zu denken oder Strategien für den Alltag zu entwickeln. Hat dir das geholfen, dass ihr mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnt?
#01:02:08-2#

B4: Sicher. #01:02:12-8#

Transkription B4 - Text Interview 4: 108 - 109 (0)

Man ist ja manchmal auch ein bisschen überfordert, was es alles für Möglichkeiten gibt. Was kann man noch machen. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Informationen und Tipps bekommen. Manchmal sieht man vielleicht etwas nicht, dass man Unterstützung bekommt und schauen kann, welche Möglichkeiten man hat.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 119 - 119 (0)

Oder, dass sie Sachen abklärt / . Das finde ich wichtig.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 121 - 121 (0)

Ja, das ist wichtig, dass wir die Informationen bekommt und Fragen stellen kann.

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 123 - 123 (0)

Also der Informationsfluss ist wichtig, oder wenn einmal eine Situation ist / . Wie jetzt, wo wir keinen Arzt finden (lacht).

Transkription B3 - Text Interview 3 B3: 127 - 127 (0)

Das wie ich es erlebt habe, war die HFE XY unsere Hauptansprechperson und sie hat es (...) Sie hat genau im richtigen Moment das richtige kommuniziert. Wir durften die Schule anschauen gehen. Also wir sind / . Sie schaut bei uns, dass wir immer einen Schritt voraus sind und unsere Meinung bilden können.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 101 - 101 (0)

Wir durften die Schule anschauen gehen und das finde ich gut, dass man diese Schule anschauen kann. Weil es gibt ja, unv. dort sind nur "Dubbeln". Ich habe diese Haltung mitbekommen, ich soll mein Kind davor bewahren, weil es sind ja eben / . Durch das, dass wir die Schule anschauen konnten und das Konzept kennenlernten, wie sie arbeiten.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 101 - 101 (0)

Das finde ich gut, wenn jemand zum Beispiel sagt, sie kann noch nicht so gut reden.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 103 - 103 (0)

Es gibt das Tool, das bewährt sich. Andere Familie haben das ausprobiert, vielleicht bringt was, vielleicht auch nicht. Einfach so die Vielfalt von Tools, die man zum spielerischen Fördern kann. Dass man Einblick in diese Schatzkiste bekommt. Wie Anybook, oder wir sind Fan von Hörbert. Solche Sachen. Dass sie uns Tools zeigen kann, wie sie selbstständig, relativ einfach etwas tun kann und Erfolgserlebnisse hat.

Transkription B1 - Text Interview 1 B1: 105 - 105 (0)